

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Beziehungen auf dem Prüfstand

Professionelles Handeln als Ausdruck von
Beziehungskompetenz

Eingereicht von: Heidi Graf und Mirjam Hager

Begleitung: Dr. Daniel Barth

Datum der Abgabe: 20. Juni 2015

Dank

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit erhielten wir die Gelegenheit in einer privaten Sonderschule zu hospitieren.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Schule für die Bereitschaft, Hospitationen zuzulassen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen anderen zugänglich zu machen.

Wir bedanken uns allen voran bei der Klassenlehrerin der 5. Klasse, die ihre Schultüre für uns geöffnet hatte, uns teilhaben lassen an ihrem Alltag und uns Einblick in ihr pädagogisches Denken und Handeln gewährte. Bereitwillig beantwortete sie unsere Fragen und stellte uns ihre Zeit zur Verfügung. Wir danken ihr für die wertvollen Impulse, die wir erhielten und für unsere eigene Tätigkeit als Heilpädagoginnen nutzbar machen können. Das unten abgebildete Mosaik veranschaulicht ihre Metapher, dass sie die Schüler durch viele einzelne Begebenheiten, Erlebnisse und Situationen kennen und verstehen lernt.

Wir bedanken uns bei den Schülern, die scheinbar unbeeindruckt unsere Gegenwart gebilligt hatten. Wir waren tief beeindruckt von ihrer Ernsthaftigkeit und ihrem Bemühen, die im Unterricht an sie gestellten vielschichtigen Aufgaben zu erfüllen.

Wir bedanken uns bei unserem Mentor Dr. Daniel Barth. Er nahm unser Forschungsthema ernst und war uns bei der Ausgestaltung unserer Arbeit eine grosse Hilfe. Kompetent begleitete er uns durch den Forschungsprozess und gab uns wertvolle Hinweise.

Abbildung 1 : Mosaik

Abstract

Im Schulalltag mit verhaltensauffälligen Schülern benötigen Pädagogen nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern insbesondere auch Kompetenzen auf der Beziehungsebene. Herausforderndes Schülerverhalten strapaziert und belastet die Schüler-Lehrer-Beziehung. Heilpädagogen brauchen Wissen und Instrumente, um handlungsfähig zu bleiben und die Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen zu können. Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht, wie abweichendes Verhalten angemessen verstanden und heilpädagogisches Handeln begründet werden kann. Dazu werden verschiedene Theorien hinzugezogen und erläutert. Diese werden mit konkreten Situationen aus dem Schulalltag eines Sonderschulheimes in Zusammenhang gebracht und diskutiert. Auf diese Weise werden Momente gelingender Praxis sichtbar gemacht, in der tragfähige Beziehungen mit verhaltensauffälligen Schülern die Grundlage professionellen Handelns bilden.

Inhalt

Masterarbeit

1. Ausgangslage.....	1
2. Fragestellung und Zielsetzung	2
3. Forschungsstrategie.....	2
3.1. Qualitative Sozialforschung	2
3.2. Forschung im Feld: Sonderschule	3
3.3. Ethnographie	4
3.4. Vorgehen der Datengewinnung	4
3.5. Aufbereitung und Auswertung	6
3.6. Analyse des Interviews	7
4. Theorie	10
4.1. Autismus	11
4.1.1. Bedeutung, Merkmale und theoretische Überlegungen	11
4.1.2. Begriffsklärungen	13
4.1.3. Ursachen und Häufigkeit	15
4.1.4. Ressourcen.....	16
4.1.5. Abklärungsmöglichkeiten und weiterer Verlauf.....	16
4.1.6. Neurophysiologische Betrachtung	16
4.2. Neurologisches Erklärungsmodell	17
4.2.1. Die Grundausstattung des Gehirns (Hardware)	17
4.2.2. Das Betriebssystem unseres Gehirns (Software).....	19
4.2.3. Gehirnprogrammierung.....	21
4.2.4. Suboptimaler Verlauf des Lernprozesses führt zu Lernschwierigkeiten	21
4.2.5. Exekutive Funktionen	22
4.3. Psychoanalytisches Modell nach F. Redl	24
4.3.1. Psychoanalytischer Ansatz: die Ich-Psychologie.....	24
4.3.2. Innere Kräfte und Steuerungssysteme	24
4.3.3. Die Entstehung von psychischen Konflikten	26
4.3.4. Die Abwehrmechanismen: fehlgeleiteter Umgang mit inneren Konflikten	26
4.3.5. Selbststeuerung: die Ich-Funktionen	28
4.4. Individualpsychologie nach A. Adler	32
4.4.1. Ganzheitlichkeit und Lebenskonzept.....	32
4.4.2. Weiterentwicklung und Sicherungsmechanismen	33
4.4.3. Verhaltensstörungen.....	33
4.5. Holding nach D.W. Winnicott	34
4.5.1. Kollektiver Verlust äusserer Struktur und individuelle Folgen.....	34
4.5.2. Entwicklungspsychologische Erklärung von ‚Holding‘ und ‚Containing‘	35
4.5.3. Die Bedeutung früher Traumatisierung für die kindliche Entwicklung	36
4.5.4. Die antisoziale Tendenz	37
4.5.5. Setting und Holding Funktion in der Pädagogik.....	38
4.6. Szenisches Verstehen nach A. Lorenzer.....	39
4.6.1. Entwicklungstheorie	40
4.6.2. Desymbolisierung	41
4.6.3. Szenisches Verstehen	42
4.6.4. Elemente des szenischen Verstehens.....	43
4.6.5. Fördernder Dialog.....	44
4.7. Tätigkeitstheorie nach A. Leontjew und J. Piaget.....	46
4.8. Bindungstheorie nach J. Bowlby und M. Ainsworth.....	47
4.8.1. Bindungsentwicklung	47
4.8.2. Bindungstypen	48
4.9. Beziehungskompetenz nach Juul und Jensen	49
4.9.1. Die pädagogische Landschaft	49
4.9.2. Erwachsene in der Defensive	50
4.9.3. Von Erziehung zur Einbeziehung	50
4.9.4. Beziehungskompetenz nach Jesper Juul	50
4.9.5. Persönliche und berufliche Entwicklung	54
4.10. Die operative Gruppe.....	54
4.10.1. Begriffsklärungen	55
4.10.2. Die Entwicklung einer operativen Gruppe	55
4.10.3. Operative Gruppen und Unterricht.....	57

4.10.4.	Lehren - Lernen	57
4.10.5.	Gruppenunterricht	58
4.10.6.	Der Mensch im Lernprozess	58
4.10.7.	Denken und Lernen	58
4.10.8.	Referenzschema	59
4.10.9.	Die Aufgabe als Ziel	59
4.10.10.	Das Lernen im Gruppenprozess	59
5.	Darstellung der Ergebnisse	60
5.1.	Einleitung	60
5.2.	Fallbezogene Darstellungen und Interpretation	61
5.2.1.	Severin K. Situation 1	61
5.2.2.	Severin K. Situation 2	65
5.2.3.	Sandro M. Situation 1	67
5.2.4.	Sandro M. Situation 2	70
5.2.5.	Sandro M. Situation 3	72
5.2.6.	Sandro M. Situation 4	73
5.2.7.	Mirko T. Situation 1	74
5.2.8.	Mirko T. Situation 2	78
5.2.9.	Mirko T. Situation 3	80
5.2.10.	Gruppenbildungsprozesse	81
5.2.11.	Explizite Äusserungen zum Thema Beziehung	84
5.2.12.	Explizite Äusserungen zum Thema Unterstützung und Beratung	87
5.3.	Fallvergleichende Darstellung und Interpretation	90
5.3.1.	Kategorie A: Deskription und Einschätzung der Situation	90
5.3.2.	Kategorie B: Pädagogisches Handeln und dessen Erklärung	92
5.3.3.	Vergleich Kategorie A und B	93
5.3.4.	Zusammenfassung	94
6.	Diskussion der Ergebnisse	94
6.1.	Jedes Kind ist anders	95
6.2.	Kinder kennen lernen	96
6.3.	Theoriegeleitetes Handeln	97
7.	Beantwortung der Fragestellung	98
8.	Methodenkritik	99
8.1.	Diskussion des Forschungsprozesses	99
8.2.	Diskussion über Änderungen im Verlaufe der Forschung	102
9.	Persönliche Schlussfolgerungen	102
10.	Literaturverzeichnis	105
11.	Abbildungsverzeichnis	108
12.	Anhang (separate Beilage)	108

1. Ausgangslage

In der Ausbildung zur Lehrperson werden zukünftige PädagogInnen dazu befähigt, einen passenden Unterricht zu erteilen, der die Qualitätsmerkmale eines guten Unterrichts erfüllt. Dabei stehen die Lerninhalte sowie die Sach-, Methoden- und allgemeine Unterrichtskompetenz der Lehrperson im Vordergrund. Obwohl der Auftrag der Schule im Lehren und Lernen besteht, werden von den Pädagogen/Innen selbstverständlich Kompetenzen in der Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung erwartet. Auch Lehrpersonen selber haben meist den Wunsch, eine gute Beziehung zu ihren Schülern aufzubauen und eine gute Lernatmosphäre zu schaffen.

In der Ausbildung der Schulischen Heilpädagogik bietet die HfH nebst den sachbezogenen Modulen ein Modul an mit dem Titel: „Interaktion“. Darin wird der Umgang mit ‚schwierigen‘ Schülern in all seinen Facetten thematisiert und bearbeitet. Hier wird ein personen- und beziehungsbezogener Aspekt hervorgehoben und besprochen, der zum Berufsalltag der Heilpädagogen gehört.

Offenbar werden Beziehungskompetenzen von pädagogischen Fachleuten erwartet. In beiden oben genannten Lehrgängen wird jedoch diese Thematik nicht zum Lerngegenstand gemacht und somit nicht explizit gelehrt, geübt und vertieft. In den Ausbildungen fehlt die bewusste Auseinandersetzung mit Beziehungskompetenz. Die Lehrkräfte sind also weitgehend auf sich selbst gestellt. Hier besteht unserer Ansicht nach ein Manko.

Wir gehen davon aus, dass sich nahezu Jeder gute Beziehungen mit den Menschen wünscht, von denen er abhängig ist. So herrscht unserem Empfinden nach auch grosse Einigkeit unter Lehrern, Eltern, Schulleitern und Schulbehörden darüber, dass eine gute persönliche Beziehung zwischen Schülern und Lehrpersonen unabdingbar ist für den Lernerfolg und das Wohlbefinden der Kinder. Wissenschaftliche Studien zeigen ebenfalls die Wichtigkeit auf: Die Bindungstheorie liefert uns Hinweise darauf, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und tragfähige Beziehungen braucht – nicht nur als Säugling und Kleinkind, sondern auch später als Schulkind im Schulalltag. Auch John Hatties Studien belegen, dass die Lehrperson den entscheidenden Unterschied ausmacht, wenn es um beeinflussbare Faktoren geht, die den Lernerfolg begünstigen (Hattie, 2013). Dabei steht zwar vor allem die Unterrichtskompetenz der Lehrperson im Vordergrund. Da die Lehrperson auch ein Mensch ist, spielen die Persönlichkeit und ihre Ausstrahlung ebenso eine Rolle.

Über das WIE, das Ausgestalten einer guten Erwachsenen-Kind-Beziehung, herrschen aber oft Ratlosigkeit, Verunsicherung, Unwissenheit und auch widersprüchliche Vorstellungen. Beziehungen werden geprägt von Wertvorstellungen, die sehr unterschiedlich sein können. Viele Pädagogen verlassen sich auf ihre Werte, ihre Intuition und Erfahrung. Das ist nicht schlecht, aber es reicht nicht. Es braucht eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Fragen und mit sich selbst. Das Ziel ist eine professionelle Beziehungskompetenz, die über persönliche Reflexion und Bereitschaft auf Veränderung des eigenen Denkens und Handelns, sogenannte persönliche Entwicklung erreicht werden kann.

Begründung der Themenwahl

Diese Frage nach der Beziehungskompetenz von (Heil-)Pädagogen beschäftigt und interessiert uns schon länger. Unserer Ansicht nach wird diese Thematik an den Ausbildungsstätten zu wenig fokussiert, ihre Wichtigkeit ist hingegen unbestritten.

Wir denken, im Umgang mit Kindern, die uns ungewöhnliche Situationen bereiten, braucht Beziehungskompetenz auch konkrete Handlungskompetenz. Uns interessieren die Fragen: Wie gestaltet sich ein professioneller Umgang mit Kindern, die für uns ein herausforderndes Verhalten zeigen. Welche theoretischen Konzepte sind im schulischen Alltag brauchbar und wie zeigt sich deren Umsetzung? Welche Handlungsmöglichkeiten stehen HeilpädagogInnen zur Verfügung und wie können sie sich neue Handlungsvarianten aneignen?

2. Fragestellung und Zielsetzung

Uns interessieren folgende Fragen:

Hauptfrage

- Wie gestaltet sich der pädagogische Umgang mit Kindern, die Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zeigen, im Schulalltag eines Sonderschulheims?

Unterfragen

- Wie handelt die Heilpädagogin in herausfordernden Situationen? Welche Handlungsperformanz lässt sich im Schulalltag konkret beobachten?
- Wie erklärt die Lehrerin ihr pädagogisches Handeln in der Retrospektive?
- Wie lässt sich das pädagogische Denken und Handeln der Heilpädagogin anhand von theoretischen Konzepten und Modellen verstehen und interpretieren?

Zielsetzung

Durch unsere Forschung wollen wir Handlungskompetenzen kennenlernen, die uns relevante Impulse geben für unser eigenes Arbeitsfeld, um dort adäquat und zielführend zu agieren.

3. Forschungsstrategie

3.1. Qualitative Sozialforschung

Um auswertbare Antworten auf unsere Forschungsfrage zu erhalten, wählten wir Methoden der **qualitativen Sozialforschung**. In der qualitativen Sozialforschung ist das Subjekt, also der Mensch, Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung. Die Forschung findet im alltäglichen Umfeld der Menschen statt. Die Resultate der Untersuchung können durch Argumente begründet verallgemeinert werden (vgl. Mayring, 2002).

Nach Erich Graf (2008) ist Forschung in diesem Kontext ein sozialer Prozess. Es findet eine Interaktion statt zwischen Forschungskontext (unser Forschungsobjekt) und dem Kontext der Forschung (unsere Forschungsfrage).

3.2. Forschung im Feld: Sonderschule

Feldzugang: Dr. Daniel Barth hat uns durch seinen Kontakt zu einer Privatschule die Möglichkeit geschaffen, unsere Forschungsfrage in diesem Feld zu beleuchten. Die Lehrkraft der dortigen 5. Klasse hat sich freundlicherweise bereit erklärt, Hospitationen in ihrem Unterricht zu zulassen.

Private Sonderschule: Tagesschule und Internat

(Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes haben wir auf die Nennung von Namen verzichtet.)

Die Privatschule ist ein Familienbetrieb und wird von der Familie in der dritten und vierten Generation geleitet. Die Schule hat ihre Wurzeln in der Medizin (Kinderheilstätten) und im Tourismus (Internationaler Ferienbetrieb). Aus den Ursprüngen um 1900 ist eine spezialisierte Schule gewachsen, die ihre familiäre Grundhaltung bis heute bewahrt hat. Die Schule ist staatlich und IVSE (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen) anerkannt und kontrolliert. Sie orientiert sich am Lehrplan des Kantons. Übergeordnetes Ziel ist die Reintegration der Schüler ins Regelsystem.

Die Privatschule ist an zwei Standorten lokalisiert. Das Internat sowie die jüngeren Schüler (1. – 3. Klasse) befinden sich im Dorf. Die Schulzimmer der 4. – 6. Klasse sowie das grosszügige Freizeitareal liegen etwas erhöht an einem Südhang (Fussweg 10 Min.).

Zielgruppe sind normal begabte Kinder mit schweren Sprach- und Kommunikationsstörungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten auf der Primarschulstufe. Zurzeit besuchen circa 55 Schüler die Schule. Davon sind 30-35 Kinder Internatsschüler, ungefähr 20-30 sind Tagesschüler und 1-5 sind Teilinternatsschüler.

Die Leitvorstellungen:

„Das Wohlbefinden und die optimale persönliche, schulische und soziale Entwicklung des Kindes stehen im Zentrum unseres Wirkens. Wir bemühen uns, jedes uns anvertraute Kind individuell zu erfassen und zu fördern.

Die Kinder sollen in Freizeit und Schule Lebensfreude und Erfolg erleben. Wir fördern die Kinder einerseits in ihrer Eigeninitiative und unterstützen sie dabei, ihre Talente zu entdecken und zu entwickeln. Andererseits arbeiten die Schüler/innen mit professioneller Hilfe gezielt daran mit ihren Schwächen umzugehen.

Das Lernen und Leben in der Gruppe betrachten wir als wichtigen Faktor in der Entwicklung des Kindes. Wir legen grossen Wert auf Beziehungsarbeit und Kontinuität.“

Das vollständige anonymisierte Kurzporträt der Privatschule befindet sich im Anhang Kapitel 1.

Die Schüler werden in kleinen Gruppen unterrichtet. Die Klassenlehrperson unterrichtet möglichst in einem Vollpensum in ihrer Klasse. Bei Bedarf erhalten die Schüler Einzeltherapie (Logopädie-, Dyskalkulie- oder Lerntherapie).

Wir besuchten die dortige 5. Klasse vom 27. bis 29. Januar 2015.

3.3. Ethnographie

Als Methode wählten wir die Strategie der Ethnographie (Flick, 2014). In der Ethnographie werden Beobachtung und Teilnahme mit anderen Verfahrensweisen verwoben. Der Ethnograph nimmt für eine bestimmte Zeit offen oder verdeckt am täglichen Leben der Menschen teil. Er beobachtet, was passiert, hört zu, was gesagt wird, stellt Fragen. Er sammelt alles, was an Daten verfügbar ist, um seine Forschungsfrage näher zu beleuchten.

Folgende Charakteristiken ethnographischer Forschung werden formuliert:

- ▶ Ein starker Akzent auf der Erkundung der Eigenschaften eines speziellen sozialen Phänomens, anstatt sich auf den Weg zu machen, Hypothesen über dieses Phänomen zu testen.
- ▶ Eine Tendenz, vor allem mit unstrukturierten Daten zu arbeiten, d.h. Daten, die nicht während der Datensammlung bereits anhand eines festen Satzes analytischer Kategorien kodiert wurden.
- ▶ Erforschung einer kleinen Zahl von Fällen, gegebenenfalls nur eines Falls, im Detail.
- ▶ Eine Analyse der Daten, die die explizite Interpretation der Bedeutungen und Funktionen menschlicher Handlungen [zum Ziel hat], deren Ergebnis vor allem die Form verbaler Beschreibungen und Erklärungen annimmt, wobei Quantifizierung und statistische Analysen eine höchst untergeordnete Rolle spielen“ (Flick, 2014, S. 298).

Ein grosser Akzent wird auf das Schreiben über die Erfahrungen im Feld und die Darstellung derselben gelegt.

Interviews und Dokumentenanalysen liefern zusätzliche Erkenntnisse. Es können weitere Methoden zum Einsatz kommen.

3.4. Vorgehen der Datengewinnung

Durch folgende Methoden haben wir Daten gewonnen:

- unstrukturierte Beobachtungen im Unterricht
- freie Gespräche zwischendurch sowie ein Interview mit der Klassenlehrerin
- ein Interview mit der Schulleiterin
- Erkundigungen nach schriftlichen Dokumenten über die Schule und deren Philosophie.

Teilnehmende Beobachtung

Wir waren während zweieinhalb Tagen als Beobachterinnen im Unterricht der 5. Klasse. Wir mussten uns überlegen, in welchem Ausmass wir Fremde und Besucherinnen bleiben oder am Geschehen teilnehmen würden. Es ist eine Frage von Nähe und Distanz und von Beeinflussung des Feldes. Diese Fragen haben wir mit der Klassenlehrerin im Vorfeld besprochen. Wir wollten uns in ihrer Klasse so verhalten, dass diese Schultage für sie und die Schüler/innen möglichst in gewohnter Weise verlaufen konnten.

Es gibt verschiedene Typen von Beobachterrollen bei der Forschung im Feld gemäss Flick (2014, S. 283):

- vollständiger Teilnehmer
- Teilnehmer als Beobachter
- Beobachter als Teilnehmer
- vollständiger Beobachter

Wir konnten uns im Schulzimmer frei bewegen. Trotzdem hielten wir uns eher im Hintergrund auf. Es fanden Interaktionen statt zwischen uns als Forschende/Beobachtende und einzelnen Schülern sowie der Lehrerin. Wir besannen uns jedoch immer wieder zurück auf unsere Rolle als Forscherinnen und hatten mehrheitlich die Rolle der vollständigen Beobachterinnen inne.

Da wir zu zweit beobachteten, teilten wir zeitweise die Kinder unter uns auf, um uns nur auf drei bis vier Schüler konzentrieren zu können.

Um unsere Eindrücke festzuhalten, machten wir während der Beobachtung Feldnotizen.

Zu Beginn einer Interaktion war jeweils noch nicht klar, wie sie sich entwickelte und ob bedeutsame Momente stattfinden würden. So trafen wir während des ganzen Prozesses noch keine bewusste Auswahl, sondern notierten alles, was wir im Laufe des Tages miterlebten.

Narratives Interview

Wir wollten die Wahrnehmung und das Bewusstsein der Pädagogin für ihr Handeln als Heilpädagogin erfahren. Dazu führten wir mit ihr ein narratives Interview durch. Situationen, die wir während der Beobachtung als interessant erachteten, brachten wir da zur Sprache. Unsere Beobachtungen hatten wir zuvor den Schülernamen entlang geordnet und platzierten unsere Fragen gemäss dieser Reihenfolge. Die Interviewpartnerin konnte sich frei äussern, gleichzeitig folgten wir während der Befragung mehr oder weniger unseren zuvor festgelegten Fragen:

- Warum hat sie so reagiert/gehandelt? Wie schätzt sie die Situation ein?
- Welche Wirkungen hatte ihr Handeln?
- Wie erklärt sie die Wirkung auf ihr Handeln?

Um das Interviewmaterial festzuhalten, machten wir im Einverständnis mit der Gesprächspartnerin Tonaufzeichnungen.

Weitere Daten und Dokumente

Wichtige **explizite Äusserungen** der Lehrerin, die sie ausserhalb des Interviews gemacht hatte, notierten wir und wurden von uns als Statements benannt. **Schülerbeschreibungen, Klassenpiegel** mit aktueller Sitzordnung und **Stundenplan** erhielten wir ebenfalls von ihr.

Neben den mündlichen Informationen der Schulleiterin erhielten wir von ihr ein **Kurzporträt** der Schule sowie ein **Qualitätsleitbild**. Das Leitbild wurde von der Lehrerschaft erstellt.

3.5. Aufbereitung und Auswertung

Nach den unten aufgeführten Methoden wurden die Daten aufbereitet und ausgewertet.

Die Daten sind im Anhang zu finden.

Dokumente

Das Kurzporträt der Schule (Anhang Kapitel 1), die Schülerbeschreibungen, der Klassenspiegel und der Stundenplan (Anhang Kapitel 2 bis 4) wurden nicht weiter analysiert. Wir nutzten diese Elemente als Informationsquelle. Bei der Triangulation konnten passende aussagekräftige Informationen daraus entnommen werden.

Wichtige explizite Äusserungen der Heilpädagogin, die sie ausserhalb des Interviews gemacht hatte, notierten wir uns ebenfalls. Diese sind im Anhang Kapitel 7 unter **Statements der Heilpädagogin** zu finden. Wir ordneten ihre Äusserungen inhaltlich, analysierten sie jedoch nicht. Zur besseren Übersicht versahen wir das Dokument mit Zeilennummern.

Das **Telefongespräch** mit der Schulleiterin nahmen wir auf einen Tonträger auf und transkribierten dieses. Wir nahmen keine weiteren inhaltlichen Analysen vor.

Zur besseren Übersicht versahen wir das Dokument ebenfalls mit Zeilennummern, siehe unter Anhang Kapitel 8.

Das **Qualitätsleitbild** beinhaltet die Themen:

- Kollegiale Zusammenarbeit und Schulkultur
- Soziale Beziehungen
- Lehr- und Lernarrangement A: Unterrichtsinhalte, Unterrichtsplanung, Gestaltung Lehr- und Lernprozesse
- Lehr- und Lernarrangement B: individuelle Förderung, Prüfen und Beurteilen, Schlüsselqualifikationen

Das Leitbild ist bereits strukturiert, so dass daraus die Informationen für die Triangulation entnommen werden konnten (Anhang Kapitel 9).

Beobachtungsprotokoll

Anhand unserer Feldnotizen konnten wir die beobachteten Situationen/Sequenzen detailliert beschreiben. Noch am gleichen Tag verfassten wir das genaue Beobachtungsprotokoll. Dabei achteten wir darauf, dass wir die Situationen als Interaktionsketten aufschrieben und wenn möglich den exakten Wortlaut notierten. Unsere Wahrnehmungen waren unterschiedlich, unsere Interpretationen ebenso. Diese Unterschiede diskutierten wir daraufhin. Die Äusserungen der Schüler und der Lehrerin liessen wir original in Mundart. Die Beobachtungen schrieben wir chronologisch auf und sortiert sie anschliessend nach Schüler. Aus diesen Beschreibungen verwendeten wir passende Passagen für die Triangulierung.

Das Dokument, nach Schüler geordnet, versahen wir zur besseren Übersicht mit Zeilennummern. Das Beobachtungsprotokoll befindet sich im Anhang Kapitel 5.

Interview

Die Gespräche mit der Heilpädagogin notierten wir als wörtliches Protokoll. Dabei übersetzten wir das in Mundart geführte Interview auf Hochdeutsch. Die inhaltliche Abfolge ergab sich aus der Reihenfolge der Schülersituationen, die besprochen wurden. Aus diesem Grund wurde das Interview nach den Schülernamen gegliedert mit einem allgemeinen Teil in der Mitte und am Schluss. Diese beinhalten Aussagen, die nicht spezifisch einzelne Kinder betreffen, sondern die ganze Klasse.

Zur besseren Übersicht wurde das Dokument mit Zeilennummern versehen. Die **Transkription** des Interviews befindet sich im Anhang Kapitel 6.

3.6. Analyse des Interviews

Qualitative Auswertung

Vor allem durch das Interview wollen wir die Wahrnehmung und das Bewusstsein der Pädagogin für ihr heilpädagogisches Handeln erfahren. Das Gespräch mit der Klassenlehrerin lieferte den grössten Teil an informativen und verwertbaren Daten. Im Interview wurden konkrete Situationen aufgerollt und besprochen. Die beobachteten Situationen waren bereits nach Schülernamen geordnet und so wurden in dieser Reihenfolge die Situationen analysiert. Die Pädagogin skizzierte zu jedem Fall ihre Einschätzungen, fügte weitere Informationen an, erklärte ihre Interpretation und ihr darauffolgendes Handeln. Um die vielen Aussagen/Informationen zu ordnen, analysierten wir den Inhalt des Gespräches nach Kategorien.

Qualitative Inhaltsanalyse

Kategorienbildung

Wir gingen deduktiv vor und definierten fünf Kategorien entlang unserer Interviewfragen. Anschliessend ordneten wir die Aussagen der Heilpädagogin, die sie im Interview machte, diesen Kategorien zu; siehe unter Anhang Kapitel 11.

- **A : Deskription der Situation. Wie beschreibt die Heilpädagogin die jeweilige Situation?**
- **B : Erklärung des pädagogischen Handelns.**
- **C : Wirkung des pädagogischen Handelns**
- **D : Erklärungen der Wirkungen**
- **E : beabsichtige Wirkung**

Um eine höhere Differenzierung zu erhalten, dividierten wir die einzelnen Kategorien auseinander und bildeten zu jeder Kategorie Unterkategorien. Hier war die Vorgehensweise sowohl induktiv als auch deduktiv. Einige Unterkategorien waren von Anfang an definiert, andere wurden während der Analyse formuliert.

Bei Kategorie A untersuchten wir die Beschreibung der Situationen nach dem Kontext. Es wurden 5 Unterkategorien gebildet. Kategorien 1 bis 3 erfassen den Kontext der Situation. Kategorien 4 und 5 untersuchen, ob und wie die Heilpädagogin auffälliges Verhalten als solches beschreibt und ob ihre innere Haltung zum Ausdruck kommt; siehe unter Anhang Kapitel 12.1.

- 1) **Personenzentriert**, das bedeutet, sie bezieht die Situation auf die Persönlichkeit des Kindes und die Situation ist von der Persönlichkeitsstruktur des Kindes abhängig
- 2) **Interaktionistisch** bedeutet, zwischen welchen Personen läuft die Interaktion ab und wie wird sie von den Beteiligten beeinflusst (Klassenkameraden, Lehrerin)
- 3) **Systemisch** bedeutet, dass die Situation von vorhandenen Systemen (Familie, Klasse, Schule, Gesellschaft) abhängt und beeinflusst wird, dass Interaktionen in diesen stattfinden und aus dieser Sicht verstanden werden können
- 4) **Auffälliges Verhalten**: ob und wie beschreibt G. Styger auffälliges Verhalten, in der gängigen Alltagssprache oder auch differenzierter
- 5) **Haltung der Heilpädagogin**: ist in ihrer Beschreibung ihre Haltung sichtbar
- 6) **Übertragung**

Bei Kategorie B untersuchten wir das pädagogische Handeln nach Art und Bezug der Interaktion.

Folgende Unterkategorien wurden formuliert; siehe unter Anhang Kapitel 12.3.

- 1) **Aufgabenbezogen**: das Handeln bezieht sich auf die aktuelle Aufgabe
- 2) **verbal und Gespräche**: die Intervention besteht in einem Gespräch
- 3) **nonverbal, personenorientiert**: die Intervention besteht aus einem Tun ohne explizites Erklären und bezieht sich auf die Persönlichkeit des Kindes
- 4) **systemisch**: das Handeln steht im Zusammenhang mit einem System (Klasse, Schule, Familie, Gesellschaft)
- 5) **Erklärung des Handelns**: die Heilpädagogin erklärt ihre Intervention

Bei Kategorie C untersuchten wir die Wirkung des pädagogischen Handelns bezogen auf die Ebene. Folgende Unterkategorien wurden erstellt; siehe unter Anhang Kapitel 12.5.

- 1) **persönliche individuelle Ebene**: ist eine Wirkung in der Persönlichkeit, im Handeln des Kindes zu beobachten
- 2) **Beziehungsebene**: ist eine Wirkung auf der Beziehungsebene beobachtbar
- 3) **systemische Ebene**: ist eine Wirkung im System zu beobachten
- 4) und **die Langfristigkeit**: ist die Wirkung kurz- oder langfristig

Bei Kategorie D interessierte uns ähnlich wie bei Kategorie C die Ebene der Erklärung; siehe unter Anhang Kapitel 12.6.

- 1) **persönliche individuelle Ebene**
- 2) **systemische Ebene**
- 3) **Beziehungsebene**
- 4) sowie **Einflussfaktoren und Absicht**.

Da es bei Kategorie E fast keine Äusserungen gab, verzichteten wir auf eine weitere Analyse. Anhand der Unterkategorien wurden die Aussagen der Heilpädagogin systematisch erfasst. Manche Äusserungen konnten zwei Kategorien zugeordnet werden und wurden doppelt erfasst. An der Häufigkeit einer Aussage konnte daraufhin deren Relevanz abgelesen werden. Mit anderen Wor-

ten: ***Je häufiger die Klassenlehrerin die gleiche Aussage zu einem Schüler macht, desto wichtiger ist, unserer Ansicht nach, diese Thematik für dieses Kind.*** Da die Aussagen pro Schüler notiert waren, konnten unter den Schülern Vergleiche angestellt werden. Zusätzlich wurden alle Aussagen gesamthaft von allen Kindern plus die allgemeinen Aussagen addiert, so dass Ausführungen bezüglich der ganzen Klasse möglich wurden.

Auffällige Merkmale und die Frage: Womit hat es zu tun?

Um auf eine weitere Art an Informationen zu gelangen, die der Beantwortung der Forscherfrage dienen, wurde das Interview auch fallbezogen nach auffälligen Merkmalen untersucht. Bemerkungen, Auffassungen und Denkweisen wurden gesucht, die Hinweise auf eine spezifisch heilpädagogische Intervention der Heilpädagogin gaben. Auch von der Heilpädagogin geäußerte Gesichtspunkte und Aspekte bezüglich des Verstehens von Schülerverhalten wurden erforscht. Stets stand dabei die Frage im Raum: Womit hat es zu tun? Die Frage bezieht sich sowohl auf die Beweggründe des Schülerverhaltens als auch auf das heilpädagogische Handeln der Lehrerin. Durch diese qualitative Fragestellung kristallisierten sich theoretische Konzepte und Ideen heraus. Die so gefundenen Theorien wurden studiert und werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

Diese Art der Informationsgewinnung und -analyse erwies sich als sehr ergiebig.

Quantitative Auswertung mit grafischer Darstellung

Die differenzierte qualitative Auswertung durch Unterkategorien ermöglicht auch eine quantitative Analyse. Aus der Anzahl Nennungen pro Unterkategorie können Prozentwerte in Bezug auf die Kategorie gebildet werden. Werden diese Daten in eine grafische Darstellung übertragen, sind quantitative Aussagen leicht ersichtlich.

Da das Interview nach Schülernamen geordnet ist, wurden sowohl für diese Schüler einzeln als auch für die Klasse als Ganzes je eine Grafik erstellt. Innerhalb der Klasse sind nun Vergleiche möglich.

Wir beschränkten uns auf vier Schüler, da für die übrigen Schüler eine zu geringe Anzahl Aussagen vorhanden waren, als dass weitere aussagekräftige Analysen möglich gewesen wären. Ebenso beschränkten wir uns auf die Kategorien A und B, die die meisten Aussagen generierten; siehe unter Anhang Kapitel 12.2 und 12.4.

Triangulierung

Mit den oben beschriebenen Daten und Analysen stellten wir Triangulationen her. Beobachtungen aus dem Unterricht wurden in Zusammenhang mit Aussagen aus dem Interview sowie mit weiteren Informationen gestellt.

Auf diese Weise wurde der Kontext des heilpädagogischen Denkens und Handelns herausgefiltert und theoretische Bezüge konnten diskutiert werden.

4. Theorie

In diesem Kapitel werden die im Forschungsfeld entdeckten und angewandten theoretischen Grundlagen und zentralen Begrifflichkeiten dargestellt, welche für die Beantwortung der Fragestellung zielführend sind.

Unsere Forschungsfrage beschäftigt sich mit beziehungsbezogenen interaktionistischen Handlungen und Vorgehen. Vor den einzelnen Theorien werden daher die Begriffe Interaktion und Handeln erläutert und umschrieben.

Interaktion und Interaktive Kompetenz

Für die Ausführungen über die Interaktion beziehen wir uns auf das unveröffentlichte Manuskript aus der Vorlesung von Marianne Wagner Lenzin (2012).

Eine **Interaktion** bezeichnet das ‚wechselseitige aufeinander Einwirken‘ von Akteuren und Systemen. Sie ist aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Personen und basiert auf dem Grundgedanken des symbolischen Interaktionismus nach George H. Mead und Herbert Blumer. Symbole stehen für Begriffe, welche alle Mitglieder einer Gesellschaft gleich interpretieren. Es wird zwischen unbewusst gespeicherten und bewusst erworbenen Symbolen unterschieden. Eine Spirale oder Christusfigur zählt zu den erst genannten, während Sprache, Zahlensysteme und Piktogramme zu den zweit genannten zählen. Solch symbolische Verinnerlichungen bilden dann eine Zusammenstellung (Repertoire) unserer Einstellungen und Handlungsmuster. Sie werden früh geprägt, sind jedoch veränderbar.

Der symbolische Interaktionismus besagt, dass die Menschen auf der Grundlage der Bedeutung (Konstruktion) handeln, die Bilder, Situationen, andere Menschen und Dinge in ihnen auslösen. Durch die soziale Interaktion entsteht eine Bedeutung oder sie wird durch das Individuum konstruiert (vgl. Wagner Lenzin, 2012).

Im interaktiven Austausch lernen wir uns und den anderen besser kennen: Uns durch Selbstreflexion und Rückmeldungen, den anderen durch Empathie und Perspektivenwechsel. Aus Eigen- und Fremdperspektive entsteht Identität. Gemäss Mead braucht es für eine Interaktion ein Individuum und den signifikanten Anderen und die Beteiligung oder Aktivität muss von beiden ausgehen. Beide Teile benötigen dazu interaktive Kompetenzen, die über eine verbale Kompetenz des Kommunizierens hinausgehen. Von Pädagogen wünscht man sich ein ausgewogenes und solide ausgebildetes Repertoire an interaktiven Kompetenzen.

Zu interaktiven Kompetenzen zählen:

- Das Wahrnehmen der eigenen Identität und Rolle, was idealerweise in Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität steht.
- Empathie für die Wahrnehmung und Interpretation des Gegenübers
- Ein weiteres Element ist die Perspektivenübernahme, wodurch erkannt werden kann, wie sich das Gegenüber fühlt.
- Antizipation als Hypothese, wie das Gegenüber reagieren könnte.
- Mit Ambiguitätstoleranz lassen sich Widersprüche aushalten.
- ein flexibles Verhaltensrepertoire.

Diese interaktive Kompetenz ist entscheidend für gelingende pädagogische Interventionen im Rahmen der Schule. Gemäss unserer Forschungsfrage machten wir uns auf die Suche nach professioneller Performanz, bei der sich ein Dazwischentreten/sich einschalten (=intervenire) in der Praxis erfolgreich auswirkt. Denn das Ziel einer Intervention soll stets das Unterbrechen einer schwierigen Situation sein. Es soll klare Rahmenbedingungen schaffen, um eine Problemlösung einleiten zu können. Auch soll das Kind in seinem Selbstkonzept und seinen Selbstregulierungskräften gestärkt werden.

Handeln

Der Begriff ‚Handeln‘ kann unterschiedlich verstanden und interpretiert werden. Wir entnehmen die Definition für unser Verständnis dem Glossar von Christian Vogel (2004), da uns seine Erklärung plausibel erschien.

Im Unterschied zum *Verhalten*, das unbewussten, reflex- oder impulsartigen Aktionen entspringt, bezeichnet das *Handeln* eine Aktion, die mit einer bestimmten Absicht verbunden ist und der ein Sinn zugrunde liegt. Dem Handelnden wird die Fähigkeit zugeschrieben, Erkenntnisse zu generieren und bewusst zu agieren. Ebenso ist er verantwortlich für sein Tun.

Im Anschluss werden zehn Theorien vorgestellt, die uns Erklärungen und Begründungszusammenhänge zu den im Forschungsfeld beobachteten Handlungsweisen lieferten.

4.1. Autismus

Da zwei der acht Kinder unseres Forschungsfeldes Autismus-Spektren aufweisen und diese uns zum einen fremd waren und zum anderen wir in unserer Praxis nun auch konfrontiert werden, erhält die folgend dargelegte Theorie ausführlich Raum.

Unsere Quellen dazu sind die Internetseite des Autismus Therapiezentrums (2010), das Gespräch mit Angela Ernst (die schriftliche Zusammenfassung befindet sich im Anhang unter Kapitel 10.1), sowie der pädagogische Leitfaden von Brita Schirmer (2013).

4.1.1. Bedeutung, Merkmale und theoretische Überlegungen

Der Begriff Autismus findet seinen Ursprung etymologisch im Griechischen und bedeutet:

‚Sehr auf sich bezogen sein‘. Er steht für eine besondere, unkonventionelle Art des Denkens und eine **sehr individuelle Wahrnehmungsweise**. Die Nervenzellen im autistischen Gehirn sind anders miteinander verbunden als beim neurotypischen (sogenannt gesunden) Menschen, wie Angela Ernst uns mündlich mitteilte. Sie zählt folgende Symptome auf: Äussere Reize wie Geräusche, Gerüche, Berührungen oder Licht werden viel empfindlicher wahrgenommen. Daraus können sich Vorlieben oder aber Ängste entwickeln, erklärt Ernst weiter. Mitunter findet eine von der Norm abweichende Entwicklung statt. Die Grob- und Feinmotorik ist sehr häufig beeinträchtigt. Auffälligkeiten zeigen sich besonders in der Kommunikation. Im Kindesalter kann die Sprachentwicklung normal oder verzögert sein, fehlen oder nach Vorhandensein wieder verloren gehen. Sätze und Wörter werden oft mehrfach wiederholt, was mit Echolalie bezeichnet wird (vgl. Schirmer, 2013, S. 38).

Ein Autismus-Spektrum kann in den ersten drei Lebensjahren erkennbar sein, wird aber oft erst mit Eintritt in soziale Gruppen wie Kindergarten festgestellt.

Autistische Menschen können Faszination und Akribie für ein eingegrenztes Thema entwickeln und dies befähigt sie zu ausserordentlichen bis genialen Leistungen. Autistische Menschen besitzen oft detailliertes Faktenwissen. Sie merken sich beispielsweise die Inhaltsstoffe diverser Produkte und wissen dann, was alles in einem Shampoo oder einer Gesichtsscreme enthalten ist. Gemäss Angela Ernst sind sie oft leistungsstarke und schnelle Rechner. Einige weltverändernde Erfindungen wurden von Autisten getätigt, erklärte sie weiter. Diese finden sich in überdurchschnittlicher Wissensaneignung, in gestalterischer kreativer Kunst, musikalischen Kompositionen, Biologie, Mathematik, Physik, Elektronik und noch mehr.

Menschen mit Autismus-Spektren brauchen gemäss den Ausführungen von Frau Ernst und Frau Schirmer Regelmässigkeiten, Ordnung und Strukturen. Sie lieben, wie man mitteilte, Rituale und repetitive Handlungen, können auch sehr beharrlich oder gar pedantisch sein. Neues bereitet Angst, Überraschungen und Unvorhergesehenes sind schlimm für sie, werfen sie aus dem Konzept. Darauf können sie emotional heftig reagieren.

Autistisch diagnostizierte Personen stehen vermutlich durch ihre andersartig neuronale Verknüpfungen sozialen Bereichen und Themen oft hilflos gegenüber, was sie ungeschickt auftreten lässt. Denn soziale Bemühungen liegen häufig ausserhalb ihres Interesses. Da das Leben jedoch viele Bereiche und Zeit im sozialen Feld beansprucht, empfinden Autisten ihr Leben häufig als sehr anstrengend. Eine Inklusion, volle Teilhabe am ‚gesellschaftlichen‘ Leben präsentiert sich für sie als grosse Herausforderung. Kommunikation und Interaktionen entsprechen vergleichsweise Hochseilakten, die hohe Konzentration und viel Energie abverlangen und rasch Schwierigkeiten mit sich bringen. Menschen im Autismus-Spektrum müssen sich meist in einer für sie herausfordernden oder überfordernden Umgebung bewegen. Mit ihrem Fokus auf das Detail fehlt ihnen der Überblick, sie können nur schwer Kontexte erfassen. Schirmer führt dieses Phänomen unter dem Begriff ‚verminderte zentrale Kohärenz‘ auf Seite 77 aus. Ihnen mangelt es an Verständnis für Abläufe innerhalb der sozialen Gruppe. Nonverbale emotionale Kommunikation über Mimik, Gestik und Tonfall des Gegenübers vermögen sie kaum zu deuten und einen Perspektivenwechsel, um sich in jemand anderen einzufühlen, bewerkstelligen sie kaum. Sie sind eher Einzelgänger, halten Kontakte gering und bei Gesprächen unterlassen sie meist den in unserer Kultur hochgepreisenen Blickkontakt, da sie aus den Gesichtern keine Informationen entnehmen können. Die Kommunikation verläuft zudem meist einseitig. Menschen mit Autismus Spektren führen Monologe, können je nach Ausprägung ihres Spektrums kaum Gespräche wie Dialoge führen und beantworten Fragen in knapp gefassten Sätzen. Sie funktionieren nach Logik, nicht nach Gespür. Die meist angeborene Fähigkeit, die Verhaltensdeutung des Gegenübers, müssen sie mühsam erlernen, selbst wenn es ihnen nicht an Empathie mangelt. Diese Verhaltensdeutung wird in theoretischen Überlegungen als Theory of Mind (ToM) beschrieben, die bei autistischen Menschen meist beeinträchtigt ist. Dieser Begriff steht für die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle, Ideen und Intentionen (Absichten) anderer Menschen deuten zu können. Die Entwicklung der Fähigkeit, Verhalten zu deuten, verläuft in der Regel im ersten Lebensjahr und zeigt sich bei unzureichender Ausbildung in einer geteilten oder selektiven Aufmerksamkeit. Mit dieser Theorie lässt sich der Grund vermuten, warum Autisten in

sozialen, kommunikativen und imaginativen Bereichen Schwierigkeiten haben (vgl. Schirmer, 2013, S. 46).

Da die Ausprägungsintensitäten von autistischen Merkmalen individuell sehr variieren, spricht man von **Autismus-Spektren**, erklärte uns Angela Ernst. Das Spektrum reicht von geistigen Beeinträchtigungen über Hochbegabung bis hin zum Genie.

Autismus gilt gemäss der WHO (Weltgesundheitsorganisation) als Krankheitsbild und ist nicht heilbar. Die Symptome können jedoch durch Sozialtrainings, Bildung und Therapie beeinflusst werden. Interessant sind ebenso das kulturell unterschiedliche Verständnis und die Vorstellung über die Entstehung von Autismus. So glaubte man im zaristischen Russland an heilige Narren, die durch ihr unkonventionelles Verhalten göttliche Botschaften verschlüsselt zur Erde bringen täten. Sie wurden als besonders religiös betrachtet, da diese freiwillig ein Leben jenseits aller Konventionen gewählt hätten.

4.1.2. Begriffsklärungen

Das Wort Autismus wurde vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler um 1911 geprägt. Er verstand die Zurückgezogenheit in die eigene Gedankenwelt als ein Grundsymptom der Schizophrenie. Sigmund Freud übernahm den Begriff und setzte Autismus annähernd mit Narzissmus gleich, als Gegenpol zum Sozialen. Grundsätzlich wird nach dem heutigen wissenschaftlichen Standpunkt professionell von Autismus als einer Spektrums-Störung gesprochen. Darunter sind alle Begriffe vereinigt, die im Zusammenhang mit Autismus im Laufe der Zeit geprägt wurden und die verschiedenen Ausprägungen definieren wie Asperger, Atypischer Autismus, (früh-) kindlicher Autismus und 'High Functioning' Autismus.

Um die Bedeutungskraft der einzelnen Wörter besser zu verstehen und weil in der Klasse unseres Forschungsfeldes zwei Kinder mit unterschiedlichen Autismus-Spektrums-Diagnosen näher beobachtet wurden, werden sie folgend einzeln erklärt und ihr Ursprung aufgezeigt (vgl. Schirmer 2013, S. 12-13).

Asperger

Den Begriff Asperger kennen viele vom Wort her. Wie er mit dem Autismus verknüpft ist oder sich von ihm abgrenzt, ist hingegen weniger bekannt. Asperger wird umgangssprachlich von Betroffenen wie Nichtbetroffenen verwendet, um sich positiv vom Wort ‚Störung‘ und dessen negativer Prägung abzuheben.

In den anfänglichen vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat der österreichische Kinderarzt Hans Asperger eine Abweichung vom damaligen Verständnis des Autismus beschrieben und nannte es ‚autistische Psychopathie‘. Erst die englische Psychiaterin Lorna Wing führte in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Forschungen fort und brachte den Begriff Asperger Syndrom ein. Ihr ist daraufhin in den neunziger Jahren dessen erweiterter und internationaler Bekanntheitsgrad zu verdanken.

Beim Asperger-Spektrum zeigen sich die Diagnosekriterien in abgeschwächter Form im Vergleich zu den anderen Autismus-Spektren. In der Motorik zeigen sie Auffälligkeiten wie Ungeschicklichkeit

oder Koordinationsprobleme. Während eine verbale Kommunikation möglich ist, haben Betroffene grosse Schwierigkeiten mit der nonverbalen Kommunikation. Diese wurde unter 4.6.1 erklärt. Sie verstehen Metaphern, Ironie und nonverbale Signale nicht und können sie auch nicht passend einsetzen. So kopieren sie beispielsweise ein Lachen oder ein benutztes Wort und setzen es in Situationen ein, wo eben gelacht oder dieses Wort gebraucht wurde. Es verhält sich ähnlich wie mit einer Fremdsprache, wo man versucht, sich das Gehörte zu merken und es in wiederkehrender Konstellation einzusetzen und es sich dann möglicherweise als komplett unpassend herausstellen kann. Gelacht wird eben nicht nur, wenn etwas für alle lustig ist. Menschen mit einem Autismus-Spektrum fallen Deutungen solcher Situationen schwer und sie stellen sich in der Gruppe deswegen oft ungewollt ins Abseits. Das Umfeld benimmt sich in Folge der Unkenntnis ebenso verkehrt, nur geht es meist zu Lasten des ‚nicht Normierten‘.

Um solchen Unannehmlichkeiten zu entgehen, bevorzugen Menschen im Asperger-Spektrum sich sachlichen und oft wissenschaftlichen Themen zu zuwenden. Sie sind normal bis hoch intelligent. Viele gesellschaftliche Errungenschaften und Entwicklungsschritte sind diesen Menschen zu verdanken. Heute wird bei vielen vergangenen Genies ein Asperger-Syndrom vermutet. Eine Auflistung findet sich im Anhang unter Kapitel 10.4.

Atypischer Autismus

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei dieser Form um untypische Merkmale. Ein solches Merkmal kann, wie Schirmer ausführt, eine zeitliche Verschiebung des Auftretens oder des Erkennens von bekannten Symptomen sein. Die Ausprägung der Symptome ist ein weiteres Merkmal. Für den atypischen Autismus wird auch der Begriff psychogener Autismus verwendet. Die Zuordnung erfolgt zur Autistischen Störung. Dementsprechend werden die gleichen Hauptkategorien und Einzelsymptome wie bei der Autistischen Störung zu Grunde gelegt, allerdings können einzelne Kategorien, wie zum Beispiel die Stereotypen Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten fehlen.

Frühkindlicher Autismus

Diese Form im Autismus Spektrum zeigt sich wie der Name sagt, ausserordentlich früh. Der australisch-amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner beschrieb diese Form 1943, deshalb trägt sie auch den Namen Kanner-Autismus. Während sich Asperger-Symptome zum Teil erst im zweiten oder dritten Lebensjahr zeigen, kann dieser in den ersten Lebensmonaten sichtbar werden. Ein Beziehungsaufbau zur Primärperson über Zuwendung gestaltet sich schwierig. Typisch für diese Ausprägungsform ist die verzögerte oder fehlende Sprachentwicklung. Deshalb werden sie bei den international anerkannten Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV unter geistiger Beeinträchtigung kategorisiert und weisen vereinzelt normale bis hohe Intelligenz aus. Motorisch zeigen sie deutliche Auffälligkeiten.

High-Functioning-Autismus, HFA

Dieser Begriff des hochfunktionalen Autismus wird vorwiegend in den USA verwendet. Er entspricht keiner formalen Diagnose. Er wird häufig verwendet, wenn Kinder anfänglich typisch autisti-

sche Symptome zeigen, die sich im Laufe der Entwicklung abschwächen und sie soziale, intellektuelle und sprachliche komplexere Fähigkeiten und Fertigkeiten herausbilden. Der Begriff wird gelegentlich auch mit dem Asperger-Syndrom verglichen, wenn die Ausbildung eines hohen Intellekts thematisiert wird.

4.1.3. Ursachen und Häufigkeit

Genauere Ursachen sind noch ungeklärt. Es wird das **Zusammentreffen mehrerer Faktoren** vermutet. Einig sind sich die Forscher, dass der Einfluss des Umfeldes keine Ursache darstellt, sondern in der Genetik und in biologischen Entwicklungsabläufen zu suchen ist. Erklärungsmodelle nehmen neurophysiologische, endokrine, neuropsychologische wie auch kognitionspsychologische Faktoren dazu. Trotz den diversen Modellen steht eine abschliessende Erklärung noch aus.

Eine weitere theoretische Überlegung für die Andersartigkeit von Autisten ist die Annahme **exekutiver Dysfunktionen** bei Menschen mit Autismus Spektren. Exekutive Funktionen (siehe Kapitel 4.2.5) umfassen verschiedene kognitive Kapazitäten auf höherem Niveau, die vor allem für die Bewegung in neuen Kontexten von Bedeutung sind. Zu ihnen gehören Planung, Koordination und Überwachung von Abläufen, Inhibition automatischer Prozesse und das Aufrechterhalten von Informationen im Arbeitsgedächtnis. Fähigkeiten wie Zeiteinteilung, Impuls- und Aufmerksamkeitssteuerung schliessen sich ein. Die von Autisten bekannten repetitiven Verhaltensweisen, Planungsschwierigkeiten und impulsives Verhalten könnten als Hinweis für eine verringerte Ausbildung exekutiver Funktionen verstanden werden (vgl. Schirmer, 2013, S. 80-81)

Die Prävalenz (Häufigkeit) zeigt die Autismus-Betroffenen in der Schweiz wie folgt:

„Neue Untersuchungen haben aber gezeigt, dass etwa 0,7 % aller Kinder an einer Störung des autistischen Spektrums leiden. Dabei geht es bei einem Drittel der Kinder um klassischen frühkindlichen Autismus, bei zwei Dritteln um andere autistische Störungen. Bei allen Formen sind Knaben häufiger betroffen als Mädchen. Bezogen auf die Schweiz würde das bedeuten, dass jedes Jahr etwa 550 Kinder geboren werden, die eine autistische Störung entwickeln. 10 000 Kinder und Jugendliche zwischen 0 - 18 Jahren und über alle Altersstufen gerechnet etwa 40'000 Menschen (Dunkelziffer) mit einer autistischen Störung leben in der Schweiz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob eine wirkliche Zunahme autistischer Störungen vorliegt oder ob aufgrund veränderter diagnostischer Kriterien und einer verbesserten Erfassung die Diagnose häufiger gestellt wird.

Bei vielen Menschen, vor allem mit Mehrfachbehinderungen oder nur leicht ausgeprägtem autistischem Verhalten wird die Diagnose erst spät oder gar nicht gestellt.

Stand der Angaben: Januar 2011“ (Autismus Schweiz, 2015).

Autismus wird ausserdem häufiger bei Kindern von älteren Vätern, sowie Kindern mit Migrationshintergrund beobachtet, erklärt uns Angela Ernst. Das zweite lässt sich erklären, dass ältere Männer, die im Herkunftsland keine Frau finden, Frauen aus anderen Kulturen heiraten. Zudem gibt es als Ursache auch Spontanmutationen.

4.1.4. Ressourcen

Autistisch veranlagte Menschen haben auch Ressourcen wie vereinzelt schon dargestellt wurde. Sie haben meist ein ausgezeichnetes Gedächtnis und arbeiten oft sehr genau. Zudem sind sie sehr ehrlich. Dies kann ihnen allerdings gelegentlich zu ihren Ungunsten ausgelegt werden, da sie häufig laut denken. Wenn sie sich angenommen und verstanden fühlen, zeigen sie sich überaus wissbegierig und lernfähig. Regeln halten sie sehr genau ein und haben gerne Ordnung und Routinen.

4.1.5. Abklärungsmöglichkeiten und weiterer Verlauf

Bei Verdacht auf Autismus können sich Eltern und Betroffene an Therapiezentren für Autismus oder an Kinderkliniken wenden. Dort stehen verschiedene diagnostische Mittel zur Verfügung: Screenings, Fragebogen, standardisierte Beobachtungen und Tests. Ebenso werden Beratungen für Eltern, Pädagogen und Institutionen angeboten. Sozialtrainings für Asperger-Spektren können von Kindern wie Jugendlichen besucht werden. Dabei werden soziale wie kommunikative Kompetenzen erarbeitet und geübt.

Da Menschen mit Autismus-Spektren (wie unter Kap. 4.1.1 ausgeführt) andersartig denken und lernen, nach Aussage von Frau Ernst, ist es ihrer Meinung nach sinnvoll, möglichst früh mit Förderungen zu beginnen. So können bessere Ergebnisse erzielt werden und die Chancen für positive Lern- und Entwicklungsschritte erhöhen sich. Den individuellen Therapien liegen diverse Konzepte zugrunde. Selbständigkeit und Strukturierung durch Raum, Zeit, Aufgabe und Material werden angestrebt. Ein Gerüst dazu stellt das TEACCH-Konzept dar.

Die Therapien und Trainings von Interaktion, Wahrnehmung, Selbständigkeit, Kognition, verbaler und nonverbaler Kommunikation werden zusammengefasst unter dem Begriff Ergotherapie angeboten.

4.1.6. Neurophysiologische Betrachtung

Um in die Neurowissenschaften überzuleiten, die den Ausführungen von Dr. Dominik Gyseler (2013) entnommen wurden, bedeutet Autismus aus diesem Blickwinkel angesehen: viele neurologische Nervenverbindungen, die zu wenig ‚gestutzt‘ werden und somit überdimensional viele Verbindungen kreieren und in gewissen Hirnbereichen ‚Chaos‘ oder ein Durcheinander anrichten. Hormonell gesehen, besitzen Autisten mehr Testosteron (für Systematisierungsvorgänge hilfreich), dafür weniger Oxytocin, welches für Einfühlungsvermögen zuständig ist. Blickkontakt sowie Informationen aus den Mimiken aus Gesichtern zu ‚lesen‘ ist für Menschen mit Autismus-Spektren deshalb weniger zentral und möglich. Die überaktive Amygdala aus dem limbischen System sorgt für die Überempfindlichkeit bei Reizen (Licht, Geräusche, Gerüche). Das reduzierte Vorhandensein von Spiegelneuronen verursacht einen Mangel an Mitgefühl. Die verminderte Stirnhirnfunktion stellt die Grundlage für Stereotypen dar, welche heftiges affektives Verhalten (Wutausbrüche) und verminderte exekutive Funktionen erklären. Im anschließenden Kapitel werden die Begriffe der verunftmässigen und emotionalen Areale und deren Funktionen im Gehirn erläutert.

4.2. Neurologisches Erklärungsmodell

Hier wollen wir den Fokus auf das zentrale Organ legen, das für Lernprozesse und Entwicklung entscheidend mitverantwortlich ist. Wir betrachten den Aufbau und die Vernetzung dessen: das menschliche Gehirn. Es steht in Wechselwirkung zwischen Input und Output: Informationen werden aufgenommen und es wird darauf reagiert.

Das Gehirn bestimmt unser Lernen und unser Verhalten. Es steuert uns durch unser Leben als lebenslanglich anpassungsfähiges und formbares Organ, betont Frau Wenzel im Vorwort des ersten Kapitels ihres Buches (2011).

Du bist, was du denkst, was du tust, was du isst und was du weisst, so zumindest nach Aussage von Frau Wenzel, die die Kapitel in ihrem Buch den obigen Verben zugeordnet hat.

Die anschließende Ausführung beschränkt sich auf die physische Konstellation des Innenlebens und Funktionsweise des Gehirns. Dies wird folgend als ‚Hardware‘ dargestellt.

In den darauffolgenden Ausführungen betrachten wir das als Software bezeichnete Betriebssystem des Gehirns, zu welchem Lernen, Motivation, Interesse, Gedanken, Gefühle, Stress und Schlaf gehören (Wenzel, 2011). Diese Ausführungen helfen uns die variierenden Verhaltensweisen der besuchten Schüler besser zu verstehen, welche entweder neurophysiologisch (Autismus) oder neuro- bzw. entwicklungspsychologisch (durch gelernte Muster oder gemachte Erfahrungen) bedingt sind.

4.2.1. Die Grundausstattung des Gehirns (Hardware)

Abbildung 2 : Nervenverbindungen

Die **Informationsweitergabe** im Gehirn funktioniert über die Verbindungen zahlreicher Nervenzellen (Neuronen), über den direkten Kontakt der Nervenendungen, den Synapsen zueinander. Wie durch ein Kabel wird ein Reiz oder eine Information als elektrisches Signal weitergeleitet.

Der Kopf eines Neugeborenen ist etwa halb so gross wie der eines Erwachsenen, wobei die vollständige Grundausstattung an Nervenzellen vorliegt.

Den Unterschied in der **Gehirnentwicklung** machen vor allem die Zunahme der Dicke und der Anzahl der Faserverbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen aus. Diese ist wiederum abhängig von der geistigen Arbeit (Lernen und Erfahrungen) sowie vom Baumaterial (Ernährung). Zunächst werden einfache Strukturen, anschliessend komplexere Nervenverbände optimiert. **Das Gehirn lernt somit in der normalen Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen.** Kompliziertere Sachinhalte erschliesst sich das Gehirn erst, wenn die zugehörigen Nerven sozusagen ‚online‘ sind. Ungenutzte Verbindungen wirken wie eine tote Telefonleitung. Die sogenannte ‚lange Leitung‘ hat ihren Ursprung oft in Fehlernährung und reizarmer Umgebung, erklärt Dr. Wenzel (vgl. 2011, S. 18-21). Frau Wenzel beschreibt nachfolgt weitere Phänomene:

Der Hippocampus ist eine Struktur im Gehirn, die wesentlich für das Lernen neuer Inhalte sowie das Ergänzen unvollständiger Informationen verantwortlich ist. Er wird aus diesem Grund auch **Navigator** genannt. Menschen, denen dieser fehlt (z.B. als Folge einer Operation), können sich schlecht orientieren bei Neuerungen in ihrer Umwelt und vermögen kaum Neues zu lernen. Unge- nutzt bleibt der Hippocampus allerdings klein. Dies bedeutet, dass die Reifung des Gehirns von der Erfahrung abhängig ist: Ohne ausreichende Erfahrung wird keine oder lediglich spärliche Gehirn- reifung generiert. Zusammen mit der Amygdala ‚entscheidet‘ der Hippocampus (beide im limbi- schen System) über Lerninhalte (bewusst oder unbewusst), ob diese gelernt werden wollen oder nicht. Jeder Entschluss wird somit auf emotionaler Basis vollzogen. Je nach Entscheidung fällt das Lernen leicht oder es können sich Lernprobleme entwickeln. Die beiden eng verbundenen Gehirn- areale sind auch bei Gedächtnisfunktionen beteiligt.

Zudem gibt es **kritische Zeitfenster**, in welchen das menschliche Gehirn eine spezifische Ausbil- dung vornimmt oder eben vernachlässigt. Daraus folgern wir, dass es wichtig ist, das Gehirn im Kindesalter möglichst vielseitig zu stimulieren. Je mehr unterschiedliche Erfahrungen ein Kind ma- chen darf, desto hilfreicher erweist sich dies in seinem späteren Leben. So verhält es sich auch mit der **Förderung geistiger Inhalte** wie Toleranz, Differenziertheit und Weitblick bei Bewertungen. Was in der Kindheit angelegt, jedoch nicht genutzt wird, kann ein Reaktivieren im Erwachsenenal- ter vereinfachen. Solch abgespeicherte Erfahrungen beschreibt Wenzel als ‚stille Verbindungen‘. Im Bereich der Wahrnehmung und Motorik sind **Sprechen und das Sprachverstehen** die schnellsten und intensivsten Vorgänge. 5-8% aller Kinder leiden unter Störungen des Sprachver- ständnisses. Wenzel und andere Forscher belegen, dass diese Kinder akustische Reize langsamer verarbeiten. Sie vermuten, dass die Gehirnareale für Sprache und Lesen nicht optimal miteinander verknüpft sind, da sie bei Untersuchungen physiologische Auffälligkeiten gefunden hatten.

Abbildung 3 : Gehirn

4.2.2. Das Betriebssystem unseres Gehirns (Software)

Mit einem intakten Gehirn sind geistige Leistungen nur möglich, wenn der Besitzer es auch zu nutzen versteht. Dazu gehört das Bewusstsein der richtigen Handhabung.

Die Leistungen des Gehirns sind beachtlich: Das Gehirn filtert kontinuierlich Neues von Bekanntem, trennt Wichtiges von Unwichtigem und berechnet voraus, was als Nächstes eintreten wird. Das Erkennen von Regelmässigkeiten schützt uns vor Reizüberflutung. Was wir schon kennen, interessiert uns mässig. Was uns schadet, meiden wir. Was jedoch unsere Aufmerksamkeit weckt, möchte wiederholt werden. Wissen hilft Neuigkeiten zu strukturieren, einzuordnen und zu verankern. Diese Fähigkeit bedingt allerdings, dass der betreffende Mensch offen bleibt für neue Dinge und seinen Organismus mit den für die Informationsverarbeitung und deren Weitergabe notwendigen Nährstoffen versorgt. Junge Menschen lernen schneller als Ältere, letztere können dafür auf Erfahrung zurückgreifen und das Neue damit verknüpfen (siehe Wenzel, 2011, S. 26ff.)

Lernen und Motivation

Lernen ist ein aktiver Vorgang und bewirkt Veränderungen in unserem Gehirn. Was wir lernen, hängt massgeblich mit unserem Interesse zusammen und wie stark uns etwas beeindruckt hat. Auch Wenzel bestätigt, dass mit ‚allen Sinnen‘ und mit emotionalem Bezug Gelerntes lebenslang im Gedächtnis bleibt.

Eine blosser Belohnung für ein reproduziertes Verhalten von aussen, eine extrinsische Motivation, reicht also auf Dauer nicht aus; solange das innere Belohnungssystem, die intrinsische Motivation, nicht angesprochen wird.

Druck und Angst üben einen negativen Einfluss auf die Motivation und das Lernen aus.

Schlechte Leistung -> Strafe -> Frust -> Angst -> Vermeidung -> kein Lernen -> Können<Anforderung -> schlechte Leistung

Mehr Spass -> Lernen -> Können>Anforderung -> gute Leistung -> Belohnung -> Befriedigung -> Spass -> mehr Spass

Belohnung führt zum gewünschten Lernvorgang und dieses Lernen wiederum ändert die Funktion beteiligter Gehirnareale. Dieses Belohnungssystem im Gehirn garantiert, dass der Mensch prinzipiell nicht ‚nicht lernen‘ oder nicht motiviert sein kann. Die Motivation muss nicht gelernt werden, sie stellt sich wie Hunger von selber ein. Wer sich allerdings für nichts motivieren kann, leidet möglicherweise unter Dopaminmangel (hormoneller Botenstoff im Gehirn). Dopamin lässt sich mit Benzin vergleichen, welches einen Motor in Betrieb hält.

Zum Problem wird die Motivation dann, wenn jemand anderes etwas von uns will, was wir nicht wollen. Wenn dieser uns trotzdem dazu motivieren will, ist es so, als ob er uns Hunger beibringen will, erklärt Frau Wenzel. Überall und leider auch in der Schule werden Bemühungen eher von leistungsstarken und vorlauten Kinder wahrgenommen und andere ebenso motivierte Schüler wird auf diese Weise die innere Belohnung verwehrt.

Frau Wenzel bekräftigt aufgrund ihrer Forschungen: Am besten und motiviertesten wird gelernt, wenn Informationen ‚neu verpackt‘ und mit einem Überraschungseffekt versehen sind; neue Lösungsmöglichkeiten selbst erarbeitet werden; das Lernen möglichst in Gemeinschaft und mit authentischer Begeisterung auf Seite der Lehrenden und Lernenden erfolgen kann, und das innere Belohnungssystem aktiviert wird.

Die Beurteilung dessen, was uns Spass macht oder uns langweilt, erfolgt im Gehirn. Der Mandelkern oder die Amygdala ist für Emotionen zuständig und gehört zum limbischen System.

Gefühle

Aus Forschung und Alltag ist bekannt, dass sich Menschen durch sachliche Daten und Fakten kaum emotional berühren lassen. Was Menschen bewegt sind hauptsächlich Begegnungen mit Gefühlen, Geschichten und anderen Menschen. Emotionen sind angeborene Signale für Freude und Unbehagen. Sie unterstützen uns dabei, uns in einer stetig komplizierter werdenden Welt zurecht zu finden. Angenehme Gefühle erleichtern uns das Lernen. Unerlässlich dazu ist allerdings das Erkennen der eigenen Gefühle und ungesunden Stresssituationen.

Stress

Stress steht für Belastung / Überlastung, (Über-)Spannung und Verlust des Gesamtüberblickes der eigenen Situation sowie der Einschätzung des eigenen körperlichen Zustandes

Stress stellt entwicklungsphysiologisch gesehen die Anpassung an eine Belastung dar, wo der Organismus auf Flucht oder Verteidigung programmiert wird. Während der Kopf jedoch den naturgegebenen Impuls meist unterdrückt, läuft im Körper eine archaische Reaktion ab.

Prinzipiell kann jedes Ereignis zum Stressor werden. Entscheidend ist unsere persönliche Interpretation dazu. Dies zu unserer Entspannung zu regulieren lernen, trägt massgeblich zur Erhaltung unserer Gesundheit bei. Wenn wir achtsam unterwegs sind, können wir anbahnende Belastungen antizipieren und Änderungen vornehmen.

Einmal ausgeschüttete Stresshormone werden stets gemäss ihrer physiologischen Funktion durch Bewegung abgebaut. Dies sollte im Alltag beachtet werden.

Schlaf

Das Gehirn ist unterschiedlich aktiv während des Schlafes. Es reinigt, verarbeitet und speichert Daten ab, es läuft der Lernprozess. Diese gehirnaktive Schlafphase wird REM-Schlaf genannt. Derweil ist die Augenaktivität hoch (=rapid-eye-movements), dies als einzige äussere Muskelbewegung. Es lässt keine Aussenreize hinein und keine Impulse hinaus, ist nur mit sich beschäftigt. Es läuft ein intensiver Austausch zwischen dem Hippocampus (=Kurzzeitgedächtnis im Sinne eines Arbeitsspeichers) und der Grosshirnrinde (=Langzeitgedächtnis, vergleichsweise die Festplatte eines Computers). Dieser Austausch dient neben dem Lernen und der Informationsverarbeitung auch der Stressbewältigung.

Gedanken

Bereits im 19. Jahrhundert machten Wissenschaftler darauf aufmerksam, dass sich unsere Gehirnstruktur durch Gedanken ändern lässt. Sie wurden damals verpönt. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten kann gezeigt werden, dass das Gehirn plastischer ist als bisher angenommen. Damit erfolgt der Beweis, dass es keine starren Bereiche für fixe Funktionen im Gehirn gibt. Gehirnbereiche und deren Zuständigkeiten sind folglich ständig im Fluss. Auch können ausfallende Teile oder Regionen von intakten Gehirnregionen übernommen werden. Mit dem Beweis der Neuroplastizität wird deutlich, dass Lernen das ganze Leben hindurch stattfinden könnte, um die gebildeten Vernetzungen aufrecht zu erhalten.

4.2.3. Gehirnprogrammierung

Ein interessantes Faktum ist auch, dass die Zahl der inneren Verbindungen im Gehirn 10 Millionen mal so gross ist wie die Zahl der Ein- und Ausgänge zusammen. Die Gehirnzellen sind untereinander also besser verbunden als mit der Umwelt, **was bedeutet, dass unser Denken vor allem mit uns selber beschäftigt ist**. Durch die Förderung aller Sinne und bestmögliche Ernährung kann das kindliche Gehirn sich optimal entwickeln. Dabei sind Fernsehen und Computergebrauch kritisch und sparsam einzusetzen, da dabei lediglich Lernen im sogenannten zweidimensionalen Raum möglich ist, betont Wenzel. Erfahrungen durch reelles Tun entfallen, der Lerninhalt ist wörtlich „sinn-los“, da lediglich die Sinne ‚Hören‘ und ‚Sehen‘ angesprochen werden und Verknüpfungen mit der Räumlichkeit und der Realität entfallen. Virtuelle Spiele wie das Fernsehen bergen zudem die Gefahr, dass ‚Erlebtes‘ undifferenziert in die Realität umgesetzt wird. Das Gehirn kann nicht ‚nicht lernen‘, es unterscheidet nicht zwischen virtuellem oder realem Lernstoff. Bis zum achten Lebensjahr ist diese Unterscheidung rein entwicklungsphysiologisch nicht möglich. Trotz prinzipieller Gehirnreife sind selbst viele Erwachsene nicht in der Lage, Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden, erklärt Wenzel, wie unzählige Briefe an Schauspieler, Fernsehdoctoren und ‚Supernannies‘ bezeugen, die bei konkreten Lebensproblemen um Hilfe gebeten werden. Ist der Organismus stetig denselben Reizen ausgesetzt, was ebenso eine Form von Lernen darstellt, findet eine Desensibilisierung statt. Der Mensch gewöhnt sich daran und stumpft ab. Dies ist deutlich bei wiederholtem Konsum von Gewaltszenen der Fall. Kriegsteilnehmer werden so auf ihre Aufgabe vorbereitet.

4.2.4. Suboptimaler Verlauf des Lernprozesses führt zu Lernschwierigkeiten

Lernen spielt sich nicht nur in einzelnen Hirnarealen ab, sondern in einem Netzwerk von für diese Aufgaben notwendigen Arealen. Sind einzelne Faktoren oder das Zusammenspiel beeinträchtigt, wird auch der Lernprozess gestört. Lernbehinderungen kann man erwerben – aber auch verlernen, ist Monika Brunsting (2011) überzeugt. Lernen und Gedächtnis gehören eng zusammen. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Erfahrung ohne Speicherung ist keine Erfahrung. Auch gibt es kein Gedächtnis ohne Emotionen. Die erste Entscheidung ist stets emotional. Motivationsprobleme wirken lernbehindernd. Da jedes Lernen eine Störung des vorangehenden Zustandes ist, gehört Widerstand und dessen Überwindung zum Lernprozess. Dieser entscheidet wiederum über den (Lern-)Erfolg. Kognitive Lernvoraussetzungen sind von grosser Bedeutung, jedoch

nur ein Teilkriterium für Erfolg und Misserfolg. Neben den kognitiven nehmen die metakognitiven Fähigkeiten in der Lernforschung einen zunehmend höheren Stellenwert ein. Lern- und Problemlösestrategien, die Selbststeuerungsfähigkeiten werden als für das Lernen entscheidende Faktoren bezeichnet. Zur Lernbasis gehört zusätzlich die Aufmerksamkeit. Die meisten Lernbehinderungen und Teilleistungsschwächen gründen auf Konzentrationsproblemen, wie Frau Brunsting ausführt.

4.2.5. Exekutive Funktionen

Der Begriff der exekutiven Funktionen (=EF) beinhaltet mentale Prozesse, mit denen Menschen ihr Verhalten steuern. Sie dienen bei allen gezielten Handlungen wie der Handlungsplanung, dem Setzen von Zielen, der Entscheidung für Prioritäten; weiter der Organisation, Flexibilität, und Kontrolle des eigenen kognitiven Verhaltens (Selbststeuerung-> sich selber überwachen), dem Arbeitsspeicher (kurzfristiger Erinnerungsspeicher), der Zeiteinteilung und den Metakognitionen (Wissen/Kenntnis über das eigene Denken und Lernen).

Emotionen können die Ausführung der exekutiven Funktionen behindern, stören oder fördern. Ein Widerwille gegen eine bestimmte Tätigkeit kann dazu führen, dass diese nicht sorgfältig ausgeführt wird, während geliebte Tätigkeiten grossartige Ergebnisse hervorbringen können. Emotionen vermögen die exekutiven Funktionen aus dem Unbewussten her mit zu steuern.

Lernende eignen sich leichter Inhalte an, die ihnen wichtig erscheinen und für sie bedeutsam sind. Über Interessen kann viel Lernen und Hirnentwicklung stattfinden. Es lohnt sich somit bei der Gestaltung von Lernsituationen die Interessen der Lernenden mit einzubeziehen.

Anstrengungsbereitschaft ist dann gross, wenn Motivation fürs Lernen eines Inhaltes vorhanden ist. Wenn man davon ausgeht, dass Lernende ihr Wissen und Können selber aufbauen und mit konstruieren (Konstruktivismus), ist er dennoch vom äusseren Angebot und den Impulsen der Umwelt abhängig. Wenn zwei dasselbe tun und es dennoch nicht gleich heraus kommt oder diese nicht denselben Erfolg verbuchen können, hängt es damit zusammen, dass nicht beide dasselbe Hintergrundwissen und nicht dieselben äusseren Impulse erfahren hatten. Lernende sind auf Menschen angewiesen, die ihnen Lernimpulse geben als Vorbilder oder über Weitergabe ihrer eigenen Faszination und Enthusiasmus. Diese Bezugspersonen wechseln sich durch die Kindheit ab und sind unterschiedlich nahe stehend und prägend (Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer, Trainer...). Entscheidend für gelingendes Lernen sind die Bindungs- und Beziehungsgestaltung zu diesen Personen.

Die Psychologin Brunsting und der Neurologe Gyseler (2015) stimmen überein, dass der Mensch, neurowissenschaftlich gesehen, mit einer bestimmten Ausstattung von Genen und Anlagen zur Welt kommt. Ohne den Transfer und die Verbindung mit der Umwelt sind die Gene hingegen wenig entfaltbar.

Synapsen, die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, erlauben zeitlebens neue Verbindungen im Gehirn. Diese ermöglichen neue Denkwege, vorausgesetzt sie werden ständig benutzt. Andernfalls werden die Verbindungen wieder abgebaut. Da die Funktion der Synapsen auf komplexen, störungsanfälligen chemischen und elektrophysiologischen Prozessen beruht, muss in der (heil-)pädagogischen Arbeit auf wiederholte Durchgänge geachtet werden, um diese zu festigen.

AD(H)S, Lernstörungen und Lernbehinderungen resultieren u.a. aus nicht optimal funktionierenden Synapsen.

Howard Gardner (Gardner & Moran, 2007) formulierte den prägnanten Ausspruch zu den exekutiven Funktionen: „hill, will, and skill“ (=Hürde, Wille und Fertigkeit), was bedeutet, dass keine Fertigkeiten ohne Anstrengung zu erwerben möglich sind. Hindernisse helfen gar, den Willen zu entwickeln, um daraus Fertigkeiten hervor zu bringen.

Die vielschichtigen Funktionen zu trainieren kann dazu beitragen, Leistung und Intelligenz besser einsetzen zu können. Lern- und Problemlösefähigkeiten können gesteigert werden, zeigen diverse Forscher (Brunsting, 2011, S. 34).

Aus der entwicklungspsychologischen Perspektive kann festgehalten werden, dass die exekutiven Funktionen auf einen funktionsfähigen und gut entwickelten Frontallappen, das Stirnhirn im Grosshirn (präfrontaler Cortex) angewiesen sind. Dieser entwickelt sich als Letztes und dessen Ausbildung kann sich bis zum Alter von dreissig Jahren hinziehen. Es lässt sich daraus schliessen, dass Kinder meist noch nicht so gut entwickelte exekutive Funktionen aufweisen. Es macht jedoch Sinn, diese bereits zu trainieren. Das Stirnhirn baut sich spät auf und früh wieder ab. Wir erkennen, dass es sich lohnt, dieses zu benutzen. Denn es funktioniert nach dem Satz ‚use it, or loose it‘ und beinhaltet zudem die exekutiven Funktionen. Er kann durch entsprechende Impulse angeregt und ausgebildet werden. Für die Pädagogik bedeutet dies folgende Konsequenzen:

Stetig üben – gutes emotionales Lernklima herstellen – Emotionen und Erfolge ermöglichen, um dadurch Motivation zu gewinnen – unbewusstes Lernen beachten (konsequent handeln) - Anstrengungen fordern und deren Bewältigung positiv bewerten – Faktenwissen mit eigenem Erleben verbinden (semantisches mit dem episodischen Gedächtnis verknüpfen).

Das vordere Stirnhirn (Grosshirn) versus das Limbische System:

Gyseler (2015) macht verständlich, dass man sich die Handlungsabfolge vorstellen können sollte (für die Planung), um Handlungen kontrolliert ausführen zu können. Dies setzt voraus, in der Lage zu sein, auf veränderte Bedingungen eingehen zu können. Dazu wird mentale Flexibilität benötigt. Impulskontrolle verlangt, dass gewisse Handlungstendenzen unterdrückt werden können.

Das vordere Stirnhirn kann als Verstand (Ratio) verstanden werden, welches zielgerichtet denkt und lenkt. Funktionstüchtig vermag es Verhalten und Emotionen zu kontrollieren und steht im Gleichgewicht mit dem Emotionszentrum, dem Limbischen System, welches u.a. vom Thalamus (leitet Informationen weiter, entscheidet über deren Wichtigkeit und gilt deshalb als Tor zum Bewusstsein), Hippocampus (Erinnerung, Lernen), Nucleus accumbens (Belohnung) und Amygdala (Neugierde und die Wahrnehmung, Impulsivität) gesteuert wird.

Die Thematik der Selbststeuerung haben wir uns anhand des oben vorgestellten Modells der exekutiven Funktionen über den neurophysiologischen und kognitionspsychologischen Zugang erarbeitet. Den zweiten Ansatz stellen wir nach den Erkenntnissen von Fritz Redl dar. Seine theoretischen Ansichten basieren auf den tiefenpsychologischen Ansätzen der Psychoanalyse.

Die im Forschungsfeld gewonnenen Daten veranlassten uns, diese beiden Erklärungsmodelle zu wählen.

4.3. Psychoanalytisches Modell nach F. Redl

Folgende Quellen liegen den Ausführungen zu Grunde: ‚Das Psychoanalytische Konzept Sigmund Freuds‘ nach Monika Vernooij (2008b). Die Autorin fasst in ihrem Fachbuch die Theorie von S. Freud kurz und prägnant zusammen. Aus dem Internet die beiden Wikipedia-Seiten ‚Ich-Psychologie‘ und ‚Abwehrmechanismen‘ (2015). ‚Leben lernen in der Schule‘ von Fritz Redl und William Wattenberg (1951) sowie ‚Das Ich, das seine Aufgaben nicht erfüllen kann‘ von Fritz Redl und David Wineman (1979).

Fritz Redl war ein Reformpädagoge und Kinderpsychoanalytiker. Er knüpfte an die Ansätze der Ich-Psychologie von Anna Freud an und differenzierte diese aus. Nach seinen Tätigkeiten in Wien verliess er Österreich und war dann in den USA tätig, wo er an verschiedenen Forschungsprojekten teilnahm.

Bekannt wurde er vor allem durch seine Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und seine Mitarbeit am Konzept der Milieuthérapie. Redl konnte 1946 in einem Erziehungsheim (*Pioneer House*) mitten im Elendsviertel von Detroit seine therapeutischen und erzieherischen Konzepte verwirklichen.

4.3.1. Psychoanalytischer Ansatz: die Ich-Psychologie

Der Psychoanalytische Ansatz liegt der Forschung von Redl zugrunde. Als der Begründer der Psychoanalyse gilt Sigmund Freud. Er entwickelte die Trieblehre und entwarf das Strukturmodell der Psyche, welches den seelischen Apparat als Kräftespiel von „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“ beschreibt. Später wurde seine Lehre unter anderem von seiner Tochter Anna weiterentwickelt. Sie wird oft als die Begründerin der Ich-Psychologie genannt. Die Ich-Psychologie ist eine psychologische Theorie und ergänzt die klassische Psychoanalyse um die Aspekte der Ich-Entwicklung sowie der Funktionen des Ichs. Anna Freuds Anliegen war die Rückbesinnung auf das ursprüngliche therapeutische Ziel der „Wiederherstellung der Intaktheit des Ich“.

Redl differenzierte die Ich-Psychologie von Anna Freud weiter aus. Wir folgen deshalb im Weiteren seinen Darstellungen. Er beschreibt die inneren Antriebe und die inneren Steuerungssysteme, die Entstehung von psychischen Konflikten und den Umgang mit denselben durch die Abwehrmechanismen. Ein grosses Gewicht wird auf die Beschreibung der Ich-Funktionen gelegt, die der Selbststeuerung dienen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls aufgezeigt, was passiert, wenn die Selbstkontrolle zusammenbricht.

4.3.2. Innere Kräfte und Steuerungssysteme

Redl übernimmt die Theorie von Freud über den seelischen Apparat mit den Instanzen „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“ und ergänzt ihn mit dem „Ich-Ideal“ und den bewussten und unbewussten Motivationen.

Bewusste und unbewusste Motivation

Redl beschreibt die Motivation als einen Antrieb, der in Gang gesetzt wird, um Bedürfnisse zu befriedigen.

Motivation ist ein Schlüsselbegriff in der Erforschung des Verhaltens. Psychologen sind sich uneinig in Bezug auf das Wesen der Motivation und die Art der Triebe und Bedürfnisse. Die Vorstellungen reichen von Kräften, die von innen her Druck ausüben über äussere Ziele, die eine starke Anziehungskraft haben bis zu langen Listen von spezifischen Trieben.

Einige Aspekte sind hilfreich, um das Verhalten von jungen Menschen zu beurteilen. So bedeutet es zum Beispiel einen grossen Unterschied, ob ein Mensch sich seiner Ziele **bewusst** ist oder nicht. Wenn er weiss, was er braucht, kann er zielstrebig danach suchen (z.B. essen, wenn er hungrig ist). Sehr häufig handeln Menschen jedoch aus **unbewussten** Motivationen. Wir vergessen etwas, ohne zu wissen warum und finden später heraus, dass das Vergessen einem bestimmten Zweck diene.

Die Wirkung dieser unbewussten Motivationen sind oft **innere Konflikte**, die vom Betroffenen nicht verstanden werden. Redl hält fest, dass gerade Kinder mit Konflikten fertig werden müssen, deren Wesen sie nicht vollständig verstehen können und sie zudem nur begrenzt in der Lage sind, ihr Verhalten zu steuern.

Hinweise darauf, dass ein Kind den Wirkungen eines inneren Konfliktes ausgesetzt ist, können beobachtet werden als Anzeichen von Unbehagen, Anspannung oder Ängstlichkeit.

Das Triebssystem „Es“

In Anlehnung an die Psychoanalyse bezeichnet Redl das System der Triebe mit „Es“. Unter Trieben versteht er Liebe und Hass, Selbsterhaltung und Selbstschutz. Der Mensch spürt sie als Verlangen, Wünsche und Bedürfnisse. Es sind Antriebe, die dem menschlichen Leben die Energie liefern. Diese Bedürfnisse und Wünsche sind eine Quelle von Anreizen für die Gestaltung des Lebens. Wenn sie angemessen zum Ausdruck kommen, sind sie ein Hauptelement der Persönlichkeit. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist eine wesentliche Bedingung für die Zufriedenheit und geistige Gesundheit des Menschen. Manchmal steht der legitimen Befriedigung etwas im Wege oder die Triebe müssen gezügelt werden. Immer dann sind wir einem inneren Konflikt ausgesetzt.

Das Über-Ich

Das Über-Ich orientiert sich an den Werten und Normen, die durch Tradition, Sozialisation und Erziehung vermittelt wurden. Das Über-Ich hat die Kontrollfunktion über die Es-Triebe. Redl nennt das Über-Ich auch Gewissen. Er meint damit verinnerlichte soziale und moralische Wertvorstellungen und das innere Gefühl von Recht und Unrecht. Das Gewissen tritt ohne Rücksicht auf unsere Wünsche in Aktion. Es löst Gefühle von Unbehagen, innerer Unruhe oder Schuld aus und erzeugt notwendigerweise innere Konflikte. Menschen haben unterschiedlich stark ausgeprägte Gewissen.

Das Ich

Das Ich ist komplizierter als die beiden obengenannten Kräfte. Es muss eine Reihe von komplexen und notwendigen Funktionen erfüllen. Seine wesentliche Aufgabe besteht darin, das Verhalten zu

kontrollieren. Es steht im Spannungsfeld von eigenen Bedürfnissen, Einbezug der Realität und Wertvorstellungen. Das Ich muss entscheiden, ob die Befriedigung eines Bedürfnisses zugelassen werden kann, verschoben oder unterdrückt werden soll.

„Die vom Es angemeldeten Bedürfnisse werden aufgrund von Vorgaben, Regeln und Normen das Über-Ich wenn nicht verworfen, so doch eingeschränkt bzw. skeptisch betrachtet. Aufgabe eines stabilen, gut ausgebildeten Ich ist es, zwischen beiden infolge sachlicher Realitätsprüfung so zu vermitteln, dass eine Befriedigung (...) auf günstige bzw. gefahrlose Weise möglich wird, oder die Triebenergie auf andere, unlustvermindernde Weise genutzt werden kann“ (Vernooij, 2008, S. 22).

Redl sieht eine weitere wichtige Funktion in der Selbsteinschätzung im Hinblick auf die Bewältigung einer Aufgabe. Ein kompetentes Kind weiss recht genau, wozu es fähig ist und kann seine Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine neue Aufgabe recht gut vorhersagen. Diese Selbsterkenntnis bezeichnet Redl als einen Aspekt des Selbstbildes, der inneren Vorstellung des Menschen, wie er ist.

Das Ich-Ideal

Im Zusammenhang mit dem Selbstbild des Menschen beschreibt Redl das Wunschbild der eigenen Person als „Ich-Ideal“. Im Gegensatz zum Selbstbild ist es die Vorstellung des Menschen, wie er seinem Wunsch nach sein *sollte*. Das Ich-Ideal ist eine verinnerlichte Wertvorstellung. Verstösse gegen dieses Wunschbild lösen Gefühle von Scham, Unbehagen und Verlegenheit aus.

4.3.3. Die Entstehung von psychischen Konflikten

Der Ursprung von inneren Konflikten kann anschaulich gemacht werden durch die im vorherigen Kapitel beschriebene Vorstellung, dass die Persönlichkeitsstruktur des Menschen verschiedene Elemente aufweist. Ein Konflikt entsteht, wenn die Elemente nicht in Harmonie sind miteinander. Der Konflikt kann zwischen eigenen Wünschen und Zielen, Motivationen, dem Gewissen, der Realität oder dem Ich-Ideal bestehen. Es entstehen Bedürfnissituationen, in denen keine Befriedigung erreicht werden kann. Die eigenen Wünsche müssen unterdrückt, verändert oder abgewehrt werden. Diese Situation, die Anpassung verlangt, löst Gefühle aus, mit denen der Mensch fertig werden muss. Die Palette von Gefühlen ist sehr breit: Verlegenheit, Scham, Unbehagen, Frustration, Wut, Aggression, Angst, Trauer, Mutlosigkeit, Schuld, Müdigkeit etc. Das Ich hat nun die Aufgabe, mit diesen Gefühlen fertig zu werden und Verhaltensweisen zu generieren, die der inneren und äusseren Situation gerecht werden.

4.3.4. Die Abwehrmechanismen: fehlgeleiteter Umgang mit inneren Konflikten

Menschen reagieren unterschiedlich auf die inneren Konflikte, je nach persönlicher Konstitution und Erfahrungen. In den allermeisten Fällen gelingt die Bearbeitung der unangenehmen Gefühle und das innere Gleichgewicht kann zurück gewonnen werden. Ein funktionierendes Ich kann die an es gestellten Aufgaben erfüllen.

Gelingt die Verarbeitung jedoch nicht sofort, greifen Menschen oft unbewusst zu anderen Verhaltensweisen, die die Verarbeitung hinausschieben oder gar verunmöglichen. Man bezeichnet sie als Abwehrmechanismen. Die Abwehrmechanismen können ebenfalls als inneres Steuerungssystem verstanden werden.

Wie bereits weiter oben erwähnt, sind Abwehrmechanismen ein wesentlicher Bestandteil der Ich-Psychologie von Anna Freud.

„Sie hielt es für wichtig, die Aufmerksamkeit gleichmäßig auf alle Instanzen der Psyche zu richten. Sie arbeitete die Bedeutung des Ichs weiter heraus. In Ergänzung zu der von ihrem Vater bevorzugten Es-Analyse betonte Anna Freud die Analyse des Widerstands und der Abwehrmechanismen, welche im Ich verankert sind. Kern der psychoanalytischen Ich-Psychologie sind hier die kreativen Abwehrleistungen des werdenden Ich gegen bedrohliche Eindrücke. Die sogenannten Abwehrmechanismen stellen eine wichtige Funktion des kindlichen Ich dar und sind zunächst nicht als neurotisch oder pathogen zu betrachten: Sie verweisen vielmehr auf die „Größe der Ich-Leistung“, die in der Neurose misslingt:

„Das Ich ist siegreich, wenn seine Abwehrleistungen glücken, das heißt, wenn es ihm gelingt, mit ihrer Hilfe die Entwicklung von Angst und Unlust einzuschränken, durch notwendige Triebumwandlungen dem Individuum auch unter schwierigen Umständen noch Triebgenuss zu sichern und damit, soweit es möglich ist, eine Harmonie zwischen Es, Über-Ich und den Aussenweltsmächten herzustellen.“(vgl. Internetseite Ich-Psychologie, 2015).

Die Abwehrmechanismen und vor allem Abwehrvorgänge, die sich in auffälligem, seltsamem Verhalten äussern, können also durchaus positiv verstanden werden. Sie werden nicht nur als Widerstand gesehen, sondern dienen auch dem Schutz des psychischen Gleichgewichts.

In der Ich-Psychologie haben die Abwehrmechanismen deshalb eine besondere Stellung. Es werden Vorgänge in der Psyche bezeichnet, die den Zweck haben, psychische Tendenzen (Triebe, Wünsche, Motive, Werte), die miteinander in Konflikt stehen, mental so zu bewältigen bzw. zu kompensieren, dass die resultierende seelische Verfassung konfliktfreier ist. Hierzu ist es notwendig, das Ich vor allzu heftigen Affekten zu schützen. Somit haben Abwehrmechanismen die Aufgabe, das Funktionieren der Psyche zu gewährleisten. Dies ist besonders mit der Fähigkeit verbunden, das Funktionieren des Ichs und seiner Funktionen aufrechtzuerhalten. Werden für die Stabilisierung des eignen psychischen Gleichgewichtes andere Menschen einbezogen, wird die betreffende Beziehung in der Regel mehr oder weniger stark belastet.

Die Abwehrleistungen sind ein Element der bestmöglichen inneren Konfliktlösungen, die ein Mensch im Laufe seiner psychischen Entwicklung erreichen kann. Sie können allerdings auch die Einsicht in konflikthafte Zusammenhänge verwehren, da die Einsicht in diese Konflikte zu schmerzlich wäre. Dadurch kann die Entwicklung der Persönlichkeit beeinträchtigt werden.

Interessanterweise erfolgen die Abwehrvorgänge meist unbewusst.

Es werden verschiedene Abwehrmechanismen definiert: Verdrängung, Reaktionsbildung, Regression, Verleugnung, Vermeidung, Verschiebung, Spaltung, Verneinung, Projektion, Introjektion und Identifikation, Intellektualisierung, Rationalisierung, Sublimierung, Abwehr unter Beteiligung körperlicher Symptome, Entwertung/Idealisierung, Autoaggression und weitere. Wir verzichten auf die Erklärung aller Begriffe und werden nur die für unsere Arbeit wichtig erscheinenden genauer beschreiben.

Im psychoanalytischen Modell gehört die Abwehr zu den Ich-Funktionen.

4.3.5. Selbststeuerung: die Ich-Funktionen

Gewöhnlich ist die Komplexität des gut funktionierenden Ichs hinter der reibungslosen Erfüllung seiner Aufgaben verborgen. Normale Kinder können jedoch nicht von Anfang an allen situativen Herausforderungen gerecht werden, deshalb braucht ihr Ich von Zeit zu Zeit Unterstützung von aussen. Werden ihm diese gewährt, ist seine Entwicklung nicht gefährdet. Um ein Kind unterstützen zu können, ist es gut zu wissen, welche Aufgaben das Ich zu bewältigen hat.

Anhand von spezifischer Beobachtung des Ich, dessen Funktion gestört ist, haben Redl und seine Mitarbeiter Hinweise auf die vielfältigen Aufgaben des Ich erhalten. Im dritten Kapitel beschreibt Redl die vielfältigen Aufgaben, die das Ich im normalen Alltag zu bewältigen hat. Er beschreibt auch, was passiert, wenn das Ich dabei versagt. Dazu bringt er viele Beispiele von Kindern, die in Erziehungsheimen lebten, die er „Pioniere“ nennt. Offen erzählt er, wie er und seine Mitarbeiter das Verhalten der Kinder auch oft falsch interpretiert hatten und sich manchmal über Jahre hinweg den Kopf über die psychischen Hintergründe respektive Störungen zerbrachen. Der wichtigste Teil ihrer therapeutischen Arbeit war stets das Verstehen-Wollen der Kinder.

Redl fand 22 Aufgaben des Ichs. Sie sind untenstehend aufgelistet mit Beschreibungen, wie Kinder reagieren, die nicht über die gewünschten Fähigkeiten verfügen.

Wir beschränken uns dabei auf die für unsere Arbeit wichtig erscheinenden.

Aufgaben des Ich

1. Frustrationstoleranz

Es gibt zwei Arten, wie Kinder reagieren, wenn sie einer frustrierenden Situation ausgesetzt sind. Die erste ist mehr oder weniger ein Durchbruch der Triebe. Das Kind lässt die Situation nicht zu und besteht auf der totalen Befriedigung seiner Wünsche, egal wie katastrophal die Folgen sein mögen.

Die zweite Art beruht auf einem andersartigen psychischen Problem. Die Kinder lassen die Frustration zu, sind jedoch völlig unfähig, mit den Gefühlen fertig zu werden, die die Frustration weckt. Es folgen Aggression, Gereiztheit, Angst oder Panik. Die Kinder wirken hoffnungslos desorientiert und neigen zu Ausbrüchen und Zerstörungswut. So können bereits kleine Einschränkungen in einem Spiel zu einem Ausbruch von Meckerei, Wut und Streiterei führen. In beiden Fällen muss dem Kind geholfen werden, seine innere Spannung auszuhalten und zu bewältigen.

2. Bewältigung von Unsicherheit, Angst und Furcht

Den meisten Kindern steht eine stattliche Anzahl von Techniken zur Verfügung, wie sie mittlere Mengen von Angst bewältigen. In unserem Zusammenhang wird grob zwischen zwei Angstzuständen unterschieden. Der erste ist die Angst, die realitätsbezogen ist und von einer Situation ausgelöst wird, die einen Faktor von realer Gefahr hat. Techniken zur Verarbeitung: Realitätsprüfung, Gefahr meiden, um Hilfe bitten, Gefühlsbindung an einen Menschen.

Der zweite Angstzustand ist mehr die neurotische Angst. Der Gemütszustand hat wenig mit den wirklichen äusseren Umständen zu tun. Es ist vielmehr ein „Ansturm von innen“. Techniken zur Bewältigung: sämtliche Techniken der Abwehrmechanismen: Verschieben, sich an eine Tätigkeit klammern, ausagieren in Tagträumen und Spielen, Gefühlsbindung an einen geliebten Menschen, partielle Vermeidung, usw. Dieses Verhalten gilt noch nicht als pathologisch. Kinder mit gestörtem Ich aber können sehr extrem reagieren und ihre Selbstkontrolle kann zusammenbrechen. Sie reagieren mit Flucht und Vermeidung oder wildem Angriff und zielloser Zerstörung. Selbst das Ausagieren in Phantasien ist wild und unangepasst.

3. Widerstand gegen Versuchung

Verlockung durch die Situation und Verführung durch Dinge: die blosse Zugänglichkeit (Geländer im Zoo, grosser Platz) oder das Vorhandensein eines Gegenstandes (Knete, Pistole) das Lustgewinn verspricht, hat Aufforderungscharakter, es sofort zu gebrauchen. Je nach Situation muss widerstanden werden.

Ansteckbarkeit: Die Ansteckungsbereitschaft, ein gesehenes Verhalten mitzumachen (Karten herumwerfen, mit der Gabel auf den Tisch schlagen) ist bei Kindern mit Ich-Störungen besonders hoch. Sie sind hilflos gegenüber dieser Verlockung und können ihr Verhalten nicht mehr kontrollieren.

4. Standhalten gegen Erregung und gruppenpsychologischer Rausch

Ähnlich wie die Ansteckbarkeit beschreibt der gruppenpsychologischer Rausch das Phänomen, dass ein stark erregtes Kind die anderen anstecken kann und die ganze Gruppe in einen Zustand von triebhafter Wildheit ausbricht. In diesem Fall muss der betreuende Erwachsene sehr schnell Gegenmassnahmen ergreifen. Bei normalen Kindern besteht eine gewisse Distanz. Es wird sich nur langsam in die Wildheit hineinziehen lassen oder sich sogar ganz zurückziehen.

5. Sublimierungstaubheit

6. Pflege des Eigentums: Garantie für späteren Gebrauch

7. Bewältigung der Panik angesichts des Neuen

Kinder können, wenn sie neuen Situationen ausgesetzt sind oder sich in einer fremden

Umgebung bewegen müssen, mit Schrecken oder gar Panik reagieren. Redl beobachtete drei Reaktionsweisen.

Bekanntheitswahn: das Neue wird als etwas dargestellt, das man bereits kennt und somit wird das Neue verleugnet.

Aggressive Bewältigung: in einer neuen Umgebung wird alles angefasst und berührt, jedoch nicht im Sinn von planvollem Entdecken, sondern nervös und mit panischer Hast.

Blödelei und Spott: Es ist ein Verhalten, das man als Herumkaspern bezeichnen kann, in dem keine zusammenhängende Struktur zu finden ist.

Auch bei normalen Kindern findet man ab und zu dieses Verhalten. Sie sind jedoch neugierig, stellen Fragen, wollen sich mit dem Neuen auseinandersetzen und verstehen. Geschädigte Kinder wollen sich mit dem Neuen nicht auseinandersetzen und reagieren auf Neues eher mit Leugnung und Abwehr.

8. Herrschaft über die Schleusen der Vergangenheit

Spezifische Vergangenheitserlebnisse können selbst das System von Erwachsenen überschwemmen, so dass nur noch ein Teil ihrer Ich-Funktionen intakt ist (z.B. Realitätsprüfung). Erinnerungen tauchen plötzlich und störend in einer Erziehungssituation mit den eigenen Kindern auf. Auch Platzangst kann völlig lähmen. Im Unterschied zu Kindern mit gesunder Psyche haben sogenannte ‚verhaltensgestörte‘ Kinder viel mehr Lebenssituationen, die einen plötzlichen Ansturm von Erinnerungen auslösen. Zudem ist die Totalität des Verlustes der Ich-Steuerung nicht zu vergleichen mit dem Erleben von Erwachsenen. Das kindliche Ich ist völlig hilflos bei der Bewältigung des Materials aus der Vergangenheit. Für die Betreuer bedeutet das, dass sie Programme und ihr Handeln ständig mit diesem Konzept im Hintergrund planen müssen. Aus diesem Grund brauchen solche Kinder gemäss Redl eine therapeutisch konzipierte Gesamtumwelt (1979, S. 106). Dieses Phänomen hat einen grossen diagnostischen Wert bei Kindern, deren Fähigkeit, Erinnerungen an frühe Traumata verbal, zeichnerisch oder im Spiel auszudrücken, eingeschränkt ist.

9. Zusammenbruch angesichts von Schuldgefühlen

10. „Vergessen“ jener Glieder in der Kausalkette, die man selbst beigesteuert hat

11. Spontane Errichtung von Ersatzkontrollen

Bei normalen Kindern muss das Kontrollsystem nicht ständig aktiv sein, um zu verhindern, dass alles in Unordnung gerät. Die meiste Zeit sind angemessene Steuerungskräfte von aussen wirksam. Das Ich bekommt seine Unterstützung durch die Gegenwart von Autoritätsfiguren, durch Regeln und Strukturen. Ist der Triebdruck gross und fällt die Steuerung von aussen plötzlich weg, so kann dieser Übergang Verwirrung hervorbringen. Das normale Kind kann nach dem Verschwinden der äusseren Steuerungsmechanismen seine inneren Steuerungsmechanismen einsetzen. Gestörte Kinder haben in dieser Hinsicht besondere Schwierigkeiten. Der vorübergehende Ausfall von äusseren Strukturen kann die Kinder

ausser Rand und Band geraten lassen und führt zu einer totalen Auflösung der Selbstkontrolle. Zu Beginn ist deshalb eine sorgfältige Planung sowie die Anwesenheit und Verbundenheit von Erwachsenen vor Ort unentbehrlich. Mit der Zeit können Ersatzsteuerungen und –kontrollen eingeplant werden, damit in Übergangsmomenten im Leben der Kinder ein totaler Ich-Zusammenbruch vermieden werden kann.

Diese spezielle Fähigkeit des Ich, bei Bedarf spontan eine Ersatzsteuerung von innen zu schaffen, gehört zu den letzten Errungenschaften in der Therapie der verhaltensgestörten Kinder.

12. „Vernünftig“ bleiben auch angesichts unerwartet sich bietender Befriedigungsmöglichkeiten

13. Verwendung von Erinnerungen an frühere Befriedigungen als Hilfsmittel

14. Realismus im Hinblick auf Regeln und Routinevorschriften

15. Krieg mit der Zeit

16. Einschätzen der sozialen Realität

17. Lernen aus eigenen Erfahrungen

18. Ziehen von Schlüssen aus den Erfahrungen anderer

19. Reaktion auf Misserfolg, Erfolg und Fehler

Selbst für normale Erwachsene ist es nicht immer einfach, vernünftig und realistisch auf Misserfolge, begangene Fehler oder Erfolge zu reagieren. Desorganisierte Kinder haben besonders Probleme in diesem Bereich. Viele Kinder haben eine fatalistische Angst vor Misserfolg und entwickeln Widerstand gegen alles Neue. Aus Angst wagen sie auch unter günstigen Umständen nicht einmal einen Versuch. Mit einer Vielzahl von Abwehrmechanismen wie Abwertung des Vorhabens, Vorgeben von Uninteressiertheit und totaler Unfähigkeit wollen sie sich schützen. Das Zugeben eines Fehlers kann zwei Reaktionen hervorrufen. Zum einen wird es als weiterer Beweis für das eigene Nichtkönnen angesehen, zum anderen wird die Person, die die Kritik anbringt, sofort in die Rolle eines feindseligen, abwertenden Erwachsenen geschoben. Auch ein Erfolgserlebnis kann extreme Reaktionen hervorrufen. Ihr Ich ist so erfolgshungrig, dass sie anfangen, sich wie arrogante, rücksichtslose Menschen zu verhalten, die eifrig jemand weniger erfolgreiches suchen um sich von ihm abzuheben.

Der totale Zusammenbruch der Ich-Funktion bei der Konfrontation mit Misserfolgen, Erfolgen und das Feststellen von Fehlern bezeichnet Redl als eine der grössten Gefahren für den Erzieher, der versucht, mit Kindern dieser Art im täglichen Leben zurecht zu kommen.

20. Aufforderung zum Wettbewerb

21. Ich-Integrität unter dem Einfluss der Gruppe

22. Die kluge Wahl der richtigen Mittel

Die Aufzählung dieser 22 Punkte ist etwas willkürlich, sie zeigt jedoch die enorme Aufgabe, die das Ich täglich zu bewältigen hat. Mit dieser Kenntnis ist es für Pädagogen einfacher, einem Kind die Ich-Unterstützung anbieten zu können, die es braucht.

Das theoretische Erklärungsmodell von Alfred Adler haben wir gewählt, weil wir bei unseren Beobachtungen in der Interaktion zwischen der Pädagogin und einem Schüler die von Adler erforschte ganzheitliche Sichtweise und Beurteilung eines Menschen erkennen konnten. Wir vermuteten einige hindernde Faktoren in der Weiterentwicklung dieses Kindes. Auch wollten wir weitere Ursachen von negativen Emotionen wie Aggressivität, Hyperaktivität und depressives Verhalten im Verständnis kennen lernen.

4.4. Individualpsychologie nach A. Adler

Folgende Quelle wird verwendet: ‚Das Individualpsychologische Konzept Alfred Adlers‘ nach Monika Vernooij (2008a) und Alfred Adler (1933).

4.4.1. Ganzheitlichkeit und Lebenskonzept

Individualpsychologie im Sinne von Adler bezieht sich auf die von ihm postulierte Ganzheitlichkeit des Menschen. Der Mensch als Ganzheit erlebt sein In-der-Welt-Sein unter verschiedenen Aspekten: das biologische Leben, die eigene Identität, das soziale Umfeld, das weitere Umfeld und gesellschaftliche Einflüsse. Persönlichkeitsprägende Faktoren sind nicht nur Anlage und Umwelt, sondern als dritter Faktor wird eine individuelle psychische Kraft (Adler bezeichnet sie als „schöpferische Kraft“) angenommen. Dieser dritte Faktor stellt eine konzeptualisierende Kraft dar, die eine kreative Verarbeitung des Vorgefundenen gewährleistet.

Lebenskonzept: „..... individualpsychologisch gesehen ist der Mensch ein Wesen mit beständiger biologischer und psychischer Dynamik, das zielgerichtet von einer niederen Entwicklungsstufe zu einer höheren strebt (Vernooij, 2008, S. 37)“. Sein Ziel ist ein sinnerfüllter Platz im Leben, eingebettet in einer menschlichen Gemeinschaft.

Adler bezeichnet dieses Streben als das unbewusste Lebenskonzept des Menschen. Zum inhaltlichen Aspekt dieses Lebenskonzeptes gehört, dass der Mensch in seiner Entwicklung bis zum Ende seiner ersten fünf Lebensjahre eine psychische Grundstruktur gebildet hat (Adler, 1933):

- aus Wertungen und Vorstellungen bezogen auf eigene Person, Umfeld etc.
- aus Zielsetzungen bezogen auf das weitere Leben
- aus einem Repertoire an Handlungsstrategien
- aus individuellen Wahrnehmungs- und Erlebensmustern

Diese physische Grundstruktur (oder das Lebenskonzept) hat für die Gegenwart und Zukunft sichernde, richtungsweisende und aktivierende Funktionen, die eine erfolgreiche Lebensbewältigung garantieren sollen.

4.4.2. Weiterentwicklung und Sicherungsmechanismen

Die Erhaltung dieses sichernden psychischen Grundgerüsts wird mit fortschreitender Entwicklung wichtiger, da andersartige Erfahrungen die Absolutheit der bisherigen Einstellungen und Wertungen immer wieder in Frage stellen und damit eine mehr oder weniger starke Verunsicherung im Erleben und Handeln des Individuums bewirken. Die Erhaltung wird umso schwieriger, wenn die Persönlichkeitsentwicklung problematisch und störungsbelastet verläuft. Um dieser bedrohlichen Situation zu entgehen, wird unbewusst ein Mechanismus eingesetzt, den Adler eine „tendenziöse Wahrnehmung“ nennt: eine individuelle Art selektiver Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung. Zugelassen wird nur, was der Sicherung der Persönlichkeit dient und in Übereinstimmung ist mit der individuellen subjektiven Einschätzung der Wirklichkeit. Etwa im Alter von fünf Jahren ist das Wahrnehmungsschema unbewusst so trainiert, dass die Wahrnehmung und die Wahrnehmungsverarbeitung nach bestimmten subjektiven Gesetzmässigkeiten verlaufen. Das kann zu Verzerrungen und Fehldeutungen oder Umdeutungen der jeweiligen Situation führen.

Ein wesentliches Motiv für die beständige Weiterentwicklung ist ein früh erlebtes Gefühl von Unzulänglichkeit im Vergleich mit älteren Kindern oder Erwachsenen. In einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung wird die Erkenntnis des Defizites im Sinne eines „Noch-Nicht-Könnens“ wahrgenommen mit der gleichzeitigen Gewissheit, dass nach einer gewissen Anstrengung das „Können“ erreicht werden kann. In diesem Fall führen Gefühle von Unzulänglichkeit nicht zu Resignation, sondern sie motivieren zu Aktionen, die vom Klein-Sein zum Gross-Werden führen. Das erfolgreiche Voranschreiten auf diesem Weg führt zu einem realistischen, positiven Selbstwertgefühl. Auch gelegentlich Misserfolge können die Stabilität des Selbstwertgefühles nicht gefährden.

Gelingt es in der frühen Kindheit jedoch nicht, erfolgreich zu wachsen, so ergeben sich Verschiebungen in Richtung negativer Eigen-, Fremd- und Weltwahrnehmung. Im subjektiven Erleben des Kindes wird aus dem Noch-Nicht-Können ein definitives Nicht-Können. Hier entsteht ein tief greifendes Minderwertigkeitsgefühl, das den gesamten weiteren Entwicklungsverlauf beeinträchtigen kann. Je stärker dieses Gefühl des eigenen Unwertes erlebt wird, desto mehr muss das eigene Lebenskonzept gesichert werden. Dies geschieht mit Hilfe der selektiven Wahrnehmungsschemata, die immer mehr an Realitätsbezug verlieren. Das Kind entwickelt seine eigene innere Lebens-theorie mit einer eigenen Logik. Die nachfolgenden Erlebnisse werden auf dem Hintergrund dieser eigenen Logik wahrgenommen, interpretiert und als Misserfolge gedeutet. Das negative Selbstwertgefühl wird fortlaufend weiter aufgebaut. Andersartige positive Erlebnisse werden entweder nicht wahrgenommen, umgedeutet oder als nicht wichtig beiseitegeschoben. Sie dringen nicht ins Bewusstsein.

4.4.3. Verhaltensstörungen

Verhaltensstörung aus individualpsychologischer Sicht bedeutet, Kinder haben eine grosse psychische Verunsicherung. Konkret können vier Kriterien zur Diagnose bestimmt werden:

- Der Grad an Stabilität in Hinblick auf das Selbstwertgefühl des Kindes
- Der Grad an Realitäts-Verzerrung (Realitätsverschiebung) im Wahrnehmen und Erleben des Kindes
- Der Grad an Entwicklung von erfolgreichen, sozial anerkannten Handlungsstrategien
- Der Grad an Gemeinschaftsbezogenheit des Kindes

Die Wahrnehmungsstruktur ist unrealistisch-verschoben und generiert ein fortgesetztes Misserfolgserleben, welches das bereits vorhandene Minderwertigkeitsgefühl verstärkt. Die daraus entstehende Mutlosigkeit, Angst und Verzweiflung führen zu nicht adäquaten Verhaltensweisen wie z.B. Aggressivität, Hyperaktivität, Rückzug oder depressiven Verhaltensweisen.

Im Anschluss stellen wir ein weiteres theoretisches Erklärungsmodell vor, das unser Verständnis über das Auftreten destruktiven Verhaltens erhellen sollte. Über die von Urte Finger und Hans-Georg Trescher aufgearbeiteten Erkenntnisse von Donald Woods Winnicott, konnten wir unsere Kenntnis und Verständnis über ungewöhnliches Verhalten von Kindern in unserem Arbeitsfeld erweitern.

4.5. Holding nach D.W. Winnicott

Die folgenden Ausführungen entnehmen wir Trescher / Finger (1992) und Winnicott (1988).

Um ein gesundes und glückliches Leben (eigeninitiativ, frei und selbstwirksam) führen zu können, erklären die Psychoanalytiker Finger / Trescher folgende Entwicklungsabfolgen des heranwachsenden Menschen als ideal oder optimal:

Die Subjektstruktur ist voll entfaltet und kann, innengeleitet, autonom, selbstverantwortlich und vertragsfähig zwischenmenschliche Beziehungen und Alltag nach Ermessen der Vernunft regeln. Darüber hinaus werden Kränkungen und Versagen im Alltag nicht nur hingenommen, sondern aktiv an deren Bewältigung und Veränderung mitgewirkt.

4.5.1. Kollektiver Verlust äusserer Struktur und individuelle Folgen

Schon vor mehr als 20 Jahren stellten Finger / Trescher fest, dass ein derartiges Ideal jedoch kaum erlangt werden kann, da die Gesellschaft in ihrer Schnellebigkeit mit ihrer raschen technologischen Entwicklung und Hochleistungsorientiertheit ihren Teil zum Misslingen beiträgt. Dem heranwachsenden Menschen werden Unsicherheit, Angst, Haltlosigkeit und Mangelbewusstsein in Form von Stress, Überforderung, Krankheit und Unzufriedenheit vorgelebt und diese Komponenten verhindern weitgehend die gesunde Ausbildung der idealen Subjektstruktur.

Aufgrund des heutig hohen Aggressions- und Gewaltpotentials ist es nötig, passende und zielführende pädagogische Konzepte zu entfalten. Finger / Trescher halten fest, dass die heutigen Persönlichkeitsstrukturen strukturelle Defizite aufweisen täten.

Dies bedeutet, dass die Betroffenen auf äusseren Halt und Struktur angewiesen sind, wenn innere Grenzen und Stabilität nicht zureichend entwickelt worden sind. Orientierung, Beständigkeit und Überschaubarkeit sind solche Sicherheitsmarker und ‚Haltgeber‘. Wenn sich dazu die Verbindlichkeiten und haltgebenden Bereiche sowie kollektiv geteilte Regelungen reduzieren oder gar entfal-

len und das Individuum alltäglich eine Vielzahl von Entscheidungen neu treffen muss, können durch Überforderung Schwierigkeiten entstehen, die sich durch Angst und Destruktion als Überforderungssymptome äussern. Es kann auch im Kollaps enden.

Für die Bewältigung des heutigen Alltages werden ein ansehnliches Mass an Konfliktfähigkeit, Frustrations- und Angsttoleranz gefordert, die stabile und integrierte Strukturen von Ich, Selbst und Über-Ich beziehungsweise Ich-Idealsystem voraussetzen. Die heutig individuellen Möglichkeiten und soziokulturellen Freiheiten erfordern für eine gelingende Lebensgestaltung erhebliche psychische sowie materielle Ressourcen, die im Kollektiv so nicht verfügbar sind.

4.5.2. Entwicklungspsychologische Erklärung von ‚Holding‘ und ‚Containing‘

Die Qualität und Struktur der gesamten psychischen Entwicklung eines Kindes werden schon in den ersten Lebensmonaten entscheidend geprägt und beeinflusst. Ein Säugling ist anfänglich total von seiner Umwelt abhängig und wird dadurch von einer ständigen Angst der Vernichtung begleitet, so dass im Säugling eine Form von Aggression geweckt wird, wenn seine Grundbedürfnisse unzureichend oder nicht befriedigt werden. Somit braucht der Säugling in den ersten Monaten eine Person, die sich ihm und seinen Bedürfnissen stark anpasst.

Dazu werden die beiden Begriffe ‚Holding‘ für die haltende und ‚Containing‘ für die bewahrende Umwelt verwendet.

Unter ‚Holding‘ versteht man zunächst das physische Halten. Der Säugling erfährt Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Wärme, Zuverlässigkeit und Trost, wenn er in erwachsenen Armen gehalten und getragen wird. Meist übernimmt die Mutter diese Aufgabe und sichert ihm eine existentielle Erfahrung als Grundlage für eine gesunde Entwicklung seiner Physis und Psyche. Sie sorgt für die emotionalen und körperlichen Bedürfnisse des Kindes. Der Psychoanalytiker Wilfred Bion (1962) entwickelte Melanie Kleins Forschung der Mutter-Kind-Interaktion weiter (Melanie Klein, 2015) und prägte den Begriff ‚Containing‘. Damit bezeichnet er Unlustbekundungen oder unerträgliche seelische Inhalte und Erfahrungen des Säuglings, die von der Bezugsperson aufgenommen (über vermitteltes Verständnis) und in erträgliche Gefühle umgewandelt werden. Die Bezugsperson verkörpert einen optimalen Reizschutz, wenn sie in der Lage ist, ihm Affekte und Empfindungen, die er selber noch nicht einordnen kann, abzunehmen zu verarbeiten. Der Säugling wird vor Überflutung seiner eigenen unbewussten Affekte (ausgelöst durch die Umwelt) geschützt. Gleichzeitig wird ihm eine Erfahrung der Kontinuität geboten, dass er stets mit der Umwelt in Beziehung und Kommunikation bleibt. Als etwa zwölfmonatiges Kind vermag es sich allmählich aus dieser engen Verbundenheit zu lösen und die Welt vertrauensvoll zu entdecken. Die dritte Person, meist der Vater, nimmt eine wichtige Rolle ein, wenn diese auch nicht immer so empfunden wird. Voraussetzung ist seine wahrhafte Präsenz, denn er hilft dem Kind, sich von der engen Dyade zur Mutter zu lösen und sich als Individuum erfahren zu lernen. Auch kann es lernen, bei Frustgefühlen der Mutter gegenüber, aufkommende ungute Gefühle zu integrieren als einen Anteil der Beziehung, anstatt sie abzuspalten. Können die Emotionen neutralisiert werden, nimmt weder sein positives Selbstbild, noch die Beziehung zur Mutter Schaden. Eine gelebte Dreiecksbeziehung (Triangulierung) ist für die gesunde Entwicklung des Kindes überaus wichtig.

Das Containing wendete Bion auch in der psychotherapeutischen Behandlung an und betonte die Wichtigkeit der Suche des Klienten nach seiner eigenen Wahrheit. Da müsse sich der Therapeut vollständig auf die Begegnung einlassen und sein Vorwissen beiseitelegen.

4.5.3. Die Bedeutung früher Traumatisierung für die kindliche Entwicklung

Finger / Trescher stellen die These auf, dass es sich bei Kindern und Jugendlichen, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, um posttraumatische Reaktionen handle. Eine traumatische Erfahrung kann an eine oder mehrere Extremsituationen gekoppelt sein, oder aber auch an konstante traumatogene Umfelder respektive Beziehungen. Wenn mehreres zutrifft, spricht man von einem kumulativen Trauma. Dabei können die einzelnen Ereignisse als gar unbedeutend erscheinen, die Aufeinanderfolge derjenigen jedoch den Reizschutz des Kindes nachhaltig beeinträchtigen. Ein Trauma ist als kein qualitatives objektives Ereignis zu verstehen, sondern als ein subjektives Erleben, als eine Qualität der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, Kind und Umfeld. Das Trauma liegt nun also in der Durchbrechung dieses Reizschutzes. Dies geschieht, wenn die innere bis anhin gewohnte Abwehrstruktur der äusseren (wie inneren) Reizüberflutung nicht mehr standhalten kann und die Reize nicht mehr zu bewältigen vermag. In der Folge wird das Trauma wiederholt, anstatt bewältigt. Es wird fortan zwanghaft in Szene gesetzt, auch wenn die Objekte des ursprünglichen Ereignisses wechseln. Somit lässt sich ableiten, dass traumatische Situationen während der Kindheit dessen psychische Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen.

Sigmund Freud formulierte somit folgerichtig, dass der Reizschutz eine beinahe wichtigere Aufgabe als die Reizaufnahme darstelle.

Ein Trauma wird passiv erlitten, das Kind gerät in einen inneren Notstand, erlebt innere Erregungen und nicht erfüllte Bedürfnisse und Wünsche, die es selber als diffuse Spannung weder psychisch bearbeiten noch abbauen kann. Es fehlt ihm ein Hilfs-Ich, es steht kein passendes Objekt für diese Rolle zur Verfügung.

Ein kindliches (infantiles) Trauma entsteht, wenn die haltende Umwelt massiv und wiederholt versagt. Das Kind mobilisiert spezifische primitive Abwehr- und Interaktionsformen, die eine eigene Vernichtung der drohenden äusseren gleichsam vorwegnimmt: Das Ich wird kleiner und eigene Fähigkeiten und Errungenschaften werden aufgegeben. Das Kind unterwirft sich in der Hoffnung, das traumatisierende Objekt werde sich letztlich doch als hilfreiches Objekt erweisen und aus der demütigenden Situation erlösen. Es verinnerlicht (introjiziert) das Objekt, damit der Angreifer verschwindet. Das Kind fühlt sich schmutzig, böse, unwürdig und verachtenswert und zu Recht schlecht behandelt. Die abstrahierenden Ich-Funktionen wie Relation, Realitätsbezug, Zeitspanne und Sinnhaftigkeit versagen hier aufgrund früher Beeinträchtigung der psychischen Struktur. Um dieser unerträglichen Wiederholung des passiven Ausgeliefertseins zu entgehen, wird es aktiv und überträgt (projiziert) das gesamte Gefühlspaket von Angst, erlittenem Schmerz und angestauter Wut auf eine andere Person. Dieser Empfänger wird in die Rolle des traumatisierten Kindes gezwängt. Es findet ein Rollentausch statt: Die traumatisierte Person übernimmt die Rolle des traumatisierenden Objektes (vgl. Finger/Trescher, 1992, S. 99-100).

Eine derartige Projektion bleibt bestehen, bis ein Interaktionspartner (Rezipient) gefunden wird, der eine ‚Containing‘-Funktion in geeigneter Form übernehmen und stellvertretend als Hilfs-Ich agieren kann. Diese Wahl als geeigneter Rezipient kann Pädagogen treffen, deren Bemühungen um Zuneigung, Schutzangebot und verständnisvoller, toleranter Haltung intensiv sind. Die betroffenen Pädagogen laufen unseren gemachten Praxiserfahrungen zufolge Gefahr, die verstärkte Verhaltensauffälligkeit des Schülers trotz ihrer Bemühungen unbefriedigend zu interpretieren. Hierbei ist nun professioneller Umgang zwingend nötig, um nicht selber mit Gefühlsverstrickungen von Enttäuschung, Rückzug, Schuldgefühlen oder Bestrafung zu reagieren. Derart aufsteigende persönliche Emotionen müssen unbedingt reflektiert und ertragen werden. Unterstützung über Supervision beispielsweise soll beigezogen werden, um das Unterscheidungsvermögen zu schärfen und nicht persönliche Gefühle auf das Kind zu übertragen. Die haltende Person kann nicht heilen oder ungeschehen machen, sondern lediglich einen Raum zu Verfügung stellen, in welchem das Kind korrektive, soziale Erfahrungen machen und sie für eine möglichst positive Weiterentwicklung nutzen kann.

Für eine erfolgreiche Umkehrung in Richtung gewünschtes Verhalten ist es ausschlaggebend, dass eigenes Scheitern, Ohnmacht oder Anerkennung der eigenen Grenzen akzeptiert und eingesehen werden, ohne daran zu zerbrechen und diese dem Kind transparent gemacht werden. Unserer Ansicht nach ist dies wichtig zu erkennen und hilft beiden weiter. Diese Antwort (Reprojection) dient dem Kind als Modell, das es bislang nicht hatte und selber nicht leisten konnte. In der idealen, professionellen Handhabung von Seiten der Pädagogen und des Systems (Institution) erhält das Kind durch ein hohes Angebot an Holding- und Containing-Funktionen der Umgebung die Möglichkeit eine neue Identifikation und Struktur zu bilden und aufzubauen.

4.5.4. Die antisoziale Tendenz

Der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker D.W. Winnicott referierte vor der psychoanalytischen britischen Gesellschaft im Jahre 1956. Er verschriftlichte seine Ausführungen im Buch über Konzepte der Humanwissenschaften zum Thema Aggressionen über das Versagen der Umwelt und der daraus resultierenden antisozialen Tendenz (Winnicott, 1988, S. 57).

Er sprach über seine Erfahrungen und Erlebnisse mit Klienten, die zu ihm in die Therapie kamen. Er erläuterte den Weg eines Kindes, das in seinem ersten Sozialisationsumfeld nicht das erhielt, was es für eine gesunde psychische Entwicklung gebraucht hätte. Antisoziales Verhalten entwickelt sich daraus und tritt zuhause oder im weiteren Umfeld auf. Wegen seiner antisozialen Tendenz wird das Kind womöglich als unangepasst eingestuft und im Verlaufe der Jahre aus der Regelklasse aussondert. Es kommt in ein Heim, gilt vielleicht als unerziehbar und kommt früher oder später mit dem Gesetz in Konflikt. Es hat Strafen hinter sich, wird als Delinquent bezeichnet, kriegt Bewährung, fällt wieder auf, kommt in eine Anstalt und wird als Psychopath bezeichnet.

John Bowlby (Wagner-Lenzin, 2012) hat den Zusammenhang zwischen emotionalem Verlust (Deprivation) und antisozialer Tendenz aufgezeigt. Typischerweise erlebte das Kind einen realen Verlust oder Entzug im Säugling- oder Kleinkindalter und reagiert später mit antisozialem Verhalten. Die Art der zu erwartenden Weiterentwicklung bei der antisozialen Tendenz zeigt in zwei Richtungen. Entweder ist es das Stehlen oder zerstörerisches Verhalten. Beim Stehlen sucht das Kind

nicht nach einem Gegenstand, sondern nach der Mutter beispielsweise, nach Halt. Kaufzwang stellt eine abgeschwächte Form des Stehlens dar. Im anderen Fall sucht das Kind ebenfalls, jedoch nach einer Umwelt, die stark genug ist, dem Druck seines impulsiven Verhaltens standzuhalten; die Suche nach menschlichem zuverlässigem Halt. Zwanghaftes Ausgehen kann als Weglaufen betrachtet werden. Das Kind provoziert Reaktionen der Umwelt.

Erste Deprivationsanzeichen sind im Säuglingsalter ersichtlich. Wenn ein Kind sich herrisch oder gierig benimmt, zeigt dies einen inneren Zustand, jedoch kein bestimmtes Verhalten auf. Wenn die Mutter sich dem Kind wieder zuwendet, die physischen und psychischen Bedürfnisse stillt, kann dies bereits als Therapie angesehen werden. Unter ‚Mothering‘ wird ein anfänglich nötiges Verwöhnen, die Befriedigung seiner Bedürfnisse verstanden. Dies ist nicht mit Mutterliebe zu verwechseln. Neben Gierigkeit sind auch chaotisches Verhalten, Einnässen und zwanghaftes Zerstören Ausdruck einer Reaktion auf Deprivation.

Winnicott weist darauf hin, dass die antisoziale Tendenz ein kennzeichnendes Element hat: Die Umwelt wird gezwungen, Stellung zu beziehen. Aufgrund eines unbewussten Dranges zwingt der ‚Delinquent‘ jemanden, sich seiner an zu nehmen. Kontrolle, Verständnis und Toleranz sind gemäss Winnicott entscheidende Faktoren für den Umgang mit deprivierten Kindern. Die Verfasser dieser Arbeit geben ihr eigenes Erstaunen zu, als sie auf die Äusserung von Winnicott stiessen, die besagt, dass die antisoziale Tendenz ein Hinweis auf Hoffnung darstellt. Hoffnungslosigkeit sei das Wesensmerkmal eines deprivierten (emotionalen Verlust erleidend) Kindes, das sich selten ständig antisozial verhält. Jedoch gerade in Phasen der Hoffnung handle das Kind antisozial, so Winnicott. Beim Stehlen suche das Kind in der Phase der Hoffnung nach Ersatz. Der Augenblick der Hoffnung werde von der Umwelt zunichte gemacht, da falsch oder intolerant gehandelt würde. Es braucht hierzu angemessene Betreuung, das Erkennen und Nutzen der Momente, in denen Hoffnung aufkommt.

Zur Behandlung braucht es wiederum ein Hilfs-Ich, das den Bezug zum eigenen Ich herstellt. Durch stabile Fürsorge und verlässliche Präsenz kann das Kind das Ich und Es zusammenbringen. Das Kind machte die Erfahrung, dass die Umwelt als Ich-Stütze versagt und die antisoziale Tendenz ausgelöst hatte. So muss die Umwelt nun eine neue Möglichkeit für den Kontakt zum Ich bereitstellen, erklärt Winnicott auf der Seite 170-171 seines oben genannten Buches.

4.5.5. Setting und Holding Funktion in der Pädagogik

Da die Sozialisationsarbeit in Familie und Gesellschaft teilweise vernachlässigt wird oder nicht vollumfänglich geleistet werden kann, sind öffentliche Kompensationsfelder erforderlich, um stabile und belastbare innere Struktur (wieder) herzustellen. Es ist daher wichtig, dass die Pädagogik ihrerseits Kompetenzen und Konzeptionen ausweitet, um nicht dieselben Fehlverhalten des Kindes weiter zu nähren. Korrigierende Erfahrungen, Möglichkeiten der Nachreifung und Transformation von Destruktion in Aggression, um daraufhin aus der Aggression innere haltende Strukturen zu schaffen, sollen das Ziel sein. Der Pädagoge als lehrende und stets rechthabende Autoritätsfigur im Einzelkämpfertum hat hier ausgedient und tut sich gut daran in den Spiegel zu schauen, um die ersten Veränderungen in eine positivere Richtung an sich vorzunehmen im Wissen, dass man nur sich selber ändern kann. Dazu sollen Supervision und Weiterbildungen genutzt werden. Um der

Vorbildfunktion gerecht zu werden, ist vorzugsweise eine optimistisch, enthusiastische Haltung vor zu leben, die lebenslang mögliches Lernen beinhaltet. Indem kontinuierlich reflektiert, kooperativ ausgetauscht und eine Kultur der Fehlerzulassung entwickelt wird, kann auf der zwischenmenschlichen Ebene eine Form der Beziehungsgestaltung zum Kind sowie eine Zunahme persönlicher Stärke und Sicherheit des einzelnen Pädagogen sowie innerhalb des Arbeitsteams erwirkt werden. So bedarf auch die Institution Schule einer Optimierung in Richtung eines stabilen und gesicherten Ortes, wo Haltefunktionen wahrgenommen und Wohlbefinden angestrebt werden.

Finger / Trescher weisen in ihrer zusammenfassenden Auflistung der signifikantesten Konsequenzen für eine gelingende Arbeit von Seite der Pädagogen auf den Seiten 110-113 darauf hin, dass Raum für inneres Wachstum erst über garantierte äussere Sicherheit und die Verlässlichkeit von Grenzen geschaffen werden kann. Materielle wie personelle Ressourcen sollen bereitstehen. Die Institution soll gleichbedeutend für die Mitarbeiter eine haltende Umwelt bereitstellen, auf dass diese gesund und kraftvoll wirken können. Pädagogen sollten Unterstützung erhalten, um kompetent, transparent, professionell in und mit Beziehungen zu arbeiten, und im fördernden Dialog erfolgreich zu werden.

Finger / Trescher erwähnen auch die Wichtigkeit der toleranten Haltung gegenüber aggressiven Äusserungsformen. Das Kind wie die Umgebung müssen geschützt werden vor erneuten Traumatisierungen. Dabei übernehmen die pädagogischen Fachkräfte die Funktionen des Reizschutzes und eines Hilfs-Ich's. Sogenannte szenische Auslösereize sollen im Unterricht möglichst antizipiert und wahrgenommen werden. Der Unterricht wie die Institution sollen möglichst strukturiert, überschaubar und transparent gestaltet werden. Dies wird unter dem Konstanzprinzip verstanden, was wiederum der Holding-Funktion entspricht. Wenn alles zusammenpasst, wird von einer Optimalstrukturierung gesprochen, die gemäss Finger / Trescher für gelingende Zusammenarbeit mit aggressiven Kindern und Jugendlichen unabdingbar ist. Die Institution übernimmt im Sinne des Holdings und Containings die äussere Struktur bedingungslos, damit eine innere angemessene Struktur gebildet werden kann.

Das Vorhandensein und Ablaufen unbewusster innerer Prozesse im menschlichen Verhalten, die in Interaktionen zutage kommen und in unserem Forschungsfeld beobachtet werden konnten, wollten wir genauer verstehen und stiessen auf die Erklärungen der von Alfred Lorenzer entwickelten szenischen Symboltheorie.

4.6. Szenisches Verstehen nach A. Lorenzer

Folgende Quellen werden verwendet: Für Informationen über die psychoanalytische Pädagogik die Wikipedia-Seite (2015). Die Ausführungen von Evelyn Heinemann (2001) und Regina Klein (2008) wurden verständlicher durch das Studium Daniel Barth (2014), Peter Falk (2006) und Regina Klein (2009).

Das theoretische Erklärungsmodell von Alfred Lorenzer gehört ins Feld der psychoanalytischen Pädagogik. Deren Anfänge reichen zurück bis etwa um 1900. Zunächst waren es praktizierende Psychoanalytiker, die sich theoretisch mit pädagogischen Fragestellungen befassten. Bald be-

schäftigten sich auch Lehrer, Erzieher und andere Pädagogen mit der Psychoanalyse in der Hoffnung, ihre pädagogische Praxis zu verbessern.

Lorenzer entwickelte seine szenische Symboltheorie in Anlehnung an die Konzepte der klassischen Psychoanalyse. Die wichtigste Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist, dass menschliches Verhalten von unbewussten inneren Prozessen geleitet wird und in Interaktionen Niederschlag findet. Einer dieser unbewussten Prozesse ist das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung. Der Klient inszeniert frühere Erfahrungen mit dem Therapeuten neu. Der Therapeut wird eingebunden in die Szene, sieht sich konfrontiert mit seinen eigenen Gegenübertragungsgefühlen und versucht zu entschlüsseln, was der Klient bearbeiten will. Szenisches Verstehen bedeutet das Verstehen und Entschlüsseln dieser Interaktionsprozesse. Die Schwerpunkte liegen auf dem Verstehen von Verhalten und dem anschließenden „fördernden Dialog“.

Das Anliegen der Psychoanalytischen Pädagogik ist die Übersetzung und Anwendung der tiefenpsychologischen Erkenntnisse in den pädagogischen Alltag (im Unterschied zur psychoanalytischen Therapiesituation). Sie vertritt die Annahme, dass die unbewussten Prozesse alle pädagogischen Beziehungen beeinflussen und im pädagogischen Alltag berücksichtigt werden müssen. Kinder übertragen erlebte oder ersehnte Szenen auf die Pädagogin. Diese muss darauf reagieren. Dabei ist die Arbeitssituation der Pädagogin komplex. Die Schulkinder kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten und haben unterschiedliche Handlungsweisen gelernt. Sie bringen die unterschiedlichsten Erfahrungen, Deutungsmuster und Bewertungsschemata mit. Auf all diese individuellen und ungleichen Bildungsausgangslagen aufbauend, muss die Lehrerin Wissen vermitteln. Gleichzeitig eröffnet die pädagogische Situation Freiräume, wo Verhaltensstörungen und Beziehungsstörungen inszeniert werden können. Die Pädagogin arbeitet unmittelbar an und mit der Realität. Sie ist Teil des Geschehens, sie wird eingebunden in Situationen von bewussten und unbewussten Interaktionen. Entscheidungen sind gefordert, Interventionen sind notwendig und Konflikte müssen ausgetragen werden. In der konkreten Alltagssituation bleiben oft nicht der Raum und die Zeit, um sich der Komplexität bewusst zu werden und die Vielschichtigkeit zu durchschauen.

Um überhaupt mit ‚verhaltensgestörten‘ Kindern arbeiten zu können und sie zu fördern, ist die Heilpädagogin darauf angewiesen, das Verhalten ihrer Schüler nachvollziehen zu können. Die befremdlichen und störenden Verhaltensweisen von Kindern enthalten in ihrem Kern eine ursprünglich sinnvolle Anpassung an ihre Umwelt. Kinder „erzählen“ auf verschiedenen Kanälen ihre zentralen (wesentlichen) Konflikte und ihre Versuche zu deren Bewältigung. Das Konzept des szenischen Verstehens kann helfen, diese versteckten und verschlüsselten Botschaften von Kindern zu erkennen und zu verstehen. Auf die Methodik soll später eingegangen werden.

4.6.1. Entwicklungstheorie

Lorenzer geht in seiner Entwicklungstheorie davon aus, dass sich die Persönlichkeit durch die dauernde Auseinandersetzung und Interaktion mit der Umwelt und der inneren Persönlichkeitsstruktur entwickelt. Es ist ein fortwährendes Wechselspiel zwischen Welt und Selbst, Pädagoge und Schüler, Wissen und Nichtwissen. Diese verschiedenartigen Interaktionen finden in der Persönlichkeit einen Niederschlag und bilden den Entwurf für zukünftige Interaktionen. Lorenzer nennt diese Interaktionen auch **Szenen**. Mit der Zeit bildet sich ein Erfahrungskomplex, der Spuren in der

inneren Struktur hinterlässt und die Art und Weise bestimmt, wie wir die Welt betrachten, deuten und ihr gegenüber treten. Diese verinnerlichten Dispositionen sind sogenannte **Interaktionsformen**, unbewusste Grundmodelle für die Art wie wir unser Verhältnis zwischen Selbst und Welt konzipieren. Sie prägen unsere Art wie wir denken, interpretieren, bewerten und handeln und sind individuell. In der Pädagogik kann das heissen, dass Lernen so verstanden wird, dass ein Kind (Bildungs-)Szenen erlebt und diese interpretieren muss. Wie das Kind die Szenen versteht und deutet, hängt eng mit seinen bisherigen Erfahrungen zusammen und mit dem ihm zur Verfügung stehenden Deutungspotenzial. Das Deutungspotenzial ist symbolisch, wird geprägt von der uns umgebenden Kultur und wird laufend erweitert und erneuert. Symbole sind Einigungsformen, Kompromisslösungen zwischen Individuum und Umwelt.

Bildung, die Aneignung von Wissen, schulisches, kulturelles, gesellschaftliches, ja auch familiäres Wissen, geschieht also über Symbole und den Prozess der Symbolbildung.

Die Symbolbildung findet auf drei verschiedene Ebenen statt:

1. Erste Stufe: leib-symbolisch, unbewusst, vorsprachlich.
Die Bildung der leibsymbolischen Interaktionsformen.
Die ersten Erfahrungen des Säuglings in der Mutter-Kind-Beziehung.
Sichtbar in Gesten, Handeln, Machen, Tun ohne Worte. Körpergedächtnis.
2. Zweite Stufe: sinnlich-symbolisch, teilbewusst.
Die Bildung der sinnlich-symbolischen Interaktionsformen.
Bei Kleinkindern dienen Übergangsobjekte wie Teddy, Bettzipfel usw. als Repräsentanten von Bezugspersonen.
Den Gegenständen werden symbolische Bedeutungen zugeordnet.
Die Symbolisierung ist teilbewusst und findet über das kreative Spielen, Malen, Tanzen, Musizieren statt.
3. Dritte Stufe: sprach-symbolisch, bewusst, systematisch
Die Bildung der sprachsymbolischen Interaktionsformen.
Der Spracherwerb ermöglicht, Erfahrungen und Wahrnehmungen in Worte zu überführen.
Das Kind verknüpft seine Erfahrungen mit einem allgemein gültigen und allgemein verständlichen Sprachcode. Die Symbolisierung findet bewusst statt.

Im Idealfall stimmen die Erlebnisse und die dazu gemachten sprachlichen Symbolisierungen mit dem Symbolsystem der Sprache der Umwelt und Kultur überein.

4.6.2. Desymbolisierung

Ist die Einheit zwischen Erlebnissen und Verhalten einerseits und den dazu gemachten sprachlichen Äusserungen andererseits nicht gegeben, kommt es zur Aufspaltung. Es bleibt auf der einen Seite das Verhalten übrig, auf der anderen Seite nicht passende, leere Worthülsen. Lorenzer nennt diesen Sprachzerfall Desymbolisierung (Barth, 2014). Ausserdem lässt sich nicht alles symbolisieren. „Die Vielfalt der affektiv-gestischen Dimensionen ist zu gross. Nicht Symbolisierbares bleibt unbewusst“ (Klein, 2009). Ein Sprachzerfall findet statt, erklärt Klein.

Es bedeutet mehr, als dass nur ein falsches Wort gebraucht wird. Mit dem ursprünglich gelernten Wort wurden Erlebnisse und Erfahrungen verknüpft. Verknüpfungen, die im Familienumfeld geprägt wurden und Gültigkeit hatten, in einem anderen Umfeld jedoch ihre Gültigkeit verlieren. Die gemachten Erlebnisse, die noch nicht in neue angemessene Worte gefasst werden können und somit keine neuen adäquaten Verknüpfungen erfahren haben, werden so ins Unbewusste verdrängt. Durch den Prozess der Desymbolisierung bleibt das Erlebte im Unbewussten. Es kann auch sein, dass Erfahrungen in der ersten Stufe der Symbolbildung oder unerwünschte Impulse nicht verbalisiert (sprachlich symbolisiert) werden konnten und ins Unbewusste verdrängt werden. Das Verdrängte wird von Kindern in mancherlei Form immer wieder dramatisch thematisiert. Sie bedienen sich dazu verschiedener Kanäle und inszenieren auf verschiedenen Ebenen der Symbolbildung. Für die beteiligten Bezugspersonen ist das befremdliche Verhalten oft nicht sofort verständlich. Die Aufgabe des szenischen Verstehens ist es, die Bedeutung der Szenen zu erfassen und das Verdrängte zu finden.

4.6.3. Szenisches Verstehen

Will eine Lehrkraft das befremdliche Verhalten eines Schülers verstehen, stellt das Konzept des Szenischen Verstehens eine Hilfe dar. Verstehen ist ein Prozess, der die Analyse der eigenen Reaktionen und die Verarbeitung von kognitiven Informationen beinhaltet. Das auffällige Verhalten kann analysiert und die unbewussten Konflikte und die verschlüsselten Botschaften erkannt werden.

Szenisches Verstehen ist ein **Verstehens-Prozess**, der methodisch in einzelne Schritte aufgeteilt werden kann. Man unterscheidet drei Arten von Verstehen: logisches, psychologisches und szenisches. Diese drei Schritte müssen nicht nacheinander ablaufen, sondern sie gehen ineinander über.

Das logische Verstehen

In der ersten Phase wird die manifeste Sachinformation festgehalten. Sie entspricht der dritten, der sprachsymbolischen Interaktionsform. Die Fragestellung lautet: **Worüber sprechen die Teilnehmer? Was ist das sachliche Thema der Interaktion?**

Das psychologische Verstehen

Im zweiten Schritt wird die Art und Weise wie die sprachlichen Mitteilungen gemacht werden untersucht. Sie äussert sich in Gestik (Kopfnicken, Schulterzucken, Finger ausstrecken), Mimik (Naserrümpfen, Augen schliessen, lächeln) und Intonation (laut, leise, aufgeregt, stockend, freudig, traurig). Die Fragestellung lautet: **Wie wird miteinander gesprochen?**

Das szenische Verstehen

Erst mit dem szenischen Verstehensmodus gelingt ein grenzüberschreitender Schritt. Er geht über das Verstehen der manifesten/sprachlichen und der mimisch/gestisch mitgeteilten Inhalte hinaus. Die gesamte Situationsauslegung mit den unbewussten Sinninhalten und desymbolisierten Bedeutungen steht im Fokus. Dabei wird auch über die eigene szenische Teilhabe reflektiert. Die Wir-

kung, welche die Szene auslöst, wird untersucht. Das Beziehungsmuster soll erkannt werden. Die Fragestellung lautet: **Was macht die Situation mit mir als beteiligte Interpretierende?**

4.6.4. Elemente des szenischen Verstehens

Folgende Elemente sind für das szenische Verstehen bedeutsam.

a) **Werkzeug: Übertragung-Gegenübertragung**

In jeder Begegnung findet eine Interaktion statt, die sowohl Sach- als auch Beziehungsaspekte beinhaltet. Menschen reagieren, nach Klein (2009), auf (un)ausgesprochene Erwartungen, Vorstellungsbilder und antworten dabei mit der Gegenübertragung auf das, was uns situativ übertragen wird. Bei der Übertragung handelt es sich um eine Neuauflage früherer Beziehungserfahrungen. Als Pädagogin muss man sich mit dem Phänomen der Gegenübertragung auseinandersetzen.

Die Fragen, die uns helfen, diese Gegenübertragungen zu erkennen, lauten:

Mit welchen Gefühlen, Phantasien, Gedanken und Handlungsimpulsen reagieren wir?

Fühlen wir Begeisterung, Freude, Frustration, Ärger, Enttäuschung, Unbehagen, Langeweile oder Desinteresse?

Mit wem identifiziere ich mich?

Werden eigene Erinnerungen wach? Welche?

b) **Erkenntnisinstrument**

Um die eigene szenische Teilhabe zu erkennen, ist es hilfreich, die Erweiterung durch eine Interpretations**gruppe** zu suchen. Durch die Diskussion der Gruppenteilnehmer kommen neue Aspekte ins Spiel und eine relativierte Sichtweise wird möglich.

Ob alleine oder in der Gruppe, folgende Wegweiser erleichtern das Finden von latent mitschwingenden, unbewussten Sinngehalten.

c) **Wegweiser**

Das freie Zulassen von **Assoziationen** liefert Interpretationsideen. Möglichst viele Einfälle werden unzensuriert und deutungsoffen gesammelt. Auf den ersten Blick mögen sie nicht dahin gehören, sie bringen jedoch neue Sachverhalte ins Interpretationsspiel und Nebenperspektiven werden eröffnet. **Irritationen** sind Störungen in einem erwarteten oder geplanten Ablauf. Sie stellen sich in allen drei Verstehensarten ein. Sie stehen quer zu unseren Erwartungen, tauchen überraschend auf und können merkwürdig, unpassend, rätselhaft, widersprüchlich, anrührend oder wenig plausibel sein. Diese irritierenden Stellen führen in die latente Sinnenebene hinein und sind ein entscheidender Schlüssel beim Aufdecken der verborgenen Konflikte. Die weiterführende Analyse besteht im Klären und Deuten der irritierenden Stellen.

d) **Resymbolisierung**

Durch die Klärung und Deutung der Assoziationen und Irritationen treten allmählich Schlüsselszenen hervor. Hier zeigen sich die latenten Bedeutungen verdichtet. Nun können die unbewussten

Bedeutungen und Verdrängungen gefunden werden und benannt werden. Durch diesen Bewusstwerdungsprozess und das erneute sprachliche Symbolisieren findet eine Resymbolisierung statt. Somit kommen wir vom Verstehen zum Handeln. Mit dem Kind müssen Strategien entwickelt werden, wie es selber resymbolisieren kann. Bezogen auf die Schlüsselszenen können gedanklich alternative Fortsetzungen von Interaktionen entworfen werden und ganz konkret verbale Äußerungen geübt werden.

Für die Umsetzung des szenisch Verstandenen in praktisches Handeln steht das Modell des fördernden Dialogs zur Verfügung.

4.6.5. Fördernder Dialog

Um dem Kind zu helfen, mit seinen missglückten Beziehungen und deren Folgen besser fertig zu werden, kann ein fördernder Dialog aufgenommen werden. Zu diesem pädagogischen Handlungskonzept gehören „Halten“ und „Zumuten“.

Der haltende Aspekt zielt darauf ab, die beim Kind aufkommenden Gefühle von Wut, Trauer, Verzweiflung und Aggression auszuhalten. Es gilt einen festen Boden zu bieten, welcher diese Gefühle zulässt und verkräftet. Es sei hier auf die Holding-Theorie nach Winnicott verwiesen Kap. 4.3.

Das Zumuten ist auf die Auseinandersetzung und die Konfrontation mit der Realität gerichtet. Die Konfrontation des Schülers mit seinem Fehlverhalten oder seiner Angst muss sehr feinfühlig gemacht werden. Auf alle Fälle müssen Schuldgefühle vermieden werden. Nur so kann eine Veränderung der Realitätswahrnehmung stattfinden und das Einsehen und Eingestehen von destruktivem Verhalten gelingen. Durch die eigene aktive Auseinandersetzung mit der Realität kann das Kind eigene Deutungskompetenz und Autonomie entwickeln.

Ist die Pädagogin nicht selbst als Objekt in diese Szene verwickelt, gelingt ein fördernder Dialog relativ leicht. Sie kann dann die Rolle der alles überschauenden Bezugsperson innehaben. Schwieriger ist es hingegen, wenn die Pädagogin in die Übertragung verwickelt ist. Eine unzureichende Wahrnehmung und Reflexion des Übertragung-Gegenübertragungsgeschehens kann zum Scheitern der Intervention führen.

Die Darstellung auf der nächsten Seite verdeutlicht den Ablauf des szenischen Verhaltens der Pädagogin.

Abbildung 4 : Szenisches Verhalten und fördernder Dialog

Innerhalb des alltäglichen Geschehens ist es enorm wichtig, dass die Lehrerin immer wieder einen Schritt zurück macht und die Situation zu analysieren und zu reflektieren versucht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Nähe der Lehrerin zum alltäglichen Verhalten der Schüler eine grosse Chance bietet, Verdrängtes und Unverarbeitetes der Kinder zu finden und zu verstehen. Ob auch die Bearbeitung gelingt, hängt nicht nur von der Kompetenz der Pädagogin ab, sondern auch von der Art des latenten Themas des Kindes. Ein fachlicher und beratender Austausch in der Berufsgruppe bietet Unterstützung und Hilfe und soll von Lehrpersonen immer wieder verlangt und in Anspruch genommen werden.

Wir erlebten eine Szene in unserem Forschungsfeld, die uns veranlasste, die Handlungs- und Tätigkeitstheorien nach Leontjew und Piaget einzubauen. Die Handlungsweise der Pädagogin in der besagten Szene interpretierten wir erst anders, als sie es tat. Sie beabsichtigte dem Schüler über das Verhalten einen für ihn wichtigen Lerninhalt beizubringen. Wir verwechselten dies mit dem Lehren einer in unserer Kultur wichtigen Verhaltensregel.

4.7. Tätigkeitstheorie nach A. Leontjew und J. Piaget

Folgende Quellen werden verwendet: Handlungsorientierter Unterricht von Katja Koch (2007). Die Autorin fasst in diesem Fachbuch die Tätigkeitstheorie kurz und prägnant zusammen. Sie stützt sich auf die theoretischen Ansätze von Hans Aebli (1983), Piotr Galperin (1975), Alexei Leontjew (1973), Jean Piaget (1976) und Lew Vygotskij (2002).

Die **Tätigkeitstheorie**, auch Aneignungstheorie genannt, wurde von einer Gruppe sowjetischer Psychologen entwickelt. Deren Arbeitskonstellation wird heute als Kulturhistorische Schule bezeichnet. Relevante Konzepte formulierten Lew Vygotskij und Alexei Leontjew. Sie vertreten die Ansicht, dass es einen Zusammenhang zwischen menschlicher Tätigkeit und dem menschlichen Bewusstsein gibt. Tätigkeit wird als Prozess beschrieben, bei dem der Mensch sich die Welt aneignet (Gegenstände, Wissenschaft, Technik) und in subjektive Form umwandelt (Bewusstsein, Sprache, Vorstellung). **Aneignung** ist ein weiterer zentraler Begriff. Damit ist die tätige Auseinandersetzung des handelnden Individuums mit der Umwelt gemeint. Aneignung ist Tätigkeit und Tätigkeit ist Aneignung von Wirklichkeit. Die allmähliche Umbildung von äusseren Tätigkeiten in innere geistige Handlungen wird Interiorisierung genannt. Diese Überführung von konkretem, praktischem Tun in eine verinnerlichte Vorstellung stellt den Grundprozess in der Entwicklung des Kindes dar. Mit Exteriorisierung wird das Gegenteil bezeichnet: bereits angeeignete Denk-Tätigkeiten werden in neuer, schöpferischer Form in materiellen Produkten äusserlich dargestellt. Beide Prozesse bilden eine Einheit (Leontjew, 1973). Die Aneignung erfolgt mittels spezifischer Werkzeuge, wobei die Sprache eine Schlüsselposition einnimmt (Vygotskij, 2002).

Diese skizzierten Grundannahmen lassen den Schluss zu, dass die Qualität dieser Entwicklung beeinflussbar und pädagogisch lenkbar ist. Aufgrund dieser Folgerung entwickelte Piotr Galperin (1975) ein fünfstufiges Etappenmodell, welches die Herausbildung der geistigen Entwicklung darstellt. Das Modell liefert Hinweise für die Strukturierung und Planung von handelndem (handlungsorientiertem) Unterricht.

Diese Etappen seien hier kurz erwähnt:

- Schaffung von einer Orientierungsgrundlage (Überblick über Ziele, Material, Verfahren; z.B. Addition)
- Materialisierte Handlung (Handlung mit Gegenständen, Modellen, Zeichnungen; Steine legen, zählen)
- Übertragung der Handlung in gesprochene Sprache (Handlung mit Sprache begleiten; lautes Zählen)
- Sprache für sich (inneres Handeln, Sprache wird Mittel zum Denken; lautloses Zählen)
- Innere Sprache (Handlung geistig vollziehen; Addition aufschreiben)

(Ein fachdidaktischer Hinweis: In der Mathematik-Unterricht wird dieses Vorgehen gemäss Jerome Bruner EIS Prinzip genannt (Bruner, Oliver, & Greenfield, 1971). Ein mathematische Sachverhalt soll möglichst in allen drei Darstellungsebenen erfasst werden: enaktiv-ikonisch-symbolisch. Enaktiv steht für handelnd, ikonisch für bildlich und symbolisch für verbal/formal.)

Die **kognitive Handlungstheorie** von Jean Piaget (1976) ist in den Grundgedanken relativ ähnlich. Auch hier erfolgt die geistige Entwicklung über die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die Handlung ist der zentrale Ausgangspunkt. Denkstrukturen entwickeln sich durch die Verinnerlichung von gegenständlichem Tun. Es lassen sich vier didaktische Schritte ableiten (Aebli, 1983): *Tun, Verstehen, Verinnerlichen, Automatisieren*. Unterrichten in diesem Sinn bedeutet, das Lernen als Handlungsprozess mit aktiven, zielorientierten Tätigkeiten zu organisieren. Im Mittelpunkt steht dann die Planung und Realisierung von Handlungsprozessen, die den Schülern Erkenntnisse ermöglichen.

In unserem Forschungsfeld trafen wir auf Kinder mit unterschiedlichen Bindungsentwicklungen und entsprechend voneinander abweichenden Verhalten. Da der Unterricht meist ordentlich und störungsfrei ablief, fragten wir uns, womit dies zu tun hatte. Wir vermuteten, dass die Institution wie die Lehrperson die für die Schüler nötige Sicherheit aufzubringen vermochten. Uns schien, dass die Pädagogin den Kindern mit gestörtem Beziehungsverhalten eine Beziehungsrepräsentanz aufzubauen und vorhandene ungünstige Bindungstypen zu modifizieren versuchte.

4.8. Bindungstheorie nach J. Bowlby und M. Ainsworth

Hier beziehen wir uns auf die theoretischen Ausführungen von Marianne Wagner Lenzin (2012) in einer Vorlesung über die signifikanten Merkmale und Inhalte der Bindungstheorie.

4.8.1. Bindungsentwicklung

Gemäss der Bindungstheorie nach John Bowlby (1907-1990) und Mary Ainsworth (1913-1999) zeigt der Mensch ein angeborenes Bedürfnis nach engen Beziehungen. Auf die basale erste Mutter-Kind-Beziehung werden andere Beziehungen aufgebaut und im Laufe der Jahre auch verändert. Als **Attachement** wird das Bindungsverhalten des Kindes bezeichnet, als **Bonding** das Fürsorgeverhalten der Bezugspersonen. Das Bindungsverhalten entwickelt sich beim Menschen im ersten Lebensjahr. Es steht für eine enge emotionale Beziehung und ist genetisch bei allen Menschen und Säugetieren verankert.

Wird ein Bindungswunsch abgewiesen, verstärkt sich das bindungssuchende Verhalten.

Bei gelungenen Beziehungen entwickelt das Kind dank des verinnerlichten Bildes der Bindungsperson eine **Beziehungsrepräsentanz**, auf welche es in anderen Lebenssituationen zurückgreifen kann. Im Verlaufe der Kindheit ändert sich das Bindungsverhalten, vom Vorschulalter an ist es nicht mehr gleich beobachtbar wie bei jüngeren Kindern.

Die Bindungstheorie spielt in der Schule für die Beziehung zwischen Kindern und Lehrpersonen eine wichtige Rolle, da Bindungserfahrungen die Interaktionen beeinflussen. ‘Sicher gebundene’ Kinder können in der Schule Beziehungen zu anderen Kindern und Lehrpersonen aufbauen. Sowohl die Kinder als auch die Lehrperson bringen die Bindungshaltung aus ihrer eigenen Geschichte mit in die Beziehung ein, wobei die Lehrperson der dominanter Interaktionspartner ist und die Qualität der Beziehung bestimmt. Die Feinfühligkeit und Verfügbarkeit der Bezugsperson ist also entscheidend. Die Bindung zwischen Pädagoge und Schüler ist eine Bindung auf Zeit, also temporär. Ihre Auswirkungen können hingegen lebenslang bedeutsam bleiben.

4.8.2. Bindungstypen

Folgende Bindungstypen werden unterschieden:

- Sichere Bindung: Nähe und Distanz sind angemessen reguliert. Das Lernthema steht im Vordergrund und Schüler fragt nach Unterstützung bei Lernaufgaben sowie emotionalem Anliegen.
- Vermeidende Bindung: Die Beziehung beruht auf Distanz, das Lernthema steht komplett im Vordergrund. Der Pädagoge löst eher Angst aus. Der Schüler fragt nicht und der Pädagoge lehnt Unterstützungssuche ab. Autonomie wird stark hervorgehoben.
- Ambivalente Bindung: die Bindung ist überaktiviert, der Schüler fragt ununterbrochen nach Unterstützung. Im direkten Kontakt zeigt das Kind jedoch latent Widerstand, das Lernthema steht im Hintergrund. Im Vordergrund steht die Abhängigkeit des Schülers.
- Desorganisierte Bindung: Die Bindung ist aktiviert, jedoch unberechenbar. Es treten wiederkehrende Wechsel zwischen ‚Nähesuche‘ und Beziehungsabbruch auf. Das Verhalten des Kindes ist unvorhersehbar und das Lernthema steht im Hintergrund.
- Bindungsgestörte Schüler-Lehrer-Bindung: Die Bindungssuche ist durch grosse Angst verzerrt, das Verhalten des Schülers ist unvorhersehbar. Das Lernthema steht im Hintergrund, während sich starke bindungshinderliche Muster zeigen wie: Selbstregulationsschwierigkeiten, Aggression, indifferente Nähe, psychosomatische Beschwerden bis hin zu Suchtverhalten. Der Schüler entwickelt Symptome, die auf seine Probleme hinweisen. Hierbei ist der Pädagoge gefragt, heraus zu finden, was hinter dem Symptom liegt, was damit ausgedrückt wird.

Gerade bei den beiden letztgenannten Bindungsverhalten ist eine Orientierung in der Beziehung, der Struktur und dem Prozess überaus wichtig, gar zwingend.

Für die **Beziehungsorientierung und -gestaltung** muss der Pädagoge sich dem Kind gegenüber berechenbar zeigen. Er muss dem Kind kontinuierlich Beziehungsangebote machen sowie Grenzen und Konsequenzen aufzeigen. Hierzu will Ruth Cohn's Satz: „Störungen haben Vorrang“ erwähnt sein (Cohn, 1975).

Das Kind braucht mit seiner Disposition Zuwendung, Empathie, Metakommunikation (wie hast du das verstanden, was ich gesagt habe). Ihm sollen Erfahrungen der Sicherheit und Geborgenheit ermöglicht werden.

Die **Strukturorientierung** bedingt passende Räumlichkeiten, Zeitressourcen, Regeln für das Miteinander und die Arbeit, Rituale, Ziele in Bezug auf Verhalten und Inhalt sowie klare Rollenübernahmen.

Die **Prozessorientierung** verlangt klare, aber doch flexible Grenzen, damit rasch auf situative Veränderungen reagiert werden kann. Es soll die psychische Gesundheit des einzelnen Kindes sowie die der Gruppe im Fokus behalten werden. Planung und Antizipation der bevorstehenden Interaktion und die Suche nach Alternativen sind anzustreben.

Wir waren vor den anderen Theorien auf die Ausführungen von Jesper Juul und Helle Jensen gestossen, die auch den Ausgangspunkt unserer Forschungsarbeit bildeten. Interessiert und beeindruckt studierten wir ihre Ansichten und Kritikpunkte an die heutige Pädagogik. Wir fühlten uns verstanden in unserem Suchen nach Handlungsmodellen in für uns herausfordernden Situationen

im Unterricht. Der Pädagoge und die Psychologin haben keine systematischen Studien betrieben, sondern ihre Fachkenntnisse mit ihrer eigenen breiten Erfahrung verbunden.

4.9. Beziehungskompetenz nach Juul und Jensen

Wir beziehen uns auf die Ausführungen von Juul & Jensen (2012).

Der Begriff **Beziehung** bedeutet ein länger andauerndes Verhältnis wichtiger und persönlicher Art. Interaktionen bedeuten im Vergleich zu Beziehungen kurze, teilweise auch unpersönliche aufeinander bezogene Handlungen. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder bis zum zwölften Lebensjahr Interaktionen in derselben Qualität wie Beziehungen erleben. Sie sind von den Erwachsenen abhängig und werden durch ihre kindliche Offenheit in der Wechselwirkung beeinflusst. Wenn ein Teil einer Zweierbeziehung mehr Macht hat oder repräsentiert, handelt es sich um eine asymmetrische Beziehung, was bedingt, dass der Mächtigere die grössere Verantwortung für die Qualität der Beziehung und deren Folgen trägt. In einer Erwachsenen-Kind Beziehung liegt die Qualität der Wechselwirkung und ihrer Folgen ausschliesslich in der Verantwortung des Erwachsenen. Das Kind ist aufgrund seiner kognitiven und emotionalen Entwicklung nicht imstande eine derartige Verantwortung zu übernehmen. Im professionellen Rahmen ist eine glaubwürdige und verantwortungsbewusste pädagogische Beziehungsgestaltung notwendig.

Der dänische Pädagoge und Familienberater Jesper Juul und die dänische Psychologin Helle Jensen plädieren durch ihre langjährige Erfahrung im sozialen Geschehen und dessen Konfliktbearbeitung erhellt, für eine neue Erziehungskultur. Der Kernpunkt ihres Strebens ist die heutig westliche Gesellschaft auf eine ihnen vorschwebende Entwicklung zu sensibilisieren, die sich vom Gehorsam weg hin zu Selbstverantwortung bewegt. In ihrem gemeinsamen Buch ‚Vom Gehorsam zur Verantwortung‘ rollen sie die pädagogische Landschaft des vergangenen Jahrhunderts auf und veranschaulichen die darin stattgefundenen Veränderungen, um deren Schwachstellen und Problemzonen zu verdeutlichen. Darüber hinaus formulieren sie Werte, die sie für ein nachhaltig gelingendes Zusammenleben als grundlegend und unbedingt an zu streben erachten.

4.9.1. Die pädagogische Landschaft

Im Verlaufe von nur einer einzigen Generation haben mehrere bedeutende Veränderungen in der Gesellschaft, vor allem ausserhalb der Schule, stattgefunden:

- In den 60er-Jahren die Auseinandersetzung mit den offiziellen Autoritäten
- Die Emanzipation der Frauen
- Forschungsergebnisse der neueren Säuglings- und Beziehungsforschung
- Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 veränderte die kollektive Einstellung zu Kindern
- Wertewandel

Diese Veränderungen bezeugen, dass die Gehorsamskultur bröckelt. Die Autoren erklären, dass die europäischen Länder unterschiedlich auf diese Veränderungen reagierten. Familien und pädagogische Institutionen mussten und müssen sich neu zurechtfinden und ihre Werte definieren.

Es zeigte sich ein uneinheitliches Bild und Verunsicherungen, was denn nun wichtig und entscheidend für das erfolgreiche Lernen der heutigen Jugend ist. Auch sei geklagt worden, dass die Kinder ständig mehr Förderungen und Therapien bräuchten und trotzdem schwierig seien.

4.9.2. Erwachsene in der Defensive

Hier schälen die Autoren (vgl. Juul & Jensen, 2012, S. 25) einen auffälligen Unterschied zu früheren Zeiten heraus: Die Selbstverständlichkeit der heutigen Kinder, wie sie ihre Fragen, Meinungen und Gefühle ausdrücken. Sie zeigen, dass sie mit Recht hier seien, ernst genommen und gehört werden wollen. Ihr Selbstbewusstsein ist im Kollektiv gewachsen. Sie sind weniger von einer generellen Angst vor Erwachsenen geprägt. Die Kinder wandeln hin zu Subjekten, weg von Objekten, die sie für Manipulation und Machtausübung der Erwachsenen missbrauch kann.

In der Defensive kann kein konstruktives Ergebnis erlangt werden, bekräftigen Juul und Jensen. So dürfen die Erwachsenen weder den Überblick verlieren, noch die Initiative vernachlässigen. Es darf kein Kampf um den Sieg entstehen, denn die Kinder brauchen vertrauensvolle und führende Erwachsene. Beide Seiten benötigen zudem den Glauben an sich selbst.

4.9.3. Von Erziehung zur Einbeziehung

Über viele Generationen bestand grosse Übereinstimmung zwischen den Werten der pädagogischen Institutionen und den Werten der Familie. Beide Seiten waren sich mehr oder weniger einig, was ordentliches Benehmen hiess. Man sah in den Kindern unfertiges Rohmaterial. Eltern wie Lehrer meinten, die Minderjährigen in moralischer, sozialer und kultureller Übereinstimmung für die Gesellschaft formen zu müssen. Die Kindheit wurde grösstenteils als Vorstadium und Vorbereitung auf das Erwachsenenleben betrachtet. Es herrschten in Familie, Schule und am Arbeitsplatz autoritäre hierarchische Machtstrukturen. Die damaligen Schlüsselbegriffe waren *Gehorsam und Anpassung*. Das tatsächliche Wissen über die kindliche Entwicklung und innere Beschaffenheit ihres eigenen Universums war im Vergleich zum heutigen Wissensstand klein. Erziehung beruhte vorwiegend auf moralischen Wertvorstellungen. Die Frage, *wer* die Kinder sind, interessierte da wenig. Wichtiger erschien, *was* aus ihnen werden würde und wie man sie dahin brachte.

In ihrem Kapitel über die Familie in der Entwicklung von Erziehungsstilen ab Seite 39 erwähnen die beiden, dass erst vor etwa zwanzig Jahren begonnen wurde, sich über drei markante Erziehungsstile Gedanken zu machen: dem autoritativen, dem autoritären (unbedingten Gehorsam fordernd) und dem permissiven Erziehungsstil sowie deren Einfluss auf die Kinder. Diana Baumrind (Diana Baumrind, 2015), US-amerikanische Entwicklungspsychologin und führende Forscherin auf dem Gebiet der Kindererziehung, fokussierte sich bereits in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf die Herausarbeitung von Erziehungsstilen. Gemäss ihren Untersuchungen stellte sich der autoritative Stil als der sinnvollste heraus, indem er zu emotional ausgeglichenen, sicheren und sozial hinreichend funktionierenden Menschen beiträgt. Er beinhaltet nämlich Warmherzigkeit, Engagement, feste und rationale Regeln sowie offene Zweiwegkommunikation. Gerade die gewinnbringende Kommunikation fehlt bei den anderen Stilen oder führt eher zu Schwierigkeiten. Seither haben einige Erwachsene ein neues Gleichgewicht zwischen der notwendigen Autorität und der Rücksicht auf Verwundbarkeit und die Kompetenzen des Kindes zu finden versucht.

4.9.4. Beziehungskompetenz nach Jesper Juul

Juul und Jensen ordnen den Begriff Beziehungskompetenz den professionellen Beziehungen zu. Eine Seite dieser Beziehung muss professionell sein, die andere nicht, erklären sie. Von Fachleu-

ten wird erwartet, dass sie dem emotionalen und teils im familiären Gefüge auftretenden irrationalen Charakter weniger erliegen und sich von Rationalität führen lassen, Einsichten gewinnen und den Überblick behalten. Da die Fachperson jedoch nicht per se diese erforderlichen Qualitäten mitbringt, ist es nach Erachten der Verfasser dieser Arbeit im Hinblick auf gelingende professionelle Beziehungsgestaltung wichtig und notwendig, dass in den Ausbildungsstätten diesem Bereich fortan stärkeres Gewicht gegeben wird als es bisher geschah. Aus den neueren Erkenntnissen über Kompetenzen und Entwicklung unserer heutigen Kinder eröffnet sich sozusagen ein neues interdisziplinäres Wissensfeld. Pädagogen sollen ihr Spezialwissen über Kinder und Wissensvermittlung erweitern mit der Einschliessung von theoretischem Wissen über Beziehungen und der Reflexion des eigenen Kompetenz- sowie Entwicklungsstandes.

Destruktives Verhalten, tagtägliche Konflikte und zermürbende Machtkämpfe mit ‚schwierigen‘ Kindern, mit welchen Erwachsene konfrontiert und herausgefordert werden, sind nach Jesper Juul somit Anzeichen dafür, dass es sich dabei um tief greifende Beziehungskonflikte handelt. Sein Anliegen ist eine gute Erwachsenen-Kind-Beziehung, die auf Werten gründet, die der Erwachsene vorlebt. Im Folgenden skizzieren wir Faktoren und Elemente, die gemäss Jensen und Juul zu einer guten Beziehungsqualität im beruflichen Umfeld führen (vgl. Juul & Jensen, 2012, S. 168-178).

Die professionelle Beziehungskompetenz definieren sie wie folgt:

- „Sehen“: Die Fähigkeit des Erwachsenen, das einzelne Kind zu sehen und zu spüren, ihm so zu begegnen, wie es ist.
- Führung: Die Fähigkeit des Erwachsenen, pädagogische Prozesse zu planen und zu verfolgen, ohne die persönliche Integrität des Kindes zu verletzen.
- Authentizität: Die Fähigkeit des Erwachsenen, anwesend zu sein (physisch, mental und emotional präsent), in Übereinstimmung mit dessen persönlichen und beruflichen Wertvorstellungen
- Verantwortung: Die Fähigkeit des Erwachsenen, die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zum Kind zu tragen.

Folgend werden die einzelnen Faktoren, die zur gelingenden Beziehungsbildung und Beziehungsgestaltung nötig sind, aufgeführt:

Integrität

Unter Integrität verstehen Juul und Jensen ein Gefühl von Ganzheit und Verbindung zwischen innerer und äusserer Verantwortlichkeit. Sie erläutern dies ab Seite 46.

Während die innere Verantwortlichkeit der existenziellen Verantwortung eines Menschen sich selbst gegenüber (seinen eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und Zielen) zu geschrieben wird, bedeutet die äussere Verantwortlichkeit die Verantwortung gegenüber der sozialen und kulturellen Werten, die ausserhalb des Menschen stehen und intellektuell begründet sind. Der Mensch von heute muss sich selber definieren, während früher das geltende System dies für ihn übernommen hatte.

Die innere Verantwortlichkeit erfordert sich selber gegenüber treu zu sein im Gegensatz zum Gehorsam, der verlangt, zu handeln wie es andere wollen und somit die Verantwortung abzugeben.

Ungehorsam

Juul und Jensen bezeichnen den Ungehorsam (vgl. 2012, S. 56) als reaktiven Versuch, sich selbst intakt zu erhalten, um wieder mit grösserer Authentizität und Integrität in die Gemeinschaft einsteigen zu können. So sollten die Erwachsenen Hand bieten, um das Kind zu sich selbst zurück zu führen anstatt es zu bestrafen. Ungehorsam ist somit nicht einfach das Gegenteil von Gehorsam, sondern ein persönlicher und sozialer Reifungsprozess. Es geht einmal mehr um: gesehen, gehört und ernst genommen zu werden. Wenn dies nicht geschieht, der Erwachsene also seiner Aufgabe als wichtiger Partner in der wechselseitigen Auseinandersetzung nicht nachkommt, wird der Nährboden für asoziales Verhalten und soziale Isolation bereitet.

Integrität versus Kooperation

Ein Dilemma zeichnet sich ab, führen die Autoren Juul und Jensen ab Seite 67 aus, wenn Kinder auf ihre Integrität achten und doch mit den Erwachsenen kooperieren wollen. Wenn der Erwachsene die Verantwortung für die Beziehung nicht übernimmt, wird sie unbeachtet auf das Kind übertragen. Dies wird problematisch, da dann Schuld und Scham sowie Doppelverantwortung entstehen. Dadurch wird die gesunde Entwicklung des Kindes beeinträchtigt.

Jeder Mensch gerät schnell in einen Konflikt, wenn er beiden Bedürfnissen nachgeht. Wenn er sich einerseits selbst und andererseits in Beziehung zu anderen zu finden versucht. Beide sind grundlegende Bedürfnisse. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich im Konfliktfall eher für Kooperation entscheidet. Positiv gesehen ist dies der ‚Verdienst‘ für soziale und kulturelle Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Es leidet dann jedoch die persönliche Integrität. Wenn es zu Überanpassung kommt, neigen wir zu Selbstverleugnung und Selbstverletzung, was zu asozialem Verhalten, Aggression, niedriger Frustrationsschwelle bis hin zum populären ‚burn out syndrom‘ oder in depressive Verstimmung führen kann. Hierbei spielt das Selbstwertgefühl eine entscheidende Rolle. Je gesünder dies entwickelt ist und damit die Verbindung zur inneren Verantwortlichkeit besteht, desto weniger dramatisch zeigt sich das Ungleichgewicht.

Die Kooperation kann ‚richtig herum oder spiegelverkehrt‘ verlaufen. Erstes meint, dass die kooperierende Person sich zugunsten seines Gegenübers zurücknimmt (gegen seine Integrität handelt) und dem Willen entspricht. Beim Zweitgenannten bleibt sich die kooperierende Person treu (steht für die eigene Integrität ein) und widersetzt sich dem Willen des Gegenübers. In beiden Fällen entsteht ein grundsätzliches Dilemma, ein existenzieller Konflikt im Selbstwertgefühl der kooperierenden Person.

Weiter bekräftigen die Autoren, dass Kinder lernen und kooperieren wollen! Dazu ist jedoch ein gleichwürdiger Dialog und respektvoller Umgang von Seiten der Erwachsenen gefordert. Es wird betont, dass persönliche Integrität und Individualität auf beiden Seiten gewahrt werden müssen.

Die Pädagogik des 21. Jahrhunderts sieht das Reifen der persönlichen Integrität für das natürliche Ziel an und zu jedem Zeitpunkt im Leben ethisch und moralisch verpflichtend, sind sich die Autoren einig.

Gleichwürdigkeit – Selbstwertgefühl – Selbstvertrauen

Gleichwürdigkeit kann auch mit Gleichwertigkeit ersetzt werden. Damit wird ein ethischer Aspekt hervor geholt. In der Beziehung zwischen zwei Menschen soll die Gegenseitigkeit gelebt werden: Gleichwertiger Respekt, Wert und transparente ehrliche Kommunikation soll einander entgegen gebracht werden. Dabei wirkt weder der Status noch die Hierarchie hinein. Gleichwürdigkeit bedeutet nicht Gleichstellung und nicht Ebenbürtigkeit. Dieser Begriff wertet Ansichten, Gefühle und Wahrnehmungen nicht, sondern respektiert und anerkennt das Gegenüber im Wert und in der Würde als Mensch.

Der Unterschied zwischen heute und früher ist wohl, dass Kinder darauf bestehen, persönlich „Ja“ zu sagen, wenn sie bereit sind, sich einer Disziplin zu unterwerfen. Dazu wollen auch wir uns respektvoll und gleichwürdig behandelt fühlen. Kinder brauchen relevante Führung, die einen gleichwürdigen Dialog mit ihnen führt, um sich selbst zu finden. Auch gut ist, wenn Erwachsene den Kindern die Zeit und den Frieden geben, um sich selbst alleine zu finden. Persönliche Autoritäten sind gefragt, die sich selbst abgrenzen können.

Das **Selbstwertgefühl** kann in zwei Dimensionen unterteilt werden: die **qualitative** und die **quantitative**. Bei der letztgenannten geht es darum, wie viel wir über uns wissen, wie gut wir uns kennen. Beim introspektiven Prozess gelangen wir sozusagen zu Selbsterkenntnis. Die qualitative Dimension sagt aus, wie wir uns dann dem gegenüber verhalten, was wir über uns wissen.

Da Kinder, im speziellen Kleinkinder, unbedingtes Vertrauen zu ihren Eltern haben, können sie quantitativ sowie qualitativ ihr Selbstwertgefühl verlieren, wenn sie sich zugunsten der Kooperation aufgeben.

Lerntechnisch ist ein gesundes Selbstwertgefühl fundamental mit entscheidend für Lernerfolg. Denn Dinge zu hinterfragen und reflektieren sind zentrale Prozesse in der Entwicklung der quantitativen Dimension des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit, etwas über die Welt ausserhalb seiner selbst zu lernen. Dies ist ein Argument, den wahrnehmungsorientierten Unterricht der informations- und lerngesteuerten Ausrichtung vorzuziehen. Ebenso ist die Anerkennung der Wertung vor zu ziehen.

Ein geringes Selbstwertgefühl bedeutet erschwerte Verbindung der eigenen Integrität mit der inneren Verantwortlichkeit. Konstruktive und persönliche Ziele formulieren sowie das Zusammensein oder die Zusammenarbeit mit anderen als wertvoll anzunehmen fallen dann schwer. Daraus resultieren gesundheitliche, soziale, existenzielle und intellektuelle Implikationen. Das Selbstwertgefühl gehört somit der existenziellen Dimension an.

Je besser wir eine Sache beherrschen, desto höher ist unser **Selbstvertrauen** darin. So wird das Selbstvertrauen der pädagogischen Dimension zugeordnet. Kinder, die unter Druck stehen, immer auf der Gewinnerseite zu stehen, können zu sogenannten ‚aufgeblasenen Egos‘ mutieren. Dies geschieht, wenn Lob auf gute Leistung und Kritik auf verminderte Leistung ausgesprochen wird. In Amerika beispielsweise wird diese Betonung häufig beobachtet und führt zu Problemen, erklären Juul und Jensen. Kinder würden dort aufgrund dieses Ungleichgewichts sozusagen ‚durchdrehen‘. Meist sind geringes Selbstwertgefühl und mangelnde innere Verantwortlichkeit die Ursachen für solch folgenreiche Konsequenzen (vgl. Juul & Jensen, 2012, S. 89-94).

Die persönliche Verantwortung

Unter persönlicher Verantwortung werden hier die Fähigkeit und der Wille des einzelnen Menschen verstanden, Verantwortung zu übernehmen für seine eigene Integrität und für sein Handeln. Der Erwachsene hat die Aufgabe, die Integrität des Kindes zu schützen und zu stärken. Das Kind ist ebenfalls verantwortlich für seine eigene Integrität und sein Handeln, aber es braucht die Unterstützung und Hilfe des Erwachsenen. Das bedeutet auch, dass nicht alle kindlichen Wünsche erfüllt werden, sondern dass Grenzen gesetzt werden müssen. Der Erwachsene ist verantwortlich für die Qualität in der Beziehung zum Kind.

Autorität und Authentizität

Während die rollenbedingte Autorität eine Summe von Machtbefugnissen des Erwachsenen darstellt, verweist die persönliche Autorität auf die Fähigkeit, professionelle Beziehungen mit grösstmöglicher Authentizität einzugehen. Das bedeutet eine grösstmögliche Übereinstimmung der beruflichen und persönlichen Wertvorstellungen, berufliches Engagement, Selbstwertgefühl und innere Verantwortlichkeit einzubringen. Juul und Jensen sind überzeugt, dass persönliche Autorität lernbar ist und so plädieren sie für persönliche und berufliche Entwicklung der pädagogischen Fachleute.

4.9.5. Persönliche und berufliche Entwicklung

Beziehungskompetenz als neuerer zentraler Begriff für heutige angemessene Pädagogik auf vertretbarer ethischer Grundlage verlangt die Bereitschaft zu Verantwortungsbewusstsein, die eigene innere Entwicklung voran zu treiben, eigene ungünstige Muster zu erkennen und abzulegen, das eigene pädagogische Handeln kritisch zu beleuchten und reflektieren. Dies alles zu bewerkstelligen bräuchten die meisten Erwachsenen dringend Unterstützung, erklärt Juul. Die professionelle Ausbildung biete bislang Schulung zu fach- und aktivitätsbezogener Pädagogik, Didaktik und Methodik an. Die Voraussetzungen und die Prozesse für das Gelingen der zwischenmenschlichen Vorgänge würden jedoch vernachlässigt. Ebenso appellieren beide Autoren auf eine gesunde Entwicklung des Selbstwertgefühls und der persönlichen Integrität zu achten, auf dass intakte Beziehungen möglich werden.

Im Interview mit der Pädagogin erfuhren wir, dass sie die Schulklasse als operative Gruppe versteht. Demzufolge beschäftigten wir uns mit dieser Thematik, um zu verstehen, was die Pädagogin im konkreten Fall darunter verstand.

4.10. Die operative Gruppe

Definiert wurde dieser Begriff durch Enrique Pichon-Rivière **als ein Miteinander von Personen mit einem gemeinsamen Ziel, auf das man zustrebt, indem man als Gruppe arbeitet. Die Gruppenstruktur erreicht man nur, während man arbeitet.**

Nachfolgend wird diese Methode anhand von Erklärungen der Autoren Armando Bauleo (1988), José Bléger (1961) und Erich Otto Graf / Elisabeth von Salis (2003) erläutert.

4.10.1. Begriffsklärungen

Als ‚Gruppe‘ wird eine Anzahl Personen bezeichnet, die sich gemeinsam einem Thema oder einer Aufgabe annimmt zu dessen Bearbeitung oder Lösung. Die dadurch entstehende Verbundenheit bewirkt ein Auftreten bestimmter Phänomene. Bauleo sagt, dass Gruppen als Vermittlung von psychischer und sozialer Struktur gesehen werden. Durch die operative Definition werde zwischen Gruppe, Zielsetzung und Koordinator ein dialektisches Verhältnis geschaffen, führt er weiter aus. Somit richtet sich der Prozess nicht nur nach aussen auf die anderen, sondern vorwiegend nach innen und erfasst die Beteiligten selbst.

‚Operativ‘ meint planvoll und strategisch zu handeln oder tätig zu sein. Um als Gruppe im selben Verständnis zu handeln und zielführend funktionieren zu können, sind diverse Entwicklungsschritte nötig. Diese hat der argentinische Psychiater und Psychoanalytiker Pichon-Rivière theoretisch und konzeptionell abgehandelt.

Die operative Gruppe wird im Idealfall von einem Koordinator und einem Beobachter begleitet, welche als Equipe bezeichnet werden.

In der Terminologie der operativen Gruppe versteht man unter Vertikalität die Lebensgeschichte des Individuums und unter Horizontalität die soziale Situation der Gruppe im Hier und Jetzt.

Als Emergent wird eine auftauchende Eigenschaft oder ein Merkmal bezeichnet, das eine Situation erhellend erklären kann. In einer Gruppensituation können dies Aussagen, Handlungen oder Phänomene sein.

Drei ineinander greifende Basisbegriffe sind im Lernprozess in der Gruppe wichtig und teilen diesen in drei aufeinander folgende Phasen. Dies sind: Information - Emotion - Produktion. Sie können im Verlaufe des Entwicklungsprozesses der Gruppe beobachtet werden.

Die Aufgabenstellung kann von der Equipe oder einem Gruppenmitglied geliefert werden. Die Gruppe beginnt daraufhin diese **Information** zu bearbeiten. Die Information trifft mit eigenen Erfahrungen und Wissen aufeinander. Meist löst die Information bei den Teilnehmern *Emotionen* aus. Diese positiven oder negativen Gefühle dienen dazu, das eigene Referenzschema (persönlich gemachte Erfahrungen und erworbenes Wissen) bewusst werden zu lassen. Wenn es für die Bearbeitung der gestellten Aufgabe oder des Themas nötig ist, muss dieses Schema im Individuum verändert werden. Eine solche Modifikation stellt die **Produktion** im Lernprozess dar. Der Lernprozess selbst wird als mehr oder weniger stabile Modifikation von Verhalten definiert.

Die Aufgabe des Koordinators als Leiter der Lernprozesse besteht darin, auftauchende Emotionen mit der Aufgabe zu verbinden. Während der Arbeit an einer Aufgabe wird diese auf einer manifesten und einer latenten Ebene ausgeführt. Die manifeste Ebene bezieht sich auf die Verschriftlichung der Aufgabe und die latente Ebene auf die Gruppendynamik, sprich die daraus entspringenden Gefühle und Handlungen.

4.10.2. Die Entwicklung einer operativen Gruppe

Es können in der Regel drei Phasen in der Gruppenentwicklung beobachtet werden. Die einzelnen Phasen werden in unterschiedlich langen Zeitspannen durchlaufen. Sie können im Verlaufe des Prozesses auch mehrfach wiederkehren. Graf und von Salis (2003) skizzierten die drei Phasen und benannten sie wie folgt:

1. Indiskriminierung

Intellektuell ist den Mitgliedern zu diesem Zeitpunkt die Aufgabenstellung klar, sie benehmen sich jedoch unorganisiert und inkohärent. Es werden Beiträge aus der individuellen Sicht gemachter Gruppenerfahrungen geliefert. Für die Bearbeitung der Aufgabe muss erst ein Beziehungsnetz entstehen, innerhalb welchem Konzepte, Kategorien, Rollen und Taktiken entwickelt werden können. Die Interaktionen wirken diffus und formlos, da unklar ist, wer was wie beisteuern kann. Es entsteht eine gewisse Verwirrung. Wenn der Koordinator in dieser Phase interveniert, soll er nicht auf die gestellte Aufgabe, sondern auf die Gruppensituation eingehen, betont Bauleo.

2. Diskriminierung oder Differenzierung

Nun werden für die Gruppenmitglieder verschiedene Rollen sichtbar. Auch klärt sich, dass der Koordinator nicht an der Aufgabenbearbeitung beteiligt ist. Die Aufgabe beginnt sich zu differenzieren in die manifeste, bekannte Zielsetzung und in die latente. Die latente Zielsetzung bezieht sich auf die Erwartung und Wünsche der Gruppenteilnehmer. Hier macht der Koordinator mit seinen Hinweisen und Deutungen Implizites explizit, hält Bauleo fest (1988).

In der ersten Phase war Angst vor Chaos vorherrschend, in der zweiten wird diese durch Ängste vor Angriff und Verlust abgelöst. Die unterschiedlichen Erwartungen, Haltungen und Wünsche verunsichern die einzelnen Individuen. Der Koordinator hilft zu ordnen, unterscheiden und zeigt die Notwendigkeit spezifischen Verzichtes auf. Wenn sich Sachbezogenheit und Zugehörigkeit einfänden, entwickelt sich eine neue Gruppenstruktur.

3. Synthese

Die Gruppe vermag nun die verschiedenen Aspekte der Aufgabe erkennen und ordnen. Einsicht in Zusammenhänge wird gewonnen und die Gruppe wird produktiv. Deshalb spricht man auch von der Produktionsphase oder Phase der Einsicht. Die Gruppe konnte folglich erfolgreich ein Beziehungsnetz bilden, in welchem die individuelle Lebensgeschichte und die daraus resultierende Disposition des einzelnen Gruppenmitgliedes akzeptiert, respektiert und in den Gruppenprozess eingebracht wird. In dieser Phase wird die Gruppe fähig, die Parameter der Vertikalität und Horizontalität als Berührungspunkt zu verstehen. Auf die Aufgabe und den Kontext bezogen, können neue Einsichten und Perspektiven gewonnen werden. Alte Denkschemata und Erwartungen werden revidiert. Idealerweise werden neue Verhaltensweisen ermöglicht oder sind gar notwendig.

Der Koordinator ist hier gefordert, neue Qualitäten als Zeichen zu erkennen und zu deuten. Er hat die Möglichkeit, die manifeste mit der latenten Ebene sinnvoll in Zusammenhang zu stellen. So ermöglicht er der Gruppe ein Interaktionsbewusstsein zu entwickeln. Der Beobachter trägt seinen Teil ebenso dazu bei, indem er einen Beobachtungsbericht oder eine Rückmeldung (Emergentenlektüre) verfasst. Die Gruppe kann so als Ganzes operativ werden, indem sie ihren Denk- und Handlungsspielraum erweitert.

Hierbei wichtig zu beachten ist gemäss Bauleo, das Abwarten mit der Erarbeitung des Unterrichtsstoffes bis sich ein interpersonales Beziehungsnetz ausgebildet hat. Zwischen der Aufgabe und dem Beziehungsgeschehen bestehen vielerlei Wechselwirkungen. Für die erfolgreiche Entwicklung

der Gruppenarbeit und das Erfüllen der Aufgabe der Equipe, braucht es zudem einen Rahmen, englisch ausgedrückt ein Setting. Auf die Schule bezogen steht der Unterricht für das Setting.

4.10.3. Operative Gruppen und Unterricht

Durch die operative Gruppe soll das Individuum ins Handeln und ins Tun kommen und dies innerhalb und mit der Gruppe trainieren. Im Unterricht erfolgt die Arbeit über verschiedenartige Zugänge des Lernens.

Die Gruppe hat ein Ziel, welches sie über den Prozess der Bewältigung auftauchender Problem- und Fragestellungen, Konflikte und allfälliger persönlicher oder allgemeiner Widerstände zu erreichen versucht.

Die Mitglieder dieser Gruppe sollen sowohl zueinander als auch zum Gegenstand in Beziehung treten. Der menschliche Faktor mit seinen diversen Aspekten nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein. Es soll keine rein rational, technische Abhandlung des Gegenstandes sein. Die Autoren bekräftigen, dass eine Aufgabe erst dann operativ wird und einen höchsten Wirksamkeitsgrad erfährt, wenn der Mensch vollumfänglich mit einbezogen wird. Sie kritisieren einen entmenschlichten und total versachlichten Zugang von Unterricht und Lernen.

„*Es gibt kein Werkzeug, das ohne den Menschen funktioniert*“, hält Bléger in seiner Schrift über die operative Gruppe fest.

4.10.4. Lehren - Lernen

Bléger erklärt, dass man nicht korrekt lehren kann, wenn man nicht zu gleicher Zeit auch selber lernt. Dazu muss die Lehrperson bereit sein, ihre Komfortzone der Sicherheit durch Stereotypie von Wiederholungen derselben Inhalte und Methodik in der Rolle des stets korrekt verhaltenden Allwissenden verlassen. Denn dies blockiert wahrhaftig das sinnhafte Lehren und Lernen. Durch Veränderung und Abweichen von Bekanntem und allfälligem Statusverlust wird man mit unbekanntem Dingen konfrontiert, die Angst erzeugen können. Bléger ermutigt, sich einerseits authentisch zu zeigen, zu wissen, was und wohin man die Gruppe führen will; andererseits sich transparent und korrekt den Lernenden gegenüber zu verhalten und sich nicht zu scheuen, Unwissen einzugestehen. Eine auf diese Weise gelebte angemessene Haltung mit einer gewissen Portion Bescheidenheit lässt vermehrt mitmenschliche Beziehung zu. Der Verzicht auf die ‚Omnipotenzhaltung‘ der geschichtlich geprägten Lehreridentifikation kommt auch dem Gleichwürdigkeitsgedanken des dänischen Pädagogen Jesper Juul (siehe Kapitel 4.9 dieser Arbeit) nahe.

So soll der Lernprozess einer operativen Gruppe keine kumulative Anhäufung von Wissen oder Kenntnissen sein. Vielmehr sollen Forschungsinstrumente und Introjektion (= Inhalte über den Körper, das Tun, ins seelische Innere bringen) nachhaltiges Lernen und benütztes Wissen bewirken. Der Mensch soll dadurch bereichert und nicht entfremdet werden. Nach Montesquieu sollen nicht Köpfe gefüllt, sondern Köpfe geformt werden. Den des Lehrenden miteingeschlossen. Diese Art des Lernens soll auch die Lernenden selber von passiven Lernstoffempfängern zu Koautoren der Resultate führen, so Bléger, indem sie die ihnen zu Verfügung stehenden menschlichen Qualitäten in die Gruppe einbringen und dafür Verantwortung übernehmen. Dynamischer soll sich der Lernprozess gestalten, argumentiert Bléger weiter.

4.10.5. Gruppenunterricht

Die Gestaltung und Organisation des Unterrichts in operativer Technik unterscheidet sich von der traditionellen Unterrichtsform. Sie fordert einen Unterricht der Gegenwart und vom Aktuellen aus. Die Lehrperson wird aufgefordert, eigene Kenntnisse und bekannte Werkzeuge in Frage zu stellen, selber neugierig auf das Unbekannte zu streben und auftretende Stereotypen zu durchbrechen.

Die Stereotypie ist der Holzwurm der Lehrstühle, fügt Bléger hierbei an.

Das Aufwerfen von Problemen ist mit einbegriffen und gehört zum Lösungsweg. Vom gemeinsamen Durchschreiten dieser Stationen profitieren Lehrende wie Lernende.

Die Autoren dieser Arbeit sind überzeugt, dass eine Schule dann gut und pädagogisch wertvoll wird, wenn die Institution transparent und in ihrer Ganzheit als Lerninstrument organisiert ist. Allfällige Ungereimtheiten oder Konflikte auf der institutionellen Ebene würden andernfalls im Unterricht zum Vorschein kommen und der Lernende fälschlicherweise zum Auffanggefäss dieser werden.

4.10.6. Der Mensch im Lernprozess

Bléger bekräftigt, dass das Verstehen eines Gegenstandes nichts anderes als ein Verhaltensmodus des Menschen sei. Arbeite man an einem Gegenstand, verändere man nicht nur das Objekt, sondern gleichzeitig auch das Subjekt. Weiter erklärt er, dass der Mensch in seiner Ganzheit in alles, worauf er sich einlässt, einbezogen würde. Wenn also eine Aufgabe ohne Lösung bleibt, trägt der Mensch eine innere seelische Spannung oder Konflikt aus. Diese lösen sich auf, sobald eine Lösung gefunden wird.

4.10.7. Denken und Lernen

Ideologisch und technisch soll die operative Gruppe ‚denken lernen‘ oder ‚lernen zu lernen‘. Die zwischenmenschliche Komponente macht hierbei einen gewichtigen Anteil aus. Erfahrungen und Vernunft, Gefühle und Denken werden miteinander verknüpft. Diesen Prozess durchlaufen sie miteinander, auf dass es deren Mitglieder gelingen soll, gemeinsam denken zu lernen. Das bedeutet, das Individuum entwickelt sich aus seiner aktuellen Disposition heraus weiter, indem es die Heterogenität in der Zusammensetzung der Gruppe als Bereicherung erkennen und diese nutzen kann. Ein vorteilhaftes Merkmal der operativen Gruppe wird im freien Denken, dem Umsetzen in Handlungen und Phantasieren gesehen. Die Lust am Denken soll gefördert werden. Durch freies Denken und Handeln sind andererseits das Auftreten von Ängsten und Moment der Verwirrung nicht aus zu schliessen. Auf philosophische Weise formuliert Bléger, „dass es froh mache, Gedanken in die Tat umzusetzen und gemäss dem zu denken, was man tut, während man es tut“ (1961, S. 17).

Transparenz, Authentizität und Eigenverantwortung: Werte, die auch in aktueller Pädagogik an Stellenwert zunehmen.

Die Gruppe soll ihre Entdeckungen in schöpferischer Weise selbst hervorbringen. Jeder einzelne soll seine eigenen Erfahrungen und Fertigkeiten einbringen und auch eine eigene Meinung vertreten. Die diversen Meinungen sollen in Beziehung gebracht werden, damit ein produktiver Dialog entsteht. Die gegenseitige Akzeptanz divergierender Meinung muss geleistet werden und Hypothesen sollen zu einer Gruppenaufgabe formuliert werden.

4.10.8. Referenzschema

Der französische Künstler Francis Picabia formuliert den Begriff sinnbildlich: "Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction" (Graf & von Salis, 2003, S. 14). Diese Metapher gefiel uns und deshalb haben wir sie hier eingefügt .

Ein Referenzschema beinhaltet die Gesamtheit der Erfahrungen, Kenntnisse und Affekte, mit denen das Individuum denkt und handelt, schreibt Bléger. Denn dessen Gesamtheit kristallisiert sich in strukturierter Weise in dessen Persönlichkeit.

Lernen bedeutet somit eine stete Störung oder Anpassung dieses Referenzschemas. Auch die Entwicklung eines Beziehungsnetzes verlangt eine Veränderung des individuellen Referenzschemas.

Zudem schliesst die operative Gruppe nichts und niemanden aus. Jedes Mitglied soll mit seiner eigenen Ideologie operieren dürfen, diese integrieren oder verteidigen. Immer im Dienste des Menschen und nicht etwa im Dienst der Ideologie soll die Gruppe damit arbeiten: erweitern, berichtigen, anpassen, überprüfen, verifizieren, auf ihre Kraft und Nutzen.

Die operative Tauglichkeit einer Gruppe zeigt sich in deren Fähigkeit, ein Beziehungsnetz herzustellen, das hilft, die Kenntnisse und Erfahrungen der Mitglieder optimal für die gemeinsame Aufgabe zu nutzen.

4.10.9. Die Aufgabe als Ziel

Eine gute Aufgabe bewirke bereits Integration, führt Bléger in seinem Essay (1961) aus. Eine gesunde Distanz zur Aufgabe gehöre ebenfalls dazu. Menge und Zeit sollen dosiert werden, um eine Überforderung zu vermeiden. Es kann Verwirrung auftreten, wenn zu viele herausfordernde Faktoren sich häufen wie zum Beispiel: Überforderung der Ich-Kontrolle oder unbekannte, nicht abgegrenzte Themen.

4.10.10. Das Lernen im Gruppenprozess

Es soll darauf geachtet werden, dass sich keine Rollen fixieren, sondern flexibel bleiben und getauscht werden. Auch soll voneinander gelernt werden. Der klaren Kommunikation wird Raum gegeben. Der Koordinator der Gruppe wirkt mit seiner Technik auf die Aufgabe ein und konzentriert sich derweil auf die Individuen. Er darf ihnen dabei nichts Eigenes aufdrängen.

Zeitlich soll eher über einen länger andauernden Zeitraum daran gearbeitet werden, welcher der Gruppe bekannt ist. Auch eine Regelmässigkeit in der Frequenz hat sich bewährt.

5. Darstellung der Ergebnisse

5.1. Einleitung

Vorstellung unseres Forschungsfeldes

(Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes haben wir sämtliche Namen geändert.)

Unser Forschungsfeld finden wir in einer fünften Klasse einer Privatschule, die sich Kindern mit besonderem Förderbedarf sowie herausforderndem Verhalten widmet.

Die meisten Kinder dieser Klasse sind seit vergangenem Sommer in dieser Klassenkonstellation. Die Schule liegt geografisch ruhig und nahe an einem Wald und bietet grosszügigen Bewegungsraum um das Gebäude herum. Dieses Haus besuchen die Kinder der vierten bis sechsten Klasse. Das Schulzimmer liegt ebenerdig und besitzt auf zwei gegenüberliegenden Seiten Fenster, die den Blick ins Grüne schweifen lassen. Somit ist das Zimmer hell und strahlt von seiner Beschaffenheit her Gemütlichkeit aus. In dieser fünften Klasse treffen wir auf acht Kinder, wovon eines weiblich ist. Die Kinder sind unterschiedlich alt und tragen diverse schwierige Lebensgeschichten sowie physisch-psychische beeinträchtigende Dispositionen mit sich: Schulverweigerung, diverse Formen von Lernbehinderungen und Sprachstörungen sowie Hochbegabung, ADHS, Autismus, Asperger Syndrom, Ausprägungen von Traumatisierungen und Depressionen.

Die Klassenlehrerin arbeitet schon langjährig an der Schule und dies zu hundert Prozent, um den Kindern beziehungsmässig den nötigen Halt, Vertrauen, Sicherheit und Konstanz bieten zu können.

Der Unterricht ist so organisiert, dass die Klasse in der ersten Hälfte des Vormittags als Gruppe im Zimmer arbeitet. Nach der Pause durchlaufen die Schüler individualisiertes Programm, indem sie einzeln oder zu zweit die Logopädie, Fremdsprachen, Förderunterricht oder Mathe bzw. Deutschunterricht einer anderen Klasse besuchen. Am Nachmittag wird häufig projektartig gearbeitet, vorwiegend in Realienthemen (= Mensch und Umwelt). Turnen und die musischen Fächer besuchen sie am Nachmittag mit den Sechstklässlern zusammen. Zwischendurch wird an Schulfachmittagen die Gelegenheit geboten zum Theaterspielen, Reiten oder Skifahren.

Eine Übersicht über den Tag finden die Schüler täglich an der Wandtafel vor. Die Lektionen im Klassenunterricht werden mehrheitlich in Einzelarbeit und nach Lernstand differenziert abgehalten. Jedes Kind besitzt eine eigene Schachtel in einem Gestell mit dem persönlichen Arbeitsmaterial und auf das Betreten des Schulzimmers und die Begrüssung der Klassenlehrerin folgt der Gang zu dieser Schachtel, um die benötigten Materialien heraus zu holen.

Die Atmosphäre im Zimmer empfinden wir als angenehm und ein wohlwollender Umgang ist erkennbar. Die Schüler arbeiten konzentriert und ausdauernd an der Aufgabe. Es wird rhythmisiert, Einzelarbeit wechselt sich mit Partnerarbeit ab. Die Verschriftlichung der Aufträge erleben wir vielseitig: An der Wandtafel, am Fenster oder auf Papier. Entwürfe der Schüler verarbeitet die Pädagogin gelegentlich vor Ort elektronisch, um sie zur weiteren Bearbeitung im Klassenverband ausdrucken zu können.

5.2. Fallbezogene Darstellungen und Interpretation

In diesem Kapitel stellen wir die Triangulation verschiedener Daten mit derselben heilpädagogisch bedeutsamen Thematik dar und interpretieren sie. Es werden Beobachtungen, Aussagen und Informationen in Zusammenhang gestellt. Wir wählen Situationen aus dem Unterricht aus, die irritierend waren oder unser heilpädagogisches Interesse geweckt hatten. Aussagen von G. Styger und allenfalls weitere Informationen werden beigezogen, untersucht, verglichen und hypothetische Schlüsse gezogen. Das heilpädagogische Handeln von Frau G. Styger wird in Bezug zu den beschriebenen theoretischen Konzepten gesetzt und interpretiert. Auf diese Weise erhalten wir Hinweise und Informationen zur Beantwortung unserer Fragestellung.

5.2.1. Severin K. Situation 1

Aus Beobachtungen

Zeilen 28 bis 33

(0930) Während die Schüler am Platz an der Aufgabe arbeiten, erklärt Frau Styger uns die didaktische Aufbereitung des Themas „Gesicht“.

Plötzlich hat Severin K. einen Wutanfall. Er will den Pinsel fortwerfen. Er schreit verzweifelt: „Das geht einfach nöd!“ Frau Styger geht zu ihm hin und setzt sich neben ihn an den Tisch. Sie sagt fast nichts. Er beruhigt sich. Frau Styger: „Söll i dir helfe?“ Severin K. gibt keine Antwort. Gemeinsam malen sie auf Severins Blatt.

Aus dem Interview mit Frau Styger

Zeilen 26 bis 38

G: Also ich kenne Severin K. schon seit ein bis zwei Jahren, also schon sehr lange. Er ist ein Asperger-Autist – hoch intelligent. Bei ihm ist eine extrem grosse Diskrepanz zwischen Wissen, wissen wollen und, mit Hilfe seiner Intelligenz, auch anwenden, aber andererseits extrem kleinkindlichem Verhalten bei Sachen wie Frustrationstoleranz und ‚etwas aushalten‘. Es zerreisst ihn manchmal fast in dieser Spannung. Es zu verstehen und nachvollziehen können, wann er in dieser Situation der Verzweiflung ist, ist schwierig. Er ist z.B. ein sehr begabter Zeichner beim Zeichnen mit Bleistift und hat deshalb auch hohe Ansprüche an sich. Heute habe ich von ihm verlangt, dass er mit Pinsel malt.

Das ist etwas, das er nicht gerne tut, weil er es nicht so gut beherrscht und seine Ansprüche extrem hoch sind. In so einer Situation ist seine Frustrationstoleranz viel zu tief, um das auszuhalten und sich zu sagen ‚Ich versuch es einfach mal. Das ist etwas Neues.‘ und es einfach anzunehmen. Mit seinem leichten autistischen Zug ist er dazu noch sehr schwer zu lesen und zu verstehen.

Zeilen 68 bis 75

M: Hat er sich jetzt so schnell beruhigt, weil er Vertrauen in dich hat?

G: Ja, aber es steckt viel Arbeit dahinter und hat lange gedauert.

H: Du sprichst bei ihm vor allem den Kopf, also den Verstand an. Funktioniert das gut?

G: Ja. Ich muss bei ihm den Verstand ansprechen und viele erklärende Gespräche führen. Er merkt schnell, wenn jemand nur lahme Sprüche verwendet und ihn nicht richtig ernst nimmt. Das macht ihn dann sehr wütend.

Auch bei kleinen Situationen, die völlig unwichtig erscheinen, ist es sehr wichtig, dass man ihn ernst nimmt und ihm die Situation erklärt.

Zeilen 124 bis 131

M: Heute hat er aber das ganze Diktat mitgeschrieben.

Du musstest ihn nur hin und wieder ansprechen.

G: Ja. Er neigt dazu, extrem abzuschweifen. Er beginnt etwas und irgendwann merkt man, dass er völlig abgedriftet ist.

Ich sage ihm dann ‚Erde an Severin. Bitte melden!‘.

Er scheint manchmal in irgendwelchen anderen Sphären zu sein. Es kann jederzeit passieren, dass er auf diese Weise abtaucht und dann muss man ihn wieder zurückholen.

Zeilen 116 bis 123

G: ... sagte ich zu ihm ‚Ah du bist wieder da. Das freut mich. Warst du gestern bei Frau F. in der Therapie?‘.

Er antwortete ‚Ja ich war da. Ich war eigentlich auch gesund, aber ich hatte das falsche Paar Schuhe an und deshalb konnte mich meine Mutter noch nicht wieder hierher bringen. So blieb ich noch einen Tag zu Hause.‘ Dann fügte er aus tiefstem Nachsinnen hinzu ‚Wie so ein Paar Schuhe einen ganzen Tag verändern können.‘ Das ist eigentlich keine kindliche Erkenntnis, das sind die Gedanken eines Erwachsenen. Solche Gedanken und Erkenntnisse hat er ganz häufig.

Hypothesen

Severin K. zeigt ein kleinkindliches Verhalten, das wir von einem Schüler in seinem Alter nicht erwartet haben. Sein panischer Anfall überraschte uns. Frau Styger reagierte hingegen nicht überrascht und setzte sich ruhig neben ihn. Sie wusste, dass das Malen mit Pinsel für Severin K. eine grosse Herausforderung darstellt. Severin K. liebt die Genauigkeit beim Malen mit Bleistift, die mit dem Pinsel nicht möglich ist. Da er ein begabter Zeichner ist, stellt er hohe Ansprüche an sein Resultat, so dass diese Ungenauigkeit ihm missfällt. Sein Frust ist so gross, dass er die Intelligenzleistung nicht schaffen kann, vernunftmässig den Unterschied zwischen Pinsel und Bleistift zu erkennen, umzusetzen und zu experimentieren. Es fehlt ihm die dazu nötige Gelassenheit. Er hält den Frust nicht aus und verliert die Kontrolle über sein Handeln.

Seine intelligente Denkfähigkeit zeigt sich hervorragend am Beispiel mit den falschen Schuhen (Zeilen 116 bis 123). Hier lässt sich die grosse Diskrepanz zwischen seinem Verhalten und seinem Intellekt erahnen. Dies braucht wohl viel Energie und lässt einen hohen Leidensdruck vermuten.

Frau Styger will ihn fördern und fordert von ihm Pinselmalen. Damit führt sie ihn bewusst an seine Grenzen. Sie nimmt in diesem Moment in Kauf, dass er der Situation womöglich noch nicht gewachsen ist. Ihr Ziel ist seine Selbststeuerung zu verbessern, seine Frustrationstoleranz und sei-

nen Selbstwert zu erhöhen. Sie bietet gleichzeitig Hilfestellung an und vermittelt auf diese Weise Sicherheit.

Erklärungsmodell Autismus (Kap. 4.1) übertragen auf Severin K.

Im Interview erwähnt Frau Styger die extrem grosse Diskrepanz zwischen Severins kleinkindlichem Verhalten und seiner intellektuellen Stärke. Sie betont dabei seine tiefe Frustrationstoleranz, wenn er etwas Ungewohntes und Neues aushalten muss. Menschen mit Autismus-Spektren müssen durch ihr andersartiges Denken und Wahrnehmen mehrere diskrepante Situationen und Gegebenheiten aushalten. Durch ihr logisches, auf deutliche Strukturen und Beständigkeit ausgerichtetes Denken kommen sie mit für sie ungewohnten und neuen Begebenheiten fast nicht klar. Sie geraten in Bedrängnis, wenn sie darauf nicht vorbereitet werden und sie die Aufgabe lieber noch einmal auf die gleiche Weise ausführen würden als eine modifizierte Variante auszuprobieren. So ist es auch nachvollziehbar, dass Autisten mehr mit Frust zu kämpfen haben und unter, gelegentlich nur momentanen, Hochspannung leben. Aufträge wie ‚mach mal‘ oder ‚versuch es einfach mal‘ halten sie ganz schwer aus, da flexibles Denken durch ihre neurologischen Verknüpfungen im Gehirn kaum möglich ist. Da es im Autismus-Spektrum sehr variable Ausformungen der spezifischen Symptome gibt, lohnt es sich schon (wie Frau Styger es macht), die betroffenen Kinder immer wieder an ihre Grenzen zu führen, um eine Weiterentwicklung zu erwirken.

Asperger als ein Spektrum des gesamten Autismus-Bereiches zeigen häufig einen hohen Intellekt und somit erstaunliche kognitive Kapazitäten, ‚flexibel‘ (fähig zu kombinieren, vernetzen etc.) denken geht aber trotzdem nicht. Zudem können Autisten sehr genau arbeiten und haben auch bei sich einen hohen Anspruch an Fehlerlosigkeit. Sie wenden auch viel Zeit für die Kontrolle auf. Die Ungenauigkeit, welche das Pinselmalen beinhaltet, bringt Severin K. aus der Fassung.

Frau Styger spricht Severin K. über den Verstand an und führt kontinuierlich viele erklärende Gespräche. Autisten lernen langsam und brauchen die stete Wiederholung auch von Erklärungen, um das ihnen Fremde zu verstehen. Es hilft Severin K., wenn die Pädagogin auf der Logikebene erklärt und nicht auf emotionelle und moralische Ebenen wechselt. Durch die Wiederholung und die ernsthaften Bemühungen von Frau Styger fasst Severin K. Vertrauen und fühlt sich in seiner Person und seinem Wert für voll genommen. So wird er auch lernfähig.

Ein weiteres Merkmal von Autismus ist das Abschweifen von Severin K. Mitten in einer aktuellen Unterrichtssituation taucht Severin K. in seine Gedanken ein und ist abwesend. Es fällt ihm offenbar schwer, in dieser sozialen Situation die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und dem Geschehen zu folgen. Er kann sein Verhalten nicht (mehr) an die Situation anpassen. Frau Styger übernimmt diese Steuerung und holt ihn auf eine freundliche aber bestimmte Art („Erde an Severin, bitte melden!“) wieder zurück.

Neurologisches Erklärungsmodell: exekutive Funktionen (Kap. 4.2.5) übertragen auf Severin

Das hohe Frustrationsniveau verleitet Severin K. zu impulsivem Verhalten. Gemäss dem neurologischen Erklärungsmodell ist die Amygdala im limbischen System des Gehirns für das Empfinden und Ausleben von Emotionen zuständig. Wenn der Frontallappen im Stirnhirn als der bewusste, kontrollierende Bereich die Amygdala steuert, dann bremst dieser unüberlegtes und impulsives Verhalten

ab. Eine Handlungsweise wird einem rational bewusst, kann reflektiert werden und verhilft demzufolge in einer herausfordernden Situation angemessener und differenzierter agieren zu können. Arbeiten die Amygdala und das Stirnhirn optimal und ausgeglichen zusammen, so präsentieren sich Handlungen als der Situation angepasst, da sie überlegt und kontrolliert werden. Frau Styger möchte hierbei ansetzen und Severins Selbststeuerung trainieren, da schwache exekutive Funktionen erfahrungsgemäss gezielt aufgebaut werden müssen. Dabei erhält Severin K. die Möglichkeit, seine verringerten exekutiven Funktionen zu entwickeln und zu festigen. Wenn er sich selber besser kontrollieren kann, erhöht sich zusätzlich auch sein Selbstvertrauen (ich kann das) und somit sein Selbstwert.

Psychoanalytisches Erklärungsmodell (Kap. 4.3) übertragen auf Severin K.

Das Verhalten von Severin K. kann auch mit dem psychoanalytischen Modell erklärt werden. Der seelische Apparat ist ein Kräftespiel zwischen Es, Ich, Über-Ich und Ich-Ideal. Severin K. steht im Spannungsfeld zwischen seiner Neugier und Lust, etwas Neues auszuprobieren (das Malen mit dem Pinsel) und seinen Erwartungen, dass es ihm gleich gut gelingt wie das Malen mit Bleistift. Seine hohen Erwartungen an sich selbst können als Über-Ich-Instanz verstanden werden. Es würde auch seinem Wunschbild (Ich-Ideal) entsprechen, wenn er hier ebenfalls brillieren könnte. Die Realität sieht anders aus. Severin K. ist nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Seine Wünsche müssen unterdrückt, verändert oder abgewehrt werden. Er ist diesem inneren Konflikt hilflos ausgeliefert und kann sich nicht an diese neue Situation anpassen. Seine Selbstkontrolle ist aufgelöst. In seinem Verhalten werden Abwehrmechanismen sichtbar. **Folgende Ich-Funktionen haben wohl versagt:**

- Frustrationstoleranz: Severin K. kann die Frustration zwar zulassen, er ist jedoch völlig unfähig, mit den Gefühlen fertig zu werden, die daraus entstehen. Er ist hilflos und reagiert mit Verzweiflung und Zerstörungswut. Frau Styger hilft ihm, seine innere Spannung auszuhalten und zu bewältigen, indem sie sich neben ihn setzt und ihm konkrete Hilfe beim Malen anbietet. Sie übernimmt die Rolle des Hilfs-Ich.
- Reaktion auf Misserfolg: Die Konfrontation mit seinem Misserfolg ist für Severin K. unerträglich. Er kann nicht innerlich vernünftig argumentieren, dass etwas Neues am Anfang oft nicht auf Anhieb gelingt und erst gelernt und geübt werden muss. Seine Realitätsprüfung funktioniert nicht. Hier könnte Frau Styger mit Gesprächen auf der Logik-Ebene helfen.

Folgende Ich-Funktionen konnten sich bereits weiter entwickeln:

- Bewältigung von Unsicherheit und Angst: Severins Unsicherheit löst einen „Ansturm von innen“ aus. Seine Gefühle überschwemmen ihn und seine Selbststeuerung bricht zusammen. Seine bisherige Technik zur Bewältigung war Flucht. Er befindet sich in einem neuen Stadium der Ich-Entwicklung indem er sitzen bleiben und warten kann. Die Anwesenheit und Nähe einer verlässlichen Bezugsperson helfen ihm. Diese Abwehr gilt nicht als pathologisch.
- Bewältigung der Panik angesichts des Neuen: Severin K. reagierte auf die neue Aufgabe nicht mit Panik oder Verweigerung. Er konnte sich auf das Neue einlassen, die Lösung gelang jedoch noch nicht konfliktfrei.

G. Styger weiss offenbar, dass sie von Severin K. etwas verlangt, das für ihn eine grosse Herausforderung darstellt. Innerlich ist sie darauf gefasst, dass er sie nicht einfach so packt. Durch ihre Hilfestellungen will sie seine Ich-Funktionen stärken.

5.2.2. Severin K. Situation 2

Aus Beobachtungen

Zeilen 34 bis 41

Nach der Pause (1030) sitzt er nicht an seinem Platz, sondern kauert hinten beim Heizkörper auf dem Bänkli noch voll angezogen, die Kapuze oben. Er schaut nach draussen, jammert weinerlich: „Alles isch nass.“

G. Styger kommt: „Du muesch halt d'Schihose abzieh. „

Severin K.: „Die guete hani vergesse dune [im Wohnheim] im Rucksack.“

Frau Styger verlässt nochmals das Zimmer. Severin K. bleibt sitzen. Wir beachten ihn nicht. Irgendwann steht er auf, zieht die Skihosen aus und die Finken an, geht an seinen Platz und beginnt zu malen.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 39 bis 54

G: Aber da er schon so lange bei mir ist, habe ich eine sehr enge Beziehung zu ihm aufbauen können. Wir haben schon viel Extremes erlebt. Bei ihm ist es einfach schwarz weiss – entweder vertraut er jemandem oder nicht. Ich habe das Glück, dass er mir vertraut und weiss, dass ich mit ihm bei jedem Problem eine Lösung finden kann. Selbst wenn er verzweifelt, lässt er mich inzwischen ausreden. Er weiss, die Hilfe kommt und er muss den Weg nicht alleine weitergehen. Noch vor Weihnachten hat er seine Sachen jeweils verworfen, den Stuhl gepackt und rumgefuchelt und war überhaupt nicht mehr zugänglich. Er ist zum Fenster raus abgehauen vor lauter Verzweiflung. Daran habe ich viel mit ihm gearbeitet. Wir haben Gespräche geführt und ausgehandelt, dass er spazieren geht, wenn er müde ist, oder dass er mal eine Aufgabe nur zur Hälfte löst und dann etwas zeichnet und erst später weitermacht. Er muss dabei lernen, dass nicht immer alles auf Anhieb gemacht werden muss und wenn etwas schief geht, schmeisst man nicht alles hin, sondern macht etwas anderes, ruht sich aus oder verschiebt es auf morgen.

Hypothesen

In einer alltäglichen für uns banalen Situation weiss Severin K. sich nicht zu helfen. Hilflos wie ein kleines Kind klammert er sich, den Kopf in die Kapuze versteckt, jammernd an der Heizung fest. Da er nicht die gewohnte Hose trägt, fällt er aus dem Konzept. Ihm fehlt ein Handlungsrepertoire. Er ist auf äussere Problemlösung angewiesen. Aus Erfahrung weiss er, dass Hilfe kommen wird. Dies ist bereits ein Fortschritt seinerseits, da er vor ein paar Monaten sogleich ausgeflippt oder davon gerannt wäre. Nun kann er bereits in der Situation verharren und diese bis zur Hilfestellung aushalten. Seine erlebte Ohnmacht vermag er somit besser zu bewältigen und verarbeitet seine Verzweiflung nicht mehr direkt über die Spannungsentladung durch Ausrasten.

G. Styger führte bis dahin viele erklärende Gespräche und bot jeweils konkrete Handlungsmöglichkeiten an. Sie wirkt als verlässliche und sicherheitsgebende Bezugsperson. Ihr gelingt somit, Stress und Panik aus seiner Notlage zu nehmen. Dadurch entspannt sich die Situation und er kann sich beruhigen.

Erklärungsmodell ‚Holding‘ (Kap. 4.5) übertragen auf Severin K.

Ein Säugling ist absolut abhängig von seiner Umgebung und braucht mehrere Sicherheitspfeiler, die ihm sein Überleben garantieren. Dies sind spürbare Anwesenheit der Bezugsperson durch Stimme und Anblick, regelmässigen Körperkontakt, Wärme, Hygienepflege und Ernährung. Wenn er dies erfährt, kann der junge Mensch sich physisch und psychisch gut entwickeln. Gerade der Körperkontakt ist in den ersten Monaten überaus wichtig, wurde er ja auch vor der Geburt stets in der Wärme getragen. Dadurch erlebt er Sicherheit und Geborgenheit, Trost und Zuverlässigkeit. Diese erste existenziell wichtige Interaktion mit der Umwelt hat Winnicott mit ‚Holding‘ bezeichnet. Wird diese Erfahrung gestört oder unterbrochen, treten beim Kind existentielle Ängste und Misstrauen auf. Auch Destruktion ist eine Folge davon, entstandene Aggression durch nicht erfüllte Bedürfnisse.

Severin K. hat das ‚Holding‘ in seiner Kleinkindphase möglicherweise nicht ausreichend erlebt. Durch das Asperger Syndrom benahm er sich womöglich anders als die Eltern und andere Betreuungspersonen erwarteten. Dies könnte die Eltern verunsichert und in seiner Betreuung herausgefordert haben. Neben dem ‚Holding‘ genügte vermutlich auch das gebotene ‚Containing‘ nicht. Mit seiner Disposition hätte er womöglich einen erhöhten Reizschutz gebraucht. Durch das Asperger Syndrom war er nicht imstande, die Umgebung und deren Interaktionen zu deuten und die Eltern konnten ihn womöglich zu wenig sicher unterstützen. Das Erleben des ‚nicht Gehalten sein‘ löste bei ihm wahrscheinlich Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Wut aus. Wir vermuten, dass sich daraus eine Form von Trauma entwickelte. Sein heutiges Verhalten könnte man als posttraumatische Reaktion bezeichnen. Wenn aktuelle Situationen diese Gefühle wieder auslösen, reagiert er entweder aggressiv oder ohnmächtig erstarrt. Durch sein Davonlaufen / Ausflippen oder Erstarren bringt er G. Styger dazu, sich ebenfalls ohnmächtig zu fühlen und überträgt seine früheren Erlebnisse auf sie. Offenbar hat die Pädagogin professionell reagiert, indem sie gegen seine Erwartungen handelte und das Muster der Trauma-Wiederholung zu durchbrechen hilft. Sie hielt den Emotionsschwall aus, indem sie ihre eigenen unbewussten Anteile erkennt und von denen des Kindes zu unterscheiden vermag. Sie erkennt ihre eigene Ohnmacht, ohne daran zu zerbrechen. Sie dient ihm als Modell, mit dem er sich identifizieren kann.

Die Pädagogin bietet das ‚Holding‘ im Unterricht durch konstante Präsenz und einen strukturierten Tagesablauf an. Die relativ lange Zeit, welche die Pädagogin mit Severin K. verbracht hat, wird durch gleichmässigen Rhythmus des täglichen Wiedersehens und gleiche Abläufe bestimmt. Frau Styger zeigt ihm durch ihre Präsenz, dass sie für ihn da ist. Sie verhilft dadurch Severin K. sein mangelndes oder gestörtes Vertrauensbild zur Umwelt nachträglich zu festigen und durch den Zusammenhalt der Institution kann er Geborgenheit, Sicherheit und Schutz erfahren. Wenn er nicht weiter weiss, hat er inzwischen gelernt, vertrauensvoll zu warten, da zuverlässig Unterstützung kommen wird.

Erklärungsmodell Autismus (Kap. 4.1) übertragen auf Severin K.

Im autistischen System sind Frust und Verzweiflung Merkmale von Überforderung. Von Bewusstmachung über Gespräche und Aufzeigen sinnvoller Handlungsweisen können die Menschen mit Autismus-Spektrum profitieren und anstrengende Frust- und Verzweiflungsmomente verringern. Das bezweckt G. Styger mit ihren Gesprächen. Severin K. vermag seine Verhaltensweisen nicht selber verändern. Dazu braucht er äussere Hilfe, die Frau Styger ihm anbietet, der er vertrauen und sich dabei sicher fühlen kann. Dann kann er sich andere Strategien aneignen.

Autisten haben Mühe, ihre Gefühle zu benennen. Es kann sein, dass die Pädagogin Severin K. hilft, seine unangenehmen Gefühle wie Frustration, Wut, Müdigkeit und Hilflosigkeit zu erkennen und einen Namen zu finden. Das hilft, auf einer abstrakten Ebene mit Severin K. darüber zu sprechen und Handlungsvarianten zu finden.

Erklärungsmodell exekutiven Funktionen (Kap. 4.2.5) übertragen auf Severin K.

Die vom Frontallappen gesteuerten vernunftbedingten Funktionen im Gehirn sind bei Autisten verringert bis ungenügend entwickelt. So fällt es Severin K. schwer, sich innerlich zu organisieren, der Situation angepasst zu reagieren und sich vernünftig zu verhalten. Impulse und Reflexe überrollen ihn. Affekte regulieren und sich selbst bewusst zu steuern oder unter Kontrolle zu haben fällt ihm schwer. Weitere Funktionen wie Handlungsplanung, Ziele und Wege dahin mit Einbezug der Reihenfolge zu finden, der Handlungsprozess sowie das Beenden oder darüber Reflektieren sind eingeschränkt. Durch seine erhöhte Sinnessensibilität wird er von vielen äusseren Eindrücken überschwemmt und daraus folgt eine erschwerte Selbstregulation der Aufmerksamkeit. Um handlungsfähig zu sein oder selbständiger zu werden, ist die Unterstützung zur Verbesserung der exekutiven Funktionen unabdingbar. Brita Schirmer zitiert in ihrem Buch ‚Schulratgeber Autismus‘ den Autisten Tony Attwood (Schirmer, 2013, Seite 285 ff): „Ohne angemessene Unterstützung fühlt sich das Kind, als würde es von einer Million Unteraufgaben erdrückt. Viele von uns haben Schwierigkeiten damit, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zu organisieren.“

G. Styger zeigt ihre Bemühungen, Severin K. in den exekutiven Funktionen zu unterstützen, indem sie mit Severin K. bespricht, wie er sich verhalten kann, wenn er nicht mehr an der Aufgabe bleiben oder sie weiter führen mag. Zum einen lernt er über Reflexion sich selber zu spüren: Aha, das jetzt ist Müdigkeit oder Interessenverlust. Zum anderen zeigt sie ihm Möglichkeiten, wie er eine Aufgabe unterbrechen oder sich weiter motivieren kann: Was mache ich, wenn ich keine Motivation mehr aufbringe... -> die Hälfte lösen, zu einem anderen Zeitpunkt weiter machen etc.

5.2.3. Sandro M. Situation 1Aus Beobachtungen**Zeilen 57 bis 76**

(0825) Sandro M. kommt ins Klassenzimmer. Er begrüsst uns scheinbar, holt seine Sachen. Kaum sitzt er an seinem Platz, kommt Frau Keller, die Lehrerin der sechsten Klasse. Sie berichtet G. Styger, dass es auf dem Schulweg zu einem Konflikt zwischen Sandro M. und anderen Kindern gekommen ist. Sie sagt, dass sie eventuell nochmals zurückkommt, um mit Sandro M. zu reden und verlässt das Schulzimmer. Sandro M. hat das gehört und ist plötzlich ganz aufgeregt und auf-

gelöst. Er gestikuliert wild und rechtfertigt sich: „I ha Angst gha, dass i z spot chume. Denn machsch du s Dopplet.“ G. Styger spricht beruhigend auf ihn ein. Er ist noch nicht ruhig, setzt sich, zieht die Kapuze über seinen Kopf und legt den Kopf auf seine Arme. G. Styger: „Du chasch mit em Dario S. goh. Er isch no nie z’spät cho. Du muesch uf ihn warte. Aber jetzt bisch du ja da und es isch alles guet.“ Sandro M. beruhigt sich, zieht die Kapuze wieder runter und setzt sich gerade hin. Herr Kuster, Chauffeur und Seniorchef, kommt ins Zimmer und will mit Sandro M. nochmals über den Konflikt reden. Sandro M. gerät wieder in Aufregung. Er will die Kapuze über den Kopf ziehen. Es gelingt Frau Styger, ihn wieder zu beruhigen: „Hör jetz uf!“ Herr Kuster verlässt daraufhin das Zimmer.

(0835) Nun kommt Frau Keller nochmals und holt Sandro M. aus dem Zimmer. Vor dem Zimmer gibt es eine Unterredung zwischen Frau Keller, Dario S., einem ihrer Schüler, G. Styger und Sandro M.

Frau Keller erklärt Sandro M. eindringlich: „Du muesch de Weg mit dem Dario S. goh. Er beschützt dich. Das isch für ihn au unangenehm, wenn du nöd mit ihm gosch. Du muesch dich füege.“ Sandro M. scheint es einzusehen und sagt: „I muess mit em Dario S. goh.“ G. Styger: „Super, jetzt häsch es begriffe.“

(0840) Sie kommen ins Schulzimmer zurück und G. Styger beginnt mit dem Unterricht.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 146 bis 167

M: Schauen wir uns als nächstes Sandro M. an. Ich denke, dass Angst bei ihm ein grosses Thema ist.

H: Wir haben das in den letzten Tagen zwei Mal beobachtet. Am ersten Tag hat er gesagt, er habe Angst, zu spät zu kommen und gestern hat er gesagt, er habe Angst, dass Raffael ihn dann schlagen wird in der Pause.

G: Ja, er sagt das so, aber eigentlich ist das eine Hysterie, in die er sich hineinsteigert. Er hat nicht wirklich Angst. Er nennt es einfach Angst. Er hat eine sehr hysterische Mutter und ist Autist. Ihm muss man sagen ‚Das ist kein Grund, Angst zu haben. Hör auf damit. Dein Verhalten stimmt nicht auf die Situation‘.

M: Und das hilft ihm dann, sich zurecht zu finden?

G: Ja. Er kann das jetzt je länger je besser. Er ist auch bereits das zweite Jahr bei mir und kann immer komplexere Sachen akzeptieren und annehmen. Aber diese Angst ist nicht echte Angst.

(...) Auf dem Weg hier her wird er von jemandem begleitet, Dario S., und am Anfang ist er ihm einfach davon gerannt. Er sagte, er habe Angst, zu spät zu kommen. Wir haben Sandro M. schon etwa fünf Mal gesagt ‚Schau, Dario kommt immer pünktlich. Du kannst mit ihm gehen und du wirst pünktlich sein. Aber manchmal steigert er sich trotzdem in etwas hinein. Das hat er allerdings auch von zu Hause abgeschaut.

Hypothesen

Der Vormittag begann ruhig. Die Anspannung und Nervosität baute sich auf, als die benachbarte Klassenlehrerin das Zimmer betrat und die Vorkommnisse auf dem Schulweg aufrollte.

Sandro M. hätte in der Begleitung eines anderen Kindes in die Schule kommen sollen. Er rannte diesem jedoch davon aus gefühlter Angst, zu spät zu sein.

Sandro M. versetzte sich im Schulzimmer gefühlsmässig sofort wieder in diese Szenerie hinein und verteidigte seine Handlung wild gestikulierend und nahezu hysterisch. G. Styger stoppte sein Aufbrausen und er beruhigte sich rasch. Das Gleiche wiederholte sich kurz darauf, als Herr K. das Zimmer betrat und die Szene wieder zur Sprache brachte. Sandro M. äusserte Angst zu haben, zu spät zu kommen. Frau Styger reagierte nicht auf seine Aussage, sondern verlangte, er solle damit aufhören.

Uns überraschte, dass G. Styger nicht auf seine Angstäusserungen einging. Es schien, als nehme sie ihn nicht ernst. Sie interpretiert seine Gefühle als Hysterie, die er mit Angst zu verwechseln scheint.

Erklärungsmodell ‚Szenisches Verstehen‘ (Kap. 4.6) übertragen auf Sandro M.

In der Symboltheorie beschreibt Lorenzer drei unterschiedlichen Arten der Symbolbildung: unbewusste, teilbewusste und bewusste Bildung von Symbolen. Symbole sind Einigungsformen zwischen dem Individuum und der Gesellschaft oder einer Gruppe und dienen der Interaktion und Kommunikation. Es sind Bedeutungsträger, die erfahren und gelernt werden. Auch eine Familie kann familieninterne Symbole haben. Gesten, Gegenstände oder Worte, die innerhalb der Familie eine bestimmte Bedeutung haben und ausserhalb nicht so verstanden werden. Es scheint, als habe Sandro M. in seiner Familie ein Verhalten kennengelernt, in diesem Falle die „Hysterie“, welche in der Familie als Angst bezeichnet wird. Sandro M. hat für dieses hysterische Verhalten das Sprachsymbol Angst gelernt. Vielleicht wurde das hysterische Verhalten auch gar nicht benannt und blieb somit (teilweise) im Unbewussten oder wurde gar von der Familie als unerwünscht verdrängt. Sandro M. hätte somit heftige Emotionen und Erregung kennengelernt, ohne dass darüber gesprochen wird und die Gefühle einen Namen bekommen haben. So wählte er dann aus seinem sprachlichen Symbolschatz den für ihn am passendsten scheinenden Begriff Angst. Diese Bezeichnung stimmt nun aber nicht mit seinem effektiven Erleben und mit dem Symbolsystem der Gesellschaft überein. Lorenzer nennt diese Aufspaltung Desymbolisierung. Sandro M. muss nun zwei Gefühle unterscheiden lernen und neu definieren können: Angst und Hysterie. Es ist nicht so, dass er die Gefühle verwechseln würde, sondern er hat keine Differenzierungsmöglichkeiten im sprachlichen Ausdruck. Es wäre auch zu überlegen, ob Hysterie ein Gefühl ist oder ein Verhalten, das aus anderen undifferenzierten Gefühlen entspringt. Die neue Verknüpfung von Erlebtem und bewusstem Benennen wird Resymbolisierung genannt.

Nach Lorenzer thematisieren Kinder ihre verdrängten Gefühle immer wieder. Wir haben zwei Situationen miterlebt, wo Sandro M. seine innere Not, die er Angst nannte, dramatisch gezeigt hat. Vielleicht inszeniert Sandro M. emotional erregtes Verhalten immer wieder, um die Chance zu bekommen, das verdrängte familiäre Erleben von Hysterie verarbeiten zu können. Seine Lehrerin scheint ihm eine passende Interaktionspartnerin zu sein für seine Übertragung. Das nicht zur Situation passende Verhalten ist für sie ein Hinweis (Emergent) auf seine latenten Themen. Weil diese Situation (Szene) nicht zum ersten Mal auftritt, nehmen wir an, dass Frau Styger Sandro M.s seltsames Verhalten durch Analysieren und Reflektieren schon zu einem grossen Teil verstanden hat.

Da Frau Styger in diesem Fall nur bedingt als Objekt in die Situation verwickelt ist, gelingt es ihr leichter, einen fördernden Dialog einzuleiten. G. Styger antwortet mit beiden Elementen des fördernden Dialogs: Halten und Zumuten. Zum einen hält sie seine Erregung aus und beruhigt ihn. Sie gibt ihm wieder Sicherheit und Orientierung. Zum anderen konfrontiert sie ihn mit seinem auf die Situation unangepassten Verhalten. Sie hält ihm die Realität vor Augen, dass er nämlich niemals zu spät kommen würde, wenn er mit Dario S. zusammen den Schulweg macht. Sie bietet ihm die Gelegenheit zur Wiedergutmachung (Entschuldigen bei Dario S.) und zum Bessermachen. Dazu unterstützt sie ihn dabei (als Hilf-Ich) mit einer Liste (siehe Sandro M. Situation 4 Kapitel 5.2.6).

In der konkreten Situation war keine Zeit, um mit Sandro M. die Gefühle Angst und Hysterie zu thematisieren und eine Resymbolisierung einzuleiten. Sicher muss das sehr sorgsam angegangen werden, da es von Sandro M. als ein Angriff auf seine Familie verstanden werden und Schuldgefühle auslösen könnte. Es wäre auch zu überlegen, ob es Sinn macht, dass eine andere Person z.B. die Logopädin im Gefäss der Therapie diese neuen Verknüpfungen bearbeitet. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und Unterstützung könnte wirksam sein.

5.2.4. Sandro M. Situation 2

Aus Beobachtungen

Zeilen 107 bis 110

Flavia R. liest ihren Lückentext vor und Sandro M. muss zuhören. Er ist unaufmerksam und hängt im Stuhl, fuchelt mit den Armen. G. Styger sagt: „Tschuldigung Flavia, i muess di unterbreche. Sandro, das isch unanständig, wenn du nid zuelosisch. Sitz grad here!“ Sandro M. tut es. Frau Styger: „Jo so.“

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 180 bis 188

G: Ich muss ihm dann aber trotzdem sagen, er soll sich gerade hinsetzen und so. Jetzt arbeiten wir daran, dass er eine Person anschaut, wenn sie etwas liest oder sagt. Ich weiss, dass er trotzdem nicht zuhört. Akustisch schon, aber er nimmt es nicht bewusst wahr. Aber das Ziel ist es vorläufig, dass er sich ordentlich und anständig verhält. Auch wenn die anderen Kinder vom Wochenende erzählen, muss ich ihn immer wieder ermahnen, die Person anzusehen, die spricht.

M: Und das funktioniert? Tut er, was du sagst?

G: Ja so halb. Er schaut dann schon hin, aber nicht gerade und direkt.

Hypothesen

Wir vermuten, dass Sandro M. durch seinen Autismus grosse Mühe hat mit den zwischenmenschlichen Interaktionen. Er kann sie nicht verstehen und auch nicht befriedigend selber gestalten, so dass er die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllt. Er weiss nicht, wie man sich verhalten muss, wenn man die Rolle des Zuhörers hat. G. Styger fordert von Sandro M. ein gesellschaftlich konformes Verhalten ein. Sie versteht sich jedoch nicht als Über-Ich Instanz, sondern offeriert ihm Halt und Hilfe, um sein Ich zu stärken und um seine Handlungskompetenz zu erweitern.

Diesmal tut sie es nicht über erklärende Gespräche, sondern mit schlichten Anweisungen, wie er äusserlich zu handeln hat: sich gerade hinsetzen und Blickkontakt halten. Ihre gewählte Strategie ist Lernen über das Tun.

Erklärungsmodell Tätigkeitstheorie (Kap. 4.7) übertragen auf Sandro M.

Die Theorien von Piaget und Leontjew bestätigen den Lernweg, den G. Styger mit Sandro M. einschlägt. Beide Psychologen vertreten die Ansicht, dass ein Zusammenhang zwischen menschlichem Tun und Bewusstsein besteht. Durch das konkrete Handeln entwickeln sich Denkstrukturen und Handlungskompetenzen werden erweitert. Oder anders gesagt: die aktive Tätigkeit ist eine Grundvoraussetzung zum Lernen. Über die konkreten Erfahrungen mit Dingen, Stoffen, Materialien, Mechanismen, Naturgesetzen, Rollenspielen etc. entsteht Wissen darüber. Die Kinder können innere Vorstellungen entwickeln über die Welt und wie sie funktioniert. Auf der Handlungsebene eignen sie sich die Welt an. Mit handlungsorientiertem Unterricht unterstützt die Pädagogin diese Art des Lernens. Piaget formuliert die Schritte: tun, verstehen, verinnerlichen, automatisieren. Diese Abläufe und Mechanismen liegen der kindlichen Entwicklung zugrunde.

Frau Styger wendet das Wissen über diese Lern- und Entwicklungsprozesse nicht nur in Bezug auf schulisches Lernen an, sondern auch in Bezug auf das Verhalten. Zum einen will sie Sandro M. ein sozial adäquates Verhalten beibringen, zum anderen hofft sie, dass er dadurch fähig werden könnte, später auch den Inhalt des Gesagten zu verstehen. Wenn sie von Sandro M. verlangt, dass er sich gerade hinsetzt und seine Mitschülerin anschaut, erwartet sie, dass aus seinem Tun allmählich ein Verstehen seines Tuns wird. Als Autist muss er Formen der zwischenmenschlichen Interaktionen lernen, indem er sie nachahmt. Mit viel Übung kann er sie vielleicht verinnerlichen und sogar automatisieren.

Die soziale Rolle des Zuhörers muss Sandro M. also lernen. Er ist in der ersten Phase der Aneignung. Das äussere Tun soll ihm helfen, sich an die Körperhaltung eines Zuhörers zu gewöhnen und sie zu verinnerlichen. In der Phase des Verstehens (zweite Phase) ist die Versprachlichung von grosser Bedeutung. In Worte fassen und gemeinsames Reflektieren über den Lerngegenstand (hier das gewünschte Verhalten) unterstützen den Verstehens-Prozess. So bestünde eine weitere Handlungsmöglichkeit für Frau Styger darin, erst dann die üblichen klärenden Gespräche mit ihm zu führen. Sie könnten zusammen herausfinden, dass die richtige Körperhaltung und vor allem Blickkontakt helfen, sich auf das Gegenüber zu konzentrieren und das Gesagte in den Fokus zu nehmen. Je logischer es für Sandro M. ist, desto eher kann er sich daran erinnern. Für ihn ist der empathische Teil des Zuhörens von geringerer Bedeutung. Die Pädagogin hat eine zusätzliche Handlungsmöglichkeit, indem sie im Unterricht immer wieder Situationen einbaut, wo Sandro M. als Zuhörer gefragt ist. So kann sie ihn an das gewünschte Verhalten erinnern und es mit ihm üben. Sie hat die Möglichkeit, seinen Lern- und Entwicklungsprozess in diesem Bereich zu lenken und zu beeinflussen. Das Ziel bleibt die und Automatisierung des Zuhörens.

5.2.5. Sandro M. Situation 3

Aus Beobachtungen

Zeilen 84 bis 92

Alle Schüler arbeiten mit Heft und Buch. Sandro M. sucht. Frau Styger bemerkt es und flüstert: „Sandro, Aufgabe 2.“ Sie geht zu ihm und schaut seine Arbeit an. Sie flüstert: „Schreib: Höhendifferenz 650 m. Schreib die Zahlen ein bisschen rechts.“

Sandro M. liest Aufgabe 4 laut vor. Er stockt, verwirft die Arme in der Luft. Es geht nicht weiter. Frau Styger setzt sich zu ihm und Mirko T. geht an die Tafel.

(0900) Sandro M. schaut in die Luft. G. Styger holt ihn zur Aufgabe zurück.

Sie begleite ihn durch mehrere Aufgaben und verlangt eine korrekte Rechtschreibung, Darstellung und Lösung mit Masseinheit.

Sandro M. streckt sich und schaut zur Wand, krümmt sich übers Blatt. Frau Styger berührt ihn.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 202 bis 219

G: Bei der Grammatik geht das noch einigermaßen, aber eine Geschichte erfinden kann er fast nicht. Das ist viel zu komplex für ihn. Da haben wir zuerst mit Bildergeschichten angefangen.

H: Wie ist es bei Aufgaben mit einer Fragestellung? Das scheint er nicht zu können.

G: Ja, das ist ihm zu komplex.

H: Du hast am ersten Abend gesagt, er habe ein Computer-Hirn. Wie hast du das gemeint?

G: Er weiss z.B. von jedem Kind des Kinderheimes und von jeder Betreuungsperson das Geburtsdatum. Das kann er sich einfach so merken. Er hat immer so gerade Gedankengänge, wie Schienen. Ein Zug kann nicht einfach neben den Schienen durch fahren. In gewissen Bereichen haben wir bereits ein paar Weichen eingestellt, so dass er weiss und entscheiden kann, wo er mit seinem Wagon durch muss. Aber bei anderen Sachen ist es unheimlich schwierig, solche Gleisverbindungen zu legen. Rechenaufgaben sind überhaupt kein Problem, aber in der Sprache hat er viel Mühe damit. Das wird dann auch bei Textaufgaben in der Mathe sichtbar. Bis in die dritte Klasse war das kein Problem, weil bis dahin viel Kopfrechnen gemacht wird. Aber jetzt kommen immer mehr Sachaufgaben mit umrechnen, Diagramme ablesen und Verständnissachen, bei welchen er einfach länger braucht.

Hypothesen

In den Aufgaben führt Frau Styger Sandro M. sehr eng. Sie zeigt ihm einzelne Arbeitsschritte sowohl inhaltlich, sachlich in der Abfolge der Aufgabenbearbeitung als auch in der Darstellung des Arbeitsprozesses.

Er ist ohne ihre Unterstützung verloren. Er würde sich nicht mit der Aufgabenstellung befassen und keine Lernfortschritte machen. Er wäre friedlich, würde seinen Gedanken nachhängen und wäre passiv. Seine Art zu denken hängt stark mit seiner Lernfähigkeit zusammen. G. Styger braucht die Metapher der Zugschienen, um sein Denken zu illustrieren.

G. Stygers starke Unterstützung sehen wir auch im Zusammenhang mit ihrer Holdingfunktion. Siehe Kapitel 4.3.

Erklärungsmodell Autismus (Kap. 4.1) übertragen auf Sandro M.

Wie in der theoretischen Ausführung über die Autismus Spektren dargestellt wird, zeigen Autisten teilweise eine unausgeglichene oder unkoordinierte Motorik. Bei Sandro M. wird dies an den wiederkehrenden physischen Bewegungen sichtbar, die er während des Schultages regelmässig wiederholt. Er wirft die Arme in der Luft, streckt sich häufig und krümmt sich daraufhin über seine Schreiarbeit, als würde er sich darauf legen. Die rhythmisch schwenkende hin und her Bewegung mit dem Kopf ordnet er der Entspannung zu, dass er darüber allfällige im Körper vorhandene Überspannungen abbaut.

Der neurologische Aufbau und die Vernetzungen im Gehirn von Autisten bewirkt, dass sie vor allem logische Dinge auf Verstandesebene erfassen können. Wenn etwas eine Logik in sich trägt, können sie die Angelegenheit verstehen. Somit sind auch ihre Gedankengänge gerade und der Logik entsprechend. Die von G. Styger benutzte Metapher der Bahnschienen entspricht diesem logischen Aufbau und Funktionieren. In der Sprache gibt es nicht nur einfache Schienenverbindungen. So ist offensichtlich, dass die Sprache für Sandro M. mehr Mühe bereitet, da bei fehlendem Sprachgefühl ein Vielfaches mehr hergeleitet werden muss und auch komplexer ist. Sandro M.s Schwierigkeiten beim Verfassen von Geschichten leuchten ein. Kombinieren, mutmassen, Bilder und Grafiken interpretieren und Perspektiven wechseln, sprich eine Aufgabe von einer anderen Seite als gewohnt an zu gehen, ist für Sandro M. sehr schwierig und teilweise kaum zu bewerkstelligen. Sandro M. braucht schrittweise Unterstützung durch persönliche Begleitung oder einen Plan mit Anweisungen, woraus sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte ablesen kann. Autisten benötigen oft eine ‚Checkliste‘, die sie von oben nach unten durcharbeiten können.

In der Arbeit mit Autisten muss der Fachkraft auch bewusst sein, dass diese Menschen nicht von sich aus Lernfortschritte machen, sondern durch diese erforderlichen Schritte geführt werden müssen. Sandro M. wäre ohne G. Stygers Begleitung wohl friedlich an seinem Platz, da er eine Taktik für seinen Spannungsabbau gefunden hat. Von sich aus die Arbeitsaufträge durcharbeiten könnte er ohne die stete Erinnerung daran nicht.

5.2.6. Sandro M. Situation 4Aus Beobachtungen**Zeilen 133 bis 135 und 147 bis 149**

Am Nachmittag kann Sandro M. die Abmachung, den Schulweg mit Dario S. zu gehen erneut nicht einhalten. G. Styger beschliesst, eine Liste zu machen, wo Sandro M. jeden Tag abhaken kann, ob es geklappt hat oder nicht. Sie erklärt Sandro M. die Liste. Er nickt.

Zu Beginn des Schulmorgens bespricht G. Styger mit Sandro M. die Liste von gestern. Beide, Sandro M. und Dario S., bestätigen, dass der gemeinsame Schulweg geklappt hat und machen ein entsprechendes Kreuz.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 246 bis 253

M: Du hast mit Sandro M. eine Liste darüber gemacht, dass er mit Dario S. zur Schule kommen muss. Da konnten wir wunderbar beobachten, wie du handelst und was du für Ideen zur Problemlösung hast. Wie beurteilst du die Wirkung dieser Liste?

G: Ich dachte mir, ich kann ihm mit dieser Liste zeigen, dass das eine wichtige Sache ist, die eingehalten werden muss. Die Liste stellt auch einen greifbaren und sichtbaren Gegenstand dar, mit dem er arbeiten kann. Sie ist der nächste Schritt nachdem das Diskutieren und Erklären keine erfolgreiche Wirkung gezeigt hat.

Hypothesen

Die mehrfache Wiederholung der Erklärungen und Ermahnungen über sein Verhalten auf dem Schulweg brachte nicht die gewünschte Wirkung. G. Styger verstärkt ihre „Hilfs-Ich“-Funktion, die die Selbststeuerung von Sandro M. unterstützen soll, durch den Einsatz der Liste. Schon beim ersten Einsatz der Liste brachte sie die gewünschte Wirkung: Sandro M. kam ordentlich mit Dario S. zur Schule. Der sicht- und greifbare Gegenstand war offenbar für Sandro M. konkreter und verbindlicher als die rein verbal-auditive Vermittlung.

Wir sehen hier eine weitere Variante, wie Frau Styger das „Hilfs-Ich“ ausgestaltet.

Psychoanalytisches Erklärungsmodell (Kap. 4.3) übertragen auf Sandro M.

Sandro M. kann sich nicht an eine mündliche Abmachung halten. Obwohl mit ihm als Autist auf der logischen Ebene diskutiert wird und die Anforderung für ihn einsichtig sein müsste, klappt es nicht. Die Ich-Funktion, die bei Sandro M. offensichtlich versagt, nennt Redl ‚spontane Errichtung von Ersatzkontrollen‘. Die äussere Steuerung ist durch die Abwesenheit der Autoritätsfigur in der konkreten Situation des Schulweges weggefallen. Sandro M. ist offenbar nicht fähig, einen inneren Steuerungsmechanismus einzusetzen. G. Styger setzt hier eine Ersatzkontrolle in Form der Liste ein. Mit dieser Massnahme bezweckt sie einen weiteren Schritt in Sandro's Ich-Entwicklung.

5.2.7. Mirko T. Situation 1

Aus Beobachtungen

Zeilen 172 bis 177

Sachrechnen: Streckenprofil Staffellauf. Die Klasse löst einige Aufgaben zusammen. G. Styger holt ihn zum Vorrechnen dreimal an die Wandtafel. Die anderen schreiben die Lösung ins Heft.

Mirko T. muss warten, bis die anderen Kinder die Lösung ins Heft geschrieben haben. Er rutscht auf dem Stuhl herum, verliert die Finken und darf dann die Wandtafel putzen. Auf dem Weg hüpfert er, tänzelt und dreht eine Pirouette.

Zeilen 245 bis 253:

Wie am Tag zuvor bespricht G. Styger mit Mirko T. vor dem Mittag die gemeinsame „Statistik“.

Beide bezeichnen ihre Einschätzung mit verschiedenfarbigen Leuchtstiften. Nachdem sie ein paar Einträge gemacht haben:

Mirko T.: „Das isch eigentli au guet gsi.“

G. Styger: „Jo.“

G. Styger: „Aber do, weisch was, do wo du de Schneeball gschosse häsch, das isch nid so gute gsi.“

Sie beenden die Bewertung.

Mirko T. hüpfte an seinen Platz.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 259 bis 265

M: ... uns ist aufgefallen,

dass du ihn am Dienstag häufig an die Tafel geholt hast. Hatte das einen Grund?

G: Ja das war ganz gezielt.

Er hat ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Wenn ihm etwas nicht gelingt, zerreisst er es und verwirft es und denkt ‚Ich bin eh nichts wert‘. Er baut da grosse Aggressionen gegen sich selbst auf.

Deshalb lasse ich ihn immer vorzeigen, wenn ich weiss, dass er etwas beherrscht.

Zeilen 271 bis 273

G: (...) Er ist ein sehr diffiziles Pflänzchen. Es fällt ihm schwer, mit Anforderungen und Kritik umzugehen. Eigentlich ist er ein schlauer, analytischer Kopf.

Zeilen 279 bis 284

G: Er weiss auch, dass ich ihn dran nehme und er gelobt wird, wenn er etwas richtig weiss. Anfangs vierte Klasse hat er auch gut mitgemacht, aber sobald es darum ging, etwas aufzuschreiben, kamen Wutausbrüche und Sätze wie ‚Ich kann das nicht!‘, ‚Ich mache das nicht!‘, ‚Ich verstehe das nicht!‘. Er hat häufig ganze Hefter zerrissen, weil er sich nicht auf eine Antwort festlegen wollte. Sobald er die Antwort aufschreiben muss, ist sie korrigierbar. Dazu musste ich erst seine Selbstsicherheit aufbauen.

Hypothesen

Wir beobachteten Mirko's Freude nach fleissigem und gelobtem Arbeitseinsatz. Beschwingt drehte er eine Pirouette auf dem Weg von der Wandtafel zum eigenen Pult und machte in unseren Augen einen entspannten Eindruck. Wir massen dieser Beobachtung allerdings nicht den Stellenwert bei, den er tatsächlich einnimmt.

G. Styger beschreibt Mirko T. als ein zartes Pflänzchen, das beschützend und umsichtig behandelt werden will, um lernbereit und aufnahmefähig zu sein. Andernfalls agiert er selbstzerstörerisch und bringt Unordnung in die Klasse. Dieses Verhalten führt Frau Styger auf ein grosses Minderwertigkeitsempfinden seinerseits und der Angst vor Misserfolg zurück. Sie arbeitet beharrlich daran, seinen Selbstwert aufzubauen. Ein Beispiel dafür ist, dass sie in kritischen Momenten erst seine Arbeit über Komplimente würdigt, bevor sie Korrekturen oder Fehler aufzeigt.

Des Weiteren sehen wir seine Selbstwahrnehmung als verzerrt an, da er kaum imstande war, eigene Stärken, gute Gedanken, Handlungen und Resultate zu erkennen. Er braucht die äussere Reflexion in Form von Lob und Anerkennung, dass er sich über sich freuen und zufrieden sein mag. Die Reflexion bewerkstelligt G. Styger mit Mirko T. über eine „Statistik“.

Erklärungsmodell der Individualpsychologie (Kap. 4.4) übertragen auf Mirko T.

Die Individualpsychologie versteht den Menschen als ein Wesen, das sich weiter entwickeln will. Er strebt einen sinnerfüllten Platz im Leben und in der menschlichen Gemeinschaft an. Mit seinen Aktionen verfolgt er diese bewussten und unbewussten Lebensziele. Neben seiner persönlicher Anlage und der Umwelt ist die individuelle psychische Kraft, die konzeptualisierend wirkt, von grosser Bedeutung. Vergleichbar mit dem Ich und der Ich-Stärke aus dem psychoanalytischen Modell von Es / Ich / Über-Ich.

Von G. Styger wissen wir, dass Mirko T. aus seiner Lebensbiographie psychische Belastungen mitbringt und dass er sich in der Freizeit sehr aggressiv verhält. Es kann sein, dass bei Mirko T. bereits die Bildung einer stabilen psychischen Grundstruktur im frühen Kindesalter nicht gelungen ist. Möglicherweise war/ist dadurch auch seine individuelle psychische Kraft zu schwach, um sein Erleben in eine sinnvolle und gute Ordnung zu bringen. Er konnte die gewünschten Entwicklungsschritte nicht machen. Seine Aktionen endeten zu oft im Misserfolg. Dies wirkt sich nun negativ auf seinen Selbstwert aus. Wir nehmen an, dass sich dies über einen langen Zeitraum ereignete, zum Beispiel in der Schule und in der Freizeit. Seine Selbstwahrnehmung wurde mit der Zeit selektiv und verzerrt, so dass er nur noch schlecht über sich selber denken kann. Jede Kritik empfindet er als Angriff auf seine Person. Fehler und Misserfolge machen ihn wütend. Das Gefühl von Unzulänglichkeit überwältigt ihn so stark, dass er keine konstruktiven Handlungsmöglichkeiten mehr hat. Um dieser Bedrohung zu entkommen, hat er als Ausweg (Kompensation) nur noch die Aggressivität gegen sich selbst und gegen seine Mitschüler.

G. Styger hat sein schlechtes Selbstwertgefühl erkannt. Sie sieht hinter dem aggressiven Jungen ein zartes Pflänzchen, das Hilfe braucht beim Wachsen. Er benötigt Unterstützung, um die Welt und sich selber zu verstehen sowie die eigenen schöpferischen Kräfte zu entwickeln und ihnen zu vertrauen.

Die Pädagogin stärkt den Selbstwert von Mirko T., indem sie ihn vor der ganzen Klasse vorzeigen lässt, was er gut kann. Seine Stärken werden für alle sichtbar. Auch Mirko T. selber soll es realisieren!

Um den Selbstwert von Mirko T. zu stärken, muss die Lehrerin auch seine verzerrte Selbstwahrnehmung zu verändern versuchen. Sie tut dies, indem sie mit ihm eine sogenannte Statistik führt. Die Statistik dient dazu, Mirko T. (und seiner Mutter) schwarz auf weiss zu „beweisen“, dass Mirko T. viele Dinge gut macht. Von Zeit zu Zeit werden etwas höhere Anforderungen formuliert, die Mirko T. fordern sollen, aber für ihn erfüllbar bleiben. Er hat bereits Level 3 erreicht. Die Statistik wird von der Mutter eingesehen.

Wenn Mirko T. eine realistischere Selbsteinschätzung bekommt und weniger Misserfolge erleben muss, kann er vielleicht mit der Zeit besser mit Anforderungen und Fehlern umgehen.

Erklärungsmodell Beziehungskompetenz (Kap. 4.9) übertragen auf Mirko T.

Integrität bezeichnet ein Gefühl von Ganzheit und einer bestehenden Verbindung zwischen innerer und äusserer Verantwortlichkeit.

Die äussere Verantwortlichkeit wird durch Elternhaus, Schule und weiteres soziales Netzwerk beeinflusst und durch das Umfeld auch ziemlich bewusst geprägt. Die innere Verantwortlichkeit hin-

gegen wird häufig dem Charakter und Temperament oder gelegentlich der Genetik zu geschrieben. Unterstützung bei deren Prägung erfährt das Kind dabei generell weniger. Deren Existenz sowie die Wichtigkeit der Begleitung des Kindes für deren Erkundung sind vielen Erwachsenen eher unbewusst. Somit wird dem Kind eine grosse Verantwortung mit vielen Entscheidungen überlassen: sich selber kennen zu lernen - Bedürfnisse spüren und sie entweder beachten / verfolgen oder sie zu ignorieren - Gefühle ein zu ordnen und Ziele zu kreieren. Da das Kind konstant mit der Aussenwelt in Interaktion steht und davon abhängig ist, stellt die Entwicklung der inneren Verantwortlichkeit eine anstrengende Gratwanderung statt. Die innere Verantwortlichkeit erfordert ja sich selber gegenüber treu zu sein.

Mirko T. wird in seiner Kindheit wahrscheinlich mehrere Situationen erlebt haben, bei denen er beim ‚für sich Einstehen‘ und Kundtun seiner Bedürfnisse negative Rückmeldungen oder Behandlungen erfahren hatte oder unbeachtet blieb. Ihm blieb es wohl verwehrt, ein gesundes Ich oder Ego aufzubauen, auf dass er seinen inneren Meldungen über den Körper (Sinne, Gedanken, Wohl-Unwohlgefühle) hätte zu vertrauen gelernt.

Das *Selbstwertgefühl* zeigt uns zum einen, wie viel wir über uns wissen und wie gut wir uns kennen; zum anderen und entscheidenderen Teil wird ersichtlich, wie wir uns dann dem gegenüber verhalten, was wir über uns wissen. Da Kinder, im speziellen Kleinkinder, unbedingtes Vertrauen zu ihren Eltern haben, können sie ihr Selbstwertgefühl verlieren, wenn sie sich zugunsten der Kooperation aufgeben. Mirko's derartig geringe Selbstwertgefühl, verbunden mit Aggressionen nach innen und aussen, lässt vermuten, dass fehl gelaufene und mangelnde aufmerksamkeits- und interessenbedingte psychische Prozesse stattgefunden hatten. Für Mirko T. gibt es daher nicht viel Freude im Leben. Sein Inneres wie die Aussenwelt erscheinen ihm in einem düsteren Bild. Erfolgserlebnisse sind spärlich. Er befindet sich in einem Kreislauf, den er alleine nicht mehr zu durchbrechen vermag. In kleinen Etappen und Portionen führt ihn seine Lehrerin an hellere Stellen und angenehme Momente hin und präsentiert ihm diese über eine Liste, dass diese für ihn sichtbar werden. Seine verzerrte Selbstwahrnehmung kann so allmählich umgelenkt werden auf eine realistischere Sichtweise.

Anerkennung zeigen ist ein Merkmal, ihm seine Fähigkeiten aufzuzeigen. Er benötigt intensive Wahrnehmungsschulung, die im Unterricht auf ihn zurecht geschnitten wird, um seinen Wert und der seiner Leistung hervor zu heben, darüber hinaus seine Einsicht und Glauben daran auf zu bauen und zu festigen. Das Selbstwertgefühl zählt zu der existenziellen Dimension und ist relevant für die Gesundheit seiner Psyche.

Beim *Selbstvertrauen* geht es darum, was wir können. Je besser wir eine Sache beherrschen, desto höher ist unser Selbstvertrauen darin. So wird das Selbstvertrauen der pädagogischen Dimension zugeordnet. Die Pädagogin übt mit Mirko T. den Aufbau des Selbstvertrauens, wenn sie ihn zum Vorzeigen an die Tafel holt und ihn seine Ergebnisse vorstellen lässt. Er erhält die Bestätigung der Klasse und der Lehrperson. So kann er sich selber gegenüber Zutrauen entwickeln und erkennen, was er alles kann. Bei ihm geht es zuerst darum, ihm überhaupt bewusst zu machen, was er alles kann. Die Fertigkeit, eine Disziplin zu trainieren und auszufeilen wird ihm dank seines Intellekts anschliessend leichter fallen.

Da G. Styger in hohem Masse authentisch handelt und spricht, wirkt sie glaubwürdig und bietet Mirko T. dadurch eine Stütze an, durch welche er sich trotz seines angeschlagenen Urvertrauens auf eine temporäre Bindung und Beziehung mit ihr ein zu lassen vermag. Diese Stütze vereinfacht Mirko T. die Entwicklung oder Rückgewinnung des Glaubens an sich und auch anderen Menschen zu trauen und deren Hilfe an zu nehmen.

5.2.8. Mirko T. Situation 2

Aus Beobachtungen

Zeilen 211 bis 214

Mirko T. möchte auch in die Nachmittagspause gehen. Er verhandelt mit Frau Styger: „Chan i au use go in Pause?“ G. Styger schaut ihn nachdenklich an und sagt: „Ich getrau mi eifach nöd recht.“ Sie macht eine Pause, zögert: „Es isch ebe niemert vo üs dusse.“ Sie schaut Mirko T. an: „Du weisch, was gilt. Schneebäll nur uf de Wiese.“ Mirko T.: „Jo.“ G. Styger: „Machs guet!“

Ergänzung: Wir beobachteten, dass Mirko T. kaum richtig draussen einen Schneeball ausserhalb der erlaubten Zone warf.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 331 bis 336

M: Seit wann hat er den Pausenarrest? Seit Januar?

G: Ja.

H: Er hat mir dir einmal ausgehandelt, trotzdem raus zu dürfen.

G: Ja. Er hat sich dann wieder nicht benommen,

aber ich habe mich entschieden, nicht darauf einzugehen.

Es nützt auch nichts, jedes Mal zu sagen ‚aber du hast es mir doch versprochen‘ oder so.

Zeilen 289 bis 290

G: Ausserhalb der Schule fällt es anderen häufig schwer, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Er testet auch immer wieder, ob die Beziehung noch da ist, indem er sie kaputt macht.

Zeilen 320 bis 321

G: (...) Sie [Betreuungsteam Freizeit] wollten ihn auch woanders hinbringen, aber wir von der Schule waren alle dagegen.

Hypothesen

Ausserhalb des Klassenzimmers fiel es Mirko T. offensichtlich schwer, seine Selbststeuerung aufrecht zu erhalten. Kaum war sein Halt, in Form der Klassenlehrperson, physisch abwesend, brach sein innerer Halt zusammen und er versties gegen die Regeln. Es fehlte auch eine andere Bezugsperson, die das ‚Holding‘ hätte aufrecht halten können. Dadurch strapaziert Mirko T. und testet gleichzeitig die Beziehung zu seiner signifikanten Bezugsperson, der Klassenlehrerin.

Von G. Styger wissen wir, dass Mirko T. aus seiner Geschichte psychische Belastungen mitbringt. Daraus schliessen wir, dass Mirko T. womöglich in seiner Kleinkindzeit ungenügend Halt und Si-

cherheit erfuhr und keine sichere Bindung aufbauen konnte, und deshalb nun ein unsicheres Bindungsverhalten zeigt.

Erklärungsmodell der Bindungstheorie (Kap. 4.8) und dem ‚Holding‘ (Kap. 4.5) übertragen auf Mirko T.

Auf die Theorien von Winnicott und Bowlby bezogen, braucht der Säugling in den ersten Lebenswochen und -monaten ständigen Kontakt zu einer oder zwei spezifischen Bezugspersonen, die er physisch spürt und die ihm zuverlässige Sicherheit und Schutz vermitteln, um ein gesundes und starkes Ich (Selbstwert) zu entwickeln.

Wir vermuten, dass Mirko T. gemäss Bowlby kein sicheres Bindungsverhalten aufbauen konnte. Sei es im Umgang mit Kindern oder Erwachsenen hat er Mühe, sich auf Beziehungen einzulassen und wenn, diese aufrecht zu erhalten. Seine wiederkehrenden Wechsel zwischen ‚Nähesuche‘ und Beziehungsabbruch deuten auf eine desorganisierte Bindung hin. Selbst zu G. Styger ist die Bindung unberechenbar. Im Vergleich zur Anfangsphase zeigt sich eine fortschreitende Entwicklung in Richtung Stabilisierung. G. Styger ist sich bewusst, dass sie der dominanter Partner und dementsprechend richtungsweisend ist. Sie zeigt sich berechenbar und offeriert ihm kontinuierlich Beziehungsangebote.

Mirko T. scheint irgendwann einen Entzug oder Verlust erlitten zu haben und da seither niemand ihm den nötigen Halt und Zuversicht geben konnte, vertiefte sich sein negatives Selbstbild. In der akuten ‚Heilungs‘phase ist der äussere Halt und stabile Fürsorge beständig vonnöten. Während im Klassenzimmer dieser Halt geboten und gelebt wird, stellt die Pause bereits einen zu offenen und losen Raum dar, wo sich Mirko T. nicht mehr selber zu steuern vermag. Ebenso während der Freizeit und Betreuung ausserhalb der Schule vermag jene gebotene Haltefunktion nicht ausreichend zu tragen. Womöglich ist er im freieren Raum auch mehreren Reizen ausgesetzt, denen er nicht Herr wird. Die ‚Containing‘-Funktion nach Bion/Klein fehlt in der Pause ebenfalls. Der Reiz des Schnees, der anderen Jungs, die Freude hinaus zu können und womöglich weitere, uns unbekannt negativ auswirkenden Reizfelder sind stärker als sein geschwächtes Ich, um sich vernünftig an die Abmachung zu erinnern oder sie einhalten zu können.

Es gab einen Konflikt zwischen dem Schul- und Freizeitpersonal. Die Schule bestand darauf, Mirko T. in der Institution zu behalten und die Freizeit kapitulierte, sie könnten mit seinen Aggressionsausbrüchen nicht umgehen. Die Beteiligten fanden den Konsens, dass Mirko T. weiterhin die Schule besuchen, von der Freizeit jedoch dispensiert würde. Für G. Styger wirkt die Institution haltend und stärkt sie in ihrem Handeln.

Gemäss der Holdingtheorie ist es in hohem Mass entscheidend, dass die Begleitung von Mirko T. weiter geführt werden kann, da das eigene Selbstkonzept noch schwach und zerbrechlich ist. Dann besteht die Chance, gemäss Winnicott, dass sein verletztes Ich und Es zusammengeführt werden können.

5.2.9. Mirko T. Situation 3

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 290 bis 297

G: (...) Letzte Woche hatte er wieder einmal eine Krise und ist aus dem Klassenzimmer raus gestürmt.

Im anschliessenden Gespräch lud er seinen ganzen Rucksack, alle alten Gefühle und was er erlebt hat, ab und spuckte es einem entgegen. Da muss man dann auch eine Grenze ziehen und ihn darauf aufmerksam machen, dass es jetzt nur um diese kleine Situation geht, die die Krise ausgelöst hat.

Nach dem Gespräch ging es im Klassenzimmer genau gleich weiter.

Ich habe ihn sofort konfrontiert und ihm gesagt, dass er ein unnötiges Theater veranstaltet.

Statements G. Styger

Zeile 10

G. Styger versteht die Klasse als operative Gruppe.

Hypothesen

Mirko T. inszeniert ein persönliches Problem aus seiner Biographie hervorgehend in einer Krise mitten im Schulzimmer. Dabei zieht er die Aufmerksamkeit der Klasse auf sich und stört die Lernsituation. G. Styger nimmt ihn ernst, spricht im Flur draussen mit ihm über das Geschehene. Sie versucht seine alten Erlebnisse und deren gespeicherten Gefühle zu sortieren und in Bezug auf die konkrete Situation zu relativieren. Als Pädagogin will sie aktuelle Konflikte klären. Sie schützt zum einen die Klasse, die nicht als Austragungsfeld seiner Nöte dienen soll, zum anderen auch Mirko T., damit er sich selber nicht ins Abseits der Klasse manövriert. Sie erkennt, dass Mirko's Szene in keinem realistischen Bezug zu der sozialen Klassensituation steht.

Erklärungsmodell der operativen Gruppe (Kap. 4.10) übertragen auf Mirko T.

In der Theorie der operativen Gruppe gibt es eine grafische Darstellung, die das Aufeinandertreffen der Individuen mit der Gruppe zweidimensional in einem Schnittpunkt erklärt. Dieser Kreuzpunkt bildet sich aus der Vertikalität, welche der Lebensgeschichte entspricht, und der Horizontalität, die für die aktuelle Situation der sozialen Gruppe steht. Mirko T. zeigt mit seiner Krise klassisch die vertikale Aufrollung seiner Lebensgeschichte, ausgelöst durch eine Interaktion oder ein aufgabentechnisches Anstehen innerhalb der sozialen Gruppe. Dieser Auslöser kann sowohl auf der latenten oder auch manifesten Ebene der Gruppe entstanden sein. Im Kreuzpunkt findet sich Mirko T. im momentanen Klassengeschehen. Vielleicht hat er eine Person falsch verstanden, fühlte sich einer Aufgabe nicht gewachsen, ertrug eine fremde Korrektur nicht oder noch ein anderer Auslöser vernetzte er mit einer gemachten unangenehmen Erfahrung und geriet ausser sich. Da korrespondierte ein Ereignis aus der Gegenwart mit einer früheren Situation oder Erlebnis und dadurch wurde eine schmerzenerinnernde Emotion geweckt. G. Styger versteht Mirko T.s Ausflippen als Emergenten der schmerzlichen Erfahrungen aus seiner Lebensgeschichte. Um sich aus einer gefährlichen Situation zu ziehen, gibt es Angriff oder Flucht. Die Person kann zu dem akuten Zeit-

punkt diese Überbewertung der Situation nicht erkennen und braucht äussere Hilfe, um nicht auszufern. Diese Hilfestellung bietet der Koordinator der Gruppe, um ihn ins Jetzt und in die Aktualität zurück zu holen. Diese Rolle übernimmt die Pädagogin. Sie erkennt zudem die Grenzen des schulischen Rahmens (Setting) sowie ihrer pädagogischen Handlungsmöglichkeiten. Unverarbeitete psychisch belastende Erlebnisse aus der Vergangenheit müssen in der therapeutischen Behandlung thematisiert werden.

5.2.10. Gruppenbildungsprozesse

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 487 bis 509

G: Wir haben eine Schülerkombination an einem Tisch, die in der Freizeit unmöglich funktionieren kann.

Die Eltern lassen sie nicht zusammen spielen, weil sie sich nicht benehmen können. Severin und Mirko T. wurden die ersten Jahre in der Klasse immer getrennt, weil sie zusammen nicht tragbar waren.

Aber es steckte viel Arbeit dahinter.

Die Pulte waren am Anfang alle nach vorne ausgerichtet und Mirko T. sass zuhinterst, damit er niemanden im Nacken hatte. Ich musste auch jegliche Interaktion unterbinden, damit die Schüler merkten und lernten, dass ich der Chef bin.

Einen Kreis zu bilden und sich gegenseitig vom Wochenende zu erzählen geht nicht von Anfang an.

Das muss man sich erarbeiten.

Anfangs wären sie so unsicher, dass sie ständig blöde Sprüche machen würden.

... Es ist ein Aufbau. Man beginnt zuunterst damit, dass ich der Chef bin und sie auf mich hören müssen. Immer. Ganz einfach, damit es allen klar ist. Jegliche Interaktion muss man stoppen. Nicht böse, aber doch klar und deutlich. Dann kann man mit der Zeit ein wenig lockerer werden und ihnen auch mal anbieten, miteinander zu arbeiten. Das funktioniert beim ersten Mal meistens nicht und man muss es wieder abbrechen.

Aber plötzlich funktioniert das.

Und dann kann man probieren, die Pulte zu einem Hufeisen zu stellen. Wenn das auch funktioniert, kann man sie noch einmal umstellen, so wie wir sie jetzt haben [zu Gruppentischen]. Das ist ein langwieriger Prozess.

Zeilen 522 bis 533

H: Ich hatte den Eindruck, dass es sehr sachlich zu und her geht. Die Situation Schule steht immer im Mittelpunkt und die Schüler wissen, dass sie da sind, um etwas zu lernen. Sie wissen aber auch, dass sie mal etwas erzählen können und auch Raum für Dinge da ist, die nichts mit dem Schulstoff zu tun haben.

G: Das ist ebenfalls Teil dieses Aufbaus. Ich glaube an der Hfh verwenden sie auch das didaktische Dreieck. In den Ecken stehen die Aufgaben, die Lehrperson und der Schüler. In diesem Dreieck bewegt sich der Unterricht.

Beim Aufbau geht es zuerst darum, dass die Kinder mir glauben müssen, dass ich der Chef bin. Und diese Aufmerksamkeit hole ich mir über die Aufgabe, die ich stelle. Dann kann ich mit jedem einzeln und individuell einen Weg zur Aufgabe suchen. Ich mache sie auch drauf aufmerksam, dass ihr Verhalten manchmal vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängt und dass sie vielleicht meine Hilfe annehmen müssen. (...)

Hypothesen

G. Styger schien uns bewusst und klar die wichtigen Prozesse in der Anfangsphase einer neu zusammen gesetzten Klasse zu durchlaufen und die Verantwortung in der Führung zu übernehmen. Ihr Fernziel ist die Kinder zu einer arbeitsfähigen Gruppe zusammen zu führen. Erneut zeigt sich eine für sie entscheidende und wiederkehrende Notwendigkeit, den Kindern Sicherheit vermitteln zu können.

Erklärungsmodelle der operativen Gruppe (Kap. 4.10) und dem ‚Holding‘ (Kap. 4.5) übertragen auf unser Forschungsfeld der 5. Klasse

Im Ablauf eines Gruppenbildungsprozesses durchlaufen die Teilnehmer drei Phasen. Die Menschen kennen sich nicht, das kann ein erstes Stressmerkmal bedeuten. Da in der ersten Phase Unsicherheit über die Rollen und Bearbeitungsweise herrscht, kann Chaos ausbrechen. Der Koordinator lenkt die Gruppe und wenn er sich als Gruppenführer klar positioniert und die Teilnehmer auf sich fokussiert, achten sie weniger aufeinander und so kann das Chaos vermindert werden.

Für die Klasse von G. Styger bedeutet dies: Die Schüler kommen am ersten Tag in die Schule und alles ist neu. Die Information für diese Kinder im Lernprozess bedeutet hier neue Lehrer, neue Kameraden, neue Räumlichkeiten. Diese anfänglich fremde Situation löst Emotionen von Angst, möglicherweise Ablehnung, Verwirrung und Unsicherheit aus. Sie stehen vor der immensen Aufgabe, damit klar zu kommen. Sie wissen nicht wie die Lehrperson ihnen begegnen wird. Sie sind sich ihrer eigenen sowie der Rolle der anderen Kinder und die der Pädagogin nicht sicher. G. Styger ist sich dieser grossen Herausforderung, welche die neue Situation für die Kinder bedeutet, bewusst und gestaltet das Setting so, damit möglichst wenig Unsicherheiten und Ängste auftreten. Sie positioniert die Pulte beispielsweise frontal nach vorne und unterbindet auftretende destruktive Interaktionen wie Blödeln und Gestikulieren sofort. In der ersten Phase besteht Verwirrung, G. Styger verhindert jedoch den Ausbruch von Chaos.

In der zweiten Phase geben sich die Individuen mehr ein, zeigen mehr von sich. Auf das Schuljahr projiziert wird dies so etwa nach den Herbstferien sein, wenn sich alle ein bisschen auskennen und mutiger werden. Rollen, Erwartungen und Wünsche werden sichtbar. So kann der eine oder andere sich in die Enge getrieben, angegriffen oder missachtet fühlen. Erneute Unsicherheit entsteht. Wiederum hilft der Koordinator ordnen und unterscheiden. Nun wird der Rollenunterschied zwischen Gruppenmitglieder und Koordinator klar, die Schüler verstehen und akzeptieren die Pädagogin als ‚Chef‘. Die Position der einzelnen Schüler ist hingegen noch nicht geklärt, was wiederum Unsicherheit auslöst. Frau Styger führt in dieser Phase viele Einzelgespräche und muss spürbar sehr präsent sein. Diese zweite Phase ist für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll. Latente Themen benötigen hierbei Zuwendung, sie sollen angesprochen werden. Die Schüler merken, dass nicht

alles so verläuft, wie sie es bis anhin erlebt haben. Wenn die Pädagogin nicht alle Kinder gleich behandelt, weil sie die unterschiedlichen Bedürfnisse erkennt, muss sie dies verbalisieren und der Klasse aufzeigen. Sie macht dabei Implizites explizit. Durch die Bearbeitung solch latenter Themen verlieren diese an Gewicht und brauchen nicht mehr wiederkehrend besprochen werden, weil sie geklärt sind. Wenn die latenten Themen weniger Aufmerksamkeit erfordern, erhalten die manifesten Aufgaben mehr Raum. Es wäre Energie am falschen Ort aufgewendet, wenn die Erarbeitung des Unterrichtsstoffes früher favorisiert würde. Die konkreten Aufgaben haben aber eine ordnende, strukturierende Funktion.

In der zweiten Phase werden somit neben dem Gruppenbildungsprozess stetig klar definierte, manifeste Aufgaben in Form des Unterrichtsstoffes bearbeitet. Die Aufgabe steht bei G. Styger als Mittel zum Zweck im Zentrum. Sie nutzt die konkreten Aufgaben bewusst für die Arbeit auf zwei Ebenen. In diesem Zusammenhang erwähnte sie das didaktische Dreieck, das von Ruth Cohn entwickelt wurde (Cohn, 1975). G. Styger gestaltet den Unterricht über die Aufgabe und die Person des Schülers. So kann sie die „Themen“ erkennen, die die Schüler beschäftigen und kann an ihnen arbeiten. Über die Aufgabe kann sie interaktionistische Klärungen bewältigen. Sehr wichtig ist ihr auch hier das Vermitteln von Sicherheit in der Aufgabe. Die Schüler erfahren, dass sie mit der Aufgabenstellung nicht alleingelassen werden und so viel Hilfe bekommen wie sie brauchen, um die Aufgabe zufriedenstellend zu lösen.

Wenn sich Zugehörigkeit und Sachbezogenheit einstellt, ist die Gruppe bereit für die dritte Phase. Die steht für Produktivität. Erst hier kann produktiv vorwärts gearbeitet werden. Das Beziehungsnetz hat sich ausgebildet und jedes Individuum wird in seiner aktuellen Disposition respektiert und in den Arbeitsprozess einbezogen. Jedes Kind kann seine ihm adäquate Rolle in der Gruppe einnehmen. Wir vermuten, dass die Schüler von G. Styger immer wieder erlebt haben, dass sie ihre unterschiedlichen lebensgeschichtlichen Erfahrungen in den Gruppenprozess einbringen können, verständnis- und respektvoll behandelt wurden. Das bedeutet, dass die beiden Achsen der Vertikalität und Horizontalität sich berühren und die Kinder an diesem Kreuzpunkt positive Erlebnisse machen können. Solch positive Wiederholungen verhelfen ihnen zur Veränderung ihres anfänglich schwierigen Verhaltens. Die Modifikation ihres Referenzschemas kann gelingen.

Bei unserem Besuch denken wir die Gruppe in der dritten Phase erlebt zu haben. Diese dritte Phase ist nicht definitiv erreicht. Einzelne Kinder können gelegentlich auch wieder in eine vorangehende Phase zurückfallen. G. Styger kann im laufenden Prozess nicht voraus sagen oder wissen, ob sie die Gruppe bis in die dritte Phase führen kann. Es ist auch schon nicht gelungen, wie sie sagt. Die Gruppenteilnehmer haben einen entscheidenden Einfluss auf die zeitliche und inhaltliche Abfolge. Die Pädagogin hat zudem zwei Rollen zu bewältigen, die des Koordinators wie des Beobachters. Auch ist es wichtig als Koordinator immer wieder die nötige Distanz zu finden und zu reflektieren.

Das Bezeichnende an einer operativen Gruppe ist der Einbezug sämtlicher menschlicher Faktoren in die Bewältigung der Aufgabe oder des Themas. Der Lernprozess soll nämlich keine Anhäufung von Wissen sein, sondern erlebtes, in Beziehung gesetztes und benütztes Wissen.

G. Styger arbeitet wie es Bléger (1961) formulierte: „Das Verstehen eines Gegenstandes lässt sich seinem Verhaltensmodus gleichsetzen.“ Wenn G. Styger also an einem Gegenstand arbeitet, so

verändert sie nicht nur das Objekt, sondern das Subjekt mit. G. Styger duldet nicht, dass über ein anderes Kind gelacht wird. Die operative Gruppe fordert gegenseitigen Respekt, jeder trägt zur Aufgabe bei, was er oder sie imstande ist ein zu bringen. Hier können nun neue Verhaltensweisen erarbeitet und ermöglicht werden. In dieser dritten Phase wird es möglich, dass einzelne Schüler eine Arbeitsbeziehung eingehen können und eine konkrete Aufgabe gemeinsam in Partnerarbeit lösen.

(Eine didaktische Anmerkung: Die Methode/Technik des kooperativen Lernens kann die Zusammenarbeit insofern erleichtern, als dass die Rollen oder Aufgabenverantwortlichkeiten von der Lehrperson definiert und zugeteilt werden. Beispielsweise als Leser, Schreiber, Zeitmanager und so weiter vgl. Bochmann/Kirchmann (2012). In der konkreten „kleinen“ Aufgabe muss keine Zeit und Energie darauf aufgewendet werden, die Rollen zu klären. Das Übernehmen einer Rolle bedeutet auch, eine Rolle zu erlernen und somit die gestellte Aufgabe bewältigen zu können.)

G. Styger ist sich des Sicherheitsbedürfnisses und dessen hohen Stellenwert zu Beginn eines Gruppenbildungsprozessen bewusst und übernimmt die Holding-Funktion nach der Theorie von Winnicott. Durch den strukturierten Unterricht und das konsequente Unterbinden von Interaktionen unter den Schülern sorgt sie auch für ein angemessenes ‚Containing‘, sprich Reizverminderung. Einigen Kindern fehlt die Erfahrung des Gehaltenseins. Sie sind somit auf äusseren Halt und Struktur angewiesen, da sie teilweise selber ungenügend entwickelte innere Grenzen und Stabilitäten aufweisen. Orientierung, Beständigkeit und Überschaubarkeit sind solche Haltgeber und Sicherheitsmarkierungen. Das eigene Ich (Vernunft) gewisser Kinder vermag die Selbststeuerung nicht alleine zu bewältigen. Je mehr Freiraum sie erhalten, desto schwieriger wird es für sie, sich passend zu verhalten. Die Ruhe und beflissene Arbeitshaltung veranschaulichte uns, dass die Kinder den Wert der vorhandenen Fürsorge und Unterstützung schätzten und deren Wichtigkeit erkannt hatten.

5.2.11. Explizite Äusserungen zum Thema Beziehung

Aus dem Gespräch mit der Schulleiterin Frau L. Braun

Zeilen 36 bis 40

M: Oder habt ihr Leitlinien, vielleicht auch nicht verschriftlichte Philosophien oder Werte? Vielleicht auch solche, die sich mit denen der öffentlichen Schulen unterscheiden?

L: Fast alle Klassenlehrpersonen sind bei uns die ganze Woche anwesend.

M: Also dann arbeiten fast alle 100%?

L: Ja, ...

Zeilen 82 bis 88

M: Gibt es gemeinsame Regeln für den Stil der Lehrpersonen oder kann da jede in ihrem Zimmer individuell nach ihrem Gusto wirken?

L: Nein, eigentlich gibt es da keine festgeschriebenen Regeln. Aber die Haltung und Einstellung ist eigentlich schon, dass die Beziehung das Wichtigste ist. Auch das positive, lösungsorientierte Ar-

beiten mit den Kindern und dass man nahe an den Kindern ist. Festgeschrieben ist das zwar nicht, aber es ist eigentlich der Stil, die Philosophie bei uns. Wertschätzung!...

Zeilen 104 bis 106

L: ... also die Lehrpersonen sind halt schon lange hier, 20 Jahre oder noch länger. Das hat sich natürlich gut eingespielt, weil sich alle auch sehr gut kennen.

Zeilen 119 bis 131

M: Ja, das positive, lösungsorientierte Arbeiten haben wir ja auch gesehen. Diese Beziehungsarbeit ist auch uns zwei immer schon wichtig gewesen, vielleicht auch intuitiv. Das ist uns an der HFH etwas zu kurz gekommen. Da haben wir uns gefragt, wie es dort gemacht wird, wo es wirklich schwierig ist. Wir haben uns gefragt, was der Schlüssel ist...

L: Ja, es gibt kein Patentrezept...Das ist immer etwas anders. Aber die Beziehung ist immer zuvorderst. Ohne die geht es nicht.

M: Das ist auch eindrücklich! Wir haben zwar nicht viel Action gesehen, aber dies wahrscheinlich, weil viel vorgearbeitet wurde.

L: Ja das ist jeweils erstaunlich...Es läuft relativ gesittet ab, wenn man bedenkt, dass diese Kinder Probleme haben. Es gibt nicht jede Woche Zwischenfälle. Vielleicht nicht einmal mehr Zwischenfälle wie an einer öffentlichen Schule. Es ist einfach sehr eng, man kennt sich sehr gut. Die Kinder kennen alle Lehrpersonen hier und auch umgekehrt. Man weiss von allen...Das gibt Verbindlichkeit und auch Sicherheit.

Aus dem Qualitätsleitbild

Soziale Beziehungen:

1. Die Schüler sind integriert und fühlen sich wohl.
2. Es wird Wert auf einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen, der Umgebung sowie dem Material gelegt.
3. Der Unterricht findet in einer angstfreien Atmosphäre statt, in der sich Schüler offen äußern und in der das Fehler machen innerhalb der Lerngruppe nicht zu negativen Reaktionen führt.
4. Der Umgang der Lehrperson mit den Schülern ist geprägt durch Echtheit/Authentizität.
5. Die Beziehung der Lehrperson zu den Lernenden ist persönlich, wertschätzend, freundlich und respektvoll.
6. Es wird Verständnis für Individualität aufgebracht.
7. Es gibt klare Regeln und Konsequenzen, damit der Schulbetrieb möglichst reibungslos funktioniert.

Lehr- und Lernarrangements:

1. Die Lehrperson ermöglicht dem Schüler Erfolgserlebnisse, welche die Lernmotivation und das Selbstbewusstsein unterstützen.

(Anhang Kapitel 9)

Statements G. Styger**Zeilen 2 bis 9 und 12**

- *Beziehung vor Erziehung.*
- *Auffälliges Verhalten kann durch Unsicherheit entstehen.*
- *Sicherheit geben in der Beziehung und in der Aufgabe. Sie arbeitet 100% um diese Konstanz zu bieten. Sie ist für die Kinder eine verlässliche Bezugsperson. Sicherheit in der Aufgabe: Ich helfe dir, dass du die Aufgabe schaffst. Du kannst fragen, bis du sie verstanden hast und lösen kannst.*
- *Authentisch sein*
- *Umgang mit ihren eigenen Fehlern*

(Anhang Kapitel 7)

Aus dem Interview mit G. Styger**Zeilen 651 bis 652**

G: Unsicherheit ist mitunter ein Grund für herausforderndes Verhalten. Ich frage dann: kann ich dir helfen? Und dann auf dieser Ebene entsprechend handeln oder die Thematik bearbeiten.

Feststellung

Wir nehmen Bezug auf das Erklärungsmodell der Beziehungskompetenz (Kap. 4.9.)

In dieser Privatschule wird Beziehung als ein entscheidender Faktor für das Gelingen von Lernen und Zusammenleben postuliert. Die Beziehung ist ein zentrales Element in der Philosophie der Schule. Im Schulzimmer wie im Lehrerzimmer wird die Beziehung gelebt. Aus unseren Beobachtungen und Gesprächen mit diversen Personen aus dem Team erkennen wir, dass die Pädagogen über explizites und implizites Wissen der Beziehungsgestaltung verfügen.

Hinter diesen expliziten Äusserungen vermuten wir implizites Wissen über Beziehungskompetenz, die wir über die Beziehungsperformanz im besuchten Schulalltag gesehen haben. Sie korrespondieren mit den Äusserungen und Erkenntnissen von Jesper Juul und Helle Jensen.

Juul und Jensen zeichnen aus ihrer Beraterischen und therapeutischen Erfahrung vier basale Grundpfeiler für das Gelingen von Beziehungsperformanz auf. Diese heissen: Gleichwürdigkeit, Integrität, Kooperation und Selbstverantwortung.

In einer professionellen Beziehungsperformanz fordert Juul Aufrichtigkeit vom Erwachsenen. Kinder beeinflussen interpersonale Prozesse, tragen jedoch keine Verantwortung für deren Qualität, betont er. Diese Aufrichtigkeit in Form von Authentizität zeigt sowohl die besuchte Pädagogin als auch die Schulleitung.

Wir erleben, dass das Qualitätsleitbild hohe zwischenmenschliche Anforderungen beinhaltet und dessen Angebote in der Praxis gelebt werden. Es ist eine positive und ressourcenorientierte Grundhaltung feststellbar. Wenn den Kindern aufmerksam, ehrlich, ernsthaft, und respektvoll begegnet wird, sie das Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit erleben, wird das Wohlbefinden wie die Lernbereitschaft gefördert. Zudem verringert sich das Auftreten von herausforderndem Verhalten wie Belustigungen, Trotz, Widerstand und Zerstörung. Der Umgang ist persönlich, alle kennen alle und freundlicher, wertschätzender Umgang wird vorgelebt und eingefordert. Die konstante

tägliche Präsenz der Hauptpersonen unterstützt diese Verbindlichkeiten. Auch der konsequente Umgang mit Regeln ist für alle transparent und verständlich gemacht.

Während die Schulleitung zu Beginn des Gesprächs mit uns erklärt, über keine gemeinsamen Regelungen für die Lehrpersonen zu verfügen, werden ihr im Verlaufe des Gesprächs verbindliche Werte bewusst. Ihre Philosophie über die ganze Schule hinweg widmet sich der allgemein personalen Wertschätzung und der intensiven Beziehungsgestaltung mit den Schülern. Dadurch wird eine Basis für Sicherheit und Vertrauen geschaffen. Diese Basis erachten wir ebenfalls als überaus zentral und bedeutsam für die Zusammenarbeit mit Kindern, die oftmals unter geringem Wohlbefinden leiden.

5.2.12. Explizite Äusserungen zum Thema Unterstützung und Beratung

Aus dem Gespräch mit der Schulleiterin Frau Braun

Zeilen 90 bis 99

L: Ja, meine Tante macht noch Fachberatung. Sie sitzt alle 2 Wochen mit den Lehrpersonen zusammen und „bespricht die Kinder“. Und die Methodik wird dort natürlich auch übergebracht. Natürlich auch im Team, in den Pausen, da ist es ein Thema, wie man mit den Kindern arbeitet. Es findet also sehr viel informeller Austausch statt.

M: Und das macht ihr an den Teamsitzungen oder läuft das selbständig?

L: Nein, das läuft mehr informell, in den Pausen. Was wir natürlich noch haben sind gemeinsame Weiterbildungen, Hospitationen machen wir oft, gemeinsame Fallbearbeitungen. Gerade dort bei den Fallbearbeitungen kann man einen Fall vorstellen, und dann gibt es Vorschläge von anderen. das geht auch etwas in diese Richtung. Das ist in unserem Qualitätsleitbild.

Zeilen 109 bis 111

L: Dieses wurde mit dem Lehrerteam erarbeitet und beinhaltet die Dinge, die uns wichtig sind. Verschiedenes zur Schulkultur, sozialen Beziehungen, Lehr-Lern-Arrangements für den Unterricht, ...

Zeilen 187 bis 193

M: Müsst ihr auch schulinterne Weiterbildungen besuchen wie die Lehrpersonen an den öffentlichen Schulen?

L: Ja, müssen wir auch.

M: Gemeinsam mit den öffentlichen Schulen?

L: Nein, das machen wir selber. Im Moment haben wir gerade ein Projekt. Auch die Fallbearbeitung ist ein Projekt gewesen. Da hat jemand Externes uns gezeigt wie das gemacht wird, welche Struktur und welche Regeln eingehalten werden müssen. Oft sind das auch Anregungen, die aus dem Lehrerteam kommen.

Zeilen 202 bis 217

M: Habt ihr auch mit anderen Sonderschulen Kontakt? Oder macht ihr das explizit für euch, wenn ihr solche Dinge einführt?

L: Ja da gibt es Kontakt. Zweimal jährlich gibt es einen Kongress der kantonalen Sonderschulen, wo man auch Themen eingeben kann. Beim Thema Förderplanung hat da beispielsweise jede

Schule gesagt, was sie diesbezüglich macht. Durch diesen Austausch können auch Dinge voneinander übernommen werden. Oder eine Schule macht zurzeit eine Weiterbildung zum Thema „Eltern aus anderen Kulturen“. Die haben jetzt mich angefragt, ob wir mitmachen bzw. uns beteiligen möchten. Das ist aber noch nicht oft der Fall... Die Idee wäre aber schon- auch vom Kanton aus- dass eine enge Zusammenarbeit entsteht. Da geht man sich auch besuchen mit den Lehrpersonen, eigentlich wie interne Weiterbildung. Letzten Herbst haben wir eine Schule besucht, wo wir jeweils unsere Schüler weitergeben. Ich würde jetzt sagen, da besteht ein enger Austausch, aber dies vor allem auf der Leitungsebene.

M: Aha. Sind da die Lehrpersonen nicht dabei?

L: Nein. Die sind aber dabei bei den Weiterbildungen oder Schulbesuchen in anderen Schulen.

Aus dem Qualitätsleitbild

Kollegiale Zusammenarbeit und Schulkultur:

1. Es werden klassenübergreifende Projekte durchgeführt (Sommert-, Weihnachtstheater und weitere Projekte), in denen die Kooperation unter Lehrpersonen/Therapeutinnen und Schülern gefördert wird.
2. Das Kollegium pflegt verschiedene Formen des Lernens (Hospitationen, Gespräche...) und tauscht sich regelmässig über pädagogische und fachliche Themen aus.
3. An der Schule herrscht eine realistische Anspruchshaltung gegenüber dem eigenen pädagogischen Wirken (z.B. Relativierung der pädagogischen und didaktischen Ansprüche im Hinblick auf die Lernvoraussetzungen/äusseren Voraussetzungen der Schüler).
4.
5. Zu den wichtigsten pädagogischen Themen (im Sinne eines Schulprofils, z.B. Elternarbeit, Hausaufgaben usw.) werden verbindliche Abmachungen getroffen und diese werden im Schulalltag umgesetzt.
6. Die Lehrperson/Therapeutin fühlt sich wohl an der Schule. Das Verhältnis von Belastung und Befriedigung wird als sinnvoll erlebt. Probleme und Schwierigkeiten aus dem Schulalltag können offen in die kollegialen Gespräche (Team, Schulleitung) eingebracht werden.

(Anhang Kapitel 9)

Feststellung

Wir nehmen Bezug auf die Theorie der operativen Gruppe (Kap. 4.10), die im Team ihre Anwendung ebenso findet wie in der Schulklasse.

Diese Sonderschule wird über mehrere Generationen auf privater Basis als Familienbetrieb geführt und die aktuellen Mitarbeiter arbeiten ebenfalls mehrheitlich langjährig mit. Diese Faktoren bedeuten Kontinuität, Verlässlichkeit und Sicherheit. Jede Person des Kollegiums hat ihren Platz und ihre Rolle. Die Zusammenarbeit fokussiert sich auf inhaltliche Themen und nicht auf äussere strukturelle Angelegenheiten wie Positions- und Aufmerksamkeitsbelangen. Sie haben den Prozess zu einer effizienten und wirksamen operativen Gruppe bewerkstelligt und arbeiten synthetisch produktiv.

In der Theorie der operativen Gruppe wird zusätzlich erwähnt, dass die Institution durchlässig und in ihrer Ganzheit als Lerninstrument organisiert muss. Allfällige Ungereimtheiten oder Konflikte auf

der institutionellen Ebene würden andernfalls im Unterricht zum Vorschein kommen. Die Lernenden würden zu deren Auffanggefäss und müssten unpassende zusätzliche Belastungen tragen, die ihre psychische Konstitution übermässig strapazieren tät. Zusätzlich wären sie in ihrer Entwicklung gefährdet.

Die Schulleitung ist sich bewusst, dass das Wohlergehen der Pädagogen entscheidend ist für die positive Entwicklung und den Schulerfolg der Kinder. Es wird strukturell wie operativ Wert darauf gelegt, dass die Schule Klarheit und Transparenz ausstrahlt sowie sich ihrer Haltefunktion im Klaren ist. Gemäss der ‚Holding‘-Theorie nach Winnicott (Kapitel 4.5) benötigt jedes Individuum die Bestätigung von äusserem Halt, um sich in seiner Aufgabe entfalten und die geforderte Leistung zu erbringen zu können. Gebotener Halt und Akzeptanz zeigt sich im Umgang mit den Mitarbeitenden, der Kommunikationsformen und –weisen sowie in den kontinuierlich und konsequent durchgeführten Treffen, Sitzungen und Gesprächen.

So präsentiert uns die Schulleitung aus dem Qualitätsleitbild, dem Schulprofil und Berichten aus dem Schulalltag die tatsächliche Umsetzung der notwendigen Haltefunktion der Schule.

5.3. Fallvergleichende Darstellung und Interpretation

Im Folgenden wird ein qualitativ-quantitativer Vergleich der Daten dargestellt. Uns interessiert, ob sich das Handeln der Lehrerin in Kategorien einteilen lässt, die messbar sind.

5.3.1. Kategorie A: Deskription und Einschätzung der Situation

Wie bereits in Kapitel 3.6 beschrieben, wird bei der Analyse von Kategorie A untersucht, wie G. Styger die jeweilige diskutierte Situationen beschreibt, erklärt, einschätzt und interpretiert. Ihre Aussagen wurden entlang dieser Unterkategorien systematisch erfasst.

1 Personenzentriert bedeutet, dass sie die Situation auf die Persönlichkeit des Kindes bezieht und die Situation von der Persönlichkeitsstruktur des Kindes abhängig ist.

2 Interaktionistisch meint, zwischen welchen Personen die Interaktion abläuft und wie sie von den Beteiligten beeinflusst wird (Lehrerin, Klassenkameraden).

3 Systemisch bedeutet, dass die Situation von vorhandenen Systemen (Familie, Klasse, Schule, Gesellschaft) abhängt und beeinflusst wird, dass Interaktionen in diesen stattfinden und aus dieser Sicht verstanden werden können.

4 Auffälliges Verhalten meint, ob und wie G. Styger auffälliges Verhalten beschreibt, in der gängigen Alltagssprache oder auch differenzierter.

5 Haltung der Heilpädagogin ist in ihrer Beschreibung ihre Haltung sichtbar.

Nach dieser qualitativen Analyse wurden in einem zweiten Schritt die Aussagen gezählt, in Prozentwerte umgerechnet und grafisch dargestellt. Dadurch lassen sich Vergleiche unter den Schülern anstellen und auch ein Bezug zur ganzen Klasse lässt sich herstellen.

Da die quantitative Auswertung in der ethnographischen Forschung eine untergeordnete Rolle spielt, werden nur die augenfälligen Unterschiede erläutert und auf eine differenzierter und umfassendere Analyse verzichtet.

Aus den folgenden Grafiken können Aussagen gemacht und interpretiert werden.

Nebenstehende Grafik zeigt die Auswertung von den Aussagen über die ganze Klasse.

Der grösste Anteil der Aussagen mit 40% fällt auf Kategorie 1 (blau), der personenzentrierten Beschreibungen.

An zweiter Stelle folgen (rot) interaktionistische Beschreibungen mit 22%.

Die systemische Betrachtungsweise (grün) ist mit 16% an dritter Stelle.

Am seltensten mit nur 3.66% beschreibt die Heilpädagogin (violett) auffälliges Verhalten als solches.

In 16% der Äusserungen ist (türkis) die Haltung der Lehrerin sichtbar.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Auswertung der einzelnen Schüler.

Bei allen Schülern machen die personenorientierten Aussagen den Hauptanteil aus.

1 blau: personenzentriert

2 rot: interaktionistisch

3 grün systemisch

4 violett: auffälliges Verhalten

5 türkis: Haltung Lehrkraft

Die Unterkategorien 1 und 2 beziehen sich direkt auf die Beziehung zwischen G. Styger und den Schülern und auf den täglichen Unterricht.

Zählt man die Aussagen dieser beiden Kategorien zusammen, so wird sichtbar, dass bei allen Schülern mehr als die Hälfte der Aussagen auf diese Beziehungsebene abzielt.

Bezogen auf die ganze Klasse sind es sogar mehr als 75%

Dieses Ergebnis zeigt die Prioritäten der Heilpädagogin im Umgang mit ihren Schülern.

Es deckt sich mit den Forschungsergebnissen, die durch die qualitative Analyse gezeigt werden konnten und im Kapitel 6 dargestellt werden.

Es ist bemerkenswert, dass die Aussagen, in welchen die innere Haltung der Heilpädagogin zur Persönlichkeit des Kindes und dessen Verhalten zum Ausdruck kommt, einen grossen Teil ausmachen (bei drei Schüler im Schnitt immerhin mehr als 20%).

Beispiel: Frau Styger zeigt Freude über einen Entwicklungsschritt oder betont die Stärken und Ressourcen eines Kindes.

5.3.2. Kategorie B: Pädagogisches Handeln und dessen Erklärung

Bei Kategorie B untersuchten wir das pädagogische Handeln nach Art und Bezug der Interaktion.

Folgende Unterkategorien sind formuliert:

- 1 **Aufgabenbezogen:** Das Handeln zielt auf die Bearbeitung der aktuellen Aufgabe ab.
- 2 **Verbal und Gespräche:** Die Intervention besteht aus einem Gespräch.
- 3 **Nonverbal, personenorientiert:** Die Intervention besteht aus einem Handeln ohne explizites Erklären und orientiert sich an der Persönlichkeit des Kindes.
- 4 **Systemisch:** Das Handeln steht im Zusammenhang mit einem System (Klasse, Schule, Familie, Gesellschaft).
- 5 **Erklärung des Handelns:** Die Heilpädagogin erklärt ihr Handeln.

Sowohl bei den Prozentzahlen der ganzen Klasse als auch bei den einzelnen Kindern fällt auf, dass Kategorie 3 (grün) nonverbale, personenorientierte Aussagen die höchsten Werte hat, 41% bis 62%.

An zweiter Stelle steht Kategorie rot Gespräche, 10% bis 27%.

Interventionen im Bezug zur aktuell zu bearbeitenden Aufgabe liegen mit 8% bis 14% klar auf den hinteren Rängen.

Aussagen über Systembezug des Handelns und Erklärungen der Interventionen kommen eher individuell zum Zug. Das zeigt sich an den Prozentwerten, die die grössten Abweichungen haben, 0% bis 18%.

- 1 blau: aufgabenbezogen
- 2 rot: verbal und Gespräche
- 3 grün: nonverbal, personenorientiert
- 4 violett: systemisch
- 5 türkis: Erklärung des Handelns

Die Unterkategorien 2 und 3 beschreiben das pädagogische Handeln, das durch die individuelle Persönlichkeit des Kindes begründet ist. Die Interventionen sind personenorientiert und werden individuell gestaltet. Werden die Prozentzahlen dieser beiden Kategorien zusammen gezählt, ergeben sich Werte zwischen 60% bis 70%.

Nach diesen Erläuterungen kann der Schluss gezogen werden, dass für G. Styger die Beziehung zum Schüler Vorrang hat gegenüber der aktuell zu bearbeitenden Aufgabe.

5.3.3. Vergleich Kategorie A und B

Anhand der Analyse von Kategorie A (Beschreibung und Interpretation der Situation) wird festgestellt, dass die Beziehungsebene für Frau Styger im Mittelpunkt steht. Interessant ist nun zu sehen, dass die Analyse von Kategorie B (pädagogisches Handeln) ergibt, dass ihr Handeln genau in diesem Bereich am ausgeprägtesten ist und eine hohe Priorität hat.

Wir stellen fest, dass die Philosophie der Schule, wie sie im Qualitätsleitbild dargelegt ist (Anhang 7 Soziale Beziehungen, Lernarrangements) im Unterricht auch wirklich umgesetzt und gelebt wird.

5.3.4. Zusammenfassung

Zusammenfassend werden folgende Schwerpunkte in den einzelnen Kategorien sichtbar. Sie betreffen die ganze Klasse.

Kategorie A, Deskription der Situation

Schüler werden detaillierter wahrgenommen und individuell behandelt. Sie werden klar und transparent geführt.

Kategorie B, pädagogisches Handeln

G. Styger klärt und erklärt Situationen, kann auch Situationen entlasten. Bei Bedarf konfrontiert sie die Schüler mit ihrem Verhalten. G. Styger ist sehr aufmerksam, ermutigt, setzt Leitplanken (Strukturen). Sie kann Nähe bewirken, wenn sie gebraucht wird. Sie setzt viel Zeit ein für Gespräche. Sie bleibt beharrlich bei gewissen Themen.

Kategorie C, Wirkung des pädagogischen Handelns

Die Schüler können zunehmend eigenständig arbeiten. Persönliche Probleme haben einen angemessenen Platz. Sie werden geschützt, erleben Sicherheit, erhalten Bestätigung und Anerkennung.

Kategorie D, Erklärung der Wirkung

Durch die lange Zeitdauer und das beharrliche Dranbleiben durch viele einzelne Interventionen der Heilpädagogin können Verhaltensänderungen bewirkt werden.

Wir sind uns bewusst, dass diese quantitative Auswertung nicht vollumfänglich den Gütekriterien (Reliabilität, Validität, Objektivität) wissenschaftlicher Untersuchungen entspricht. Die Resultate werden wissenschaftlich nicht verwertbar sein. Wir sehen die Resultate der qualitativen Forschung jedoch durch die quantitative Analyse bestätigt.

6. Diskussion der Ergebnisse

Gemäss unserer Forschungsfrage machten wir uns auf die Suche nach Faktoren und pädagogisch professionellen Handlungsweisen (Performanz), die ein erfolgreiches und zielführendes Dazwischentreten (=intervenire) in Praxis und Theorie ausmachen und eine vertrauensvolle, tragfähige Beziehung zwischen Schüler und Heilpädagogin fördern.

In den folgenden Kapiteln erläutern wir drei Hauptmerkmale, die sich durch den gesamten heilpädagogisch gestalteten Alltag der Schule gezeigt haben.

6.1. Jedes Kind ist anders

Aus dem Qualitätsleitbild

- Soziale Beziehungen

6. Es wird Verständnis für Individualität aufgebracht.

- Lehr- und Lernarrangement

1. Die Lehrperson und Therapeutin stimmen Lernziele und Arbeitsmethoden individuell auf das Kind ab. Diese werden in der Praxis umgesetzt und flexibel gehandhabt. (nach heilpädagogischen Erkenntnissen.

2. Individueller Förderbedarf ist erkannt und wird in der Praxis berücksichtigt, kultiviert und akzeptiert.

(Anhang Kapitel 9)

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 189 bis 195

H: Uns hat er [Sandro M.] aber schon ab und zu neugierig gemustert.

M: Ich hatte den Eindruck, er war der erste, der uns so wirklich wahrgenommen hat.

G: Ich denke, er war der einzige, der seine Neugierde offen gezeigt hat. Die anderen Kinder waren schon auch neugierig, aber die haben sich nicht so getraut, zu schauen.

M: Ich war erstaunt, weil man ja von Autisten sagt, dass sie nicht so auf Menschen reagieren.

G: Jeder ist halt unterschiedlich.

Zeilen 632 bis 641

G: Ich erlebte dazu ein passendes Beispiel, als drei Kinder gleichzeitig zu spät kamen. Alle drei standen miteinander unter der Türe. Der eine ist Schulverweigerer und mag kaum aufstehen und sich aus dem Bett in die Schule zu bewegen. Der zweite vergisst sich im Spiel, kann sich schwer von einem Spiel lösen und der dritte ist überaus frech. Ich sprach den Frechen zuerst an und senkelte ihn heftig: „Ich finde das e bodelosi Frechheit, dass du eifach z spot chunsch! Ab is Zimmer, Etui vüre neh und schaffe!“ Die anderen zwei standen dann eingeschüchtert da. Ich lobte den nächsten: „Schön, dass du hüt da bisch.“ Und den dritten begrüßte ich mit: „cha’s sii, dass vergässe hesch, dass d Ziit umegange isch. Das cha passiere.“ Für das gleiche Vergehen habe ich dreimal unterschiedlich reagiert.

Die Institution Schule als Ganzes als auch persönliche Gespräche bringen zum Ausdruck, dass Individualität einen hohen Stellwert hat. Es wird nicht nur Verständnis aufgebracht dafür, sondern die Individualität wird anerkannt und akzeptiert. Pädagogisches Handeln sowie Lernziele werden aufgrund der unterschiedlichen persönlichen Voraussetzungen der Kinder geplant und gegebenenfalls angepasst.

In der besuchten Klasse haben zwei Kinder eine Diagnose aus dem Autismus Spektrum. Die Diagnosen sind der Pädagogin bekannt, sie bemüht sich trotzdem um eine individuelle Begegnung mit dem Kind. Da sich die beiden unterschiedlich verhalten, erfahren die Kinder von G. Styger einen auf sie abgestimmten Umgang.

Obiges Beispiel von Frau Styger zeigt anschaulich, dass eine individuell angepasste Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist. Dies erweist sich somit als eine der wirksamsten pädagogischen Handlungen.

6.2. Kinder kennen lernen

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 624 bis 632

G: Dass ich echt nachfrage, wie es dem Kind geht, weil es mich wirklich interessiert. Nicht nur als Floskel: „Hoi wie goht's...“

Ein neues Kind zu verstehen versuchen. Am Anfang ist es wie ein Mosaik, das Kind steht einfach vor mir und ich weiss noch nichts. Dann fügen sich laufend Steine aneinander, die ich gewillt sein muss zusammen zu setzen, um mit der Zeit das Kind wirklich zu verstehen. Ich erforsche die Beweggründe für das entsprechende Verhalten des Kindes. Damit ich später im Gespräch sagen kann: Ich verstehe dich oder die Situation. Das Kind merkt, dass es stimmt. Dies eröffnet mir eine Verbindung, auf die ich aufbauen kann und ich auf das gezeigte Verhalten entsprechend reagieren kann.

Statements G. Styger

Zeile 3

Beziehung vor Erziehung.

Mit der, unserer Ansicht nach, treffenden Metapher vom Mosaik beschreibt G. Styger ihren Prozess des Kennenlernens der Kinder. Ausgehend von ihrem grundsätzlichen und echten Interesse an den Kindern reflektiert und interpretiert sie aktiv die unterschiedlichen Erlebnisse, die sie mit ihnen macht. Das bedingt, dass sie im Unterricht sehr präsent und sensibel für Botschaften der Kinder ist. Sie kennt die persönlichen Geschichten der Kinder und nutzt sie als Hintergrundwissen. Die Kinder spüren das echte Interesse. Sie merken, dass sie von G. Styger nicht be- und verurteilt werden, sondern ihr Verhalten als ein Ausdruck von den persönlichen Nöten und inneren Konflikten verstanden wird. G. Styger signalisiert auch eindeutig, dass sie von ihr Hilfe erwarten können. Daraus kann sich eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln. Ihre Erfahrung, dass eine gute Beziehung die Basis für die persönliche Weiterentwicklung und das Lernen ist, sieht sie immer wieder bestätigt. G. Styger bringt das prägnant zum Ausdruck mit dem Ausdruck: Beziehung vor Erziehung.

6.3. Theoriegeleitetes Handeln

Statements G. Styger

Zeile 14

Theorien (z.B. Autismus) sind nur bedingt anwendbar, weil jedes Kind anders ist.

Aus dem Interview mit G. Styger

Zeilen 640 bis 644

G: Für das gleiche Vergehen habe ich dreimal unterschiedlich reagiert. Die Kinder akzeptieren dies, weil es richtig ist. Sie sind ja nicht blöd, merken oft besser und schneller, was läuft und was gerecht ist. Wenn ich nach einer komischen nicht nachvollziehbaren Theorie handeln würde, tät es nicht funktionieren, weil sie eben nicht passt.

Auf unsere Frage nach Theorien, die G. Styger kennt und anwendet, war sie eher zurückhaltend. Wir vermuten aufgrund unserer Forschungsarbeit, dass sie über viel verinnerlichtes theoretisches Wissen verfügt. In ihrem Handeln sind diverse theoretische Ansätze aus Pädagogik und Psychologie sichtbar. Sie zeigt durch ihre obenstehenden Äusserungen, dass sie selber vorsichtig und kritisch mit der Anwendung von Theorien umgeht. Am Beispiel des Autismus zeigt sie, dass Theorien reflektiert und an das betroffene Kind sowie an die entsprechende Situation angepasst werden müssen.

Das Beispiel des Zuspätkommens dreier Kinder veranschaulicht das reflektierte, theoriegeleitete Handeln der Pädagogin. Sie schätzt die Situation der Kinder unterschiedlich ein und handelt individuell. Die Schüler nehmen die Ungleichbehandlung wahr, akzeptieren sie jedoch, weil sie passend ist. Die Schüler empfinden die Reaktion der Lehrerin als angebracht auf ihre Situation und somit gerecht. Da die Kinder aus früheren Schulerfahrungen eher mit Gleichbehandlung vertraut sind, braucht es am Anfang Erklärungen. G. Styger hält die Kinder diesbezüglich für kompetent und vertraut auf ihre differenzierte Wahrnehmung.

Die Analysen unseres Forschungsmaterials führten uns zur Erkenntnis, dass ohne theoretische Kenntnisse nicht ausreichend adäquat und ganzheitlich auf ein Kind eingegangen werden kann. Durch das Zusammenführen von der jeweiligen Situation, der Disposition des Kindes und einem passenden theoretischen Erklärungsansatz können pädagogische Interventionen geplant werden. Das Handeln wird zielgerichteter.

Die Frage, welche Theorien relevant sind, hängt vom jeweiligen Praxisfeld ab. In unserem Forschungsfeld ist neben pädagogischem auch psychoanalytisches Wissen bedeutsam.

Als Resultate unserer Forschung bezeichnen wir die drei herausgefilterten Hauptmerkmale und deren Zusammenspiel. Sie sind unserer Meinung nach die wichtigsten Elemente für ein kompetentes gelingendes heilpädagogisches Handeln. Wir sind überzeugt, dass sich diese Art des Denkens und Handelns auch auf andere heilpädagogische Praxisfelder übertragen lässt.

Wir sind ebenso überzeugt davon, dass durch diese Art des Denkens und Handelns eine sichere, tragfähige Beziehung zwischen Schüler und Lehrerin entstehen kann und die Heilpädagogin auch in schwierigen Situationen handlungsfähig bleibt, ohne dass die Beziehung Schaden nimmt.

7. Beantwortung der Fragestellung

Ausgehend von unserer Fragestellung unter Kapitel 2 beantworten wir diese hier im Einbezug unserer Ergebnisse.

Die Hauptfrage lautete, wie sich der pädagogische Umgang mit Kindern, die Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zeigen, im Schulalltag eines Sonderschulheims gestaltet. Diesen Umgang können wir anhand unserer Beobachtungen an unseren Besuchstagen erahnen, wir haben einige signifikante Aspekte entdeckt. Eine abschliessende Beurteilung vor zu nehmen möchten wir unterlassen, da wir mit unserem partiellen Einblick keine Gesamtschau präsentieren können.

Anhand der Unterfragen können wir ausführlichere Aussagen formulieren:

- Wie handelt die Heilpädagogin in herausfordernden Situationen? Welche Handlungsperformanz lässt sich im Schulalltag konkret beobachten?

Auf den ersten Blick unterschied sich ihr Unterricht nicht bedeutend von einem aus der Regelschule. Die Schüler arbeiteten ruhig und aufmerksam, die Atmosphäre wirkte entspannt. Regeln und Strukturen waren sicht- und spürbar. Die Pädagogin wirkte sehr präsent auf uns. Ihr Handeln erschien uns bewusst und zielorientiert. Wir hatten jedoch mehr sichtbare Verhaltensauffälligkeiten und Störungen erwartet.

Durch die Analysen unseres empirischen Materials und das anschliessende Studium von Theorien stiessen wir auf den Hintergrund ihrer Handlungsweisen und erkannten die vermutlich intensiv geleistete Vorarbeit. Unsere Unkenntnis über die individuellen Geschichten und Dispositionen der Kinder veranlasste uns erst, die Kinder als unproblematisch und das Unterrichten als behaglich/müheles ein zu stufen.

Das Gespräch mit der Heilpädagogin eröffnete uns das breite Spektrum von Herausforderungen, in welchem sie sich täglich bewegt. Auch wurde uns klar, dass wir bei einem Besuch anfangs des Schuljahres heftigere Szenarien erlebt hätten.

Im Kapitel 6 hoben wir markante und essentielle Aspekte ihrer Handlungsperformanz hervor.

Im schulischen Alltag zeigen sich die dargestellten Hauptmerkmale in der Ausführung wie folgt:

- Sie gibt jedem Kind die nötige Aufmerksamkeit, die es für sein aktuelles Befinden und Lernbereitschaft braucht.
- Sie steht jedem Kind hilfreich zur Seite, wenn es gerade in eine Krise rutscht. Dabei beharrt sie lösungsorientiert auf der Selbstwirksamkeit der Kinder und den gemeinsam erarbeiteten Fortschritte.
- G. Styger individualisiert den Unterricht wie die persönliche Betreuung stark, indem sie diese Bereiche auf jedes Kind abstimmt.
- Klärende und erklärende Gespräche erhalten grosse Zeitfenster. Sie zieht die Bearbeitung von Störungen dem Inhalt des Unterrichts vor.
- Ausserdem räumt G. Styger allen unvorhersehbaren Geschehnissen und Notlagen der Kinder viel Raum ein mit dem Hintergrundwissen, dass die Schule den kantonalen Lehrplan der Regelschule verfolgt.

- Wie erklärt die Lehrerin ihr pädagogisches Handeln in der Retrospektive?

Sie scheint sich ihren Handlungen bewusst und kann sämtlichen Interventionen den dahinter gestandenen Absichten zu ordnen. Sie äussert zurückhaltend theoriegeleitete Ansätze, hat vermutlich die relevanten Theorien bereits verinnerlicht und erklärt ihr Handeln somit mit der individuellen Anpassung der Situation an das entsprechende Kind.

- Wie lässt sich das pädagogische Denken und Handeln der Heilpädagogin anhand von theoretischen Konzepten und Modellen verstehen und interpretieren?

Durch unser empirisch induktives Forschungsvorgehen haben wir nach unserem Dafürhalten aus Beobachtungen und Gesprächen bedeutsame Handlungsweisen ermittelt und analysiert. Daraufhin haben wir signifikanten Thematiken Theorien zugeordnet. Diese haben wir anschliessend auf die erlebten Situationen übertragen und somit Theorie und Praxis verknüpft. Durch den Vergleich der theoretischen Aspekte mit den Interaktionen zwischen Heilpädagogin und Schüler kann gezeigt werden, dass die Theorien sinnvoll in die Praxis umgesetzt werden können. Sie wurden unserer Ansicht nach passend auf die jeweilige Situation und Kind angewendet. Unsere Forschungsabfolge hat uns Einsicht in ihr heilpädagogisches Denken ermöglicht und zur Erkenntnis gebracht, dass augenscheinlich harmlose Abläufe und Momente viel implizites theoretisches Wissen beinhalten und fordern.

8. Methodenkritik

In diesem Kapitel blicken wir auf unseren Forschungsprozess zurück und reflektieren kritisch den Ablauf sowie die einzelnen Arbeitsschritte. Welche Schritte und Teile waren zielführend und erfolgreich, welche weniger oder gar nicht.

8.1. Diskussion des Forschungsprozesses

Nach der Idee für unser Thema folgten Überlegungen, wie wir unsere Forschungsfrage der für uns wichtig erscheinende Kompetenz der Beziehungsgestaltung im pädagogischen Arbeitsfeld prägnant und relevant darstellen konnten. Wir legten sie in einer ersten Skizze dar, die wir mit unserem Mentor besprachen. Wir entschieden uns für die Forschungsmethode Ethnographie und bekamen dadurch klarere Vorstellungen der Datengewinnung und deren Auswertung. Von einigen weiteren Ideen inspiriert arbeiteten wir die Disposition aus.

Damit konnten wir nun unsere Forschung beginnen. Wie wir im Kapitel 3.4 und 3.5 dargestellt haben, besuchten wir die angefragte Schule und Klasse.

Wir wählten die ethnographische Forschung als Methode, um unsere Forschungsfrage zu untersuchen. Unsere Forschung war ein sozialer Prozess und so bewegten wir uns in der Interaktion zwischen dem Kontext der Forschung und dem Forschungskontext. In unserem Fall ist der Kontext der Forschung unser Auftrag, eine Forschungsarbeit zu schreiben, die den wissenschaftlichen Anforderungen genügt sowie unsere Rolle als Forscherinnen mit unserer Forschungsfrage, unseren Interessen und Erwartungen. Als Forschungssubjekte organisierten wir unseren Forschungsprozess, um das Forschungsobjekt zu beobachten. Der Forschungskontext enthält alles, was es

uns ermöglichte, die Untersuchung zu machen. In unserem Fall sind das die Sonderschule, die Klasse und allen voran die Klassenlehrerin. Ihr Handeln als Heilpädagogin war unser eigentlicher Forschungsgegenstand. Im Forschungsprozess wurden Beobachtungen und Teilnahme mit anderen Verfahrensweisen verwoben. Unsere Datengewinnung war vielfältig und offen. Wir konnten uns unabhängig und ohne beeinflussendes Vorwissen unserem Forschungsfeld nähern. Am Anfang hielten wir uns strikt an die Beobachterrolle, hielten uns vorsichtig im Hintergrund und nahmen am Geschehen nicht teil. Wir erlebten die Schüler diszipliniert und ruhig. Am zweiten Tag hatten wir aber das Bedürfnis, mit den Schülern in Kontakt zu kommen in der Hoffnung, mehr vom Ganzen zu verstehen. So wagten wir uns buchstäblich in den Raum hinein, nicht wissend, wie die Schüler oder die Lehrerin reagieren würden. Unsere Kontaktaufnahme war vorsichtig und zurückhaltend, weil wir intuitiv ahnten, dass unsere Aktion unerwartete Reaktionen seitens der Schüler auslösen könnte. Das trat nicht ein. Wir denken aber, dass unsere Vorsicht berechtigt und notwendig war. Durch unsere Teilnahme wollten wir ja keine unnötigen schwierigen Situationen verursachen oder provozieren. Unser Forschungsfeld sollte durch uns nicht aktiv beeinflusst werden. So weit als möglich wollten wir einen normalen Schulalltag beobachten. Natürlich hatte unsere Anwesenheit eine Wirkung in den Schülern, aber sie liessen sich nichts anmerken. Sie wollten wohl so normal als möglich erscheinen. So veränderte sich die Grenze zwischen den beiden Kontexten im Laufe unserer Hospitation etwas. Wir denken aber, dass die Grenze nie einseitig zu Lasten eines Kontextes zu stark verschoben war.

Das Merkmal der ethnographischen Forschung ist die Vorgehensweise: Zuerst werden Eigenschaften eines sozialen Phänomens erkundet, um später die Daten zu analysieren und über Hypothesen die Bedeutungen und Funktionen menschlichen Handelns zu finden – und nicht umgekehrt. Wir sammelten also Daten, die uns wichtig schienen, um unsere Forschungsfrage näher zu beleuchten. Die gesammelten Daten waren vorerst unstrukturiert. Wir konnten also während unserer Hospitation noch nicht wissen, welche Daten relevant sein würden und ob wir genügend verwertbares Material hatten.

Im Anschluss an die Datengewinnung folgte deren Auswertung. Um Informationen daraus zu gewinnen, mussten die Daten strukturiert werden. Wir analysierten die Interviews, suchten nach Häufungen gleicher und prägnanter Aussagen sowie heilpädagogisch relevanten, interessanten wie irritierenden Stellen. Manche Daten wie z.B. die Schul-Dokumente wiesen bereits eine Struktur auf, so dass wir sie nicht weiter bearbeiteten. Auch unsere Beobachtungen dienten später einfach als Quelle von Informationen. Im weiteren Forschungsprozess verglichen wir die Beobachtungen mit den Interviews und den erhaltenen Dokumenten. Wir zogen theoretische Konzepte hinzu und so wurde es möglich, die Bedeutung und die Funktion der Handlungen der Heilpädagogin in der jeweiligen Situation zu erhellen. Die Auseinandersetzung und die Vertiefung in uns zum Teil unbekanntes Theorien sowie die Verknüpfung mit Beobachtung und Interview waren für uns die interessanteste und ergiebigste Phase im Forschungsprozess.

Das Ergebnis haben wir in Form von Beschreibungen und Erklärungen dargelegt. Die quantitative Auswertung und Darstellung hat eine untergeordnete Rolle und nimmt nur einen kleinen Teil in unserer Arbeit ein. Mit anschließenden Verallgemeinerungen waren wir sehr vorsichtig. Wir nann-

ten die für uns wichtigsten Punkte schlicht ‚Hauptmerkmale pädagogisch professioneller Handlungsweisen‘.

Wir arbeiteten abwechslungsweise zusammen, um neue Fragen und Inhalte diskutieren zu können, und einzeln, um uns in Theorien einzuarbeiten. Diese Art der Zusammenarbeit erlebten wir als sehr bereichernd.

Abschliessend beurteilen wir die ethnographische Forschungsmethode als sehr geeignet für unsere Arbeit. Sie lässt einen grossen Spielraum und Freiheit in der Datengewinnung zu. Allerdings war es danach eine Herausforderung, aus den unstrukturierten Daten das Bedeutende herauszukristallisieren und in eine Ordnung zu bringen. Die Beschreibungen unserer Beobachtungen und Erfahrungen im Feld und unsere Interpretationen dazu lösten Denk- und Bewusstwerdungsprozesse aus. Die Erkundung und Erforschung einiger weniger Fälle im Detail hat es uns ermöglicht, mehr in die Tiefe zu gehen und qualitative Antworten zu finden.

Diskussion der Beobachtungen

Die Beobachtungen hielten wir als Feldnotizen einzeln fest und diskutierten diese täglich, um sie in ein Protokoll einfügen zu können. Am ersten Tag beobachteten wir beide alles, an den weiteren teilten wir unter uns die Kinder auf. Dies erwies sich als sinnvoll. Wir bekamen so einen Gesamtüberblick und realisierten auch unsere Beobachtungsunterschiede. Indem wir die Kinder vom zweiten auf den dritten Tag auf dem Papier wieder wechselten für unsere Beobachtungen, konnten wir unsere Feststellungen ausgewogen festhalten. Wir sortierten nach Kind und Tag. Bei der qualitativen Forschung wird Objektivität nicht partout verlangt, weil die eigene Subjektivität für den Verstehensprozess nutzbar ist und nicht als Störfaktor betrachtet wird.

Die direkte Verarbeitung unserer Notizen verhalf uns bei aktuellen und präsenten Erinnerungen zu brauchbarem Material, bevor die nächsten Ereignisse der anschliessenden Tage sie hätten verwischen können.

Diskussion der Interviews

Aus den Beobachtungen generierten wir die Interviewfragen und konnten den Kindern und Ereignissen entlang unseren Frageablauf definieren. Die Interviews über Tonaufnahmen festzuhalten erleichterte unsere weitere Verarbeitung. Durch die Tonaufnahme konnte sichergestellt werden, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen. Aussagen, die uns im ersten Moment nicht so wichtig erschienen und die wir wieder vergessen hätten, konnten wir später nachlesen. Wir erhielten genügend Informationen, wenn Begebenheiten über mehrere Blickpunkte oder von diversen Seiten her beleuchtet wurden. Da wir zu zweit das Interview mit der Klassenlehrerin durchführten, konnten wir einander ergänzen, vertieft nachfragen und durch wiederholtes Ansprechen die Relevanz eruieren. Alleine wäre es voraussichtlich kürzer ausgefallen. Wir transkribierten zwei Interviews, ein drittes benutzten wir, um Informationen zu einem spezifischen Thema (Autismus) zu erhalten. Durch die wortwörtliche Transkription konnte verhindert werden, dass Aussagen der Heilpädagogin verfälscht werden. Trotzdem mussten etliche unvollständige Sätze sinngerecht ergänzt werden.

Der Prozess des Analysierens war anstrengend und teilweise ermüdend. Es gab Momente des Widerstandes, wenn es nicht oder nur langsam und zäh vorwärts ging. Umso schöner gestaltet sich der Rückblick vom jetzigen Standpunkt mit der Einsicht, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden. Die Interviewanalysen zeigten sich im Nachhinein auch als überaus ergiebig.

Sogar die anfänglich als Irrweg empfundene harzige Analyse des Interviews in Unterkategorien konnten wir noch brauchbar verwerten.

Diskussion der Dokumente

Wir befürchteten eine Zeit lang, zu wenig verwertbare Daten und Dokumente generiert zu haben. Beim Zusammensammeln aller Dokumente stellten wir erleichtert fest, dass wir doch genügend Material beisammen hatten. Das Interview mit der Schulleitung erhöhte unsere Sammlung aus Daten des Schulbesuches mit allgemeinen Richtlinien und Philosophien der Schule als Ganzes, die zu unserer Freude mit den anderen Daten korrespondierten und ineinander flossen.

8.2. Diskussion über Änderungen im Verlaufe der Forschung

Ein entscheidender Pfad- oder Schienenwechsel stellte das Weglegen der Kategorisierung des ersten Interviews mit der Klassenlehrerin dar. Wir wendeten viel Zeit für die Suche nach geeigneten und passenden Kategorien und Unterkategorien auf und merkten dabei, dass wir weder glücklich noch zielführend unterwegs waren. Unser Mentor wirkte da als Lichtblick und präsentierte uns andere Möglichkeiten der Datenverwertung auf. Daraufhin nahm unsere Motivation wie der Arbeitsfluss wieder Fahrt auf und wechselte auf einen ergiebigeren Weg oder die passendere Schiene, metaphorisch ausgedrückt. Wir erarbeiteten uns anschliessend die Theorien, anhand welchen wir unsere Forschungsfrage weiterbringen und die uns prägnant aufgefallenen Situationen und Interaktionen zielführend zu ordnen konnten.

Die Zusammenarbeit haben wir beide geschätzt, die würden wir wiederholen. Wir ergänzten uns gut und konnten aneinander konstruktive Kritik ausüben.

9. Persönliche Schlussfolgerungen

Die Beziehungskompetenz als anfänglich zentraler Begriff für die Themenwahl hat uns durch die Forschung begleitet sowie zu weiterreichenden Gedanken geführt. Wir stellen zufrieden fest, uns unserem gesetzten Ziel angenähert zu haben.

Nachfolgend halten wir unsere rationalen wie emotionalen Gedanken fest, die im Verlaufe unserer Arbeit entstanden sind und uns auch nach der Beendung der Arbeit weiter beschäftigen werden.

Heidi Graf

Als Regelklassenlehrerin und später als Mutter arbeitete und lebte ich viele Jahre in Erwachsenen-Kind-Beziehungen. Mein Erziehungsstil war geprägt von den Erfahrungen, die ich selber als Kind gemacht hatte und von den Werten, die ich für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Kindern als wichtig erachtete.

Seit ich als Heilpädagogin in einer Einführungsklasse tätig bin und mit verhaltensauffälligen Kindern zu tun habe, eröffnete sich mir ein neues Feld, für das ich mich sehr interessierte und ich mich gleichzeitig zu wenig kompetent fühlte. Im Schulalltag erlebte ich immer wieder, dass ich mit all meinem Interesse und all meiner Liebe für meine Schüler ihr befremdliches Verhalten oft nicht verstand und auch nicht angepasst reagieren konnte. Im Studium der Heilpädagogik lernten wir einige Theorien und Methoden kennen, doch das reichte mir nicht. Ich wollte mehr wissen über den professionellen Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern.

In der vorliegenden Arbeit bearbeiteten wir verschiedene theoretische Ansätze. Neu war für mich vor allem der psychoanalytische Ansatz in der Pädagogik. Die Forscher setzten sich intensiv mit den Verhaltensauffälligkeiten auseinander und gewannen mehr und mehr Einsicht in die psychischen Vorgänge jener verhaltensgestörten Kinder. Aus ihren Erfahrungen und ihrem theoretischen Wissen über die Psychoanalyse leiteten die Forscher erzieherisches und therapeutisches Handeln ab. Ich werde versuchen, diese neuen Erkenntnisse in meiner Praxis umzusetzen.

Auch die anderen Theorien wurden für mich durch die Verknüpfung mit konkreten Situationen im Klassenzimmer lebendig und nachvollziehbar. Durch die Vertiefung und Auseinandersetzung mit diesen für mich neuen Vorstellungen und Begründungen lerne ich Verhaltensauffälligkeiten von Schülern unter neuen Aspekten zu sehen. Die Theorien geben mir Vermutungen in die Hand, unter welchen Blickwinkeln und Denkweisen ich Schülerverhalten pädagogisch überdenken kann. Gleichzeitig wurde es mir möglich, das oft unspektakuläre Handeln der Heilpädagogin, das wir beobachtet haben, zumindest teilweise einzuordnen und zu verstehen. Das pädagogische Handeln der Lehrerin lieferte mir Beispiele, wie auf Verhaltensauffälligkeiten, die oft eine innerer Not oder ein latentes Thema des Kindes ausdrücken, reagiert werden kann. Meine Schüler sind jünger als jene, daher werde ich mein Handeln dem Alter und den Verständnismöglichkeiten der Kinder anpassen. Da jedes Kind anders ist und jede Situation sich von der nächsten unterscheidet, gibt es keine generellen Begründungen und Antworten. Ich fühle mich jedoch nicht mehr so hilflos gegenüber auffälligem Schülerverhalten und habe neue Möglichkeiten und Instrumente kennengelernt, wie ich damit umgehen kann.

Ich bin zudem ermutigt, schwieriges Schülerverhalten mit Kolleginnen zu besprechen und zu reflektieren. Dabei sollen auch eigene Anteile bewusst gemacht werden und Handlungsmöglichkeiten können erarbeitet und ausprobiert werden.

Mirjam Hager

In meiner Lehrtätigkeit als Klassenlehrperson an diversen Schulen, Stufen und Klassengefügen traf ich wiederholt auf Kinder, denen gegenüber ich mich nicht souverän genug fühlte, um sie geeignet und hilfreich zu begleiten. Die mir bekannten Instrumente an Handlungsweisen griffen in der täglichen Unterrichtsgestaltung zu wenig und erschöpften sich. Werten, Druck aufbauen und Disziplinieren befriedigte mich nicht. Die Suche nach tragfähigeren und effizienteren Alternativen führte mich an die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und während dem Studium zur intensiveren Beschäftigung mit dem Thema der Beziehungskompetenz.

Durch die in unserer Arbeit verwendeten Theorien haben wir Wesentliches dazu gelernt. Einige von diesen befassen sich mit psychoanalytischen Aspekten, die nach wissenschaftlichen Metho-

den nicht als wahr oder falsch bewiesen, sprich negiert werden können. Es wäre durchaus möglich gewesen mit anderen Theorien zu arbeiten.

Der Einblick in die Praxis einer Sonderschule, die Kinder mit sehr individualen Verhaltensweisen beheimatet, führte uns an die in unserer Arbeit gewählten Theorien. Wie Heidi bereits erwähnte, kennen wir für unsere Praxis nun weitere Handlungsansätze und Blickpunkte. Solche sind: eine Verbindung zum Kind herstellen, um Vertrauen, Halt und Sicherheit aufzubauen. Sicherheit zeigte sich in unserem Forschungsfeld signifikant als wichtiger Gelingensfaktor für Lern- und Entwicklungsschritte. Umgekehrt benehmen sich Kinder auffällig, wenn sie sich unsicher fühlen. Wie entscheidend es ist, eine tragfähige Beziehung zum Kind zu erarbeiten, bestätigt sich für mich aufgrund unserer Forschungsarbeit. Praktisch heisst das, ich erforsche jedes einzelne Kind, damit ein adäquater und für das Individuum sinnvoller Umgang möglich wird und eine vertrauensvolle Beziehung gelebt werden kann. Heidi und ich haben neben dem Verständnisaufbringen, Geduldigsein oder Disziplinieren nun Handlungsweisen kennen gelernt, die wir in der Aktion wie der Reaktion anwenden können.

Zum einen habe ich mich über den Inhalt der Theorien erfreut, deren Inhalt ich teilweise aus meiner Intuition erahnt und intuitiv angewendet hatte, deren Wichtigkeit nicht belegen vermochte und folglich zu vorsichtig einsetzte. Zum anderen hat sich dadurch mein heilpädagogisches Handlungsspektrum erweitert. Es vermittelt mir Sicherheit, theoriegeleitet handeln zu können. Daraus entsteht innere Ruhe und Freude in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern, die den früheren gelegentlichen Zweifel und Gefühle von Frust ablösen.

Schulstrukturen benötigen meines Erachtens ein Umdenken in Richtung durchlässigen respektvollen Umgangs über Hierarchien hinweg zu Gleichwürdigkeit und ressourcenorientiertem Dialog.

Zu diesem Gedanken und Schluss komme ich, da ich mich zusätzlich zu den ausgewählten Theorien durch Aussagen von HfH-Dozenten inspirieren liess wie beispielsweise: *drei Grundsätze der Heilpädagogik*: Man solle sich erstens durch die Individualität des Kindes führen lassen (und nach meiner Überzeugung nicht das Kind auf die Spur des Erwachsenen drängen, vor allem nicht, wenn sie sehr schmal ist). Zum zweiten benimmt sich ein Kind so, wie es von der Umgebung gesehen wird. Zum dritten soll man nicht Verhalten ändern wollen, sondern inneres Ungleichgewicht beheben. Auf diese Weise würde ungewünschtes Verhalten verschwinden. Auch sei jede Erziehung Selbsterziehung. Weiter wurde betont, dass dem Gegenüber wertschätzend begegnet werden soll, denn jedes Individuum hätte einen gesunden Kern. Gerade diesen Aspekt erlebe ich in der Praxis öfters verletzt, was mich innerlich aufwühlt und verärgert. Häufig verhalten sich die Erwachsenen meiner Wahrnehmung zufolge disgruent in Worten und Taten. Kinder brauchen hingegen Modelle (=Erwachsene), an denen sie sich orientieren und nachahmen können. Dies lernte ich bei der Thematik von sozial orientierten Interventionen.

So wünschen wir uns, dass auch in pädagogischen Ausbildungsstätten sowie in Weiterbildungsmodulen, beispielsweise ‚Schule und Weiterbildung Schweiz‘ (SWCH), die Thematik der Beziehungskompetenz vermehrte Beachtung erhält und konkrete Bildungsangebote geschaffen werden.

10. Literaturverzeichnis

Abwehrmechanismen. (1. Juni 2015). Von Wikipedia:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus> abgerufen

Adler, A. (1933, Nachdruck 1973). *Der Sinn des Lebens*. Frankfurt am Main.

Aebli, H. (1983). *Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage*. Stuttgart: Klett - Cotta.

Autismus. (2010). *autismustherapiezentrum-thurgau.ch*. (W. b. Grafik, Produzent) Abgerufen am 07. Mai 2015 von <http://www.autismustherapiezentrum-thurgau.ch>

Autismus Schweiz. (10. Juni 2015). Von autismus.ch: <http://autismus.ch/cms/> abgerufen

Barth, D. (2014). *Szenisches Verstehen und fördernder Dialog*. Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Schweiz: unveröffentlichtes Skript.

Bauleo, A. (1988). Gruppenunterricht. In A. Bauleo, *Ideologie, Familie und Gruppe. Texte zur Theorie und Praxis der operativen Gruppentechnik* (S. 12 bis 17). Hamburg: Argument.

Bion, W. R. (1962). *Learning from Experience*. London: Heinemann.

Bleger, J. (1961). *Operative Gruppe im Unterricht*. Montevideo: deutsche Übersetzung.

Bochmann, R., & Kirchmann, R. (2012). *Kooperatives Lernen in der Grundschule. Zusammenarbeiten - aktive Kinder lernen mehr*. Essen: NDS, Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.

Bruner, J. S., Oliver, R. S., & Greenfield, P. M. (1971). *Studien zur kognitiven Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.

Cohn, R. (1975). *Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion*. Stuttgart: Klett - Cotta.

Diana Baumrind. (17. Juni 2015). Von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Diana_Baumrind abgerufen

Ernst, A. (07. Mai 2015). Unveröffentlichtes Interview über Autismus Spektren. (M. Hager, Interviewer)

Falk, P. (Januar 2006). Szenisches Verstehen; Der Fördernde Dialog. *Entwicklung eines Konzeptes zur Erfassung von pädagogischen Berichten in einer Klinik mit psychoanalytischer Arbeitsweise, Seiten 72 bis 94*. Kändern, Deutschland: Dissertation.

Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reineck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.

Galperin, P. (1975). Die geistige Handlung als Grundlage für die Bildung von Gedanken und Vorstellungen. In P. Galperin, & A. Leontjew (Hrsg.), *Probleme der Lerntheorie*. Berlin: Volk und Wissen.

Gardner, H., & Moran, S. (2007). Executive function from a multiple intelligences perspective. In L. Meltzer, *Executive Function in Education* (S. 19 bis 38). New York: Guilford.

Graf, E. (2008). *Forschen als sozialer Prozess*. Luzern: Reuss.

- Graf, E., & von Salis, E. (2003). Die operative Gruppe, eine Einführung. In O. E. Graf, & E. von Salis, *Erfahrungen mit Gruppen. Theorie, Technik und Anwendungen der operativen Gruppen* (S. 11 bis 15). Zürich: Seismo.
- Gyseler, D. (3. September 2013). Sozial-emotionale Entwicklung am Beispiel Aggression und Autismus. *Unveröffentlichtes Skript*. Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Gyseler, D. (23. Januar 2015). ADHS als herausforderndes Verhalten - was tun? *Unveröffentlichtes Skript*. Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Heinemann, E. (2001). Psychoanalytische Pädagogik mit aggressiven Kindern und Jugendlichen. In V. Schmid (Hrsg.), *Verwahrlosung -Devianz - antisoziale Tendenz* (S. 208 bis 216). Freiburg: Lambertus.
- Ich-Psychologie*. (28. Mai 2015). Von Wikipedia: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ich-Psychologie> abgerufen
- Juul, J., & Jensen, H. (2012). *Vom Gehorsam zur Verantwortung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Klein, R. (2008). Ben macht nicht richtig mit - Bemerkungen zur zwischenräumlichen Positionierung von Bildungsprozessen. In B. Schnabel, & M. Bianchi Schaeffer (Hrsg.), *Das interkulturelle Klassenzimmer. Potenziale entdecken. Anregungen für Lehrerinnen und Lehrer* (S. 71 bis 94). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
- Klein, R. (10. März 2009). *Tiefenhermeneutische Analyse*. Von www.fallarchiv.uni-kassel.de: http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/wp-content/uploads/2010/07/klein_tiefenhermeneutik.pdf abgerufen
- Koch, K. (2007). Handlungsorientierter Unterricht. In U. Heimlich, & F. B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 99 bis 111). Stuttgart: Kohlhammer.
- Leontjew, A. (1973). *Probleme der Entwicklung des Psychischen*. Frankfurt am Main: Athenäum.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Melanie Klein*. (17. Juni 2015). Von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Melanie_Klein abgerufen
- Piaget, J. (1976). *Die Äquilibration der kognitiven Strukturen*. Stuttgart: Klett.
- Psychoanalytische Pädagogik*. (19. April 2015). Von Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalytische_P%C3%A4dagogik abgerufen
- Redl, F., & Wattenberg, W. W. (1951). *Leben lernen in der Schule. Pädagogische Psychologie in der Praxis*. München Zürich: R. Piper & Co. Verlag.
- Redl, F., & Wineman, D. (1979). Das Ich, das seine Aufgaben nicht erfüllen kann. In F. Redl, & D. Wineman, *Kinder, die hassen* (S. 75 bis 111). München Zürich: R. Piper & Co.
- Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Trescher, H.-G., & Finger-Trescher, U. (1992). Setting und Holding-Function. Über den Zusammenhang von äusserer Struktur und innerer Strukturbildung. In U. Finger-Trescher,

- & H.-G. Trescher (Hrsg.), *Aggression und Wachstum* (S. 90 bis 116). Mainz: Matthias-Günewald-Verlag.
- Vernooij, M. A. (2008a). Das Individualpsychologische Konzept Alfred Adlers. In M. Vernooij, & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (S. 35 bis 59). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Vernooij, M. A. (2008b). Das Psychoanalytische Konzept Sigmund Freuds. In M. A. Vernooij, & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (S. 18 bis 35). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Vogel, C. (2004). Interaktionen in der Schule - die Schule in Interaktionen. In *Glossar zum Vortrag*. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich: Unveröffentlichtes Skript.
- Vygotskij, L. (2002). *Denken und Sprechen*. Basel: Beltz.
- Wagner Lenzin, M. (03. Dezember 2012). Interaktion und ihre Bedeutung im Unterricht. *Vorlesung*. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich: Unveröffentlichtes Manuskript.
- Wenzel, P. (2011). *schlau gelaunt. Neue Erkenntnisse der Gehirnforschung*. Bad Steben: biobliothek.
- Winnicott, D. W. (1988). Die antisoziale Tendenz. In D. W. Winnicott, *Versagen der Umwelt und antisoziale Tendenz* (S. 157 bis 171). Stuttgart: Ernst Klett.

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : Mosaik (https://www.pinterest.com/pin/152348399868607127/)	1
Abbildung 2 : Nervenverbindungen (http://bilder.4ever.eu/tag/26314/neuronen)	17
Abbildung 3 : Gehirndarstellung (http://www.airflag.com/Hirn/w3/w3Gehirn.html)	18
Abbildung 4 : Szenisches Verhalten und fördernder Dialog (Heinemann, 2001, Seite 210)	45

12. Anhang (separate Beilage)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang

Beziehungen auf dem Prüfstand

Professionelles Handeln als Ausdruck von
Beziehungskompetenz

Eingereicht von: Heidi Graf und Mirjam Hager

Begleitung: Dr. Daniel Barth

Datum der Abgabe: 20.06.2015

Inhalt

1. Kurzporträt der Schule	3
2. Schülerbeschreibungen	9
3. Klassenspiegel	10
4. Stundenplan	11
5. Beobachtungsprotokoll	12
5.1. Severin K.	12
5.2. Sandro M.	14
5.3. Mirko T.	17
5.4. Flavia R.	21
5.5. Übrige Schüler	22
6. Interview mit der Heilpädagogin	25
6.1. Severin K.	25
6.2. Sandro M.	29
6.3. Mirko T.	32
6.4. Flavia R.	35
6.5. Übrige Schüler	37
6.6. Allgemein	40
7. Statements der Heilpädagogin	46
8. Gespräch mit der Schulleiterin	47
9. Qualitätsleitbild der Schule	55
10. Autismus-Fachstelle Thurgau	57
10.1. Gespräch mit Angela Ernst	57
10.2. Schwächen	59
10.3. Stärken	60
10.4. Genies	60
11. Qualitative Auswertung des Interviews	61
12. Qualitativ-quantitative Analyse des Interviews	79
12.1. Analyse Kategorie A	79
12.2. Grafische Darstellung Kategorie A	109
12.3. Analyse Kategorie B	111
12.4. Grafische Darstellung Kategorie B	130
12.5. Analyse Kategorie C	132
12.1. Analyse Kategorie D	140

1. Kurzporträt der Schule

Das Kurzporträt haben wir von der Schulleitung am 25.03.2015 erhalten.

Kurzporträt

Adresse

xxxxx

Leitung

Schulleitung: xxxx

Trägerschaft: xxxx

Zielgruppe

Unsere Schule richtet sich an normal begabte Kinder mit schweren Sprach- und Kommunikationsstörungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten auf der Primarschulstufe. Im engeren Sinne lassen sich diese Störungen wie unten aufgeführt beschreiben.

- Komplexe Lernstörungen und Teilleistungsstörungen (Sprachstörungen, Wahrnehmungsstörungen und andere)
- Verschiedenste Probleme auf der Verhaltensebene (Konzentrationsstörungen, erhöhte Ablenkbarkeit, Ermüdbarkeit, Reizbarkeit, emotionale Labilität, soziale Wahrnehmung)
- Motivationale Indikation (Schulversager, Schulverweigerer, „Underachiever“)
- Soziale Indikation
- Entwicklungsrückstände

Wir führen eine Tagesschule und ein Internat (inkl. Teilinternat). Weiter betreuen wir IS-Schüler¹ und begleiten Rückgliederungen im Kanton

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird in vorliegendem Dokument die männliche Form benutzt. Sie schliesst die weibliche Form mit ein.

Anzahl Schüler

- Gesamtzahl: rund 55 Schüler
- Internatsschüler: 30-35
- Tagesschüler: 20-30
- Teilinternatsschüler: 1-5

Öffnungszeiten

Der Betrieb ist von Montag (08.00h) bis Freitag (17.00h) durchgehend geöffnet. Während den Wochenenden und den Schulferien bleibt die Schule geschlossen.

Standorte

Die Privatschule ... ist an zwei Standorten lokalisiert. Das Internat sowie die Schulzimmer der jüngeren Schüler (1.-3. Klasse) befinden sich im Dorf ..., die Schulzimmer der 4.-6. Klasse sowie das grosszügige Freizeitareal auf dem Landgut ... Das Freizeitareal ist vom Dorf über einen Fussweg (10 Min.) erreichbar.

Einzugsgebiet

Wir sind eine regionale Schule. Hauptsächlich stammen unsere Schüler aus den Kantonen der ... und sowie aus dem Kanton ...

Bezug zum Lehrplan

Wir richten uns nach dem Lehrplan des Kantons...

1 Leitvorstellungen

Das Wohlbefinden und die optimale schulische, soziale und persönliche Entwicklung des Kindes stehen im Zentrum unseres Wirkens.

Die Kinder sollen in Freizeit und Schule Lebensfreude und Erfolg erleben. Dazu fördern wir die Kinder in ihrer Eigeninitiative und Eigenständigkeit und unterstützen sie, ihre Talente zu entdecken. Jedes Kind soll in Schule und Freizeit seinen Möglichkeiten und Interessen entsprechend lernen und spielen können. Einerseits fördern wir die Kinder ganzheitlich, ressourcenorientiert und multidisziplinär (Sport, Natur, Musik, Tanz, Theater, freies Spiel). Andererseits arbeiten die Kinder gezielt mit professioneller Hilfe an ihren Schwächen. Mit der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und dem Überwinden von Schwierigkeiten erleben sich die Schüler als selbstwirksam, sie bauen ein positives Selbstbild auf und gewinnen an Selbstvertrauen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Schul- und Berufslaufbahn.

Der kognitiven und sozialen Entwicklung des Schülers räumen wir ausreichend Zeit ein. Wir unterstützen die Entwicklung nach Kräften, diese lässt sich jedoch nicht beliebig beschleunigen. Das Kind bestimmt sein Tempo selber.

Das Lernen und Leben in der Gruppe betrachten wir als wichtigen Faktor in der Entwicklung des Kindes. Wir pflegen einen wohlwollenden und wertschätzenden Umgang in Schule und Internat und legen grossen Wert auf Beziehungsarbeit und Kontinuität. Wir sind bestrebt, dass alle Kinder im Unterricht und in der Freizeit gut integriert sind. Sie lernen miteinander und voneinander. Aus diesem Grund ist eine gesunde Durchmischung verschiedenster Kindertypen wichtig. Neben der individuellen Entfaltung lernen die Schüler in der Gruppe auch Bedürfnisse ihrer Umgebung zu erkennen und zu respektieren. Für das gemeinschaftliche wie auch individuelle Wohlbefinden in einer Gruppe ist grosszügig bemessener (physischer) Raum Voraussetzung.

Unser Leitbild ist stets in Entwicklung, die verschiedenen Kinderpersönlichkeiten weisen dabei die Richtung. Als Leitplanke achten wir auf das grundlegende Bedürfnis jedes Menschen nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit. In unserer Arbeit präferieren wir nicht eine spezifische Methode, sondern halten uns an die Methodenvielfalt.

2 Leistungen

Im Folgenden sind die Leistungen der Privatschule ... unter den Abschnitten Schule, Therapie und Betreuung erläutert.

2.1 Schule

Die Hauptarbeit in der Schule wird in der separativen Beschulung der Kinder geleistet. Wir unterrichten rund 55 Schüler. Weiter betreuen wir Schüler in der IS (Integrative Sonderschulung) und in der Rückgliederung.

2.1.1 Separative Sonderschulung

2.1.1.1 Pädagogische Grundhaltung

Der Unterricht ist auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Schülers abgestimmt. Wir achten auf ein wohlwollendes Lernklima. Die Erwachsenen begegnen den Kindern mit einer positiven Erwartungshaltung. Unser Ziel ist es, alle Schüler möglichst gut zu fördern und zu fordern, insbesondere sollen die Schüler ein gefestigtes Selbstwertgefühl entwickeln. Übergeordnetes Ziel unserer Bemühungen ist die Reintegration des Schülers in das Regelsystem.

2.1.1.2 Unterrichtsorganisation

Wir unterrichten rund 55 Tages- und Internatsschüler in derzeit 7 Klassen (1.-6. Primarklasse, zum Teil gemischte Klassen). Am Morgen, von 8.15h bis 12.00h, stehen die Hauptfächer und die Logopädie auf dem Programm. Am Nachmittag beschäftigen sich die Schüler hauptsächlich mit den musischen Fächern (Werken, Turnen, Musik etc.). Die Schüler werden in kleinen Gruppen unterrichtet (4-10 Schüler, 6. Klasse bis 12 Schüler). Die Klassenlehrperson unterrichtet möglichst in einem Vollpensum in ihrer Klasse. Bei den jüngeren Schülern (1.-3. Klasse) oder nach Bedarf wird die Klassenlehrperson zusätzlich von einer Klassenassistentin bzw. Klassenhilfe (Lehrerin, Praktikantin oder Zivildienstleistender) unterstützt.

Die Schüler gehen bei Bedarf täglich 30 Minuten in die Einzeltherapie (Logopädie-, Dyskalkulie- oder Lerntherapie), welche im Stundenplan integriert ist. Die Fremdsprachen Englisch und Französisch sowie Werken/Handarbeit werden alternierend im Halbklassenunterricht (4-6 Schüler) erteilt. Die Hausaufgaben sind im Unterricht integriert.

2.1.1.3 Bildungsinhalte

Die Lernziele und Stundentafel orientieren sich am Lehrplan des Kantons Es wird - wenn immer möglich - angestrebt, die Lernziele des ... Lehrplanes zu erreichen. Kann ein Schüler die Lernziele in einem oder mehreren Fächern nicht erreichen, wird in Absprache mit den Eltern und dem Schulpsychologen eine Lernzielanpassung veranlasst.

Zusätzlich gehören zum Bildungsinhalt das Fach Schwimmen (Montagnachmittag) sowie mindestens zwei grosse, klassenübergreifende Schultheater, welche jeweils im Sommer und an Weihnachten durchgeführt werden. Hierbei werden spezielle Talente der Schüler, etwa das Schauspielern, Musizieren, Singen, Sprechen usw. gefördert. Weiter können die Schüler freiwillig Instrumentalunterricht an der Musikschule Unterägeri (Klavier und Gitarre auch Hausintern) besuchen. Für die Internatsschüler begleitet das Betreuungspersonal das regelmässige Üben.

2.1.1.4 Didaktische und methodische Prinzipien

- **Stärkung des Selbstwertgefühls, Motivierung**

Die wichtigsten methodischen Elemente im Unterricht sind die Motivierung und die Stärkung des Selbstwertgefühls des Schülers. Darauf baut die ganze Arbeit mit dem Schüler auf. Die Ziele werden so gesetzt, dass sie erreichbar sind und der Schüler dadurch Erfolg erlebt. Weiter werden Stärken des Schülers betont, etwa im Projektunterricht. Als Beispiel kann man hier das Übernehmen einer wichtigen Rolle im traditionellen Sommertheater nennen.

- **Binnendifferenzierung**

Der Unterricht wird stark auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten (Binnendifferenzierung). Der Schüler wird dort abgeholt, wo er schulisch steht. Der Unterricht wird auf diesem Hintergrund strukturiert: Rituale und Inputs, bei denen der ganze Klassenverband teilnimmt (z.B. Aktivitäten im Kreis), individuelles Lernen an verschiedenen Lernzielen und die Arbeit an eigenen Projekten. Die Organisation des Unterrichts (integrierte Logopädie, Fremdsprachen in Halbklassen) unterstützt die Binnendifferenzierung.

- **Lernen in kleinen Schritten, Betonung der Übungsphase**

Der Schulstoff wird logopädisch, das heisst in kleinen Schritten, vermittelt. Die Übungsphase und das Repetieren nehmen viel Zeit ein, so dass der Schüler das Gelernte gut verfestigen kann.

- **Lernen von Strategien**

Neben dem intensiven Üben lernt der Schüler in der Klasse und in der Logopädie Strategien, welche insbesondere bei Lernschwierigkeiten helfen, den schulischen Stoff zu bewältigen.

- **Struktur und Rhythmisierung**

Grosser Wert wird auf eine gute Rhythmisierung und Strukturierung (z.B. mittels Ritualen, Übersichten, Stundenpläne etc.) des Unterrichts und der Therapien gelegt. Dies kommt den Schülern mit kurzer Konzentrationsspanne entgegen. Vor allem bei den jüngeren Schülern wird zudem vermehrt auch ganzheitlich ausserhalb des Schulzimmers gelernt, zum Beispiel geht eine Klasse voltigieren (turnerische und akrobatische Übungen auf dem Pferd), die 1. Klasse geht einen Nachmittag pro Woche in den Wald.

2.1.1.5 Formen der Beobachtung, Beurteilung und Berichterstattung

Beobachtungen durch die Lehrpersonen und Logopäden werden regelmässig mit der Schulleitung ausgetauscht. Die Lehrpersonen führen regelmässig Lernzielkontrollen durch. Die Logopäden überprüfen periodisch die Fortschritte ihrer Schüler. Pro Semester erhalten die Schüler das ... Zeugnis oder einen Lernbericht bei Lernzielanpassung. Schliesslich wird zweimal jährlich ein ausführlicher Schulbericht (soziales Verhalten, schulisches Verhalten, Fachkompetenz) und Logopädie Bericht (Diagnose, Therapieschwerpunkt, Evaluation Ziele) verfasst. Im Standortgespräch wird den Eltern und anderen Anspruchsgruppen Einblick in die Schularbeiten gegeben. Die Umstellung der Berichterstattung auf Basis des ICF-Modells ist in Planung.

2.1.1.6 Anschlusslösungen

Nach der Beschulung an der ... Schule wechselt der Schüler in die öffentliche Schule zurück oder wird weiter in einer Sonderschule beschult. Je nach Schüler ist eine Rückgliederung oder eine IS in die öffentliche Primarschule oder Oberstufe möglich. Bei anderen Schülern ist eine Weiterbeschulung auf der Oberstufe in einer Sonderschule ... angezeigt. Untenstehende Tabelle 1 zeigt den Prozess Anschlusslösung auf.

2. Schülerbeschreibungen

Schüler der 5. Klasse

Flavia R.

Sehr intelligent
Gute Schülerin
Psychische Störung, mit Medikamente gut eingestellt
Suizidgefährdet
unsicher

Jonas U.

Schulverweigerer
Stellt hohe Ansprüche an sich selbst
Intelligent, konzentriert
unsicher

Raffael P.

Ist erst spät umgeschult worden
Sündenbock im Dorf
Vermutlich Tiefer IQ
6. Klässler
Besucht Deutsch mit 6. Klässler
Mathe bei Klassenassistenz
Spielt cool
G. Styger kommt nicht an ihn ran

Mirko T.

Konzentrationsstörung infolge psychischer Störung
Weicht aus
Mutter auch
Sehr aggressiv

Roberto A.

Starke Sprachstörung
Fremdsprachig (Portugiesisch)
Tiefer IQ
6. Klässler
Sehr gut im Turnen
Zuverlässig, übernimmt Verantwortung

Severin K.

Asperger
Hoch intelligent
Tiefe Frustrationsgrenze
Will alles wissen, verstehen
Zeichnet sehr gut

Sandro M.

Autist
Kann nicht vernetzen
Intelligent

Tim W.

ADHS mit Medikamente
fühlt sich wohl in der Schule
hat Mühe mit der Organisation seiner Arbeit

3. Klassenspiegel

Sitzordnung

4. Stundenplan

5. Klasse Gwen Styger

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8.30-9.15	Sprache	Mathe	Sprache	Zeichnen	Mathe
9.15-10.00	Sprache	Mathe	Sprache	Zeichnen	Mathe
10.00-10.30	P a u s e				
10.30-11.00	Mathe	Sprache/Englisch	Mathe/Englisch	Sprache/Französisch	Sprache/Französisch
Logopädie	11.00-11.30	Mathe	Sprache/Englisch	Mathe/Englisch	Sprache /Französisch
	11.30-12.00	Mathe	Sprache	Mathe	Sprache
	M i t t a g				
13.45-14.30	Religion/Singen/Chor	M&U	Turnen	frei	Englisch/Geometrie
14.30-15.15	Religion/Singen/Chor	M&U	Turnen	frei	Englisch/Geometrie
15.15-15.45		M&U	Werken/Handarbeit	frei	
15.45-16.30	Schwimmen		Werken/Handarbeit		
16.30-17.15	Schwimmen		Werken/Handarbeit		

5. Beobachtungsprotokoll

27. bis 29. Januar 2015

5.1. Severin K.

5 Mittwoch

6 (0840) Anfangs Diktat zögert er mit Schreiben, Gwen dreht ihm das Blatt mit dem Satz:
7 „Löcher links“ Während dem Schreiben spricht Gwen ihn an mit: „Nöd usgumele, hesch vörig
8 Platz.“

9 Severin gähnt und Gwen fragt nach: „Bisch müed? Es git jetzt denn grad e Pause.“

10 (0900) Nach der Pause flüstert Gwen ihm zu: „Schriebe!“ Er wirkt sehr müde. Dann: „Severin
11 bereit! Es geht weiter.“ Severin: „Äh nein..“ nimmt den Daumen in den Mund. Gwen: „Wie
12 weit bist du?“ Severin macht einen verunsicherten Gesichtsausdruck. Severin ruft nach
13 Gwen: „Chasch cho..?“ Gwen: „nei,nei.“

14

15 (0915) Lektüre: Schwarze Brüder

16 Frage: Was heisst unterernährt? Severin antwortet: „Wenn man hungrig ist. Ich bi nöd
17 hungrig.“ Während eine Szene mit verschiedenen Lesern laut gelesen wird, grinst er erst und
18 schaut aus dem Fenster und bückt sich dann zum Boden.

19 Gwen ruft Severin: „Mitlesen Severin und setz dich aufrecht hin.“ Bald darauf dreht er seinen
20 Gummi der Nasenkante entlang und schaut in der Gegend herum, liest nicht mit. Als er zum
21 Weiterlesen aufgerufen wird, weiss er jedoch wo.

22

23 (0935) Während dem Auftrag selber Fragen notieren dreht er den Stiftdeckel im Mund
24 herum, gähnt und streckt sich. Erst zum Schluss, als Gwen die Übung beenden möchte,
25 bringt er neben anderen seinen Zettel zu ihr.

26

27 Donnerstag

28 (0930) Während die Schüler am Platz an der Aufgabe arbeiten, erklärt Gwen uns die
29 didaktische Aufbereitung des Themas „Gesicht“.

30 Plötzlich hat Severin einen Wutanfall. Er will den Pinsel fortwerfen. Er schreit verzweifelt:
31 „Das goht eifach nöd!“ Gwen geht zu ihm hin und setzt sich neben ihn an den Tisch. Sie sagt
32 fast nichts. Er beruhigt sich. Gwen: „Söll i dir helfe?“ Severin gibt keine Antwort. Gemeinsam
33 malen sie auf Severins Blatt.

34 Nach der Pause (1030) sitzt er nicht an seinem Platz, sondern kauert hinten beim Heizkörper
35 auf dem Bänkli noch voll angezogen, die Kapuze oben. Er schaut nach draussen, jammert
36 weinerlich: „Alles isch nass.“

37 Gwen kommt: „Du muesch halt d'Schihose abzieh. „

38 Severin: „Die hani vergesse dune (im Wohnheim) im Rucksack.“

- 39 Gwen verlässt nochmals das Zimmer. Severin bleibt sitzen. Wir beachten ihn nicht.
40 Irgendwann steht er auf, zieht die Skihosen aus und die Finken an, geht an seinen Platz und
41 beginnt zu malen.
- 42 (ca 1100) kommt Severin von der Toilette zurück und lacht. Gwen fragt etwas misstrauisch:
43 „Was isch? Chasch mers säge?“ Severin: „Nei.“
- 44 Später (1115) kommen Roberto, Mirko und Jonas ebenfalls lachend von der
45 Französischstunde ins Zimmer zurück. Severin geht jetzt aus dem Zimmer zur
46 Sprachlehrerin.
- 47 Gwen fragt, warum sie lachen. Sie erzählen: Severin habe die Türe zum Sprachzimmer
48 einen Spalt geöffnet und auf dem Hinweg „Schlampe“ und auf dem Rückweg „Nutte“
49 hineingerufen.
- 50 Gwen schaut sie scharf an und fragt: „Und ihr händ mitgmacht?“ Betretenes Schweigen.
51 Gwen sehr ernst: „Das isch sehr despektierlich. Weisch, was despektierlich heisst? Me het
52 kei Respekt. Roberto, du weisch das glaub. Das hämmer besproche vorher.“
- 53 Später stellt Gwen auch Severin zur Rede. „Du häsch Misch gmacht.“ Severin weiss sofort,
54 was sie meint.

5.2. Sandro M.

55 **Sandro**

56 Dienstag

57 (0825) Sandro kommt ins Klassenzimmer. Er begrüsst uns scheu, holt seine Sachen. Kaum
58 sitzt er an seinem Platz, kommt Daniela, die 6. Klassenlehrerin. Sie berichtet Gwen, dass es
59 auf dem Schulweg zu einem Konflikt zwischen Sandro und anderen Kindern gekommen ist.
60 Sie sagt, dass sie eventuell nochmals zurückkommt, um mit Sandro zu reden und verlässt
61 das Schulzimmer. Sandro hat das gehört und ist plötzlich ganz aufgeregt und aufgelöst. Er
62 gestikuliert wild und rechtfertigt sich: „I ha Angst gha, dass i z spot chume. Denn machsch du
63 s Dopplet.“ Gwen spricht beruhigend auf ihn ein. Er ist noch nicht ruhig, setzt sich, zieht die
64 Kapuze über seinen Kopf und legt den Kopf auf seine Arme. Gwen: „Du chasch mit em Dédé
65 goh. Er isch no nie z'spät ccho. Du muesch uf ihn warte. Aber jetzt bisch du ja da und es isch
66 alles guet.“ Sandro beruhigt sich, zieht die Kapuze wieder runter und setzt sich gerade hin.

67 Herr Konrad, Chauffeur und Seniorchef, kommt ins Zimmer und will mit Sandro nochmals
68 über den Konflikt reden. Sandro gerät wieder in Aufregung. Er will die Kapuze über den Kopf
69 ziehen. Es gelingt Gwen, ihn wieder zu beruhigen: „Hör jetz uf!“ Herr Konrad verlässt
70 daraufhin das Zimmer.

71 (0835) Nun kommt Daniela nochmals und holt Sandro aus dem Zimmer. Vor dem Zimmer
72 gibt es eine Unterredung zwischen Daniela, Dédé, ein Schüler von ihr, Gwen und Sandro.
73 Daniela erklärt Sandro eindringlich: „Du muesch de Weg mit dem Dédé goh. Er beschützt
74 dich. Das isch für ihn au unangenehm, wenn du nöd mit ihm gosch. Du muesch dich füege.“
75 Sandro begreift und sagt: „I muess mit em Dédé goh.“ Gwen: „Super, jetzt häsch es begriffe.“

76 (0840) Sie kommen ins Schulzimmer zurück und Gwen beginnt mit dem Unterricht.

77

78 Während dem Unterricht macht Sandro ca. viertelstündlich schwingende Hin-und-Her-
79 Bewegungen mit dem Kopf.

80

81 (0850) Mathematik Sachaufgaben. Bei einer Lösung fehlt die Masseinheit. Gwen fragt, was
82 fehlt. Sandro sagt: „Herdöpfel, Bäll, ...“ Gwen fragt zurück: „Was? Was isch mit dir los?“ Er
83 lacht. Gwen bleibt ernst, bis Sandro auch wieder ernst ist.

84 Alle Schüler arbeiten mit Heft und Buch. Sandro sucht. Gwen bemerkt es und flüstert:
85 „Sandro, Aufgabe 2.“ Sie geht zu ihm und schaut seine Arbeit an. Sie flüstert: „Schreib:
86 Höhendifferenz 650 m. Schreib die Zahlen ein bisschen rechts.“

87 Sandro liest Aufgabe 4 laut vor. Er stockt, verwirft die Arme in der Luft. Es geht nicht weiter.
88 Gwen setzt sich zu ihm und Mirko geht an die Tafel.

89 (0900) Sandro schaut in die Luft. Gwen holt ihn zur Aufgabe zurück.

90 Sie begleite ihn durch mehrere Aufgaben und verlangt eine korrekte Rechtschreibung,
91 Darstellung und Lösung mit Masseinheit.

92 Sandro streckt sich und schaut zur Wand, krümmt sich übers Blatt. Gwen berührt ihn.

93 Dann geht sie zu Flavia.

- 94 (0915) Sandro bekommt seinen Arbeitsplan und Erklärungen von Gwen. Sie ermuntert ihn,
95 selber daran zu arbeiten.
- 96 (0930) Sandro steht auf und geht zur Wandtafel. Sie fragt: „Bruchsch mi no?“ Sandro: „Jo.“
- 97 (0940) Sandro löst die selbst erfundene Aufgabe von Mirko. Er rechnet und merkt, dass die
98 Lösung von Mirko falsch ist. Gwen fordert Sandro auf, seine Lösung dem Mirko zu zeigen.
99 Sandro geht zu Mirko hinüber, weicht ihm stark aus, als Mirko aufsteht.
- 100 (0950) Sandro schaut aus dem Fenster und an die Decke.
- 101
- 102 Nach der Pause schaut Sandro einen Moment lang zu uns.
- 103 Beim Lückentext, wo die Verben im Präteritum eingefüllt werden müssen, kann Sandro fast
104 keine Form selbständig sagen. Gwen sagt ihm die richtige Form vor und er schreibt sie in die
105 Lücke.
- 106
- 107 Flavia liest ihren Lückentext vor und Sandro muss zuhören. Er ist unaufmerksam und hängt
108 im Stuhl, fuchelt mit den Armen. Gwen sagt: „Tschuldigung Flavia, i muess di unterbreche.
109 Sandro, das isch unanständig, wenn du nid zuelosisch. Sitz grad here!“ Sandro tut es. Gwen:
110 „Jo so.“
- 111
- 112 Dann ist Sandro mit Vorlesen an der Reihe. Er nuschelt. Gwen: „Lies luter. Ich bi do hine, wit
113 ewäg vo dir. I muesses au verstoh.“ Sandro liest nochmals und gibt sich sehr Mühe. Gwen
114 lobt ihn: „Am Anfang häscht du sehr guet gläse. Vergiss nöd z schnufe. Denn tönts wienen
115 Roboter.“
- 116
- 117 (1100) Gwen bespricht mit ihm die Weiterarbeit. Er ist bereit, das Diktat mit Mirko zusammen
118 zu üben. Sie sprechen ab, wie sie vorgehen könnten.
- 119 (1130) Sandro muss zur Toilette. Gwen: „Gell, du weisch wie..... Spüele.“ Sandro nickt und
120 geht. Er kommt rasch wieder zurück und ist entrüstet: „Öpper hät im Fall nöd gspüelt.“ Gwen:
121 „Jo, es isch läschtig weme nöd spüelt. Machs doch grad du.“ Sandro geht wieder.
- 122 Sandro kommt zurück und Gwen fragt: „Häts klappet?“ „Jo.“
- 123
- 124 Sandro beginnt plötzlich zu lachen. Gwen fragt: „Warum lachsch?“ Sandro: „I weiss nid.“
125 Auch bei nochmaligem Nachfragen kann Sandro keinen Grund nennen. Sein Lachen wird
126 heftiger. Gwen sagt bestimmt: „Jetzt hörsch uf mit Lache! Nimm dini Hand vors Mul, du
127 sprützesch mich susch a.“ Sandro gehorcht und hört auf mit Lachen.
- 128
- 129 Obwohl Sandro manchmal warten musste, hielt sich seine Unruhe in Grenzen.

- 130 Gelegentliche Zwischenrufe (I bi fertig. Mis Heft isch voll.) hat Gwen ignoriert.
131
- 132 Im Laufe des Tages nimmt Sandro uns vermehrt wahr.
- 133 Am Nachmittag kann Sandro die Abmachung, den Schulweg mit Dédé zu gehen erneut nicht
134 einhalten. Gwen beschliesst, eine Liste zu machen, wo Sandro jeden Tag abhaken kann, ob
135 es geklappt hat oder nicht. Sie erklärt Sandro die Liste. Er nickt.
136
- 137 Mirjam geht zur Tafel um die rosa Zettel anzuschauen. Sandro erklärt, was die rosa Zettel
138 bedeuten und dass die Themen für die Projektarbeit selber gewählt sind. Später dreht er sich
139 plötzlich um und streckt Mirjam die Hand entgegen. Sie nimmt die Hand und schüttelt sie.
140 Sandro sagt nichts. Dann bemerkt er den Stern an ihrer Kette und berührt ihn mit dem
141 Zeigfinger. Er sagt: „en schöne Stern.“
- 142 Am Nachmittag erklärt er uns, dass es jetzt 14.45 Uhr ist, die Pause 15 Minuten dauert bis
143 um 15.00 Uhr.
- 144 Während dem Schulunterricht sind die Kinder sehr höflich und anständig. In der Pause
145 wechselt der Wortschatz.
- 146 Mittwoch
- 147 Zu Beginn des Schulmorgens bespricht Gwen mit Sandro die Liste von gestern. Beide,
148 Sandro und Dédé bestätigen, dass der gemeinsame Schulweg geklappt hat und machen ein
149 entsprechendes Kreuz.
- 150 In der Pause ist irgendetwas vorgefallen. Gwen spricht mit Sandro allein vor dem
151 Schulzimmer. Er sagt: „Ich bi in Sorg dass de Raffaelmich i de Garderobe schlot (im Turnen,
152 das am Nachmittag stattfindet). De Raffaelnervt mich.“ Gwen versucht durch weiteres
153 Fragen der Sache auf den Grund zu kommen und seine Angst zu verstehen. Sie sagt:
154 „Erschtens isch dr Schuelweg keis Probelm. Zweitens isch Garderobe au keis Problem, will
155 ihr nid i de gliche sind und drittens isch jo Daniela (6.Klasslehrerin) ume, wo lueget.“ Sie
156 kontrollieren noch, ob Sandros Jacke richtig aufgehängt ist und Sandro kehrt ins
157 Schulzimmer zurück. Gwen kommt später. Hat sie noch mit Raffaelgesprochen? Als sie
158 zurückkommt ermahnt sie Sandro flüsternd: „... Nöd alange, nöd berüehre.“
- 159 Sandro redet oft unaufgefordert drein. Z.B. beim Diktat kann er nicht warten, bis Gwen den
160 Punkt ankündigt oder fragt, ob „dass“ zwei oder ein s hat. Gwen lässt ihn warten und
161 ermahnt ihn: „Sch Sandro, du dörsch nöd so lut drirede. Du störsch di andere.“ Als er wieder
162 einmal dreinredet, weil er schon fertig geschrieben hat (schneller als die anderen Kinder),
163 grinst sie ihn verstehend an.
- 164 Sie ermahnt ihn immer wieder, aufrecht zu sitzen: „Sandro, ich möchte nicht, dass du deinen
165 Mund auf das Lesebuch legst. Setz dich gerade hin. Hör zu, was deine Kameraden dir
166 erzählen!

5.3. Mirko T.

- 167 **Mirko**
- 168 Dienstag
- 169 (0845) Mirko betritt mit Roberto eine Viertelstunde später das Schulzimmer. Der Bus hat sie
170 gebracht.
- 171 Sie begrüßen uns kurz und holen ihre Sachen.
- 172 Sachrechnen Streckenprofil Staffellauf. Die Klasse löst einige Aufgaben zusammen. Gwen
173 holt ihn zum Vorrechnen dreimal an die Wandtafel. Die anderen schreiben die Lösung ins
174 Heft.
- 175 Mirko muss warten, bis die anderen Kinder die Lösung ins Heft geschrieben haben. Er
176 rutscht auf dem Stuhl herum, verliert die Finken und darf dann die Wandtafel putzen. Auf
177 dem Weg hüpfert er, tänzelt und dreht eine Pirouette. Das macht er immer wieder im Laufe des
178 Schultages. Die anderen Kinder reagieren nicht darauf.
- 179
- 180 Er starrt immer wieder vor sich hin und arbeitet derweilen nichts.
- 181
- 182 Er muss eine eigene Rechnung zum Streckenplan erfinden und an die Wandtafel schreiben
183 mitsamt Lösung. Sandro findet heraus, dass das Resultat falsch ist. Sandro zeigt ihm den
184 richtigen Lösungsweg.
- 185 Mirko bleibt in der Vormittagspause im Schulzimmer.
- 186 Nach der Pause
- 187 (1030) Deutsch: Mirko und Jonas beginnen mit Gwen einen Lückentext mit Verben im
188 Präteritum zu füllen. Nach drei Aufgaben fragt Gwen: „Könnt ihr selbständig weiterarbeiten
189 und immer abwechseln?“ Beide nicken und es funktioniert. Sie lesen anschliessend den
190 Lückentext gemeinsam vor und werden von Gwen gelobt.
- 191 Um 11.30 Uhr fragt Gwen: „Mirko, was meinsch, magsch no schaffe? Häsch no Energie zum
192 schaffe? Was magsch? Du chönntisch dini Gschicht wiiterschriebe oder am Diktat üebe....“
193 Mirko: „Jo, das mach i.“
- 194 Gwen: „Ehrlich!“
- 195 Gwen: „O.k. Was bruchsch derzue? Mirko: „Mis Heft und es Blatt.“
196 Gwen steht auf und holt die Sachen für Mirko.
- 197 Während Sandro auf der Toilette weilt, unterhält sich Mirko mit Gwen und erzählt ihr spontan
198 ein Erlebnis. Gwen vergleicht das Erlebnis mit ihm und ergänzt: „Gell, so mached mirs au,
199 möchtet doch au immer wiiter vorwärts cho.“
- 200 Sandro kommt vom WC zurück. Gwen: „Sandro, du könntest mit Mirko das Diktat üben.“
201 Sandro ist einverstanden und Gwen fragt die beiden: „Wir könntet ihr das machen?“
202 Mirko: „Wir könnten abwechseln. Jeder diktiert einen Satz.“ Gwen: „O.k. Gut. Macht das so.“

203

204 (1150) Nach dem Diktat hat Mirko noch 10 Minuten Zeit für freies Zeichnen und Magazin
205 Spick lesen. Dann ist Mittagspause. Gwen ruft ihn zu ihrem Tisch und gemeinsam machen
206 sie die Kreuze auf Mirkos Liste, was er wie erledigt hat.

207

208 Am Nachmittag (1400) arbeitet er an seinem Plakat. Gwen bespricht mit ihm die nächsten
209 Schritte. Er arbeitet stockend, starrt vor sich hin, schaut zu uns, beginnt wieder mit
210 schreiben.

211 Mirko möchte auch in die Nachmittagspause gehen. Er verhandelt mit Gwen: „Chan i au use
212 go in Pause?“ Gwen schaut ihn nachdenklich an und sagt: „Ich getrau mi eifach nöd recht.“
213 Sie macht eine Pause, zögert: „Es isch ebe niemert vo üs dusse.“ Sie schaut Mirko an:
214 „Du weisch, was gilt. Schneebäll nur uf de Wiese.“ Mirko: „Jo.“ Gwen: „Machs guet!“

215 Nach der Pause steht er immer wieder auf und geht zu den Tischen der anderen Kinder. Als
216 er zum Tisch von Jonas geht, kickt er Jonas. Dieser lächelt nur.

217 Gwen bemerkt, dass Mirko nicht weiter kommt. Sie zeichnet ihm eine Hilfestellung an die
218 Wandtafel: „Du zeichnest ja gerne.“ Er zeichnet sie ab.

219 In der letzten Viertelstunde arbeitet er nicht mehr am Plakat.

220 Mittwoch

221 (0840) Der Unterricht beginnt mit einem Diktat. Er fragt: „Chani aafange? Diktat schtoht jo
222 scho.“

223 Während dem Diktat zieht sich Mirko die Kapuze über, Gwen sieht dies und ruft Mirkos
224 Namen: „Mirko, Achtung! Wie schreibt man...?“ und er zieht die Kapuze sofort wieder runter.

225 Während dem Diktat gibt es eine Bewegungspause. Gwen sagt: „Alle aufstehen, Fenster
226 öffnen, Blatt umdrehen. Einige brauchen eine Pause. Unser Hirn braucht Sauerstoff.“ „Was
227 ist Sauerstoff?“ Gwen antwortet: „Ein Gas, das lebenswichtig ist.“ Gwen wirft einen Ball in die
228 Runde, welchen die Kinder einander zuspülen. Sie erweitert die Anzahl auf drei Bälle, die
229 durch den Raum fliegen. Gwen erinnert, den Ball genau, nicht aber scharf zu werfen. Mirko:
230 „Äh, ah ja der Ball kommt.“ Er schaut ihn an und fängt ihn trotzdem nicht auf.

231 (0900) Diktat geht weiter, Mirko streckt und dehnt sich, schaut auch nach hinten. Daraufhin
232 meldet er sich: „Was, wie...? Nomol säge.“ Gwen reagiert nicht speziell auf ihn, diktiert
233 weiter. (0910) Mirko schaukelt mit dem Stuhl. Nach 2/3 des Gesamtdiktates sammelt Gwen
234 die Blätter ein, Mirko geht im Zimmer umher.

235 (0915) Lektüre: Schwarze Brüder

236 Mirkos Finken liegen unter dem Pult. Es wird gelesen.

237 (0935) Anschliessend schreiben die Kinder Fragen zum Buch auf, die sie auf Zettel formuliert
238 zu Gwen zum Pult bringen. Mirko tänzelt auf dem Rückweg zum Platz zurück, kehrt um, da
239 er Gwen eine Frage stellen will. Auf dem Weg zurück zum Platz spielt er mit seinem grossen
240 grünen Gummi. Anschliessend untersucht er mit Roberto dessen Schreibstift. Anschliessend

- 241 wirft er mit einer Zielübung seinen Zettel in den Papierkorb. Plötzlich stehen alle nochmal bei
242 Gwen und überbringen ihr eine letzte Frage.
- 243 Beim mündlichen Quiz streckt Mirko häufig auf.
- 244
- 245 Wie am Tag zuvor bespricht Gwen mit Mirko vor dem Mittag die gemeinsame „Statistik“.
- 246 Beide bezeichnen ihre Einschätzung mit verschiedenen farbigen Leuchtstiften. Nachdem sie
247 ein paar Einträge gemacht haben:
- 248 Mirko: „Das isch eigentli au guet gsi.“
- 249 Gwen: „Jo.“
- 250 Gwen: „Aber do, weisch was, do wo du de Schneeball gschosse häsch, das isch nid so gute
251 gsi.“
- 252 Sie beenden die Bewertung.
- 253 Mirko hüpfte an seinen Platz.
- 254
- 255 Donnerstag
- 256 Die Kinder tröpfeln nacheinander ins Schulzimmer. Mirko kommt als fünfter an. Um (0845)
257 sind alle da.
- 258 Zuerst zeichnen die Kinder auf Zeit vier Gesichter mit Hintergrundmusik. Wechsel ist jeweils,
259 wenn die Musik absetzt. Besichtigungsrunde wird durchgeführt.
- 260 (0900) Der zweite Teil des Diktates wird eingeschoben.
- 261 Danach zeichnen sie weiter. Gwen setzt sich an den Tisch von Mirko und gemeinsam malen
262 sie. Gwen nutzt die Gelegenheit, um mit ihm über das Elterngespräch zu reden, das am
263 Vortag stattgefunden hat. Sie will wissen, ob die Mutter ihn gut informiert hat. Es stand die
264 Wegweisung aus der Schule zur Diskussion, was für Mirko sehr schwierig gewesen wäre. Es
265 wurden jedoch andere Massnahmen abgemacht: Nur vormittags Schule und am Nachmittag
266 Arbeit zu Hause, vorläufig bis zu den Frühlingsferien.
- 267 Gwen: „Hät dir dini Mueter guet erklärt, wies jetzt witergoht oder willsch es du no mit mir
268 bespreche?“
- 269 Mirko: „Sie häts guet erklärt“.
- 270 Nach einer Pause. Mirko: „Wievil Wuche sind das?“
- 271 Gwen: „Söllemer uf em Kaldender luege?“
- 272 Mirko: „Wenn sind Fruehligsferie?“
- 273 Gwen: „Afang April.“
- 274 Mirko: „Denn sind das vier Mönnet.“

- 275 Gwen rechnet: „Nei. Jetzt sind denn zwei Wuche Sportferie und denn sinds no 6 Wuche.“
- 276 Gwen: „Mir luegen wies goht und entscheiden denn wieder neu. Und wenn du en Idee
277 häsch, chasch sie au säge.“
- 278 Mirko schweigt und malt konzentriert weiter.

5.4. Flavia R.

279 **Flavia**

280 Dienstag

281 (0825) Flavia betritt als erste das Schulzimmer. Sie begrüsst die Lehrperson. Gwen macht
282 sie auf uns Hospitierende aufmerksam. Flavia macht sich auf den Weg zu ihrem Platz und
283 bemerkt: „Ah ja.“

284 Sie löst eine Aufgabe an der Wandtafel (Sachrechnen) richtig. Gwen sagt: „Super, gut
285 gemacht.“ Flavia zeigt keine Reaktion.

286 Nach der Pause liest Flavia einen Lückentext vor. Sie liest sehr gut. Gwen lobt sie.

287 Auch Sandro muss den Lückentext vorlesen und Flavia hört vom Platz aus zu. Sie ist nicht
288 sehr aufmerksam. Gwen weist sie nicht zurecht.

289 Bei der Einzelarbeit arbeitet sie sehr selbständig und ruhig am Platz oder am PC.
290 Die Klassenassistentin hilft ihr zeitweise.

291 In den Pausen bleibt sie im Schulzimmer und liest.

292 Sie hilft Raffael am PC.

293 Mittwoch

294 Sie kommt etwas zu spät und ist sehr bleich. Gwen sagt kein Wort zu ihr, fragt nicht nach
295 dem Grund. Von irgendwo haben wir gehört, dass es ihr nicht so gut geht.

296

297 (1030) Nach der Pause hat sie Bauchschmerzen. Gwen kümmert sich um sie. Gwen
298 ermuntert sie: „Mach doch e Pause. Leg dini Jacke a und gang echli veruse. Oder trink e chli
299 Wasser, das hilft mir amel.“ Flavia will nicht nach draussen gehen. Sie geht und trinkt
300 Wasser. Gwen organisiert einen Kaugummi für sie. Sie nimmt ihn gerne.

301 Gegen Mittag geht es ihr besser. Sie erklärt uns den Weg zur Schule „unten“.

302 Wir treffen am Nachmittag rechtzeitig beim Gartentor ein und Flavia lächelt uns an.

303 Im Turnen macht sie zuerst nicht mit. Beim Affenfangis hilft sie beim Geräteaufstellen und
304 spielt mit. Sie ist stolz auf ihren Platz und erklärt, dass sie dort fast nie gefangen wird.

305 Donnerstag

306 Mirjam hilft Flavia bei einer Bastelarbeit. Das Bein ihres Holzpferdes bricht ab. Sie ruft: „Nei,
307 mis Bei!“ Gwen fragt: „DIS Bei?“ Heidi muss lachen, merkt aber sofort, dass das bei Flavia
308 nicht gut ankommt.

309

5.5. Übrige Schüler

310 **Tim**

311 Er war krank und ist erst am Mittwoch wieder zur Schule gekommen. Er fällt nicht auf, was
312 uns aufgrund seiner ADHS Diagnose erstaunt.

313 Mittwoch

314 Gwen: „Tim, dir empfehle ich an der Mathe zu arbeiten. Tim: „Kann ich auch zeichnen?“

315 Gwen: „Ja, du kannst auch zeichnen. Aber ich empfehle dir... Weil du solange gefehlt hast..

316 Tim will nicht. Gwen: „Nach den Ferien?“ Tim nickt.

317 Donnerstag

318 Beim Zeichnen auf der Besichtigungsrunde der vier Gesichter äussert Tim, dass jedes
319 anders ist.

320

321 **Raffael**

322 Dienstag

323 Beim Eintreten ins Schulzimmer begrüsst uns Raffael sehr freundlich. Am Mittag
324 verabschiedet er sich von uns und gibt uns die Hand.

325

326 Er gibt oft falsche Antworten auf Gwens Fragen. Schüler erklären Begriff „ausgebeutet“, er
327 sagt: Ausgetrickst? Gwen geht nicht darauf ein.

328 Sie stellt ihn nicht bloss und freut sich über eine richtige Antwort und lobt ihn.

329

330 **Jonas**

331 Dienstag

332 (0825) Jonas betritt zusammen mit Sandro den Klassenraum. Gwen stellt uns vor. Er schaut
333 uns kurz an, holt in der Schublade mit seinem Arbeitsmaterial und geht an seinen Platz.

334 Die Sachrechenaufgaben Streckenplan kann er gut lösen. Wenn er fertig ist, sitzt er am Platz
335 und wartet. Er ist ordentlich und aufmerksam.

336 Er legt auf Anordnung der Lehrperson sein Arbeitsblatt auf ihren Tisch und verteilt
337 unaufgefordert die Arbeitsmappchen mit den individuellen Arbeitsplänen für Mathematik
338 seinen Mitschülern.

339 Deutsch: Mirko und Jonas beginnen mit Gwen einen Lückentext mit Verben im Präteritum
340 aus zu füllen. Nach drei Aufgaben fragt Gwen: „ Könnt ihr selbständig weiterarbeiten und
341 immer abwechseln?“ Beide nicken und es funktioniert. Anschliessend lesen sie den
342 Lückentext gemeinsam vor und werden von Gwen gelobt.

343 Am Nachmittag arbeitet er bei der Einzelarbeit zum selbstgewählten Thema Hund. Zu
344 Beginn bespricht Gwen mit ihm den Stand der Arbeit und die nächsten Schritte: Gwen ändert
345 die Ordnung der Zettel und fordert ihn auf, seine Titel auf schönes farbiges Papier zu
346 schreiben. Sie holen zusammen farbige Papierstreifen. Jonas führt das aus und fragt
347 anschliessend, ob er jetzt alles aufkleben soll? Gwen bejaht.

348 Mittwoch

349 Gwen sucht einen Lernpartner für Sandro. Die Schüler müssen Fragen zum gelesenen Buch
350 Die schwarzen Brüder aufschreiben. Sie fragt Sandro: „Mit wem willst du arbeiten?“ Er sagt,
351 mit Jonas. Sie fragt Jonas. Er antwortet: „Ich will lieber alleine.“ „Du könntest Sandro deine
352 Fragen diktieren. Setz dich neben ihn. Du könntest ihn als Privatsekretär einstellen. Sandro
353 ist so schnell im Schreiben.“ Jonas setzt sich zu Sandro. Sie beginnen zuerst gemeinsam zu
354 arbeiten. Später schreibt jeder seine eigenen Fragen auf.

355 Am Nachmittag im Turnen ist Jonas sehr begeisterter Fänger beim Affenfangis.

356

357 **Roberto**358 Dienstag

359 Während der gemeinsamen Mathearbeit schreibt Roberto die Lösungen in sein Heft. Er
360 meldet sich nie, wenn Gwen eine Frage stellt. Gwen ruft ihn nicht an die Tafel. Sie ruft ihn
361 einmal auf, er gibt keine Antwort. Gwen hakt nicht nach.

362 Nach der Pause kommt Roberto erst gegen halb zwölf ins Zimmer zurück. Gwen übt mit ihm
363 die Vergangenheitsformen der Verben im Einzelsetting. Dabei lobt sie ihn mehrmals und
364 lacht mit ihm.

365 Für die Vortragsarbeit am Nachmittag braucht er Unterstützung von Gwen. Sie formulieren
366 gemeinsam seine Sätze und Gwen schreibt sie auf.

367

368 Mittwoch

369 (0840) Vor dem Diktat stellt Gwen eine Frage über das Diktat, worauf Roberto sich meldet.

370 Während der Bewegungspause zwischen dem Diktat korrigiert Roberto die Wurfhaltung von
371 Flavia. Er erinnert sie ein zweites Mal, dass sie mit der Hand von unten her werfen soll.

372

373 Roberto erkundigt sich, ob die Lernwörter an der WT abgeschrieben werden dürfen oder ob
374 es dann Abzug gibt.

375

376 Während dem Diktat meldet sich Roberto und beantwortet die Frage, dass das Wort „zwar“
377 ein Hörwort sei.

378

379 Als Gwen das Diktat unterbricht und auf den nächsten Tag verschieben will, erinnert Roberto
380 sie daran, dass dann kein Deutsch sei. Worauf Gwen reagiert mit: „Dachte ich mir, dass du
381 das sagst.“

382

383 (0915) Nachdem die Klasse gemeinsam die Lektüre der Schwarzen Brüder weiter gelesen
384 hat, erhalten die Schüler den Auftrag, sich zu zweit Fragen über das Buch und den Inhalt aus
385 zu denken.

- 386 (0935) Anfangs blättert er mit Raffael das Buch durch, schreiben tun sie dann doch einzeln.
387 Er bringt seine Fragen zu Gwen hin. Sie sammelt diese in einem Word-Dokument, um sie
388 anschliessend mit der Klasse zu besprechen und lösen.
- 389 Während die Kameraden fleissig weitere Fragen schreiben und zu Gwen bringen, untersucht
390 er mit Raffael zusammen seinen Stift, nimmt ihn auseinander und setzt ihn wieder
391 zusammen. Darauf träumt er vor sich hin.
- 392 Als Gwen die Annahme der letzten Frage ankündigt, hängt Roberto wieder ein und bringt
393 noch eine nach vorne.

6. Interview mit der Heilpädagogin

Interviewte: G = Gwen Styger

Interviewerinnen: H = Heidi Graf und M = Mirjam Hager

29. Januar 2015

6.1. Severin K.

6 ERSTER TEIL ZOOM0004

7 M: Wir haben uns Fragen zu den einzelnen Kindern über Dinge aufgeschrieben, die wir
8 beobachtet haben, um herauszufinden, wie das bei dir angekommen ist. Wir wollen wissen,
9 wie du diese Dinge wahrgenommen hast, z.B. ob du manche Verhaltensweisen bereits
10 kennst?

11 H: Auch interessiert uns, wie du Situationen eingeschätzt hast und weshalb du wie reagiert
12 hast. Wir möchten wissen, was du bewusst wahrgenommen hast und wie du die Wirkung
13 deines Handelns einschätzt. Nach diesem Schema möchten wir uns über einige Kinder
14 unterhalten.

15 M: Wir möchten uns dabei auf drei Kinder beschränken, die uns besonders aufgefallen sind.
16 Das wären Severin, Sandro und Mirko. Beginnen wir bei **Severin**.

17 M: Bei ihm haben wir unterschiedliches entdeckt. Gestern war es eine grosse Müdigkeit,
18 aufgrund derer er fast nicht arbeiten mochte und heute hat er beim Zeichnen eine Szene
19 gemacht.

20 H: Auch während des Sports ist er einmal davon gelaufen und erst nach einer Weile
21 zurückgekommen.

22 H: Heute hat er beim Zeichnen ausgerufen. Er klang verzweifelt ‚Das geht ja gar nicht! ‘
23 und du bist zu ihm hingegangen und hast gar nicht viel gesagt.
24 Das hat gereicht, dass er schon wieder ruhiger wurde. So haben wir das erlebt. Kommt das
25 häufiger vor?

26 G: Also ich kenne Severin schon seit ein bis zwei Jahren, also schon sehr lange. Er ist ein
27 Asperger-Autist – hoch intelligent. Bei ihm ist eine extrem grosse Diskrepanz zwischen
28 Wissen, wissen wollen und, mit Hilfe seiner Intelligenz, auch anwenden, aber andererseits
29 extrem kleinkindlichem Verhalten bei Sachen wie Frustrationstoleranz und ‚etwas aushalten‘.
30 Es zerreisst ihn manchmal fast in dieser Spannung. Es zu verstehen und nachvollziehen
31 können, wann er in dieser Situation der Verzweiflung ist, ist schwierig. Er ist z.B. ein sehr
32 begabter Zeichner beim Zeichnen mit Bleistift und hat deshalb auch hohe Ansprüche an sich.
33 Heute habe ich von ihm verlangt, dass er mit Pinsel malt.

34 Das ist etwas, das er nicht gerne tut, weil er es nicht so gut beherrscht und seine Ansprüche
35 extrem hoch sind. In so einer Situation ist seine Frustrationstoleranz viel zu tief, um das
36 auszuhalten und sich zu sagen ‚Ich versuch es einfach Mal. Das ist etwas Neues. ‘ und es
37 einfach anzunehmen. Mit seinem leichten autistischen Zug ist er dazu noch sehr schwer zu
38 lesen und zu verstehen.

39 Aber da er schon so lange bei mir ist,

40 habe ich eine sehr enge Beziehung zu ihm aufbauen können.

41 Wir haben schon viel Extremes erlebt. Bei ihm ist es einfach schwarz weiss – entweder
42 vertraut er jemandem oder nicht. Ich habe das Glück, dass er mir vertraut und weiss,

- 43 dass ich mit ihm bei jedem Problem eine Lösung finden kann.
44 Selbst wenn er verzweifelt, lässt er mich inzwischen ausreden. Er weiss, die Hilfe kommt und
45 er muss den Weg nicht alleine weitergehen.
46 Noch vor Weihnachten hat er seine Sachen jeweils verworfen, den Stuhl gepackt und
47 rumgefuchelt und war überhaupt nicht mehr zugänglich. Er ist zum Fenster raus abgehauen
48 vor lauter Verzweiflung.
49 Daran habe ich viel mit ihm gearbeitet. Wir haben Gespräche geführt und ausgehandelt,
50 dass er spazieren geht, wenn er müde ist, oder dass er Mal eine Aufgabe nur zur Hälfte löst
51 und dann etwas zeichnet und erst später weitermacht.
52 Er muss dabei lernen, dass nicht immer alles auf Anhieb gemacht werden muss und wenn
53 etwas schief geht, schmeisst man nicht alles hin, sondern macht etwas anderes, ruht sich
54 aus oder verschiebt es auf morgen.
- 55 M: Heisst das, dass er nicht sieht, dass es verschiedene Handlungsmöglichkeiten gibt?
- 56 G: Genau. Das ist ja das Typische für solche Kindern, dass sie ein starkes ‚Spurdenken‘
57 haben und sie keine Optionen sehen. Für ihn sind z.B. Interaktionen sehr schwierig. Wenn
58 ein anderes Kind einen Spass macht und er ihn nicht versteht, weiss er gar nicht was das
59 soll und das bringt ihn durcheinander. Er wirkt dann anfangs völlig normal und man merkt gar
60 nichts, aber auf einmal rastet er völlig aus und man denkt, der spinnt ja total.
61 Später im Gespräch stellen wir dann fest, dass er nur eine kleine Situation nicht verstanden
62 hat.
63 Er versteht dann nicht, warum ihn das andere Kind nicht aufgeklärt hat.
64 Ich erkläre ihm dann, dass das für andere Kinder normal ist und nicht erklärt werden muss.
65 Ich schlage ihm vor, dass er nachfragt, wenn er sich nicht sicher ist. Und so versuche ich,
66 ihm immer wieder Handlungsoptionen vorzuschlagen.
67 Ich muss jeweils gar nicht viel sagen.
- 68 M: Hat er sich jetzt so schnell beruhigt, weil er Vertrauen in dich hat?
- 69 G: Ja, aber es steckt viel Arbeit dahinter und hat lange gedauert.
- 70 H: Du sprichst bei ihm vor allem den Kopf, also den Verstand an. Funktioniert das gut?
- 71 G: Ja. Ich muss bei ihm den Verstand ansprechen und viele erklärende Gespräche führen.
72 Er merkt schnell, wenn jemand nur lahme Sprüche verwendet und ihn nicht richtig ernst
73 nimmt. Das macht ihn dann sehr wütend.
74 Auch bei kleinen Situationen, die völlig unwichtig erscheinen, ist es sehr wichtig, dass man
75 ihn ernst nimmt und ihm die Situation erklärt.
- 76 M: Kannst du es ihm Bewusst machen, wenn er Mist anstellt? Kann er das annehmen?
- 77 G: Ja. Heute hat er ja Mist angestellt.
78 Ich bin zu ihm hin und habe ihm gesagt: „Du weisst, dass das nicht recht ist.“
79 und es war ihm sofort bewusst, was Sache war.
80 Er will natürlich auch dazugehören und Freunde haben. Es fällt ihm nur sehr schwer, die
81 anderen Kinder einzuschätzen. Wenn er etwas anstellt und alle lachen, weiss er nicht, ob
82 das jetzt ein blödes oder ein lustiges oder ein fieses Lachen ist.
83 Und da muss man ihn begleiten und ihm das erklären, man muss ihn also über den Verstand
84 begleiten.

- 85 H: Im Sport hast du ihm einfach Zeit gegeben.
86 Er ist davongelaufen
87 und du hast ihn machen lassen,
88 bis er schliesslich von selber wieder zurückgekommen ist. Nach der Pause gab es eine
89 ähnliche Situation.
90 Ist das ebenfalls eine Strategie für ihn? Reicht es manchmal, wenn man ihm einfach Zeit
91 lässt?
- 92 G: Ja, das geht schon. Es ist aber wichtig, ihm trotzdem zu vermitteln, dass man ihn ernst
93 nimmt.
94 Sein Denken verschachtelt sich dann und das blockiert ihn.
95 Also muss man ihm unbedingt einen Ausweg bieten.
- 96 G: Im Sport ist es eine spezielle Situation. Er hatte vom Herbst bis Weihnachten eine
97 Sportdispens, weil er mit den ganzen Interaktionen massiv überfordert war. Jetzt wo er
98 wieder zurück ist,
99 muss die Sportlehrerin ab und zu Erklärungen abgeben, worum es bei den Spielen geht
100 und selbst wenn er das kognitiv verstanden hat, bleiben seine tiefe Frustrationstoleranz und
101 dadurch seine Verzweiflung.
- 102 ...
- 103 G: Er geht auch zur Logopädie. Er braucht eigentlich keine logopädische Betreuung,
104 aber er bekommt dort Zeit um hochstehende Wissenschaftliche Bücher zu studieren, damit
105 er sich auch Mal eine halbe Stunde in seinem Bereich bewegen kann.
- 106 M: Woher kommt diese Müdigkeit von gestern? Entsteht sie, weil er den ganzen Tag in der
107 Schule ist?
- 108 G: Nein. Dass er den ganzen Tag in der Schule ist, bedeutet für ihn zu lernen, etwas
109 auszuhalten. Er ist chronisch müde und beklagt sich auch darüber. Seine Eltern sagen, es
110 gäbe viele Nächte in denen er nicht durchschläft.
111 Ich habe die Mutter beauftragt, sein Blutbild kontrollieren zu lassen,
112 da er auch immer ein wenig bleich ist. Ich bin überzeugt, dass die Müdigkeit auch daher
113 kommt, dass das Leben für ihn anstrengender ist, als für uns. In seinem Kopf ist viel mehr
114 los. Er denkt viel mehr nach und sieht auch unglaublich gute Zusammenhänge. Gestern z.B.
115 als er zu mir kam,
116 sagte ich zu ihm ‚Ah du bist wieder da. Das freut mich. Warst du gestern bei Frau Graf in der
117 Therapie? ‘.
118 Er antwortete ‚Ja ich war da. Ich war eigentlich auch gesund, aber ich hatte das falsche Paar
119 Schuhe an und deshalb konnte mich meine Mutter noch nicht wieder hierher bringen. So
120 blieb ich noch einen Tag zu Hause. ‘ Dann fügte er aus tiefstem Nachsinnen hinzu ‚Wie so
121 ein Paar Schuhe einen ganzen Tag verändern können. ‘ Das ist eigentlich keine kindliche
122 Erkenntnis, das sind die Gedanken eines Erwachsenen. Solche Gedanken und Erkenntnisse
123 hat er ganz häufig. Diese Müdigkeit hat folglich sozusagen drei verschiedene Bereiche.
- 124 M: Heute hat er aber das ganze Diktat mitgeschrieben.
125 Du musstest ihn nur hin und wieder ansprechen.
- 126 G: Ja. Er neigt dazu, extrem abzuschweifen. Er beginnt etwas und irgendwann merkt man,
127 dass er völlig abgedriftet ist.

- 128 Ich sage ihm dann ‚Erde an Severin. Bitte melden!‘.
- 129 Er scheint manchmal in irgendwelchen anderen Sphären zu sein. Es kann jederzeit
- 130 passieren, dass er auf diese Weise abtaucht
- 131 und dann muss man ihn wieder zurückholen.
- 132 Bei diesem Diktat muss er einfach durch, weil es ganz banal darum geht, dass er lernt,
- 133 richtig zu schreiben.
- 134 G: Das Einmaleins kann er nicht auswendig, aber er hat einen mathematischen IQ von 140.
- 135 Es ist ihm zu banal, sich mit diesen einfachen Sachen auseinanderzusetzen. In der ersten
- 136 Klasse hat er sich geweigert, zwei und drei zusammenzuzählen. Stattdessen hat er die
- 137 Distanz von der Erde zum Mond berechnet. Aber dieses Grundwissen gehört einfach auch
- 138 dazu und das muss er jetzt halt lernen.
- 139 M: Wird er in der Mathematik zusätzlich speziell gefördert?
- 140 G: Nein, er geht in den regulären Unterricht,
- 141 aber ich gebe ihm besonders herausfordernde Hausaufgaben nach Hause.
- 142 Er hat sehr intellektuelle Eltern und es macht ihn dann stolz, diese Sachen mit seinem Vater
- 143 auszurechnen.
- 144

6.2. Sandro M.

145

146 M: Schauen wir uns als nächstes **Sandro** an. Ich denke, dass Angst bei ihm ein grosses
147 Thema ist.

148 H: Wir haben das in den letzten Tagen zwei Mal beobachtet. Am ersten Tag hat er gesagt, er
149 habe Angst, zu spät zu kommen und gestern hat er gesagt, er habe Angst, dass Raffael ihn
150 dann schlagen wird in der Pause.

151 G: Ja, er sagt das so, aber eigentlich ist das eine Hysterie, in die er sich hineinsteigert. Er hat
152 nicht wirklich Angst. Er nennt es einfach Angst. Er hat eine sehr hysterische Mutter und ist
153 Autist.

154 Ihm muss man sagen ‚Das ist kein Grund, Angst zu haben. Hör auf damit. Dein Verhalten
155 stimmt nicht auf die Situation.‘.

156 M: Und das hilft ihm dann, sich zurecht zu finden?

157 G: Ja. Er kann das jetzt je länger je besser. Er ist auch bereits das zweite Jahr bei mir und
158 kann immer komplexere Sachen akzeptieren und annehmen. Aber diese Angst ist nicht
159 echte Angst. Er schaut beispielsweise ab drei Minuten vor zwölf nur noch auf die Uhr und ist
160 nicht mehr aufmerksam. Das liegt daran, weil er der erste sein will, der geht. Das ist typisch.
161 Er will der immer der erste sein und muss lernen, dass das im Leben einfach nicht geht. Auf
162 dem Weg hier her wird er von jemandem begleitet, Dede, und am Anfang ist er ihm einfach
163 davon gerannt. Er sagte, er habe Angst, zu spät zu kommen.

164 Wir haben Sandro schon etwa fünf Mal gesagt ‚Schau, Dede kommt immer pünktlich. Du
165 kannst mit ihm gehen und du wirst pünktlich sein.‘

166 Aber manchmal steigert er sich trotzdem in etwas hinein.

167 Das hat er allerdings auch von zu Hause abgeschaut.

168 H: Du hast diese Situation eigentlich schon geklärt mit ihm, und dann ist Herr Konrad
169 hereingekommen. Sandro hat sofort wieder aufmüpfig reagiert
170 und da warst du ziemlich barsch zu Sandro.

171 Ist das aufgrund dieses Bildes zu verstehen, welches du uns gerade geschildert hast?

172 G: Genau. Wir haben ihm die Situation erklärt.

173 Rein faktisch muss er das jetzt einfach akzeptieren.

174 Ich habe bei mir noch gedacht, dass es jetzt nicht nötig war, dass Herr Konrad noch
175 gekommen ist.

176 M: Das heisst, du holst ihn generell schnell wieder auf den Boden, sei es bei Lachen,
177 Ängsten oder Zweifel.

178 G: Ja, also man muss das richtig verstehen. Wenn er den Hampelmann spielt, dann ist das
179 ein Zeichen, dass es ihm wohl ist.

180 Ich muss ihm dann aber trotzdem sagen, er soll sich gerade hinsetzen und so. Jetzt arbeiten
181 wir daran, dass er eine Person anschaut, wenn sie etwas liest oder sagt.

182 Ich weiss, dass er trotzdem nicht zuhört.

183 Akustisch schon, aber er nimmt es nicht bewusst wahr.

184 Aber das Ziel ist es vorläufig, dass er sich ordentlich und anständig verhält.

185 Auch wenn die anderen Kinder vom Wochenende erzählen,

186 muss ich ihn immer wieder ermahnen, die Person anzusehen, die spricht.

- 187 M: Und das funktioniert? Tut er, was du sagst?
- 188 G: Ja so halb. Er schaut dann schon hin, aber nicht gerade und direkt.
- 189 H: Uns hat er aber schon ab und zu neugierig gemustert.
- 190 M: Ich hatte den Eindruck, er war der erste, der uns so wirklich wahrgenommen hat.
- 191 G: Ich denke, er war der einzige, der seine Neugierde offen gezeigt hat. Die anderen Kinder
192 waren schon auch neugierig, aber die haben sich nicht so getraut, zu schauen.
- 193 M: Ich war erstaunt, weil man ja von Autisten sagt, dass sie nicht so auf Menschen
194 reagieren.
- 195 G: Jeder ist halt unterschiedlich.
- 196 M: Er hat ja auch Mühe mit Sätze formulieren. Am Dienstag habt ihr eine Übung mit
197 Vergangenheitsformen gemacht
198 und du hast ihm gesagt, was er wo schreiben muss.
- 199 G: Ja und auf einmal hat er es begriffen und selber lösen können.
200 Das ist bei ihm häufig so, dass man ihn stark unterstützen muss und auf einmal fällt der
201 Groschen und er weiss wie es geht.
202 Bei der Grammatik geht das noch einigermaßen, aber eine Geschichte erfinden kann er fast
203 nicht. Das ist viel zu komplex für ihn.
204 Da haben wir zuerst mit Bildergeschichten angefangen.
- 205 H: Wie ist es bei Aufgaben mit einer Fragestellung? Das scheint er nicht zu können.
- 206 G: Ja, das ist ihm zu komplex.
- 207 H: Du hast am ersten Abend gesagt, er habe ein Computer-Hirn. Wie hast du das gemeint?
- 208 G: Er weiss z.B. von jedem Kind des Kinderheimes und von jeder Betreuungsperson das
209 Geburtsdatum. Das kann er sich einfach so merken. Er hat immer so gerade
210 Gedankengänge, wie Schienen. Ein Zug kann nicht einfach neben den Schienen durch
211 fahren.
212 In gewissen Bereich haben wir bereits ein paar Weichen eingestellt,
213 so dass er weiss und entscheiden kann, wo er mit seinem Wagon durch muss.
214 Aber bei anderen Sachen ist es unheimlich schwierig, solche Gleisverbindungen zu legen.
215 Rechenaufgaben sind überhaupt kein Problem, aber in der Sprache hat er viel Mühe damit.
216 Das wird dann auch bei Textaufgaben in der Mathe sichtbar. Bis in die dritte Klasse war das
217 kein Problem, weil bis dahin viel Kopfrechnen gemacht wird. Aber jetzt kommen immer mehr
218 Sachaufgaben mit umrechnen, Diagramme ablesen und Verständnissachen, bei welchen er
219 einfach länger braucht.
220 Deshalb habe ich entschieden, ihn auf diesem Gebiet nicht zu bewerten.
- 221 M: Die Lernkontrolle hat er dann aber trotzdem gemacht.
- 222 G: Das war eine einfache Lernkontrolle mit umrechnen der Dezimalen Grössen.
223 Da hatte er ein Schema, das er anwenden konnte.

- 224 M: Bei einer Aufgabe an der Tafel hat einmal eine Masseinheit gefehlt. Dann kam bei ihm
225 wie aus der Pistole geschossen ‚Kartoffeln und Bälle‘. Wie ist das zu verstehen?
- 226 G: Da hat er mich nachgeahmt. Wenn die Kinder vergessen, die Masseinheit anzuschreiben,
227 frage ich jeweils, ob das jetzt 35 Kartoffeln sind oder was.
- 228 H: Du hast ihn dabei schnell gebremst.
- 229 M: Verliert er sich sonst im ‚Lustigen‘?
- 230 G: Ja extrem. In anderen Fächern wie Handarbeit und Fremdsprachen benimmt er sich völlig
231 daneben mit Hose runter lassen und solchen Sachen, obwohl er eigentlich einfach zu führen
232 wäre.
- 233 Primitiv gesagt, kann man ihn ein bisschen wie einen Hund dressieren. Man muss ihm nur
234 ganz einfach und klar sagen wo die Grenzen sind und was man von ihm will.
- 235 H: Ich hatte den Eindruck, er hat viel Betreuung deinerseits gebraucht, vor allem im
236 Verhältnis zum Rest der Klasse. Ist das normal?
- 237 G: Ja, das stimmt. Es ist so, dass die anderen Kinder mich je länger je weniger brauchen.
238 Anfangs vierte Klasse musste ich ihn oft alleine lassen und ihm Aufgaben geben, die er gut
239 kann, wie z.B. ein Blatt voller Rechenaufgaben.
- 240 Jetzt brauchen mich die anderen Kinder weniger und ich kann mich mehr auf ihn
241 konzentrieren.
- 242 M: Das passt in dem Fall gut, dass du das so über einen längeren Zeitraum aufteilen kannst.
243
- 244 G: Anfangs wusste ich nicht, dass das so kommen wird. Ich hatte auch schon Fälle, wo das
245 nicht ging.
- 246 H: Du hast mit Sandro eine Liste darüber gemacht, dass er mit Dede zur Schule kommen
247 muss. Da konnten wir wunderbar beobachten, wie du handelst und was du für Ideen zur
248 Problemlösung hast. Wie beurteilst du die Wirkung dieser Liste?
- 249 G: Ich dachte mir, ich kann ihm mit dieser Liste zeigen, dass das eine wichtige Sache ist, die
250 eingehalten werden muss. Die Liste stellt auch einen greifbaren und sichtbaren Gegenstand
251 dar, mit dem er arbeiten kann.
- 252 Sie ist der nächste Schritt
253 nachdem das Diskutieren und Erklären keine erfolgreiche Wirkung gezeigt hat.
- 254

6.3. Mirko T.

255

256

257 M: Gehen wir weiter zu **Mirko**. Er war im Lehrerzimmer hin und wieder ein Thema. Am
258 Anfang wussten wir gar nicht, um welches Kind es geht. Wir haben ihn aber genauer
259 beobachtet und uns ist aufgefallen,
260 dass du ihn am Dienstag häufig an die Tafel geholt hast. Hatte das einen Grund?

261 G: Ja das war ganz gezielt.

262 Er hat ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Wenn ihm etwas nicht gelingt, zerreisst er es
263 und verwirft es und denkt ‚Ich bin eh nichts wert‘. Er baut da grosse Aggressionen gegen
264 sich selbst auf.

265 Deshalb lasse ich ihn immer vorzeigen, wenn ich weiss, dass er etwas beherrscht.

266 Er hat sich für die Aufgaben ja auch gemeldet, z.T. auch als einziger. Er ist dann auch
267 fröhlich herumgehüpft, wenn er es richtig gemacht hat – ein klares Zeichen der Freude.

268 Ich spüre inzwischen, wenn er kurz davor steht, alles zu verwerfen. Dann gehe ich jeweils zu
269 ihm hin und mache ihm erstmals ein Kompliment, bevor ich anfangen, mit ihm die Aufgaben
270 zu korrigieren.

271 Andernfalls kann es auch mal vorkommen, dass er davonrennt. Er ist ein sehr diffiziles
272 Pflänzchen. Es fällt ihm schwer, mit Anforderungen und Kritik umzugehen. Eigentlich ist er
273 ein schlauer, analytischer Kopf. Er hat eine riesen Diskrepanz zwischen wissen wollen,
274 analysieren, beobachten, austauschen, Ideen haben und auf der anderen Seite einen
275 kleinkindlichen Umgang in Interaktionen und mit Umgang mit eigenem Misslingen.

276 M: Er hat auch einen sehr guten Draht zu dir. Er kommt immer wieder zu dir und erzählt dir
277 etwas. Mündlich hat er auch sehr gut mitgemacht.

278 G: Ja total. Mündlich kann er zeigen, was er kann.

279 Er weiss auch, dass ich ihn dran nehme und er gelobt wird, wenn er etwas richtig weiss.

280 Anfangs vierte Klasse hat er auch gut mitgemacht, aber sobald es darum ging, etwas
281 aufzuschreiben, kamen Wutausbrüche und Sätze wie ‚Ich kann das nicht!‘ ‚Ich mache das
282 nicht!‘ ‚Ich verstehe das nicht!‘. Er hat häufig ganze Hefter zerrissen, weil er sich nicht auf
283 eine Antwort festlegen wollte. Sobald er die Antwort aufschreiben muss, ist sie korrigierbar.
284 Dazu musste ich erst seine Selbstsicherheit aufbauen.

285 Er hat auch Schwierigkeiten damit, etwas nochmals anzufangen, wenn der erste Versuch
286 falsch war.

287 Ich suche dann immer das Gespräch und dazu verlasse ich jeweils das Klassenzimmer.

288 So kann er auch ein Vertrauen aufbauen.

289 Ausserhalb der Schule fällt es anderen häufig schwer, eine Beziehung aufzubauen. Er testet
290 auch immer wieder, ob die Beziehung noch da ist, indem er sie kaputt macht. Letzte Woche
291 hatte er wieder einmal eine Krise und ist aus dem Klassenzimmer raus gestürmt.

292 Im anschliessenden Gespräch lud er seinen ganzen Rucksack, alle alten Gefühle und was er
293 erlebt hat, ab und spuckt es einem entgegen. Da muss man dann auch eine Grenze ziehen
294 und ihn darauf aufmerksam machen, dass es jetzt nur um diese kleine Situation geht, die die
295 Krise ausgelöst hat.

296 Nach dem Gespräch ging es im Klassenzimmer genau gleich weiter.

297 Ich habe ihn sofort konfrontiert und ihm gesagt, dass er ein unnötiges Theater veranstaltet.

298 Daraufhin ist er wieder rausgestürmt und hat herumgeschrien

299 und ich habe ihn machen lassen für zehn Minuten. Dann bin ich raus und habe ihn gefragt,

- 300 ob er mir bei etwas helfen könne. Ich wollte noch eine andere Dekoration aufhängen
301 und da ist er gekommen und hat mir geholfen.
302 Während des Arbeitens habe ich ihm gesagt, dass ich ihn extra angebellt habe, weil ich fand,
303 dass er es übertrieben hatte.
304 Dafür war er sehr dankbar und ist dann wieder ganz lieb und fein geworden.
305 Er ist eigentlich ein liebes Kind.
- 306 H: Ich hatte das Gefühl, dass er es sehr genossen hat, mit dir hier zu sitzen und zu malen.
- 307 M: Du hast ihn dabei auch auf das Gespräch ansprechen können.
- 308 G: Ja das sind immer schöne Möglichkeiten, so etwas anzugehen. Das ist viel besser, als
309 direkt in der problematischen Situation so etwas anzusprechen.
310 Gestern z.B. durfte er nicht in den Sportunterricht. Das hat ihn total genervt, weil er dachte,
311 dass er zur Strafe nicht in den Sport darf und dass er schreiben oder eine Aufgabe lösen
312 müsse.
313 Stattdessen durfte er malen
314 und hatte einen schönen Nachmittag. In so einer Situation ist er jeweils auch sehr dankbar.
- 315 H: Als du ihn so häufig an die Wandtafel geholt hast, wusste ich nicht, ob du seine
316 Konzentration fördern willst, oder ob es einen anderen Grund hatte.
- 317 G: Er hat schon auch eine Konzentrationsschwäche, aber ich denke das liegt an seiner
318 psychischen „Störung“.
- 319 M: Bekommt er Medikamente?
- 320 G: Momentan nicht, aber sie überlegen sich, ihm Psychopharmaka zu geben. Sie wollten ihn
321 auch wo anders hin bringen, aber wir von der Schule waren alle dagegen.
- 322 M: Einmal hast du Mirko gefragt, ob er noch weiter machen mag und er sagte ja. Dann hast
323 du ihm die Unterlagen gebracht. Warum hast du das gemacht?
- 324 G: Es ging darum, sorgfältig mit ihm umzugehen.
325 Zudem musste er dann nicht aufstehen
326 und wurde dadurch nicht auf dem Weg noch abgelenkt.
- 327 M: Andererseits ist er aber ab und zu aufgestanden und hat eine Pirouette gedreht oder so.
- 328 G: Ja, aber da war er auf sich konzentriert. Da interveniere ich nicht.
- 329 H: Genau. Du hast gefragt, was er üben möchte und er hat sich beim Diktat gemeldet. Da
330 warst du überrascht. Sandro hat ihm dann geholfen.
- 331 M: Seit wann hat er den Pausenarrest? Seit Januar?
- 332 G: Ja.
- 333 H: Er hat mir dir einmal ausgehandelt, trotzdem raus zu dürfen.
- 334 G: Ja. Er hat sich dann wieder nicht benommen,
335 aber ich habe mich entschieden, nicht darauf einzugehen.
336 Es nützt auch nichts, jedes Mal zu sagen ‚aber du hast es mir doch versprochen‘ oder so.

337 H: Entscheidest du aus dem Bauch, wann du etwas sofort zur Sprache bringst oder ob du es
338 verschiebst?

339 G: Ja. Jedes Kind ist halt unterschiedlich, genau wie die Situationen auch immer
340 unterschiedlich sind.

341 Manchmal hat man etwas schon tausend Mal gesagt und dann nützt es nichts, das zu
342 wiederholen.

343

6.4. Flavia R.

344 M: Die anderen Kinder haben wir nicht so genau beobachtet. Bei **Flavia** ist uns aufgefallen,
345 dass du sie bei jeder Gelegenheit lobst, sie aber nicht darauf reagiert. Wie kommt das?

346 G: Sie ist extrem unsicher. Im Verhältnis zu dem, was sie leisten kann, fragt sie viel zu viel
347 nach. Sie fragt jedes kleine Detail, das sie eigentlich auch selber wissen oder entscheiden
348 kann. Trotz ihrer grossen Unsicherheit ist sie sehr ehrgeizig und eine gute Schülerin. Sie hat
349 gute Arbeitstechniken, aber wenn sie mal einen Fehler macht oder wenn sie nur schon eine
350 4.5 bei einer Lernkontrolle hat, kann das gewaltige Zornausbrüche geben.

351 M: Schreibst du immer die Note auf die Lernkontrollen?

352 G: Ja. Manchmal, wenn Fabien wieder irgendein Detail fragt, und man etwas entnervt
353 reagiert und ihr sagt, dass sie das selber kann, flippt sie aus.

354 H: Das konnte ich beobachten, als ihr bei einer Bastelei etwas abgebrochen ist und ich
355 lachen musste. Das vertrug sie gar nicht gut.

356 G: Ja das ist eine ganz dünne Linie bei ihr.
357 Trotzdem muss sie lernen, diese kleinen Details selber zu entscheiden. Andererseits bin ich
358 ja auch da, um ihr hier zu helfen.
359 Sie geht auch zur Logopädin, um ein bisschen selbstsicherer zu werden.

360 M: Kann sie etwas Gutes über sich sagen, wenn sie sich reflektiert?

361 G: Es ist schwierig, mit ihr ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Sie kann ganz schlecht
362 über ihre Gefühle reden. Sie kommt dann auf einem zu und man merkt, dass etwas nicht
363 stimmt, aber was genau sie belastet und stresst, kann sie fast nicht sagen. Sie steht dann
364 beinahe etwas neben sich. Wenigstens kommt sie von selber zu mir.
365 Ich denke nicht, dass sie nicht auf das Lob reagiert. Ich denke, es ist einfach nicht sichtbar.
366 Sie kann dann aber beruhigt und mit Elan weiterarbeiten.

367 M: Liegt es evtl. an den Medikamenten, dass sie ihre Gefühle nicht gut wahrnehmen kann?

368 G: Diese Woche habe ich einen Anruf gekriegt, dass sie ihr Medikament vielleicht nicht
369 genommen hat. Mir ist aber nichts aufgefallen. Ich habe sie nicht darauf angesprochen, weil
370 sie beim Thema Medikamente immer ganz empfindlich reagiert und auch schon ausgerastet
371 ist.

372 H: Sie will die Pause drinnen verbringen. Warum erlaubst du das?

373 G: Da habe ich einmal einen Anruf gekriegt, dass einige der Jungs und der Sechstklässler
374 dumme Sprüche über sie machen. Das war echt schade, weil sie eigentlich ein herziges
375 Mädchen ist und diese Jungs zum Teil einfach eine fürchterliche Umgangssprache haben.
376 Und deshalb bleibt sie eigentlich zu ihrem eigenen Schutz im Klassenzimmer während den
377 Pausen.

378 Einmal, als die Schüler draussen im Schnee gespielt haben, hatte es für Flavia keinen
379 Füdlibob mehr übrig. Sie hat sich dann überlegt, was sie stattdessen machen kann und ist
380 den Hang heruntergerollt. Das war eine süsse spontane Reaktion für ein Mädchen in ihrem
381 Alter, aber die Anderen habe sie alle nur ausgelacht. Das war echt schade und doof von den
382 Anderen. Das hat sie halt nicht auf die leichte Schulter nehmen können
383 und ich verstehe das gut. Das ist auch der Grund, weshalb sie mit mir nach Hause fahren
384 kann.

385 Dabei ist sie immer sehr dankbar.

386 Sie leider auch das einzige Mädchen. Es ist auch schön, dass es in dieser Klasse gut
387 funktioniert, dass Flavia im Zimmer bleiben darf.

388

6.5. Übrige Schüler

- 389 M: Bei den anderen Schülern haben wir nicht viel aufgeschrieben. Muss **Tim** Medikamente
390 nehmen?
- 391 G: Heute hat er keine gehabt.
- 392 H: Keine? Der war ja die Ruhe in Person!
- 393 G: Er fühlt sich auch sehr wohl hier. Das sagt er auch selber.
- 394 M: Bei **Raffael** ist uns aufgefallen, dass er ziemlich schnell auf uns zu gekommen ist und uns
395 sehr freundlich begrüsst hat. Und du hast beobachtet, dass er beim mündlichen arbeiten oft
396 falsche Antworten gibt, aber du nicht darauf eingehst.
- 397 G: Ja beim Lesen habe ich ihn nicht korrigiert. Was er sagt ist jeweils völliger Quatsch. Er
398 versteht wirklich nicht, worum es geht, aber er tut so, als wäre er voll im Bilde.
- 399 M: Lässt du ihn machen, um ihn bei der Stange zu halten?
- 400 G: Ja genau. Ich korrigiere ihn auch absichtlich nicht, weil er verdecken muss, wie wenig er
401 versteht. Wenn ich ihn korrigieren würde, würde ihm das bestätigen, dass er einiges
402 verdecken muss. Ich würde ihn zudem blossstellen. Daran arbeiten wir jetzt zusammen.
403 Er hat sehr Mühe beim Lesen. Er muss deshalb ganz einfache Methoden verwenden, z.B.
404 mit dem Finger lesen. Aber er ist ein Fünftklässler und findet das natürlich total daneben. Er
405 kann es nicht akzeptieren, dass er so einfache Hilfestellungen braucht. Er möchte lieber der
406 Coole bleiben.
- 407 M: Aber er beteiligt sich trotzdem, oder? Wenn du ihm einen schriftlichen Auftrag gibst,
408 macht er mit.
- 409 G: Ja.
- 410 M: **Jonas** ist das ernsteste und ruhigste Kind. Uns ist eine kleine Szene aufgefallen. Als er
411 ein Plakat gestalten musste, hast du ihn sehr stark geführt. Du hast ihm gesagt, wie er was
412 machen muss und was er neu machen muss. Wir dachten, dass es eigentlich klar ist, dass
413 wenn man alles so anordnet am Schluss alles angeklebt wird. Er musste da aber
414 nachfragen, ob er es jetzt ankleben muss. Wir haben uns überlegt, was das für eine
415 Bedeutung hat. Ist das Unsicherheit?
- 416 G: Ja. Er ist sehr unsicher. Er hat über eine lange Zeit die Schule verweigert. Sein Vater ist
417 schizophren oder hat Borderline oder so etwas. Dann wurde er ein zwei Wochen krank und
418 hat von da an die Schule komplett verweigert. Er hat ein riesen Drama veranstaltet, dass er
419 nicht zur Schule könne, weil die anderen sagen würden, er habe geschwänzt. Mit der Zeit
420 wollte er nicht mehr gehen, weil er dachte, dass er zu viel verpasst hatte. Schliesslich wurde
421 er auf die Beobachtungsstation ins Spital gebracht. Dort ging er dann ein paar Monate in den
422 Unterricht. Als er wieder nach Hause durfte, mussten die Eltern einen Privatlehrer
423 engagieren, weil er einfach nicht zur Schule wollte. Irgendwann mussten die Eltern einen Cut
424 machen und neu anfangen. Jetzt ist er seit einem Jahr hier.
- 425 M: Hat er hier schon Anzeichen von Verweigerung gezeigt?
- 426 G: Nein, überhaupt nicht. Er gewinnt zusehends an Sicherheit. Er ist ganz ruhig und fein. Es
427 ist jetzt wunderbar, wie er gut vorwärts kommt.
- 428 M: Man kann ihm immer wieder sagen ‚Schau, wie dir das gut gelingt!‘. Man muss ihn auch fast

- 429 nicht führen.
430 Er merkt selber, was zu tun ist. Er ist auch nicht gerne im Mittelpunkt. Er wird immer ein
431 bisschen rot, wenn er etwas sagt. Aber er hat eine schöne Ernsthaftigkeit.
- 432 H: Als sie dann in einer kleineren Gruppe waren, hat er sich mehr beteiligt, als bei der
433 ganzen Klasse.
- 434 G: Ja genau.
- 435 M: Dann schauen wir uns noch **Roberto** an. Wir haben beobachtet, dass er in den
436 mündlichen Situationen eher zurückhaltend ist. Wenn er dann etwas sagt, dann ist es fast
437 etwas Korrigierendes. Er korrigiert dich bezüglich des Tagesablaufs oder so. Es war ähnlich
438 wie bei Raffael, dass wenn er sich meldet, seine Antworten meistens falsch waren, du ihn
439 aber auch nicht korrigiert hast. Bist du einfach froh, wenn er sich überhaupt meldet?
- 440 G: Ja, extrem. Ich sage ihm das jeweils auch. Jetzt traut er sich langsam, zu fragen, warum
441 was wie ist. Er hat eine ganz eklige Sprachstörung und eine Wahrnehmungs- und
442 Verarbeitungsstörung. Er kann sich Informationen über den auditiven Weg ganz schlecht
443 speichern. Beim Diktat muss ich deshalb alles immer wieder wiederholen. Dazu kommt noch
444 eine Fremdsprachigkeit. Er ist Portugiese. Das alles zusammen ist ein rechter Brocken, den
445 er bewältigen muss.
- 446 M: Geht er ins Englisch und ins Französisch?
- 447 G: Ja.
- 448 H: Er hat auch nachgefragt, ob es Abzug gibt, wenn man die Lernwörter abschreibt.
- 449 G: Ja. Er ist ein ganz beflissener und gewissenhafter Schüler. Er hat eine schöne Schrift und
450 ist fleissig und ruhig. Er gibt sich wahnsinnig Mühe. Er will auch gut sein und vorwärts
451 kommen.
- 452 M: Ist er manchmal auch einfach müde, wenn er so über den Stuhl hängt?
- 453 G: Er ist halt schon ein Sechstklässler. Ich denke, er will einfach seine coole Seite
454 demonstrieren. Er hat auch etwas Jugendliches mit seiner Kappe.
- 455 H: Im Sport hat er natürlich gezeigt, was er kann.
- 456 G: Ja da brilliert er.
- 457 M: Er hat auch immer wieder zu uns geschaut, um sicher zu stellen, dass wir ihn sehen.
458 Aber er verhält sich in der Schule und ausserhalb sehr unterschiedlich.
- 459 G: Ja, extrem. Er ist der Stärkste der Schule. Alle wissen und sagen das.
- 460 H: Ich nehme an, dass er diese Position genießt.
- 461 G: Ja, er kann aber diese Position des Chefs nicht wirklich ausfüllen, wie ein guter Chef das
462 ausfüllen würde. Je nachdem, was für Sechstklässler oder Grössere Schüler wir haben, setzt
463 sich diese Hierarchie zusammen. Meistens können dann die Stärksten die Position des
464 Chefs nicht ausfüllen. Wir hatten aber auch schon Chefs, die hervorragend waren. Die
465 konnten die Pausenaufsicht konstruktiv unterstützen. Aber Roberto ist jetzt einfach der
466 Stärkste. Er hat halt auch nicht einen sehr hohen IQ. Er macht vieles mit Fleiss wett.

- 467 H: Du hast ja mit ihm in einzeln gearbeitet.
- 468 M: In den Sprachen ist er nicht Lernzielbefreit, oder?
- 469 G: Er ist in M&U, Sprachen und Mathe Lernzielbefreit. Das heisst, er ist nicht Lernzielbefreit,
470 sondern hat einfach seine eigenen Lernziele, die dann auch im Zeugnis stehen.
- 471 M: Das heisst, er bekommt keine Noten.
- 472 G: Richtig.
- 473 M: Und so geht er dann auch in die Oberstufe. Von diesen Kindern hier geht niemand in eine
474 öffentliche Oberstufe, oder?
- 475 G: Doch. Roberto geht nach Bar.

6.6. Allgemein

476 Allgemein

477 Die neuen Schüler haben oft Mühe damit, dass nicht für alle die gleichen Regeln gelten. Sie
478 lachen dann auch, wenn jemand falsch liest und sind ganz überrascht, dass niemand
479 korrigiert. Sie finden es dann auch unfair, wenn nicht alle die Aufgaben gleich lösen müssen,
480 aber das gibt sich mit der Zeit.

481 Das einzige, was ich wirklich nicht toleriere, ist, wenn sie einander auslachen. Ansonsten
482 habe ich immer Argumente wie ‚Jeder ist aus einem Grund hier.‘ oder ‚Jeder tut, was er
483 kann.‘.

484 M: Ist das der Grund, weshalb sie hier so gut arbeiten? Das hat uns nämlich sehr
485 beeindruckt.

486 G: Ja. Die Atmosphäre ist schon speziell.

487 Wir haben eine Schülerkombination an einem Tisch, die in der Freizeit unmöglich
488 funktionieren kann.

489 Die Eltern lassen sie nicht zusammen spielen, weil sich nicht benehmen können. Severin
490 und Mirko wurden die ersten Jahre in der Klasse immer getrennt, weil sie zusammen nicht
491 tragbar waren.

492 aber es steckte viel Arbeit dahinter.

493 Die Pulte waren am Anfang alle nach vorne ausgerichtet und Mirko sass zuhinterst, damit er
494 niemanden im Nacken hatte. Ich musste auch jegliche Interaktion unterbinden, damit die
495 Schüler merkten und lernten, dass ich der Chef bin.

496 Einen Kreis zu bilden und sich gegenseitig vom Wochenende zu erzählen geht nicht von
497 Anfang an.

498 Das muss man sich erarbeiten.

499 Anfangs wären sie so unsicher, dass sie ständig blöde Sprüche machen würden.

500 H: Wir haben uns gefragt, wie du mit ihnen arbeitest, damit du so weit kommst.

501 G: Es ist ein Aufbau. Man beginnt zuunterst damit, dass ich der Chef bin und sie auf mich
502 hören müssen. Immer. Ganz einfach, damit es allen klar ist. Jegliche Interaktion muss man
503 stoppen. Nicht böse, aber doch klar und deutlich. Dann kann man mit der Zeit ein wenig
504 lockerer werden und ihnen auch mal anbieten, miteinander zu arbeiten. Das funktioniert beim
505 ersten Mal meistens nicht und man muss es wieder abbrechen.

506 Aber plötzlich funktioniert das.

507 Und dann kann man probieren, die Pulte zu einem Hufeisen zu stellen. Wenn das auch
508 funktioniert, kann man sie noch einmal umstellen, so wie wir jetzt haben. Das ist ein
509 langwieriger Prozess.

510 H: Musstest du auch schon Schüler aus dem Klassenzimmer schicken, weil sie sich nicht
511 recht benommen haben?

512 G: Ganz selten, aber ich mache alle Gespräche draussen.

513 H: Bricht im Klassenzimmer nicht das Chaos los, wenn du den Raum verlässt?

514 G: Doch, das kann passieren. Aber ich umgehe das, indem ich einen beauftrage, Striche zu
515 machen und aufzuschreiben, wer das spricht. Dabei ist auch ganz klar, dass kein Ton
516 gesprochen werden darf. Null Gespräche.

- 517 M: Funktioniert das einfach in der Situation oder haben die Schüler auch Konsequenzen im
518 Kopf? Sie lassen sich sehr schnell bremsen und schaukeln sich nicht gegenseitig hoch. Hat
519 das von Anfang an so gut funktioniert?
- 520 G: Das kommt ein bisschen darauf an, wen es betrifft und wie die Situation aussieht. Aber
521 generell versuche ich, komplett ohne Strafen auszukommen.
- 522 H: Ich hatte den Eindruck, dass es sehr sachlich zu und her geht. Die Situation Schule steht
523 immer im Mittelpunkt und die Schüler wissen, dass sie da sind, um etwas zu lernen. Sie
524 wissen aber auch, dass sie mal etwas erzählen können und auch Raum für Dinge da ist, die
525 nichts mit dem Schulstoff zu tun haben.
- 526 G: Das ist ebenfalls Teil dieses Aufbaus. Ich glaube an der Hfh verwenden sie auch das
527 didaktische Dreieck. In den Ecken stehen die Aufgaben, die Lehrperson und der Schüler. In
528 diesem Dreieck bewegt sich der Unterricht.
529 Beim Aufbau geht es zuerst darum, dass die Kinder mir glauben müssen, dass ich der Chef
530 bin. Und diese Aufmerksamkeit hole ich mir über die Aufgabe, die ich stelle. Dann kann ich
531 mit jedem einzeln und individuell einen Weg zur Aufgabe suchen. Ich mache sie auch drauf
532 aufmerksam, dass ihr Verhalten manchmal vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängt
533 und dass sie vielleicht meine Hilfe annehmen müssen. (...)
- 534 H: Vor der Bewegungspause hast du gesagt ,Ich denke, einige brauchen eine Pause. Unser
535 Hirn braucht Sauerstoff. '. Ich fand, das war sehr neutral formuliert.
- 536 G: Ja, das spüre ich jeweils auch selbst. Wenn wir lange im Klassenzimmer waren und
537 anstrengende Arbeiten gemacht haben, brauchen wir eine Pause.
- 538 M: Ich finde, das trägt zu einer entspannten Atmosphäre bei. Diese Art, an die Sache heran
539 zu gehen, führt nicht dazu, dass ein Kampf zwischen Schüler und Lehrer entsteht.
- 540 G: Bei einem Kampf kann man als Lehrperson nur verlieren. Wir hatten mal eine
541 Aushilfslehrerin im Klassenzimmer nebenan. Sie ist verzweifelt zu mir gekommen und hat
542 mir gesagt, dass ein Schüler sie Schlampe genannt hat und auf sie losgegangen ist. Sie bat
543 mich, mit ihm zu reden. Ich musste allerdings zur Aufsicht auf den Pausenhof
544 und so habe ich ihr Mut gemacht, selbst zu versuchen, das Problem zu lösen. Das wollte sie
545 nicht, also habe ich nach der Pause ein Gespräch mit beiden begonnen.
546 Die Aushilfslehrerin hat den Schüler ständig unterbrochen und behauptet, sie habe dieses
547 und jenes nie gesagt. Es war, als hätte ich zwei Kinder vor mir.
548 Ich habe den Schüler dann gefragt, wie er dazu kommt, sie so zu nennen.
549 Er antwortete mir, dass die Aushilfslehrerin ihm im Englischunterricht gesagt habe, er sei
550 dumm. Sie hat ihm dann wieder reingeredet
551 und ich musste sie bremsen. Ich habe noch einmal nachgefragt, wo und wann sie das
552 gesagt habe und ob es möglich sei, dass er sie falsch verstanden habe. Das ist die
553 Herangehensweise, mit der man solche Kämpfe verhindert.
554 Die Aushilfslehrerin wollte ihm eine Strafe geben. Das hätte ihn nur provoziert. Wenn sich
555 das dann auf die Gruppe überträgt, kann das eine recht üble Dynamik entwickeln.
- 556
- 557 H: Ist das Abschreiben kein Problem beim **Diktat**?

- 558 G: Doch schon. Aber ich frage mich dann, was das eigentliche Ziel davon ist. Die Schüler
559 müssen sich einfach mit dem Schreiben auseinandersetzen und wenn sie sehen, dass ihr
560 Nachbar das anders schreibt und sie es am Schluss richtig haben, finde ich das kein
561 Problem. Es hat schlussendlich ja immer noch genug Fehler, die es zu korrigieren gibt.
- 562 M: Ihr sagt euch alle den **Vornamen**.
- 563 G: Das ist traditionsbedingt, weil das ein Familienunternehmen. Die alten Chefs sind selbst
564 hier zur Schule gegangen. Und als sie wieder zurückkamen, um hier zu arbeiten, nannten sie
565 immer noch alle beim Vornamen. Das ist so geblieben. Es gibt aber einzelne Lehrpersonen,
566 die von den Schülern den Nachnamen verlangen. Ich finde, es macht keinen Unterschied.
567 Das einzige Problem dabei ist, dass die Oberstufen die Rückmeldung gaben, dass die
568 Schüler es sich zu wenig gewohnt seien, den Nachnamen zu sagen.
- 569 M: Das stimmt ja auch.
- 570 G: Ja schon, aber das kann man ihnen ja erklären und beibringen.
- 571 H: Manche Schüler haben dir trotzdem Sie gesagt.
- 572 G: Ja.
- 573 M: Das zeigt auch, dass der Respekt trotzdem möglich ist.
- 574 G: Ja auf jeden Fall. Von daher kommt oder geht der Respekt nicht.
- 575 M: Habt ihr bei der Begrüssung irgendein Ritual? Es gab eine Situation, in der du einen
576 Schüler begrüsst hast und dieser ganz aufgeregt reagiert hat, weil er dich noch nicht
577 begrüsst hatte.
- 578 G: Das lag nur daran, dass mir eigentlich sagen wollte, dass die Englischlehrerin krank sei
579 und er dabei fast die Begrüssung vergessen hätte.
- 580 H: Du sagtest, dass du am Anfang noch keinen **Morgenkreis** machen konntest. Wir sind uns
581 gewohnt, dass wir uns am Morgen im Kreis treffen, aber du hast gar kein solches Ritual.
582 Deine Schüler kommen ins Klassenzimmer und beginnen gleich, zu arbeiten.
- 583 G: Ja, also am Montag machen wir schon einen Kreis, bei dem sie vom Wochenende
584 erzählen dürfen und wir einen Wochenausblick halten. Wir haben schon einen geregelten
585 Tagesstart. Die Schüler kommen ins Zimmer und holen sich etwas an ihren Platz das sie
586 entweder lesen oder zeichnen können. Wenn ich nichts solches hätte, würden sie
587 herumrennen und es ginge drunter und drüber. Ich starte so, damit alle mal an ihrem Platz
588 sitzen und sich an die Situation Schule gewöhnen können. Ich gehe dann bei jedem einzeln
589 vorbei und frage, wie es geht.
- 590 M: Begrüssst du die Schüler mit Handschlag?
- 591 G: Ja, bei der Begrüssung und beim Abschied geben wir uns immer die Hand. Als wieder
592 einmal eine Grippe die Runde machte, bekamen wir die Weisung, den Handschlag bleiben
593 zu lassen, aber das war mir egal. Ich habe ihn trotzdem gemacht. Das ist mir sehr wichtig.
- 594 M: Dadurch waren sie auch bereit, mit der Arbeit zu beginnen. Du musstest sie nicht speziell
595 sammeln, obwohl sie zum Teil einzeln ins Klassenzimmer tröpfelten.

596 G: Ja normalerweise versuche ich, pünktlich anzufangen. Aber jetzt, wo es draussen Schnee
597 hat und die Ferien vor der Türe stehen, nehme ich das nicht mehr so genau.

598 ...

Allgemein 2. Teil

599 ZWEITER TEIL ZOOM0005

600 G: Beim Thema Interaktionen habe ich einige Theorien, die mir präsent sind und mit Hilfe
601 deren ich manchmal versuche, mir eine Frage zu beantworten. Diese Theorien sind mir
602 präsent, weil ich meine Masterarbeit mit ihnen gemacht habe. Aber das ist alles.

603 M: Man kommt ja auch nicht drum herum. Man bekommt überall ein paar Theorien mit über.

604 G: Ja, aber vielleicht spezialisiert man sich auf manche oder sagt sich, dass einige wenige
605 genügen. Das ganze Thema Interaktion oder Gruppenarbeit beinhaltet eigentlich alle
606 Themen.

607 H: Ist dir gerade ein Autor oder ein Buch präsent, welches du uns empfehlen kannst?

608 G: Umgang mit Störungen im Unterricht oder so etwas. Das sind Zusammenfassungen über
609 unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten mit den entsprechenden Theorien im Hintergrund,
610 z.B. die Reizreduktion. Dieses Büchlein dient sehr gut als Überblick. Hillenbrand ist der
611 Name des Autors.

612

613 Ich habe mir noch ein paar Dinge aufgeschrieben.

614 Es gibt verschiedene Aspekte, die den **Beziehungsaufbau** beeinflussen.

615 Von mir ausgehend: Authentisch sein zum Beispiel und eine natürliche Autorität zu haben.
616 Das kommt mit zugute. Wenn ich eine unsichere Person bin und dies zu überspielen
617 versuche, merken es die Kinder und nehmen mich nicht ernst.

618 Lob und Kritik müssen ehrlich und nachvollziehbar sein für das Kind. Individuell und
619 wohl dosiert. Der Autist braucht eine andere Form des Lobes und der Kritik als ein anderes
620 Kind.

621 Und die Sprache: Die Mundart ist für mich Beziehungssprache und bringt mich näher zum
622 Kind. Ausserhalb des fachlichen Gespräches falle ich automatisch in die Mundart.

623 Das Vertrauen aufbauen, dass wir Persönliches vor der Türe besprechen.

624 Dass ich echt nachfrage, wie es dem Kind geht, weil es mich wirklich interessiert. Nicht nur
625 als Floskel: „Hoi wie goht's...“

626 Ein neues Kind zu verstehen versuchen. Am Anfang ist es wie ein Mosaik, das Kind steht
627 einfach vor mir und ich weiss noch nichts. Dann fügen sich laufend Steine aneinander, die
628 ich gewillt sein muss zusammen zu setzen, um mit der Zeit das Kind wirklich zu verstehen.
629 Ich erforsche die Beweggründe für das entsprechende Verhalten des Kindes. Damit ich
630 später im Gespräch sagen kann: Ich verstehe dich oder die Situation. Das Kind merkt, dass
631 es stimmt. Dies eröffnet mir eine Verbindung, auf die ich aufbauen kann und ich auf das
632 gezeigte Verhalten entsprechend reagieren kann. Ich erlebte dazu ein passendes Beispiel,
633 als drei Kinder gleichzeitig zu spät kamen. Alle drei standen miteinander unter der Türe. Der
634 eine ist Schulverweigerer und mag kaum aufstehen und sich aus dem Bett in die Schule zu
635 bewegen. Der zweite vergisst sich im Spiel, kann sich schwer von einem Spiel lösen und der
636 dritte ist überaus frech. Ich sprach den Frechen zuerst an und senkelte ihn heftig: „Ich finde
637 das e bodelosi Frechheit, dass du eifach z spot chunsch! Ab is Zimmer, Etui vüre neh und

638 schaffe!“ Die anderen zwei standen dann eingeschüchtert da. Ich lobte den nächsten:
639 „Schön, dass du hüt da bisch.“ Und den dritten begrüßte ich mit: „cha's sii, dass vergässe
640 hesch, dass d Ziit umegange isch. Das cha passiere.“ Für das gleiche Vergehen habe ich
641 dreimal unterschiedlich reagiert. Die Kinder akzeptieren dies, weil es richtig ist. Sie sind ja
642 nicht blöd, merken oft besser und schneller, was läuft und was gerecht ist. Wenn ich nach
643 einer komischen nicht nachvollziehbaren Theorie handeln würde, tät es nicht funktionieren,
644 weil sie eben nicht passt.

645 H: Ich sehe im Zimmer nur eine einzige Regel: Was du nicht willst, das man dir tut, das füge
646 auch keinem anderen zu!

647 G: Ja! Es gibt auch nur diese! Man kann sich das Leben natürlich auch unnötig schwer
648 machen. Wenn Intrigen laufen z.B, frage ich die Kinder manchmal: „Chasch du mir erkläre,
649 hälfe z verstoh, was do gloffe isch.“ Sie verstehen die Zusammenhänge oft besser und
650 sehen die Abläufe detaillierter.

651 Unsicherheit ist mitunter ein Grund für herausforderndes Verhalten. Ich frage dann: kann ich
652 dir helfen? Und dann auf dieser Ebene entsprechend handeln oder die Thematik bearbeiten.

653 M: Wenn eine Situation zustande kommt, dass sie einander zB. auslachen oder
654 reinschwatzen, klärst du diese dann für alle, so dass sie wissen, das wird nicht akzeptiert?

655 G: Kommt drauf an. Ich sage zB: „Tschuldigung itz, aber das stört mich grausam. So chan
656 ich nöd schaffe!“ ich sage auch: „Ich bruuche Rueh zum Schaffe! Weiss ned, wie das für
657 euch isch.“ Ich spreche von mir. Das können sie meist besser akzeptieren, als wenn ich
658 sage: „Hör mal uuf, bis mal still!“ Nein: „du störsch mich!“ Soll mir ja niemand kommen und
659 behaupten, dies zu können (lacht) stimmt sicher nicht!“

660 Wichtig ist auch mein Umgang mit meinen eigenen Fehlern. Dass ich sagen kann: „Jesses
661 Gott, du häsch recht, do han i en Fehler gmacht.“

662 Berührungen sind auch wichtig, Ich berühre die Kinder ganz bewusst und gezielt.

7. Statements der Heilpädagogin

Explizite Äusserungen von Gwen Styger:

- 3 • Beziehung vor Erziehung.
- 4 • Auffälliges Verhalten kann durch Unsicherheit entstehen.
- 5 • Sicherheit geben in der Beziehung und in der Aufgabe.
- 6 Sie arbeitet 100% um diese Konstanz zu bieten. Sie ist für die Kinder eine verlässliche
- 7 Bezugsperson.
- 8 Sicherheit in der Aufgabe: Ich helfe dir, dass du die Aufgabe schaffst. Du kannst fragen, bis
- 9 du sie verstanden hast und lösen kannst.
- 10 • die operative Gruppe. Sie versteht ihre Klasse als operative Gruppe.
- 11 • Reizreduktion vgl. Buch von Hillenbrand
- 12 • Umgang mit ihren eigenen Fehlern
- 13 • bewusstes Berühren der Kinder
- 14 • Theorien (z.B. Autismus) sind nur bedingt anwendbar, weil jedes Kind anders ist.
- 15 • Mundart ist Beziehungssprache

8. Gespräch mit der Schulleiterin

L = Schulleiterin L. Braun

M = Mirjam Hager

20. März 2015

5 L: Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE, das heisst, wir haben eine
6 Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Aber auch die anderen Kantone unseres
7 Landesteiles brauchen das und können darauf zurückgreifen.

8 M: Aha, jawohl.

9 L: Die stellen die Regeln auf, auch was man für Leute anstellen muss, einfach so
10 Bedingungen, die man erfüllen muss, damit man überhaupt so etwas führen kann. Die
11 Kantone arbeiten da miteinander.

12 M: Das ist also schweizerisch?

13 L: Ja, ich weiss nicht genau, ob alle Kantone dabei sind. Aber die Deutschschweizer
14 Kantone, mit denen wir zusammen arbeiten, sind dabei.

15 M: Ja, das ist vielleicht etwas durchaus bekanntes, nur habe ich mich noch nicht darum
16 gekümmert.

17 L: Ja, ist aber eine gute Frage.

18 M: Aber von der Schule her arbeiten die Lehrer ziemlich eigenständig, oder? Oder habt ihr
19 ein Konzept für die Schule? Eines für das Wohnheim wurde ja erwähnt. Aber für die Schule
20 waren wir uns nicht sicher?

21 L: Wir haben nicht eine Didaktik oder Methodik, die wir vorgeben. Wir arbeiten einfach sehr
22 individualisiert, in kleinen Klassen. Ausserdem ist die Logopädie integriert im Unterricht

23 M: Also integriert in dem Sinn, dass ihr eine höhere Anzahl habt?

24 Also die Kinder gehen ja dann separiert zu der Logopädie, oder?

25 L: Nein, schon separiert, aber ich meine jetzt mehr vom Stundenplan her. Die Kinder gehen
26 nicht noch nach der Schule, sondern sie gehen während dem Unterricht in diese Therapie.
27 Aber dort sind sie dann schon alleine, ja, das stimmt.

28 M: Aber Team-Teaching habt ihr nicht?

29 L: Nein, das haben wir nicht.

30 Sonst, ich weiss nicht, dort könnte ich dir auch noch etwas schicken. Wir mussten ein
31 Rahmenkonzept machen auf das Jahr 2014. Und dort hätte es natürlich auch noch so
32 Sachen drin. Das könnte ich dir noch schicken.

33 M: Gerne, ja.

34 L: Aber ich habe noch nicht das Ganze. Es ist eben noch nicht ganz abgesehnet.

- 35 M: Ja, wenn es Sachen hat, die wir daraus nehmen dürften. Dann gerne, ja.
36 Oder habt ihr Leitlinien, vielleicht auch nicht verschriftlichte Philosophien oder Werte?
37 Vielleicht auch solche, die sich mit denen der öffentlichen Schulen unterscheiden?
- 38 L: Fast alle Klassenlehrpersonen sind bei uns die ganze Woche anwesend.
- 39 M: Also dann arbeiten fast alle 100%?
- 40 L: Ja, bis auf eine Klasse, wo zwei Lehrpersonen für die Hauptfächer da sind. Die anderen
41 arbeiten alle die ganze Woche.
42 Ausserdem haben wir am Morgen vor allem die Hauptfächer und am Nachmittag Turnen,
43 Werken, usw., was aber auch bei vielen anderen Schulen so ist...
- 44 M: Wir haben noch festgestellt, dass bis zur Pause die ganze Klasse zusammen ist, und
45 nach der Pause dann eher individuellere Wege gegangen werden.
46 Das war jetzt vor allem bei Gwen so, oder?
- 47 L: Die Klassen haben immer 2 Lektionen Logopädie zugeteilt, und das jeweils vor oder nach
48 der Pause. Und dann sind noch die Fremdsprachen irgendwo dazwischen. Und die
49 Lehrerin braucht ja auch mal noch die ganze Klasse. Daraus ergab sich dann, dass sie
50 sicher 2 Lektionen alle hat. Das beschränkt sich dann auf diese 2 Lektionen, was ja nicht der
51 ganze Morgen ist.
52 Was sonst noch speziell in unserer Schule ist, sind die Schulprojekte, die wir zweimal jährlich
53 mit allen Kindern durchführen. Das „Summertheater“ im Sommer, wo alle mitmachen, auch
54 die Lehrpersonen. Und im Winter ein Weihnachtskonzert.
- 55 M: Jawohl, das haben wir noch im Schulheft gesehen.
- 56 L: In der Schulzeitung wahrscheinlich, ja.
57 Eben, wegen der Schule, den Lernzielen sind wir eigentlich gleich wie die öffentlichen
58 Schulen. Wir orientieren uns auch an diesen Lehrplänen. Es ist einfach sehr individualisiert,
59 je nach Kind, mehr oder weniger.
- 60 M: Kommt es öfters vor, dass ein Kind mit einer anderen Klasse z.B. ins Rechnen geht, wie
61 wir das bei Raffael beobachtet hatten, der als 5. Klässler mit den 6. Klässlern ins Rechnen
62 geht?
- 63 L: Nein, das ist eigentlich eher selten. Es gibt aber manchmal Speziallösungen. In der Regel
64 sind die Kinder aber in ihrer eigenen Klasse. Wir sind jedoch flexibel, und können ziemlich
65 schnell reagieren. Dann gibt es das manchmal, dass ein Kind für bestimmte Stunden in einer
66 anderen Klasse ist. Es kommt aber grundsätzlich nicht so häufig vor.
67 Und die Klassen sind auch sehr klein. Bei der ersten Klasse sind es nur 5 Schüler.
68 Die habt ihr nicht gesehen, weil sie unten im Dorf sind.
- 69 M: Ist das immer so, dass diese noch kleinere Gruppen sind?
- 70 L: Ja genau. Das geht sonst nicht. Das sind 5 Schüler. In der 2./3. Sind es nicht mehr als 8.
71 Von den Schulzimmern aber auch von den Kindern her. Nachher ab der 4. Können es dann
72 auch 10 sein. Und in der 6. Sind es dann meistens 12 Kinder.
73 Das ist natürlich auch, weil sie lernen müssen selbständig zu arbeiten.

- 74 Und bei den Kleinen, 1. bis 3., haben wir noch Schulhilfen, welche die Lehrperson
75 unterstützen. Die sind dann zu zweit, aber es ist klar, dass die Lehrerin der Chef ist und die
76 Schulhilfe Aufträge der Lehrperson bekommt.
- 77 M: Bereiten diese nicht gemeinsam vor?
- 78 L: Nein, also sie sprechen sich schon ab aber sie haben keinen Vorbereitungsauftrag. Das
79 sind dann oft Praktikanten, Zivildienstleistende, Frauen aus anderen Berufen, usw.
- 80 M: Also ohne pädagogische Ausbildung?
- 81 L: Genau, ja.
- 82 M: Gibt es gemeinsame Regeln für den Stil der Lehrpersonen oder kann da jede in ihrem
83 Zimmer individuell nach ihrem Gusto wirken?
- 84 L: Nein, eigentlich gibt es da keine festgeschriebenen Regeln. Aber die Haltung und
85 Einstellung ist eigentlich schon, dass die Beziehung das Wichtigste ist.
86 Auch das positive, lösungsorientierte Arbeiten mit den Kindern und dass man nahe an den
87 Kindern ist. Festgeschrieben ist das zwar nicht, aber es ist eigentlich der Stil, die Philosophie
88 bei uns. Wertschätzung!...
- 89 M: Und das gibst du mündlich weiter, wenn du Leute einstellst?
- 90 L: Ja, und meine Tante macht noch Fachberatung. Sie sitzt alle 2 Wochen mit den
91 Lehrpersonen zusammen und „bespricht die Kinder“. Und die Methodik wird dort natürlich
92 auch übergebracht. Natürlich auch im Team, in den Pausen, da ist es ein Thema, wie man
93 mit den Kindern arbeitet. Es findet also sehr viel informeller Austausch statt.
- 94 M: Und das macht ihr an den Teamsitzungen oder läuft das selbständig?
- 95 L: Nein, das läuft mehr informell, in den Pausen. Was wir natürlich noch haben sind
96 gemeinsame Weiterbildungen, Hospitationen machen wir oft, gemeinsame
97 Fallbearbeitungen. Gerade dort bei den Fallbearbeitungen kann man einen Fall vorstellen,
98 und dann gibt es Vorschläge von anderen. das geht auch etwas in diese Richtung. Das ist in
99 unserem Qualitätsleitbild. Das könnte ich dir auch noch schicken,
- 100 M: Ja gerne... Und diese Hospitationen machen sie untereinander?
- 101 L: Ja, intern.
- 102 M: Häufig ist es ja so, dass jeder für sich schaut, dass es gut läuft aber was links und rechts
103 passiert weiss man oft nicht...
- 104 L: Ja aber das ist bei uns schon sehr...also die Lehrpersonen sind halt schon lange hier,
105 20 Jahre oder noch länger. Das hat sich natürlich gut eingespielt, weil sich alle auch sehr gut
106 kennen.
- 107 M: Aha, dann läuft das über Beziehung auch gut...
- 108 L: Ah ja, das Qualitäts-Leitbild kann ich dir noch schicken.
- 109 Dieses wurde mit dem Lehrerteam erarbeitet und beinhaltet die Dinge, die uns wichtig sind.
110 Verschiedenes zur Schulkultur, sozialen Beziehungen, Lehr-Lern-Arrangements für den

- 111 Unterricht, ...Das könnte ich dir schicken.
112 Es ist halt so, dass man bei solchen Sätzen nie genau weiss, was wirklich auch gemacht
113 wird.
114 Das haben wir im Lehrerteam einmal erarbeitet, was uns wichtig ist. Verschiedene
115 Tipps zur Schulkultur, soziale Beziehungen, mehr so lehr-lern-arrangements für Unterricht,
116 könnte ich dir schicken,...
- 117 Sind halt einfach so Sätze, da ist es schwierig zu sagen was man wirklich macht, aber es
118 wurde mit den Lehrpersonen entwickelt und beinhaltet, was diesen wichtig ist.
- 119 M: Ja, das positive, lösungsorientierte Arbeiten haben wir ja auch gesehen. Diese
120 Beziehungsarbeit ist auch uns zwei immer schon wichtig gewesen, vielleicht auch intuitiv.
121 Das ist uns an der HFH etwas zu kurz gekommen. Da haben wir uns gefragt, wie es dort
122 gemacht wird, wo es wirklich schwierig ist. Wir haben uns gefragt, was der Schlüssel ist...
- 123 L: Ja, es gibt kein Patentrezept...Das ist immer etwas anders. Aber die Beziehung ist immer
124 zuvorderst. Ohne die geht es nicht.
- 125 M: Das ist auch eindrücklich! Wir haben zwar nicht viel Action gesehen, aber dies
126 wahrscheinlich, weil viel vorgearbeitet wurde.
- 127 L: Ja das ist jeweils erstaunlich...Es läuft relativ gesittet ab, wenn man bedenkt dass diese
128 Kinder Probleme haben. Es gibt nicht jede Woche Zwischenfälle. Vielleicht nicht einmal mehr
129 Zwischenfälle wie an einer öffentlichen Schule. Es ist einfach sehr eng, man kennt sich sehr
130 gut. Die Kinder kennen alle Lehrpersonen hier und auch umgekehrt. Man weiss von
131 allen...Das gibt Verbindlichkeit und auch Sicherheit.
- 132 M: Etwas, was für uns interessant war, dass Kinder die Lehrer duzen.
133 Mit den Eltern seid ihr per Sie?
- 134 L: Mit den Eltern sind wir per Sie. Es gibt manchmal Ausnahmen aber da ist man eigentlich
135 per Sie. Bei den Kindern ist es eigentlich auch unterschiedlich. Wir geben den Lehrern nicht
136 vor, dass sie per du sein müssen mit den Kindern. Es gibt auch Lehrpersonen, die per Sie
137 sind oder zwar per Sie sind aber den Vornamen sagen, da gibt es alle Varianten.
138 So hat sich das ein bisschen eingebürgert. Bei Gwen sagen sie du, oder?
- 139 M: Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube die Kinder sagen ihr Du. Auf
140 jeden Fall den Namen.
- 141 L: Ich bin per Du mit den Kindern. Aber bei der Lehrerin der 6. Klasse sagen sie „Sie“ aber
142 den Vornamen.
143 Und bei Frau H. (lachend' Ja auch ich benutze jetzt den Nachnamen) sagen die Kinder Sie
144 mit dem Nachnamen.
145 Wir geben da nichts vor, die Lehrperson darf das machen, wie sie möchte. Den einen spielt
146 es keine Rolle, die anderen bevorzugen diese gewisse Distanz...
- 147 M: Ja und schlussendlich ist das ja nicht das Entscheidende, ob es funktioniert oder nicht.
- 148 L: Nein...Aber für Aussenstehende ist das manchmal noch lustig, ja, wenn die das so hören.
- 149 M: Ja ich merke das jeweils auch selbst in der Schule. Wenn man sich gewohnt ist per Sie,
150 und dann Lehrpersonen trifft, die (vor allem mit den Eltern) per Du sind.
151 Für mich ist das dann etwas schwierig, weil ich in verschiedenen Klassen arbeite.

- 152 Weil wenn dann alle der Lehrperson „Du“ sagen und dann komme ich vorbei, sagen mir die
153 Kinder automatisch auch Du. Und wenn ich die Kinder dann in einem anderen Setting wieder
154 sehe ist per Sie...Dann ist es etwas knifflig...
- 155 L: Ja, ich finde es ehrlichgesagt gerade bei den Eltern besser per Sie...
- 156 M: Ja aber das ist noch etwas anderes wie bei den Schülern.
157 Die Lehrpersonen arbeiten losgelöst vom Wohnheim, die haben nichts miteinander zu tun,
158 oder?
- 159 L: Nein, die haben nichts miteinander zu tun. Die Betreuungspersonen und die Lehrpersonen
160 sind relativ stark getrennt voneinander. Die haben auch keine Sitzungen zusammen.
161 Das läuft eigentlich über uns, die Schulleitung. In der Schulleitung hat es Personen von
162 beiden Bereichen und es wird ausgetauscht zwischen den zwei Bereichen. Diesen
163 Austausch muss es ja schon geben.
- 164 M: Aha. Dann bist du als Schulleitung zuständig für den schulischen Teil und eine andere
165 Person für das Wohnheim?
- 166 L: Ja. Das ist auch so eine Frage wo wir uns stellen ob wir da noch etwas entwickeln, ändern
167 müssen.
- 168 M: Ja die Geschichte mit dem Mirko haben wir etwas mitbekommen. Wo wir gemerkt haben,
169 dass wenn man nicht miteinander spricht, es ...
- 170 L: Genau. Dort wurden die Grenzen des Systems etwas aufgezeigt. Ich denke, dass wir uns
171 dort auch noch entwickeln müssen.
- 172 M: Und du als Schulleitung hast mit den Lehrpersonen Sitzung...Sind dort jeweils alle dabei?
- 173 L: Nein. Es ist so, dass diese Sitzungen meistens an einem Freitag stattfinden. Also, die
174 Lehrpersonen sind eigentlich alle dabei, weil es keine Lehrpersonen hat, die nur ganz
175 wenige Lektionen haben. Ausser die Werk- und Handarbeitslehrpersonen, die nur 4
176 Lektionen haben müssen nicht kommen, weil diese Dinge bilateral gelöst werden können.
177 Aber die Klassenlehrpersonen und die Logopäden (die zwar nur 50% arbeiten) kommen alle.
178 Und auch Schulhilfen kommen teilweise, diese müssten aber nicht.
- 179 M: Ich weiss nicht mehr was der für eine Funktion gehabt hat. Aber da war noch ein
180 grossgewachsener Mann anwesend, der mit einzelnen Kindern gearbeitet hat?
- 181 L: Genau, er ist eigentlich eine Klassenassistentz aber er ist eine Ausnahme, weil er auch
182 Lehrer ist. Und er arbeitet eigentlich immer am Morgen. Und weil diese Sitzungen am
183 Morgen sind, kommt er auch.
184 Und dann ist noch die Klasse, die zwei Lehrpersonen hat. Dort kommt jeweils nur Jemand.
185 Einfach diese, die an diesem Tag arbeitet, weil die andere sonst an ihrem freien Tag
186 kommen müsste.
- 187 M: Müsst ihr auch schulinterne Weiterbildungen besuchen wie die Lehrpersonen an den
188 öffentlichen Schulen?
- 189 L: Ja, müssen wir auch.
- 190 M: Gemeinsam mit den öffentlichen Schulen?

- 191 L: Nein, das machen wir selber. Im Moment haben wir gerade ein Projekt.
192 Auch die Fallbearbeitung ist ein Projekt gewesen. Da hat jemand externes uns gezeigt wie
193 das gemacht wird, welche Struktur und welche Regeln eingehalten werden müssen.
194 Oft sind das auch Anregungen, die aus dem Lehrerteam kommen.
195 Oder es kommt aus der Schulleitung. Im Moment haben wir diesen ICF. Den müssen wir
196 jetzt auch einführen bei uns und damit arbeiten. Da haben wir bereits eine Arbeitsgruppe, die
197 alles vorbereitet. Das ist dann ja auch interne Weiterbildung. Praktische Dinge, die wir auch
198 brauchen können...
- 199 M: Aha. Das habt ihr dann für die Schüler, die Gespräche und so?
- 200 L: Ja und für die Förderplanung, Elterngespräche, Schulbericht,...Also wir haben es jetzt
201 noch nicht. Das ist ein ca. zweijähriges Projekt bis es dann fertig ist.
- 202 M: Habt ihr auch mit anderen Sonderschulen Kontakt? Oder macht ihr das explizit für euch,
203 wenn ihr solche Dinge einführt?
- 204 L: Ja da gibt es Kontakt. Zweimal jährlich gibt es einen Kongress der kantonalen
205 Sonderschulen, wo man auch Themen eingeben kann. Beim Thema Förderplanung hat da
206 beispielsweise jede Schule gesagt, was sie diesbezüglich macht. Durch diesen Austausch
207 können auch Dinge voneinander übernommen werden.
208 Oder eine Schule macht zurzeit eine Weiterbildung zum Thema „Eltern aus anderen
209 Kulturen“. Die haben jetzt mich angefragt, ob wir mitmachen bzw. uns beteiligen möchten.
210 Das ist aber noch nicht oft der Fall... Die Idee wäre aber schon- auch vom Kanton aus- dass
211 eine enge Zusammenarbeit entsteht. Da geht man sich auch besuchen mit den
212 Lehrpersonen, eigentlich wie interne Weiterbildung. Letzten Herbst haben wir eine Schule
213 besucht, wo wir jeweils unsere Schüler weitergeben. Ich würde jetzt sagen, da besteht ein
214 enger Austausch, aber dies vor allem auf der Leitungsebene.
- 215 M: Aha. Sind da die Lehrpersonen nicht dabei?
- 216 L: Nein. Die sind aber dabei bei den Weiterbildungen oder Schulbesuchen in anderen
217 Schulen.
- 218 M: Wie ist das genau: Kommen die Kinder von euch an unterschiedliche Orte? Kommen die
219 an weiterführende Sonderschulen oder auch zurück an die Öffentliche?
- 220 L: Da ist eigentlich beides möglich. Aber es sind jeweils nur wenige, die rückgegliedert
221 werden. In Z. haben wir die Rückgliederung, das heisst die Kinder kommen dann in die
222 öffentliche Schule und haben zuerst noch ein Jahr lang noch mehr Unterstützung (ca. 3
223 Lektionen) und nachher sind es wieder Regelschüler.
224 Oder sie gehen weiter an die öffentliche Schule als IF-Schüler.
225 Oder sie gehen weiter an eine Sonderschule, was bei ca. 80% der Kinder der Fall ist.
226 Das Jahr haben wir konkret eine Schülerin, die schon jetzt während der 6. Klasse zurück an
227 die öffentliche Schule gegangen ist und eine Rückgliederung macht. Und ein anderer
228 Schüler, der im Sommer an die Werkschule geht, auch für die Rückgliederung. Also 2.
229 Und 10 gehen weiter an eine Sonderschule.
- 230 M: Und die ist dann in Z.? Oder wo befindet sich diese?
- 231 L: Ja. Die Schüler von unserem Kanton gehen entweder nach B. Das ist auch so eine
232 sonderpädagogische Schule oder M. Das ist eine Schule, wie wir es sind, einfach noch

- 233 Oberstufe.
- 234 Und die ausserkantonalen, das ist je nach dem. Manchmal gehen sie auch an eine dieser
235 zwei Schulen, oder manchmal will dann der Heimatkanton, dass sie an ihre eigenen Schulen
236 gehen. Anfangs sechste Klasse beginnt man da jeweils das Ganze aufzugleisen und sucht
237 mit den Eltern und dem Schulpsychologen eine gute Lösung für das Kind. Und wenn sie
238 zurück wollen, müssen sie jeweils zuerst schnuppern gehen.
- 239 M: Und wenn sie zu euch kommen, zahlt da der Kanton oder zahlen die Eltern?
- 240 L: Nein. Das wäre nicht zahlbar für die Eltern. Das wird vom Kanton bezahlt.
241 In unserem Kanton zahlen die Hälfte der Kanton und die Hälfte die Gemeinden.
242 Und wir haben wie gesagt eine Leistungsvereinbarung im Kanton und dort werden
243 Pauschalen pro Schüler festgelegt, und wir bekommen diese Pauschalen, was dann unsere
244 Ressourcen sind. Wenn wir also 50 Schüler haben, dann ist es 50mal diese Pauschale. Es
245 spielt dann noch eine Rolle ob intern oder extern. Wenn es nur 48 Schüler sind, haben wir
246 etwas weniger Ressourcen. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass wir ungefähr in
247 unseren Richtzahlen sind, damit wir den Aufwand zahlen können. Die Lehrer haben wir ja,
248 auch wenn wir ein Kind weniger haben.
249 Die Eltern zahlen einen Elternbeitrag, der aber nicht hoch ist, weil er nur für die Dinge ist, die
250 es zuhause auch bräuchte. Die Eltern zahlen also eigentlich nichts.
- 251 M: Variiert das Verhältnis von extern und intern stark?
- 252 L: Ja, also in den letzten Jahren, (...) seit dieses ganze Sonderschulwesen in den Kantonen
253 übertragen worden ist, gibt es immer mehr Tagesschüler und weniger Interne. Und ich muss
254 kurz im Jahresbericht nachschauen vom letzten Jahr.
255 Zum Beispiel am 31. 12.2014 hatten wir 30 Kinder im Internat, gut da gibt es dann noch die
256 Teilinternen, die schlafen 1-2mal hier, die können wir noch dazu nehmen, dann kommen wir
257 auf etwa 35 und die Tagesschule 18.
258 Es ist ungefähr 1/3 zu 2/3. Aber das ergab sich jetzt in den letzten Jahren. Ganz früher
259 durften nur Kinder aus dem Dorf als Tagesschüler kommen. Vor ca. 8 Jahren war das noch
260 so. Jetzt mussten wir dies etwas öffnen, auch auf Wunsch der Kantone. Seit da nimmt diese
261 Internatszähl stetig ab. Ich weiss jetzt nicht ob wir nun den „tiefsten Sockel“ erreicht haben.
262 Das ist noch schwer zu sagen. Aber die letzten drei Jahre war es immer so um 35 herum.
263 Man kann also sagen, ca. 1/3 Tagesschüler und 2/3 Internat. Das hat sich jetzt etwas
264 eingependelt aber wie es weitergeht, kann ich nicht genau sagen.
- 265 M: Und für euch wäre es attraktiver wenn es ganzheitlich wäre?
- 266 L: Ja, wenn wir noch mehr im Internat hätten- auch aus pädagogischen Gründen, weil man
267 einfach mehr erreichen kann, wie wenn sie nach Hause gehen.
- 268 M: Und der Kanton macht auch einen Unterschied? Wie er euch zahlt?
- 269 L: Also, es gibt einfach eine Pauschale für den Tagesschüler und eine Pauschale für die
270 Internatsschüler. Aber die Pauschale für den Internatsschüler ist höher, weil dort der
271 Internatsteil noch dazu gezahlt wird.
272 Aber man kann sagen, dass der Anteil Internatsschüler massiv abgenommen hat. Früher
273 hatten wir 60 Kinder im Internat.
- 274 M: Habt ihr dann auch allgemein jetzt weniger?

- 275 L: Ja wir haben auch etwas weniger Kinder, ja.
- 276 M: Habt ihr auch ausserkantonale Pauschal-Vereinbarungen?
- 277 L: Ja. Das ist eben das mit dieser IVSE. Diese übernehmen dann gerade die Verträge, die
278 wir mit dem Kanton haben. Der Kanton schaut dann, dass die Qualität stimmt und dass es
279 gut läuft. Und weil diese Kantone in dieser IVSE sind, können diese Verträge voneinander
280 übernommen werden. Oder die sagen dann, wir zahlen auch diese Pauschalen. Das ist der
281 Vorteil dieser IVSE.
- 282 M: Super, jetzt habe ich schon sehr viel erfahren, spannend!
- 283 L: Soll ich dir noch den Teil der Schule schicken zum Rahmen....Kunststückakrobatik auf
284 Rössern, aber das ist das Hobby dieser Lehrerin, die macht das noch an einem Nachmittag
285 mit den Kindern.
- 286 M: Ja, lässig. Und Skifahren sind sie auch noch gegangen...
- 287 L: Genau. Sie können das machen, was sie gerne machen und sie sich bewegen und den
288 sozialen Austausch haben. Genau, ja.
- 289 M: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

9. Qualitätsleitbild der Schule

Qualitätsleitbild | Schule, 15.2.2012

Kollegiale Zusammenarbeit und Schulkultur

- 1 Es werden klassenübergreifende Projekte durchgeführt (Sommertheater, Weihnachtstheater und weitere Projekte), in denen die Kooperation unter Lehrpersonen / Therapeutinnen und Schülern gefördert wird.
- 2 Das Kollegium pflegt verschiedene Formen des Lernens (Hospitationen, Gespräche..) und tauscht sich regelmässig über pädagogische und fachliche Themen aus.
- 3 An der Schule herrscht eine realistische Anspruchshaltung gegenüber dem eigenen pädagogischen Wirken (z.B. Relativierung der pädagogischen und didaktischen Ansprüche im Hinblick auf die Lernvoraussetzungen/äusseren Voraussetzungen der Schüler).
- 4 Die Sitzungen in der Schule sind zielgerichtet und effektiv. Es wird ein Protokoll verfasst.
- 5 Zu den wichtigsten pädagogischen Themen (im Sinne eines Schulprofils, z.B. Elternarbeit, Hausaufgaben, usw.) werden verbindliche Abmachungen getroffen und diese werden im Schulalltag umgesetzt.
- 6 Die Lehrperson/Therapeutin fühlt sich wohl an der Schule. Das Verhältnis von Belastung und Befriedigung wird als sinnvoll erlebt. Probleme und Schwierigkeiten aus dem Schulalltag können offen in die kollegialen Gespräche (Team, Schulleitung) eingebracht werden.

Soziale Beziehungen

- 1 Die Schüler sind integriert und fühlen sich wohl.
- 2 Es wird Wert auf einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen, der Umgebung sowie mit dem Material gelegt.
- 3 Der Unterricht findet in einer angstfreien Atmosphäre statt, in der sich Schüler offen äussern und in der das Fehlermachen innerhalb der Lerngruppe nicht zu negativen Reaktionen führt.
- 4 Der Umgang der Lehrperson/Therapeutin mit den Schülern ist geprägt durch Echtheit/Authentizität.
- 5 Die Beziehung der Lehrperson / Therapeutin zu den Lernenden ist persönlich, wertschätzend, freundlich und respektvoll. Unpassende Kombinationen (Lehrperson/Therapeutin - Schüler) werden unkompliziert verändert.
- 6 Es wird Verständnis für Individualität aufgebracht.
- 7 Es gibt klare Regeln und Konsequenzen, damit der Schulbetrieb möglichst reibungslos funktioniert.

Qualitätsleitbild : Schule, 15.2.2012

Lehr- und Lernarrangement A (Unterrichtsinhalte, Unterrichtsplanung, Gestaltung Lehr- und Lernprozesse)

- 1 Die im Unterricht vermittelten Inhalte entsprechen den inhaltlichen Zielen des kantonalen Lehrplanes bzw. den Vereinbarungen der Schule.

- 2 In der Feinplanung wird der Unterricht strukturiert. Es werden überschaubare und erreichbare Ziele definiert.

- 3 Der Stundenplan ist klar strukturiert und orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler.

- 4 Dem zielorientierten, auf den individuellen Lernstand bezogenen Üben wird Beachtung geschenkt.

- 5 Der Mitarbeit, der Schülerelbsttätigkeit, der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung der Schüler wird ein wichtiger Platz eingeräumt.

- 6 Die Lehrperson / Therapeutin ermöglicht dem Schüler Erfolgserlebnisse, welche die Lernmotivation und das Selbstbewusstsein unterstützen.

Lehr- und Lernarrangement B (indiv. Förderung, Prüfen & Beurteilen, Förderung Schlüsselqualifikationen,

- Die Lehrperson und Therapeutin stimmen Lernziele und Arbeitsmethoden individuell auf das Kind ab. Diese werden in der Praxis umgesetzt und flexibel gehandhabt. (nach heilpädagogischen Erkenntnissen)
- 1

 - 2 Individueller Förderbedarf ist erkannt und wird in der Praxis berücksichtigt, kultiviert und akzeptiert.

 - 3 Die Übergabe des Schüler an die nächste Lehrperson / Therapeutin ist mit Hilfe eines internen Arbeitsinstrumentes koordiniert.

 - 4 Die Lernfortschritte der Schüler werden regelmässig überprüft und dokumentiert. (Lernkontrollen, Lernstandsüberprüfung, Schulbericht, Gespräch Lehrperson/Therapeutin mit SL.....)

 - 5 Die Leistungskriterien, Fortschritte, Defizite sind dem Schüler transparent und werden regelmässig mit der Lehrperson / der Therapeutin besprochen.

 - 6 Dem Aufbau einer bewussten Lernkompetenz wird ein angemessener Stellenwert eingeräumt. (Vermittlung von Lerntechniken)

10. Autismus-Fachstelle Thurgau

Autismustherapiezentrum Thurgau GmbH

Zürcherstrasse 242

CH-8500 Frauenfeld

<http://autismus-beratung.ch/kontakt/index.php>

10.1. Gespräch mit Angela Ernst

Das Gespräch hat am 7. Mai 2015 stattgefunden. Interviewerin: Mirjam Hager

Stichwortartige Zusammenfassung

- Es ist fast nicht möglich, mit Autisten ein **Gespräch** zu führen. Sie führen eher einen Monolog.
- Autisten nehmen die Welt wahr wie ein Wimmelbild. Einzelne Details nehmen sie wahr, aber den Sinn des Ganzen oder einzelne Szenen können sie nicht verstehen.
- Es gibt verschiedene Schweregrade, die unterschieden werden:
 - leicht autistisch
 - schwer-autistisch
 - schwerer-autistisch
 - schwerst-autistischaber immer Autismus- Spektrum- Störung!
- Der früheste Zeitpunkt wo man Autismus feststellen kann ist 8 Monate. Es gibt ab diesem Alter einen ganz neuen Test.
- Oft wird die leichte Form von Autismus erst im Kindergarten oder in der Schule bemerkt - ab dann sind Kinder in grösseren sozialen Gruppen.
- Die IV-Anmeldung muss vor dem 5. Lebensjahr erfolgen. Das ist eine Bestimmung der IV.
- Die Hirnstruktur ist bei Autisten anders.
- Autismus kann man durch falsches Verhalten etc. nicht forcieren. Entweder man hat autistische Merkmale, oder nicht. Zudem sind sie wie jeder sonstige Mensch auch individuell verschieden. Das heisst, man kann von diversen Ausprägungen im Autismus Spektrum sprechen, jedoch nicht von einem autistischen Menschen auf andere verallgemeinern.
- In der Schule hat sich der TEACCH-Ansatz bewährt. Diese Methode gibt dem Lehrer Werkzeuge in die Hand für den Unterricht von autistischen Kindern. Es wird viel Wert gelegt auf Strukturen. Strukturen in Raum, Zeit, Material.
 - > Arbeitsblätter wie Räume sollen möglichst schlicht und nüchtern gestaltet werden, um Irritationen und Ablenkungen zu vermeiden. Pläne verhelfen zu Vorhersehbarkeit, zu Stressreduktion.
- Bei Überforderung reagieren Autisten mit Aggression oder Rückzug (u.a. Fluchwörter)
- Flexibles Denken geht gar nicht, unter Zeitdruck geht nichts. Sie können ihr Arbeitstempo nicht erhöhen.

- Lustig sein, Scherz machen ist etwas sehr flexibles und von der Situation abhängig. Was einmal lustig war, muss das nächste Mal nicht mehr lustig sein. Autisten verstehen das nicht. Sie lachen am falschen Ort oder in der falschen Situation.
- Autisten gucken Verhalten ab ohne beurteilen zu können, ob das Verhalten gut ist.
- Autisten haben Mühe, Mimik zu lesen. Es hilft ihnen, wenn der Gesprächspartner übertriebene, theatralische Mimik macht und auf eine klare und genaue Sprachverwendung achtet. Es fällt ihnen gelegentlich schwer, lachen von gähnen zu unterscheiden.
- Autisten verstehen Ironie und Sarkasmus nicht. Sie sind deshalb geborene Mobbing-Opfer.
- Intuitiv simultanes Erfassen klappt nicht oder nur sehr langsam. Sie brauchen mehr Zeit.
- Autisten denken oft laut (ohne sich zu genieren), sind somit absolut ehrlich, generieren sich dadurch gelegentlich Probleme.
- Gesunde Kinder tragen grosse Verantwortung, wenn sie ein autistisches Kind in ihrer Klasse/Umgebung haben. Sie müssen es im sozialen Gefüge mittragen helfen. Dies bedingt wiederum ausführliche erklärende Gespräche von Seiten der Erwachsenen mit den Kindern. Das gesamte Umfeld muss immer wieder üben, selber durch die autistische Brille zu gucken. Patensysteme können hilfreich sein.
- Autisten kennen Gefühle auch. Sie können sie jedoch manchmal nicht benennen, haben keine Worte, keinen Namen für ihre Emotionen. Autisten sollen angefragt werden, was ihnen gut tut und was sie brauchen, wie andere Menschen auch gefragt werden wollen.
- Autisten sind Perfektionisten durch und durch. Sie lieben Genauigkeit. Sie fühlen sich wohl, wenn etwas monoton, genau, durchdacht ist. Sie sind pingelig und können (eigene) Fehler penibel suchen und verbessern. Sie erlauben sich zudem kaum Fehler zu machen. Durch ihre wiederholten Korrekturgänge verlangsamen sie ihr Arbeitstempo zusätzlich.
- Wörter wie „plötzlich“ und „sofort“ sind ihnen ein Graus. Das geht gar nicht.
- Manchen Menschen mit ASS hilft Zappeln, Spannung abzubauen.
- Pausen dienen grundsätzlich der Erholung. Oftmals bedeuten Schülerpausen draussen eher Stress für autistische Kinder, da Vieles interaktiv und schnell abläuft. Erholung erfahren sie eher in Gesprächen mit Erwachsenen und wenn sie im Zimmer oder in der Bibliothek bleiben dürfen.
- In allen Wahrnehmungsbereichen sind Autisten überempfindlich. So sind sie einer dauernden Reizüberflutung ausgesetzt. In der Schule können ihnen Kopfhörer helfen, Sitzordnung, Einzelarbeitsplatz.
- Ergotherapie kann ihnen bei Problemen in der Wahrnehmung helfen. Figur-Grund-Wahrnehmung, Wahrnehmung selektieren, Handlungsplanung.
- Sozialtraining hilft im sozialen Verhalten, z.B. Small-talk. Über eine Art Drehbuch lernen sie auf diverse Situationen passend zu reagieren (Soft Skills Training).
- Bei Regelspielen (Karten, Würfel, Brettspiele) wissen sie manchmal nicht, wann sie an die Reihe kommen - soziale Reihenfolge.
- Wenn ihnen Feedback gegeben wird, darf es nicht emotional gestaltet sein. Es muss sachlich und logisch sein. Es muss ihre logische Ebene ansprechen, nicht die emotionale.

- „Das tut man nicht!“ ist im Training nicht moralisch gemeint, sondern als Hilfestellung, das richtige Verhalten zu lernen.

Folgendes Stärken-Schwächen-Profil wurde von autistischen Menschen erstellt und findet sich auf obengenannter Internetseite.

10.2. Schwächen

Bei autistischen Menschen besteht oft eine extreme Diskrepanz zwischen ihren Schwächen und ihren Stärken. Neben ihren ganz besonderen Stärken, verfügen Autisten auch über diverse Schwächen:

Sie haben grosse Mühe, Zusammenhänge und das „Ganze“ zu verstehen.

Oft sind sowohl das Verständnis wie auch das Produzieren kommunikativer Äusserungen beeinträchtigt. Insbesondere die sozialen Aspekte der Kommunikation sind oft problematisch.

Beispiele dafür sind: Wortwörtlichkeit, Nicht-Beachten oder Nicht-Verstehen von Tonfall, Mimik, Gestik und Körperhaltung, Bevorzugung konkreter Fakten, gleichförmiger Gebrauch von Satzstrukturen, fehlende Strategien zur Kontaktaufnahme und zum Beginn einer Interaktion, Schwierigkeit, Zusammenhänge herzustellen und somit Bedeutungen aufzubauen.

Die soziale Interaktion ist beeinträchtigt. Das Verständnis für soziale Signale ist vermindert und das Verhalten fällt auf durch soziale und emotionale Unangemessenheit.

Die Interessen sind sehr eingegrenzt und es bestehen oft repetitive Routinen.

Es bestehen Generalisierungsschwierigkeiten. Was in einem Zusammenhang gelernt wurde, wird nicht selbstverständlich auf einen anderen übertragen und dort angewendet.

Entscheidungen zu treffen, die eine eigene Einschätzung erfordern, ist ebenfalls eine häufige Schwierigkeit autistischer Menschen.

Die Urteilsfähigkeit ist eingeschränkt, wenn es um Fragen geht, bei denen es Entscheidungsspielräume gibt und keine eindeutigen Grenzen oder Definitionen anzeigen, nach welchen Kriterien man sich richten soll.

Auf Grund ihrer basalen Schwierigkeiten isolieren sich Autisten zunehmend von der Konfusion erzeugenden Umwelt.

Viele autistische Erwachsene haben zudem gelernt, ihr Verhalten anzupassen, um auf den ersten Blick nicht aufzufallen.

10.3. Stärken

Autisten verfügen oft über ganz besondere Stärken. So haben sie:

- einen ausgesprochenen Sinn für Details
- ein höchst akkurates Gedächtnis
- ein präzises visuelles und akustisches Wahrnehmungsvermögen
- eine sensible Sinneswahrnehmung
- ein gutes Langzeitgedächtnis
- Genauigkeit im Denken, besonders bei Details
- die Fähigkeit, sich intensiv zu konzentrieren
- oft ein umfassendes Wissen über Spezialinteressen

10.4. Genies

Heute wird bei vielen vergangenen Genies ein Asperger Syndrom vermutet. z.B. Albert Einstein, der bis zu seinem dritten Lebensjahr kein Wort sprach, keine emotionale Nähe zuließ und ein ausgeprägtes Spezialinteresse zeigte. Weiter finden sich in der Liste Persönlichkeiten wie: Andy Warhol, Bill Gates, Michael Jackson, Henry Ford, Charles de Gaulle, George Orwell, usw.

Allen voran steht Albert Einstein, der bis zu seinem dritten Lebensjahr kein Wort sprach, keine emotionale Nähe zuließ und ein ausgeprägtes Spezialinteresse zeigte. Weiter finden sich in der Liste Persönlichkeiten wie: Andy Warhol, Bill Gates, Steve Jobs, Marc Zuckerberg, Michael Jackson, Henry Ford, Charles de Gaulle, George Orwell, Keanu Reeves..... Aus früheren Epochen werden Namen wie Archimedes, Beethoven, Charles Darwin, C.F. Gauss, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart, Isaac Newton, Immanuel Kant, Hermann Hesse, Vincent van Gogh, Antoni Gaudi, Wassily Kandinsky, Bela Bartok, Erik Satie, Piet Mondrian, James Joyce, Arthur Conan Doyle... und die Liste liesse sich noch um viele Namen erweitern. Hierbei zeigt sich, dass die Frauen in der Minderzahl sind. In der Vermutung liegen hier: Marie Curie, Barbara Mc Clintock, Courtney Love...

Persönlichkeiten, die sich zum Asperger bekannt hatten, sind: die Sängerin Susan Boyle, der australische Musiker Craig Nicholls, der hawaiianische Profi-Surfer Clay Marzo, die amerikanische Tierverhaltensforscherin Temple Grandin, die Schauspielerin Daryl Hannah und die 1911 verstorbene deutsche Motivationstrainerin Vera Birkenbihl.

Ein Beispiel für die mögliche Ausbildung gigantischer Merkfähigkeit zeigt Daniel Tammet, der aufgrund seiner Fähigkeiten als Savant gilt. Er sieht die Zahl Pi vor seinem geistigen Auge und kann sie auf 22'000 Tausend Stellen nach dem Komma benennen. Daneben spricht er elf Sprachen und lernte in einer Woche Isländisch (www.asperger-autismus.ch/ Bekannte Asperger Persönlichkeiten).

11. Qualitative Auswertung des Interviews

ANALYSE DES INTERVIEWS NACH KATEGORIEN

G = Gwen Styger

H = Heidi Graf

M = Mirjam Hager

Es werden fünf Kategorien angewendet:

A : Deskription. Wie beschreibt Gwen die jeweilige Situation.

B : Pädagogisches Handeln und dessen Erklärung

C : Wirkung des pädagogischen Handelns

D : Erklärung der Wirkung

E : beabsichtigte Wirkung

Das Interview ist aufgeteilt nach den einzelnen Kindern sowie ein allgemeiner Teil am Schluss.

Severin K.	
M: Bei ihm haben wir unterschiedliches entdeckt. Gestern war es eine grosse Müdigkeit, aufgrund derer er fast nicht arbeiten mochte und heute hat er beim Zeichnen eine Szene gemacht.	A
H: Auch während des Sports ist er einmal davon gelaufen und erst nach einer Weile zurückgekommen.	A
H: Heute hat er beim Zeichnen ausgerufen. Er klang verzweifelt: „Das geht ja gar nicht!“	A
und du bist zu ihm hingegangen und hast gar nicht viel gesagt.	B
Das hat gereicht, dass er schon wieder ruhiger wurde.	C
So haben wir das erlebt. Kommt das häufiger vor?	A
G: Also ich kenne Severin schon seit ein bis zwei Jahren, also schon sehr lange.	D
G: Er ist ein Asperger-Autist – hoch intelligent. Bei ihm ist eine extrem grosse Diskrepanz zwischen Wissen, wissen wollen und, mit Hilfe seiner Intelligenz, auch anwenden, aber andererseits extrem kleinkindlichem Verhalten bei Sachen wie Frustrationstoleranz und ‚etwas aushalten‘. Es zerreisst ihn manchmal fast in dieser Spannung. Es zu verstehen und nachvollziehen können, wann er in dieser Situation der Verzweiflung ist, ist schwierig. Er ist z.B. ein sehr begabter Zeichner beim Zeichnen mit Bleistift und hat deshalb auch hohe Ansprüche an sich.	A
Heute habe ich von ihm verlangt, dass er mit Pinsel malt.	B

Das ist etwas, das er nicht gerne tut, weil er es nicht so gut beherrscht und seine Ansprüche extrem hoch sind. In so einer Situation ist seine Frustrationstoleranz viel zu tief, um das auszuhalten und sich zu sagen ‚Ich versuch es einfach mal. Das ist etwas Neues.‘ und es einfach anzunehmen. Mit seinem leichten autistischen Zug ist er dazu noch sehr schwer zu lesen und zu verstehen.	A
Aber da er schon so lange bei mir ist,	D
habe ich eine sehr enge Beziehung zu ihm aufbauen können.	B
Wir haben schon viel Extremes erlebt. Bei ihm ist es einfach schwarz weiss – entweder vertraut er jemandem oder nicht. Ich habe das Glück, dass er mir vertraut und weiss,	A
dass ich mit ihm bei jedem Problem eine Lösung finden kann.	B
Selbst wenn er verzweifelt, lässt er mich inzwischen ausreden. Er weiss, die Hilfe kommt und er muss den Weg nicht alleine weitergehen.	C
Noch vor Weihnachten hat er seine Sachen jeweils verworfen, den Stuhl gepackt und rumgefuchelt und war überhaupt nicht mehr zugänglich. Er ist zum Fenster raus abgehauen vor lauter Verzweiflung.	A
Daran habe ich viel mit ihm gearbeitet. Wir haben Gespräche geführt und ausgehandelt, dass er spazieren geht, wenn er müde ist, oder dass er Mal eine Aufgabe nur zur Hälfte löst und dann etwas zeichnet und erst später weitermacht.	B
Er muss dabei lernen, dass nicht immer alles auf Anhieb gemacht werden muss und wenn etwas schief geht, schmeisst man nicht alles hin, sondern macht etwas anderes, ruht sich aus oder verschiebt es auf morgen.	D
M: Heisst das, dass er nicht sieht, dass es verschiedene Handlungsmöglichkeiten gibt?	A
G: Genau. Das ist ja das Typische für solche Kindern, dass sie ein starkes ‚Spurdenken‘ haben und sie keine Optionen sehen. Für ihn sind z.B. Interaktionen sehr schwierig. Wenn ein anderes Kind einen Spass macht und er ihn nicht versteht, weiss er gar nicht was das soll und das bringt ihn durcheinander. Er wirkt dann anfangs völlig normal und man merkt gar nichts, aber auf einmal rastet er völlig aus und man denkt, der spinnt ja total.	A
Später im Gespräch stellen wir dann fest, dass er nur eine kleine Situation nicht verstanden hat.	B
Er versteht dann nicht, warum ihn das andere Kind nicht aufgeklärt hat.	A
Ich erkläre ihm dann, dass das für andere Kinder normal ist und nicht erklärt werden muss. Ich schlage ihm vor, dass er nachfragt, wenn er sich nicht sicher ist. Und so versuche ich, ihm immer wieder Handlungsoptionen vorzuschlagen.	B
Ich muss jeweils gar nicht viel sagen.	C
M: Hat er sich jetzt so schnell beruhigt, weil er Vertrauen in dich hat?	D
G: Ja, aber es steckt viel Arbeit dahinter und hat lange gedauert.	D
H: Du sprichst bei ihm vor allem den Kopf, also den Verstand an. Funktioniert das gut?	A
G: Ja. Ich muss bei ihm den Verstand ansprechen und viele erklärende Gespräche führen.	B

Er merkt schnell, wenn jemand nur lahme Sprüche verwendet und ihn nicht richtig ernst nimmt. Das macht ihn dann sehr wütend.	A
Auch bei kleinen Situationen, die völlig unwichtig erscheinen, ist es sehr wichtig, dass man ihn ernst nimmt und im die Situation erklärt.	B
M: Kannst du es ihm bewusst machen, wenn er Mist anstellt? Kann er das annehmen?	B
G: Ja. Heute hat er ja Mist angestellt.	A
Ich bin zu ihm hin und habe ihm gesagt: „Du weisst, dass das nicht recht ist.“	B
und es war ihm sofort bewusst, was Sache war.	C
Er will natürlich auch dazugehören und Freunde haben. Es fällt ihm nur sehr schwer, die anderen Kinder einzuschätzen. Wenn er etwas anstellt und alle lachen, weiss er nicht, ob das jetzt ein blödes oder ein lustiges oder ein fieses Lachen ist.	A
Und da muss man ihn begleiten und ihm das erklären, man muss ihn also über den Verstand begleiten.	B
H: Im Sport hast du ihm einfach Zeit gegeben.	B
Er ist davongelaufen	A
und du hast ihn machen lassen,	B
bis er schliesslich von selber wieder zurückgekommen ist. Nach der Pause gab es eine ähnliche Situation.	A
Ist das ebenfalls eine Strategie für ihn? Reicht es manchmal, wenn man ihm einfach Zeit lässt?	B
G: Ja, das geht schon. Es ist aber wichtig, ihm trotzdem zu vermitteln, dass man ihn ernst nimmt.	B
Sein Denken verschachtelt sich dann und das blockiert ihn.	A
Also muss man ihm unbedingt einen Ausweg bieten.	B
G: Im Sport ist es eine spezielle Situation. Er hatte vom Herbst bis Weihnachten eine Sportdispens, weil er mit den ganzen Interaktionen massiv überfordert war. Jetzt wo er wieder zurück ist,	A
muss ich ab und zu Erklärungen abgeben, worum es bei den Spielen geht	B
und selbst wenn er das kognitiv verstanden hat, bleiben seine tiefe Frustrationstoleranz und dadurch seine Verzweiflung.	C
G: Er geht auch zur Logopädie. Er braucht eigentlich keine logopädische Betreuung,	A
aber er bekommt dort Zeit um hochstehende Wissenschaftliche Bücher zu studieren, damit er sich auch Mal eine halbe Stunde in seinem Bereich bewegen kann.	B
M: Woher kommt diese Müdigkeit von gestern? Entsteht sie, weil er den ganzen Tag in der Schule ist?	A

G: Nein. Dass er den ganzen Tag in der Schule ist, bedeutet für ihn zu lernen, etwas auszuhalten. Er ist chronisch müde und beklagt sich auch darüber. Seine Eltern sagen, es gäbe viele Nächte in denen er nicht durchschläft.	A
Ich habe die Mutter beauftragt, sein Blutbild kontrollieren zu lassen,	B
da er auch immer ein wenig bleich ist. Ich bin überzeugt, dass die Müdigkeit auch daher kommt, dass das Leben für ihn anstrengender ist, als für uns. In seinem Kopf ist viel mehr los. Er denkt viel mehr nach und sieht auch unglaublich gute Zusammenhänge. Gestern z.B. als er zu mir kam,	A
sagte ich zu ihm ‚Ah du bist wieder da. Das freut mich. Warst du gestern bei Frau Graf in der Therapie? ‘.	B
Er antwortete ‚Ja ich war da. Ich war eigentlich auch gesund, aber ich hatte das falsche Paar Schuhe an und deshalb konnte mich meine Mutter noch nicht wieder hierher bringen. So blieb ich noch einen Tag zu Hause. ‘ Dann fügte er aus tiefstem Nachsinnen hinzu ‚Wie so ein Paar Schuhe einen ganzen Tag verändern können. ‘ Das ist eigentlich keine kindliche Erkenntnis, das sind die Gedanken eines Erwachsenen. Solche Gedanken und Erkenntnisse hat er ganz häufig. Diese Müdigkeit hat folglich sozusagen drei verschiedene Bereiche.	A
M: Heute hat er aber das ganze Diktat mitgeschrieben.	A
Du musstest ihn nur hin und wieder ansprechen.	B
G: Ja. Er neigt dazu, extrem abzuschweifen. Er beginnt etwas und irgendwann merkt man, dass er völlig abgedriftet ist.	A
Ich sage ihm dann: ‚Erde an Severin. Bitte melden! ‘.	B
Er scheint manchmal in irgendwelchen anderen Sphären zu sein. Es kann jederzeit passieren, dass er auf diese Weise abtaucht	A
und dann muss man ihn wieder zurückholen.	B
Bei diesem Diktat muss er einfach durch, weil es ganz banal darum geht, dass er lernt, richtig zu schreiben.	E
G: Das Einmaleins kann er nicht auswendig, aber er hat einen mathematischen IQ von 140. Es ist ihm zu banal, sich mit diesen einfachen Sachen auseinanderzusetzen. In der ersten Klasse hat er sich geweigert, zwei und drei zusammenzuzählen. Stattdessen hat er die Distanz von der Erde zum Mond berechnet. Aber dieses Grundwissen gehört einfach auch dazu und das muss er jetzt halt lernen.	A
M: Wird er in der Mathematik zusätzlich speziell gefördert?	B
G: Nein, er geht in den regulären Unterricht,	A
aber ich gebe ihm besonders herausfordernde Hausaufgaben nach Hause.	B
Er hat sehr intellektuelle Eltern und es macht ihn dann stolz, diese Sachen mit seinem Vater auszurechnen.	A

Sandro M.	
M: Schauen wir uns als nächstes Sandro an. Ich denke, dass Angst bei ihm ein grosses Thema ist.	A
H: Wir haben das in den letzten Tagen zwei Mal beobachtet. Am ersten Tag hat er gesagt, er habe Angst, zu spät zu kommen und gestern hat er gesagt, er habe Angst, dass Raffael ihn dann schlagen wird in der Pause.	A
G: Ja, er sagt das so, aber eigentlich ist das eine Hysterie, in die er sich hineinsteigert. Er hat nicht wirklich Angst. Er nennt es einfach Angst. Er hat eine sehr hysterische Mutter und ist Autist.	A
Ihm muss man sagen ‚Das ist kein Grund, Angst zu haben. Hör auf damit. Dein Verhalten stimmt nicht auf die Situation.	B
M: Und das hilft ihm dann, sich zurecht zu finden?	C
G: Ja. Er kann das jetzt je länger je besser. Er ist auch bereits das zweite Jahr bei mir und kann immer komplexere Sachen akzeptieren und annehmen. Aber diese Angst ist nicht echte Angst. Er schaut beispielsweise ab drei Minuten vor zwölf nur noch auf die Uhr und ist nicht mehr aufmerksam. Das liegt daran, weil er der erste sein will, der geht. Das ist typisch. Er will der immer der erste sein und muss lernen, dass das im Leben einfach nicht geht. Auf dem Weg hier her wird er von jemandem begleitet, Dario S., und am Anfang ist er ihm einfach davon gerannt. Er sagte, er habe Angst, zu spät zu kommen.	A
Wir haben Sandro schon etwa fünf Mal gesagt ‚Schau, Dario kommt immer pünktlich. Du kannst mit ihm gehen und du wirst pünktlich sein‘.	B
Aber manchmal steigert er sich trotzdem in etwas hinein.	C
Das hat er allerdings auch von zu Hause abgeschaut.	D
H: Du hast diese Situation eigentlich schon geklärt mit ihm, und dann ist Herr K. hereingekommen. Sandro hat sofort wieder aufmüpfig reagiert	A
und da warst du ziemlich barsch zu Sandro.	B
Ist das aufgrund dieses Bildes zu verstehen, welches du uns gerade geschildert hast?	
G: Genau. Wir haben ihm die Situation erklärt.	B
Rein faktisch muss er das jetzt einfach akzeptieren	E
G: Ich habe bei mir noch gedacht, dass es jetzt nicht nötig war, dass Herr K. noch gekommen ist.	A
M: Das heisst, du holst ihn generell schnell wieder auf den Boden, sei es bei Lachen, Ängsten oder Zweifel.	B
G: Ja, also man muss das richtig verstehen. Wenn er den Hampelmann spielt, dann ist das ein Zeichen, dass es ihm wohl ist.	A
Ich muss ihm dann aber trotzdem sagen, er soll sich gerade hinsetzen und so. Jetzt arbeiten wir daran, dass er eine Person anschaut, wenn sie etwas liest oder sagt.	B

Ich weiss, dass er trotzdem nicht zuhört.	C
Akustisch schon, aber er nimmt es nicht bewusst wahr.	D
Aber das Ziel ist es vorläufig, dass er sich ordentlich und anständig verhält.	E
Auch wenn die anderen Kinder vom Wochenende erzählen,	A
muss ich ihn immer wieder ermahnen, die Person anzusehen, die spricht.	B
M: Und das funktioniert? Tut er, was du sagst?	C
G: Ja so halb. Er schaut dann schon hin, aber nicht gerade und direkt.	D
H: Uns hat er aber schon ab und zu neugierig gemustert.	A
M: Ich hatte den Eindruck, er war der erste, der uns so wirklich wahrgenommen hat.	A
G: Ich denke, er war der einzige, der seine Neugierde offen gezeigt hat. Die anderen Kinder waren schon auch neugierig, aber die haben sich nicht so getraut, zu schauen.	A
M: Ich war erstaunt, weil man ja von Autisten sagt, dass sie nicht so auf Menschen reagieren.	A
G: Jeder ist halt unterschiedlich.	A
M: Er hat ja auch Mühe mit Sätze formulieren. Am Dienstag habt ihr eine Übung mit Vergangenheitsformen gemacht	A
und du hast ihm gesagt, was er wo schreiben muss.	B
G: Ja und auf einmal hat er es begriffen und selber lösen können.	C
Das ist bei ihm häufig so, dass man ihn stark unterstützen muss und auf einmal fällt der Groschen und er weiss wie es geht.	D
Bei der Grammatik geht das noch einigermaßen, aber eine Geschichte erfinden kann er fast nicht. Das ist viel zu komplex für ihn.	A
Da haben wir zuerst mit Bildergeschichten angefangen.	B
H: Wie ist es bei Aufgaben mit einer Fragestellung? Das scheint er nicht zu können.	A
G: Ja, das ist ihm zu komplex.	A
H: Du hast am ersten Abend gesagt, er habe ein Computer-Hirn. Wie hast du das gemeint?	A
G: Er weiss z.B. von jedem Kind des Kinderheimes und von jeder Betreuungsperson das Geburtsdatum. Das kann er sich einfach so merken. Er hat immer so gerade Gedankengänge, wie Schienen. Ein Zug kann nicht einfach neben den Schienen durch fahren.	A
In gewissen Bereich haben wir bereits ein paar Weichen eingestellt,	B
so dass er weiss und entscheiden kann, wo er mit seinem Wagon durch muss.	C

Aber bei anderen Sachen ist es unheimlich schwierig, solche Gleisverbindungen zu legen.	A
Rechenaufgaben sind überhaupt kein Problem, aber in der Sprache hat er viel Mühe damit. Das wird dann auch bei Textaufgaben in der Mathe sichtbar. Bis in die dritte Klasse war das kein Problem, weil bis dahin viel Kopfrechnen gemacht wird. Aber jetzt kommen immer mehr Sachaufgaben mit umrechnen, Diagramme ablesen und Verständnissachen, bei welchen er einfach länger braucht.	A
Deshalb habe ich entschieden, ihn auf diesem Gebiet nicht zu bewerten.	B
M: Die Lernkontrolle hat er dann aber trotzdem gemacht.	A
G: Das war eine einfache Lernkontrolle mit umrechnen der Dezimalen Grössen.	A
Da hatte er ein Schema, das er anwenden konnte.	C
M: Bei einer Aufgabe an der Tafel hat einmal eine Masseinheit gefehlt. Dann kam bei ihm wie aus der Pistole geschossen ‚Kartoffeln und Bälle‘. Wie ist das zu verstehen?	A
G: Da hat er mich nachgeahmt. Wenn die Kinder vergessen, die Masseinheit anzuschreiben, frage ich jeweils, ob das jetzt 35 Kartoffeln sind oder was.	A
H: Du hast ihn dabei schnell gebremst.	B
M: Verliert er sich sonst im ‚Lustigen‘?	C
G: Ja extrem. In anderen Fächern wie Handarbeit und Fremdsprachen benimmt er sich völlig daneben mit Hose runter lassen und solchen Sachen, obwohl er eigentlich einfach zu führen wäre.	A
Primitiv gesagt, kann man ihn ein bisschen wie einen Hund dressieren. Man muss ihm nur ganz einfach und klar sagen wo die Grenzen sind und was man von ihm will.	B
H: Ich hatte den Eindruck, er hat viel Betreuung deinerseits gebraucht, vor allem im Verhältnis zum Rest der Klasse. Ist das normal?	A
G: Ja, das stimmt. Es ist so, dass die anderen Kinder mich je länger je weniger brauchen.	C
Anfangs vierte Klasse musste ich ihn oft alleine lassen und ihm Aufgaben geben, die er gut kann, wie z.B. ein Blatt voller Rechenaufgaben.	B
Jetzt brauchen mich die anderen Kinder weniger und ich kann mich mehr auf ihn konzentrieren.	C
M: Das passt in dem Fall gut, dass du das so über einen längeren Zeitraum aufteilen kannst.	B
G: Anfangs wusste ich nicht, dass das so kommen wird. Ich hatte auch schon Fälle, wo das nicht ging.	C
H: Du hast mit Sandro eine Liste darüber gemacht, dass er mit Dario zur Schule kommen muss. Da konnten wir wunderbar beobachten, wie du handelst und was du für Ideen zur Problemlösung hast. Wie beurteilst du die Wirkung dieser Liste?	B

G: Ich dachte mir, ich kann ihm mit dieser Liste zeigen, dass das eine wichtige Sache ist, die eingehalten werden muss. Die Liste stellt auch einen greifbaren und sichtbaren Gegenstand dar, mit dem er arbeiten kann.	D
Sie ist der nächste Schritt	B
nachdem das Diskutieren und Erklären keine erfolgreiche Wirkung gezeigt hat.	C

Mirko T.

M: Gehen wir weiter zu Mirko. Er war im Lehrerzimmer hin und wieder ein Thema. Am Anfang wussten wir gar nicht, um welches Kind es geht. Wir haben ihn aber genauer beobachtet und uns ist aufgefallen,	A
dass du ihn am Dienstag häufig an die Tafel geholt hast. Hatte das einen Grund?	B
G: Ja das war ganz gezielt.	B
Er hat ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Wenn ihm etwas nicht gelingt, zerreisst er es und verwirft es und denkt ‚Ich bin eh nichts wert‘. Er baut da grosse Aggressionen gegen sich selbst auf.	A
Deshalb lasse ich ihn immer vorzeigen, wenn ich weiss, dass er etwas beherrscht.	B
Er hat sich für die Aufgaben ja auch gemeldet, z.T. auch als einziger.	A
Er ist dann auch fröhlich herumgehüpft, wenn er es richtig gemacht hat – ein klares Zeichen der Freude.	C
Ich spüre inzwischen, wenn er kurz davor steht, alles zu verwerfen. Dann gehe ich jeweils zu ihm hin und mache ihm erstmals ein Kompliment, bevor ich anfangen, mit ihm die Aufgaben zu korrigieren.	B
Andernfalls kann es auch mal vorkommen, dass er davonrennt.	C
Er ist ein sehr diffiziles Pflänzchen. Es fällt ihm schwer, mit Anforderungen und Kritik umzugehen. Eigentlich ist er ein schlauer, analytischer Kopf. Er hat eine riesen Diskrepanz zwischen wissen wollen, analysieren, beobachten, austauschen, Ideen haben und auf der anderen Seite einen kleinkindlichen Umgang in Interaktionen und mit Umgang mit eigenem Misslingen.	A
M: Er hat auch einen sehr guten Draht zu dir. Er kommt immer wieder zu dir und erzählt dir etwas. Mündlich hat er auch sehr gut mitgemacht.	A
G: Ja total. Mündlich kann er zeigen, was er kann.	A
Er weiss auch, dass ich ihn dran nehme und er gelobt wird, wenn er etwas richtig weiss.	C
Anfangs vierte Klasse hat er auch gut mitgemacht, aber sobald es darum ging, etwas aufzuschreiben, kamen Wutausbrüche und Sätze wie ‚Ich kann das nicht!‘ ‚Ich mache das nicht!‘ ‚Ich verstehe das nicht!‘. Er hat häufig ganze Hefte zerrissen, weil er sich nicht auf eine Antwort festlegen wollte. Sobald er die Antwort aufschreiben muss, ist sie korrigierbar.	A
Dazu musste ich erst seine Selbstsicherheit aufbauen.	B
Er hat auch Schwierigkeiten damit, etwas nochmals anzufangen, wenn der erste Versuch falsch war.	A

Ich suche dann immer das Gespräch und dazu verlasse ich jeweils das Klassenzimmer.	B
So kann er auch ein Vertrauen aufbauen.	C
Ausserhalb der Schule fällt es anderen häufig schwer, eine Beziehung aufzubauen. Er testet auch immer wieder, ob die Beziehung noch da ist, indem er sie kaputt macht. Letzte Woche hatte er wieder einmal eine Krise und ist aus dem Klassenzimmer raus gestürmt.	A
Im anschliessenden Gespräch lud er seinen ganzen Rucksack, alle alten Gefühle und was er erlebt hat, ab und spuckt es einem entgegen. Da muss man dann auch eine Grenze ziehen und ihn darauf aufmerksam machen, dass es jetzt nur um diese kleine Situation geht, die die Krise ausgelöst hat.	B
Nach dem Gespräch ging es im Klassenzimmer genau gleich weiter.	A
Ich habe ihn sofort konfrontiert und ihm gesagt, dass er ein unnötiges Theater veranstaltet.	B
Daraufhin ist er wieder rausgestürmt und hat herumgeschrien	C
und ich habe ihn machen lassen für zehn Minuten. Dann bin ich raus und habe ihn gefragt, ob er mir bei etwas helfen könne. Ich wollte noch eine andere Dekoration aufhängen	B
und da ist er gekommen und hat mir geholfen.	C
Während des Arbeitens habe ich ihm gesagt, dass ich ihn extra angebellt habe, weil ich fand, dass er es übertrieben hatte.	B
Dafür war er sehr dankbar und ist dann wieder ganz lieb und fein geworden.	C
Er ist eigentlich ein liebes Kind.	A
H: Ich hatte das Gefühl, dass er es sehr genossen hat, mit dir hier zu sitzen und zu malen.	
M: Du hast ihn dabei auch auf das Gespräch ansprechen können	B
G: Ja das sind immer schöne Möglichkeiten, so etwas anzugehen. Das ist viel besser, als direkt in der problematischen Situation so etwas anzusprechen.	B
Gestern z.B. durfte er nicht in den Sportunterricht. Das hat ihn total genervt, weil er dachte, dass er zur Strafe nicht in den Sport darf und dass er schreiben oder eine Aufgabe lösen müsse.	A
Stattdessen durfte er malen	B
und hatte einen schönen Nachmittag. In so einer Situation ist er jeweils auch sehr dankbar.	C
H: Als du ihn so häufig an die Wandtafel geholt hast, wusste ich nicht, ob du seine Konzentration fördern willst, oder ob es einen anderen Grund hatte.	E
G: Er hat schon auch eine Konzentrationsschwäche, aber ich denke das liegt an seiner psychischen „Störung“.	A
M: Bekommt er Medikamente?	A

G: Momentan nicht, aber sie überlegen sich, ihm Psychopharmaka zu geben. Sie wollten ihn auch wo anders hin bringen, aber wir von der Schule waren alle dagegen.	A
M: Einmal hast du Mirko gefragt, ob er noch weiter machen mag und er sagte ja. Dann hast du ihm die Unterlagen gebracht. Warum hast du das gemacht?	B
G: Es ging darum, sorgfältig mit ihm umzugehen.	B
Zudem musste er dann nicht aufstehen	C
und wurde dadurch nicht auf dem Weg noch abgelenkt.	D
M: Andererseits ist er aber ab und zu aufgestanden und hat eine Pirouette gedreht oder so.	A
G: Ja, aber da war er auf sich konzentriert. Da interveniere ich nicht.	B
M: Seit wann hat er den Pausenarrest? Seit Januar?	A
G: Ja.	A
H: Er hat mir dir einmal ausgehandelt, trotzdem raus zu dürfen.	A
G: Ja. Er hat sich dann wieder nicht benommen,	A
aber ich habe mich entschieden, nicht darauf einzugehen.	B
Es nützt auch nichts, jedes Mal zu sagen ‚aber du hast es mir doch versprochen‘ oder so.	A
H: Entscheidest du aus dem Bauch, wann du etwas sofort zur Sprache bringst oder ob du es verschiebst?	B
G: Ja. Jedes Kind ist halt unterschiedlich, genau wie die Situationen auch immer unterschiedlich sind.	A
Manchmal hat man etwas schon tausend Mal gesagt.	B
und dann nützt es nichts, das zu wiederholen.	C

Flavia R.	
Bei Flavia ist uns aufgefallen, dass du sie bei jeder Gelegenheit lobst,	B
sie aber nicht darauf reagiert. Wie kommt das?	C
G: Sie ist extrem unsicher. Im Verhältnis zu dem, was sie leisten kann, fragt sie viel zu viel nach. Sie fragt jedes kleine Detail, das sie eigentlich auch selber wissen oder entscheiden kann. Trotz ihrer grossen Unsicherheit ist sie sehr ehrgeizig und eine gute Schülerin. Sie hat gute Arbeitstechniken, aber wenn sie mal einen Fehler macht oder wenn sie nur schon eine 4.5 bei einer Lernkontrolle hat, kann das gewaltige Zornausbrüche geben.	A
M: Schreibst du immer die Note auf die Lernkontrollen?	B

G: Ja.	B
Manchmal, wenn Fabien wieder irgendein Detail fragt,	A
und man etwas entnervt reagiert und ihr sagt, dass sie das selber kann,	B
flippt sie aus.	C
H: Das konnte ich beobachten, als ihr bei einer Bastelei etwas abgebrochen ist und ich lachen musste. Das ertrug sie gar nicht gut.	A
G: Ja das ist eine ganz dünne Linie bei ihr.	A
Trotzdem muss sie lernen, diese kleinen Details selber zu entscheiden. Andererseits bin ich ja auch da, um ihr hier zu helfen.	B
Sie geht auch zur Logopädin,	A
um ein bisschen selbstsicherer zu werden.	E
M: Kann sie etwas Gutes über sich sagen, wenn sie sich reflektiert?	A
G: Es ist schwierig, mit ihr ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Sie kann ganz schlecht über ihre Gefühle reden. Sie kommt dann auf einem zu und man merkt, dass etwas nicht stimmt, aber was genau sie belastet und stresst, kann sie fast nicht sagen. Sie steht dann beinahe etwas neben sich. Wenigstens kommt sie von selber zu mir. Ich denke nicht, dass sie nicht auf das Lob reagiert. Ich denke, es ist einfach nicht sichtbar.	A
Sie kann dann aber beruhigt und mit Elan weiterarbeiten.	C
M: Liegt es evtl. an den Medikamenten, dass sie ihre Gefühle nicht gut wahrnehmen kann?	
G: Diese Woche habe ich einen Anruf gekriegt, dass sie ihr Medikament vielleicht nicht genommen hat. Mir ist aber nichts aufgefallen.	A
Ich habe sie nicht darauf angesprochen,	B
weil sie beim Thema Medikamente immer ganz empfindlich reagiert und auch schon ausgerastet ist.	C
H: Sie will die Pause drinnen verbringen.	A
Warum erlaubst du das?	B
G: Da habe ich einmal einen Anruf gekriegt, dass einige der Jungs und die Sechstklässler dumme Sprüche über sie machen. Das war echt schade, weil sie eigentlich ein herziges Mädchen ist und diese Jungs zum Teil einfach eine fürchterliche Umgangssprache haben.	A
Und deshalb bleibt sie eigentlich zu ihrem eigenen Schutz im Klassenzimmer während den Pausen.	C
Einmal, als die Schüler draussen im Schnee gespielt haben, hatte es für Flavia keinen Fudli-bob mehr übrig. Sie hat sich dann überlegt, was sie stattdessen machen kann und ist den Hang heruntergerollt. Das war eine süsse spontane Reaktion für ein Mädchen in ihrem Alter, aber die anderen habe sie alle nur ausgelacht. Das war echt schade und doof von den anderen. Das hat sie halt nicht auf die leichte Schulter nehmen können	A

und ich verstehe das gut. Das ist auch der Grund, weshalb sie mit mir nach Hause fahren kann.	B
Dabei ist sie immer sehr dankbar.	C
Sie leider auch das einzige Mädchen. Es ist auch schön, dass es in dieser Klasse gut funktioniert, dass Flavia im Zimmer bleiben darf.	A

Tim W.

M: Muss Tim Medikamente nehmen wegen seinem ADHS?	
G: Heute hat er keine gehabt.	A
H: Keine? Der war ja die Ruhe in Person!	
G: Er fühlt sich auch sehr wohl hier. Das sagt er auch selber.	A

Raffael P.

M: Bei Raffael ist uns aufgefallen, dass er ziemlich schnell auf uns zu gekommen ist und uns sehr freundlich begrüsst hat. Und du hast beobachtet, dass er beim mündlichen arbeiten oft falsche Antworten gibt, aber du nicht darauf eingehst.	A
G: Ja beim Lesen habe ich ihn nicht korrigiert.	B
Was er sagt ist jeweils völliger Quatsch. Er versteht wirklich nicht, worum es geht,	A
aber er tut so, als wäre er voll im Bilde.	C
M: Lässt du ihn machen, um ihn bei der Stange zu halten?	E
G: Ja genau. Ich korrigiere ihn auch absichtlich nicht,	B
weil er verdecken muss, wie wenig er versteht.	C
Wenn ich ihn korrigieren würde,	B
würde ihm das bestätigen, dass er einiges verdecken muss.	C
Ich würde ihn zudem blossstellen. Daran arbeiten wir jetzt zusammen.	B
Er hat sehr Mühe beim Lesen.	A
Er muss deshalb ganz einfache Methoden verwenden, z.B. mit dem Finger lesen.	B
Aber er ist ein Fünftklässler und findet das natürlich total daneben. Er kann es nicht akzeptieren, dass er so einfache Hilfestellungen braucht. Er möchte lieber der Coole bleiben.	C
M: Aber er beteiligt sich trotzdem, oder? Wenn du ihm einen schriftlichen Auftrag gibst, macht er mit.	C
G: Ja.	

Jonas U.	
M: Jonas ist das ernsteste und ruhigste Kind. Uns ist eine kleine Szene aufgefallen. Als er ein Plakat gestalten musste, hast du ihn sehr stark geführt. Du hast ihm gesagt, wie er was machen muss und was er neu machen muss. Wir dachten, dass es eigentlich klar ist, dass wenn man alles so anordnet am Schluss alles angeklebt wird. Er musste da aber nachfragen, ob er es jetzt ankleben muss. Wir haben uns überlegt, was das für eine Bedeutung hat. Ist das Unsicherheit?	A
G: Ja. Er ist sehr unsicher. Er hat über eine lange Zeit die Schule verweigert. Sein Vater ist schizophren oder hat Borderline oder so etwas. Dann wurde er ein zwei Wochen krank und hat von da an die Schule komplett verweigert. Er hat ein riesen Drama veranstaltet, dass er nicht zur Schule könne, weil die anderen sagen würden, er habe geschwänzt. Mit der Zeit wollte er nicht mehr gehen, weil er dachte, dass er zu viel verpasst hatte. Schliesslich wurde er auf die Beobachtungsstation ins Spital gebracht. Dort ging er dann ein paar Monate in den Unterricht. Als er wieder nach Hause durfte, mussten die Eltern einen Privatlehrer engagieren, weil er einfach nicht zur Schule wollte. Irgendwann mussten die Eltern einen Cut machen und neu anfangen. Jetzt ist er seit einem Jahr hier.	A
M: Hat er hier schon Anzeichen von Verweigerung gezeigt?	
G: Nein, überhaupt nicht. Er gewinnt zusehends an Sicherheit. Er ist ganz ruhig und fein. Es ist jetzt wunderbar, wie er gut vorwärts kommt.	A
Man kann ihm immer wieder sagen ‚Schau, wie dir das gut gelingt! ‘. Man muss ihn auch fast nicht führen.	B
Er merkt selber, was zu tun ist.	C
Er ist auch nicht gerne im Mittelpunkt. Er wird immer ein bisschen rot, wenn er etwas sagt. Aber er hat eine schöne Ernsthaftigkeit.	A
H: Als sie dann in einer kleineren Gruppe waren, hat er sich mehr beteiligt, als bei der ganzen Klasse.	
G: Ja genau.	A

Roberto A.	
M: Wir haben beobachtet, dass er in den mündlichen Situationen eher zurückhaltend ist. Wenn er dann etwas sagt, dann ist es fast etwas Korrigierendes. Er korrigiert dich bezüglich des Tagesablaufs oder so. Es war ähnlich wie bei Raffael, dass wenn er sich meldet, seine Antworten meistens falsch waren, du ihn aber auch nicht korrigiert hast. Bist du einfach froh, wenn er sich überhaupt meldet?	
G: Ja, extrem.	A
Ich sage ihm das jeweils auch.	B
Jetzt traut er sich langsam, zu fragen, warum was wie ist.	C
Er hat eine ganz eklige Sprachstörung und eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung. Er kann sich Informationen über den auditiven Weg ganz schlecht speichern.	A
Beim Diktat muss ich deshalb alles immer wieder wiederholen.	B

Dazu kommt noch eine Fremdsprachigkeit. Er ist Portugiese. Das alles zusammen ist ein rechter Brocken, den er bewältigen muss.	A
M: Geht er ins Englisch und ins Französisch?	
G: Ja.	A
H: Er hat auch nachgefragt, ob es Abzug gibt, wenn man die Lernwörter abschreibt.	
G: Ja. Er ist ein ganz beflissener und gewissenhafter Schüler. Er hat eine schöne Schrift und ist fleissig und ruhig. Er gibt sich wahnsinnig Mühe. Er will auch gut sein und vorwärts kommen.	A
M: Ist er manchmal auch einfach müde, wenn er so über den Stuhl hängt?	
G: Er ist halt schon ein Sechstklässler. Ich denke, er will einfach seine coole Seite demonstrieren. Er hat auch etwas Jugendliches mit seiner Kappe.	A
H: Im Sport hat er natürlich gezeigt, was er kann.	
G: Ja da brilliert er.	A
M: Er hat auch immer wieder zu uns geschaut, um sicher zu stellen, dass wir ihn sehen. Aber er verhält sich in der Schule und ausserhalb sehr unterschiedlich.	
G: Ja, extrem. Er ist der Stärkste der Schule. Alle wissen und sagen das.	A
H: Ich nehme an, dass er diese Position geniesst.	
G: Ja, er kann aber diese Position des Chefs nicht wirklich ausfüllen, wie ein guter Chef das ausfüllen würde. Je nachdem, was für Sechstklässler oder Grössere Schüler wir haben, setzt sich diese Hierarchie zusammen. Meistens können dann die Stärksten die Position des Chefs nicht ausfüllen. Wir hatten aber auch schon Chefs, die hervorragend waren. Die konnten die Pausenaufsicht konstruktiv unterstützen. Aber Roberto ist jetzt einfach der Stärkste. Er hat halt auch nicht einen sehr hohen IQ. Er macht vieles mit Fleiss wett.	A
H: Du hast ja mit ihm einzeln gearbeitet.	B
M: In den Sprachen ist er nicht lernzielbefreit, oder?	
G: Er ist in M&U, Sprachen und Mathe lernzielbefreit. Das heisst, er ist nicht lernzielbefreit, sondern hat einfach seine eigenen Lernziele (Lernzielanpassung), die dann auch im Zeugnis stehen.	B
M: Das heisst, er bekommt keine Noten.	B
G: Richtig.	B
M: Und so geht er dann auch in die Oberstufe. Von diesen Kindern hier geht niemand in eine öffentliche Oberstufe, oder?	
G: Doch. Roberto geht nach Baar.	A

Allgemein	
Prozesse in der Gruppenbildung	
Die neuen Schüler haben oft Mühe damit, dass nicht für alle die gleichen Regeln gelten. Sie lachen dann auch, wenn jemand falsch liest und sind ganz überrascht, dass niemand korrigiert. Sie finden es dann auch unfair, wenn nicht alle die Aufgaben gleich lösen müssen, aber das gibt sich mit der Zeit.	A
Das einzige, was ich wirklich nicht toleriere, ist, wenn sie einander auslachen. Ansonsten habe ich immer Argumente wie ‚Jeder ist aus einem Grund hier.‘ oder ‚Jeder tut, was er kann.‘	B
M: Ist das der Grund, weshalb sie hier so gut arbeiten? Das hat uns nämlich sehr beeindruckt.	A
G: Ja. Die Atmosphäre ist schon speziell.	A
Wir haben eine Schülerkombination an einem Tisch, die in der Freizeit unmöglich funktionieren kann.	C
Die Eltern lassen sie nicht zusammen spielen, weil sich nicht benehmen können. Severin und Mirko wurden die ersten Jahre in der Klasse immer getrennt, weil sie zusammen nicht tragbar waren.	A
Heute geht das,	C
aber es steckte viel Arbeit dahinter. Die Pulte waren am Anfang alle nach vorne ausgerichtet und Mirko sass zuhinterst, damit er niemanden im Nacken hatte.	D
Ich musste auch jegliche Interaktion unterbinden,	B
damit die Schüler merkten und lernten, dass ich der Chef bin.	C
Einen Kreis zu bilden und sich gegenseitig vom Wochenende zu erzählen geht nicht von Anfang an.	A
Das muss man sich erarbeiten.	B
Anfangs wären sie so unsicher, dass sie ständig blöde Sprüche machen würden.	A
H: Wir haben uns gefragt, wie du mit ihnen arbeitest, damit du so weit kommst.	B
G: Es ist ein Aufbau. Man beginnt zuunterst damit, dass ich der Chef bin und sie auf mich hören müssen. Immer. Ganz einfach, damit es allen klar ist. Jegliche Interaktion muss man stoppen. Nicht böse, aber doch klar und deutlich. Dann kann man mit der Zeit ein wenig lockerer werden und ihnen auch mal anbieten, miteinander zu arbeiten.	B
Das funktioniert beim ersten Mal meistens nicht	C
und man muss es wieder abrechnen.	B
Aber plötzlich funktioniert das.	C
Und dann kann man probieren, die Pulte zu einem Hufeisen zu stellen. Wenn das auch funktioniert, kann man sie noch einmal umstellen, so wie wir jetzt haben. Das ist ein langwieriger Prozess.	B

H: Musstest du auch schon Schüler aus dem Klassenzimmer schicken, weil sie sich nicht recht benommen haben?	B
G: Ganz selten, aber ich mache alle Gespräche draussen.	B
.....	
H: Ich hatte den Eindruck, dass es sehr sachlich zu und her geht. Die Situation Schule steht immer im Mittelpunkt und die Schüler wissen, dass sie da sind, um etwas zu lernen. Sie wissen aber auch, dass sie mal etwas erzählen können und auch Raum für Dinge da ist, die nichts mit dem Schulstoff zu tun haben.	A
G: Das ist ebenfalls Teil dieses Aufbaus. Ich glaube an der Hfh verwenden sie auch das didaktische Dreieck. In den Ecken stehen die Aufgaben, die Lehrperson und der Schüler. In diesem Dreieck bewegt sich der Unterricht.	A
Beim Aufbau geht es zuerst darum, dass die Kinder mir glauben müssen, dass ich der Chef bin. Und diese Aufmerksamkeit hole ich mir über die Aufgabe, die ich stelle. Dann kann ich mit jedem einzeln und individuell einen Weg zur Aufgabe suchen. Ich mache sie auch drauf aufmerksam, dass ihr Verhalten manchmal vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängt und dass sie vielleicht meine Hilfe annehmen müssen. (...)	B
H: Vor der Bewegungspause hast du gesagt ‚Ich denke, einige brauchen eine Pause. Unser Hirn braucht Sauerstoff.‘ Ich fand, das war sehr neutral formuliert.	A
M: Ich finde, das trägt zu einer entspannten Atmosphäre bei. Diese Art, an die Sache heran zu gehen, verhindert, dass ein Kampf zwischen Schüler und Lehrer entsteht.	
G: Bei einem Kampf kann man als Lehrperson nur verlieren.	A
Wir hatten mal eine Aushilfslehrerin im Klassenzimmer nebenan. Sie ist verzweifelt zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ein Schüler sie Schlampe genannt hat und auf sie losgegangen ist. Sie bat mich, mit ihm zu reden. Ich musste allerdings zur Aufsicht auf den Pausenhof	A
und so habe ich ihr Mut gemacht, selbst zu versuchen, das Problem zu lösen. Das wollte sie nicht, also habe ich nach der Pause ein Gespräch mit beiden begonnen.	B
Die Aushilfslehrerin hat den Schüler ständig unterbrochen und behauptet, sie habe dieses und jenes nie gesagt. Es war, als hätte ich zwei Kinder vor mir.	A
Ich habe den Schüler dann gefragt, wie er dazu kommt, sie so zu nennen.	B
Er antwortete mir, dass die Aushilfslehrerin ihm im Englischunterricht gesagt habe, er sei dumm. Sie hat ihm dann wieder reingeredet	A
und ich musste sie bremsen. Ich habe noch einmal nachgefragt, wo und wann sie das gesagt habe und ob es möglich sei, dass er sie falsch verstanden habe. Das ist die Herangehensweise, mit der man solche Kämpfe verhindert.	B
Die Aushilfslehrerin wollte ihm eine Strafe geben. Das hätte ihn nur provoziert. Wenn sich das dann auf die Gruppe überträgt, kann das eine recht üble Dynamik entwickeln.	C

Diktat	
H: Ist das Abschreiben kein Problem beim Diktat?	
G: Doch schon. Aber ich frage mich dann, was das eigentliche Ziel davon ist.	B
Die Schüler müssen sich einfach mit dem Schreiben auseinandersetzen	B
und wenn sie sehen, dass ihr Nachbar das anders schreibt und sie es am Schluss richtig haben, finde ich ist das kein Problem. Es hat schlussendlich ja immer noch genug Fehler, die es zu korrigieren gibt. (Lacht)	B

Vornamen	
M: Ihr sagt euch alle den Vornamen.	A
G: Das ist traditionsbedingt, weil das ein Familienunternehmen ist. Die alten Chefs sind selbst hier zur Schule gegangen. Und als sie wieder zurückkamen, um hier zu arbeiten, nannten sie immer noch alle beim Vornamen. Das ist so geblieben. Es gibt aber einzelne Lehrpersonen, die von den Schülern den Nachnamen verlangen. Ich finde, es macht keinen Unterschied. Das einzige Problem dabei ist, dass die Oberstufen die Rückmeldung gaben, dass die Schüler es sich zu wenig gewohnt seien, den Nachnamen zu sagen.	A
M: Das stimmt ja auch.	
G: Ja schon, aber das kann man ihnen ja erklären und beibringen.	B
H: Manche Schüler haben dir trotzdem Sie gesagt.	A
G: Ja.	A
M: Das zeigt auch, dass der Respekt trotzdem möglich ist.	A
G: Ja auf jeden Fall. Von daher kommt oder geht der Respekt nicht.	A

Morgenkreis	
H: Du sagtest, dass du am Anfang noch keinen Morgenkreis machen konntest. Wir sind uns gewohnt, dass wir uns am Morgen im Kreis treffen, aber du hast gar kein solches Ritual. Deine Schüler kommen ins Klassenzimmer und beginnen gleich, zu arbeiten.	
G: Ja, also am Montag machen wir schon einen Kreis, bei dem sie vom Wochenende erzählen dürfen und wir einen Wochenblick halten. Wir haben schon einen geregelten Tagesstart.	B
Die Schüler kommen ins Zimmer und holen sich etwas an ihren Platz, das sie entweder lesen oder zeichnen können.	C
Wenn ich nichts solches hätte, würden sie herumrennen und es ginge drunter und drüber.	C
Ich starte so, damit alle mal an ihrem Platz sitzen und sich an die Situation Schule gewöhnen können. Ich gehe dann bei jedem einzeln vorbei und frage, wie es geht.	B
M: Begrüsst du die Schüler mit Handschlag?	A

G: Ja, bei der Begrüssung und beim Abschied geben wir uns immer die Hand. Als wieder einmal eine Grippe die Runde machte, bekamen wir die Weisung, den Handschlag bleiben zu lassen, aber das war mir egal. Ich habe ihn trotzdem gemacht. Das ist mir sehr wichtig.	B
M: Dadurch waren sie auch bereit, mit der Arbeit zu beginnen. Du musstest sie nicht speziell sammeln, obwohl sie zum Teil einzeln ins Klassenzimmer tröpfelten.	C
G: Ja normalerweise versuche ich, pünktlich anzufangen. Aber jetzt, wo es draussen Schnee hat und die Ferien vor der Türe stehen, nehme ich das nicht mehr so genau.	B

12. Qualitativ-quantitative Analyse des Interviews

12.1. Analyse Kategorie A

A : Deskription. Wie beschreibt Gwen die jeweilige Situation.

G = Gwen Styger

H = Heidi Graf

M = Mirjam Hager

Das Interview ist aufgeteilt nach den einzelnen Kindern sowie ein allgemeiner Teil am Schluss.

Severin K.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Bei ihm haben wir Unterschiedliches entdeckt. Gestern war es eine grosse Müdigkeit, aufgrund derer er fast nicht arbeiten mochte und heute hat er beim Zeichnen eine Szene gemacht.						
H: Auch während des Sports ist er einmal davon gelaufen und erst nach einer Weile zurückgekommen.						

H: Heute hat er beim Zeichnen ausgerufen. Er klang verzweifelt: „Das geht ja gar nicht!“						
So haben wir das erlebt. Kommt das häufiger vor?						
G: Er ist ein Asperger-Autist – hoch intelligent. Bei ihm ist eine extrem grosse Diskrepanz zwischen Wissen, wissen wollen und, mit Hilfe seiner Intelligenz, auch anwenden, aber andererseits extrem kleinkindlichem Verhalten bei Sachen wie Frustrationstoleranz und ‚etwas aushalten‘. Es zerreisst ihn manchmal fast in dieser Spannung. Es zu verstehen und nachvollziehen können, wann er in dieser Situation der Verzweiflung ist, ist schwierig. Er ist z.B. ein sehr begabter Zeichner beim Zeichnen mit Bleistift und hat deshalb auch hohe Ansprüche an sich.	Asperger Hohe Intelligenz Innere hohe Spannung	Kleinkindliches Verhalten in Diskrepanz zur Intelligenz schwierig zu verstehen u nach vollziehen				
Das ist etwas, das er nicht gerne tut, weil er es nicht so gut beherrscht und seine Ansprüche extrem hoch sind. In so einer Situation ist seine Frustrationstoleranz viel zu tief, um das auszuhalten und sich zu sagen ‚Ich versuch es einfach mal. Das ist etwas Neues.‘ und es einfach anzunehmen. Mit seinem leichten autistischen Zug ist er dazu noch sehr schwer zu lesen und zu verstehen.	Hohe Ansprüche Schwäche im Malen mit Pinsel	Verhalten schwer lesbar				

Wir haben schon viel Extremes erlebt. Bei ihm ist es einfach schwarz weiss – entweder vertraut er jemandem oder nicht. Ich habe das Glück, dass er mir vertraut und weiss,	schwarz-weiss Sicht	Extreme Erlebnisse Vertrauen zur LP				
Noch vor Weihnachten hat er seine Sachen jeweils verworfen, den Stuhl gepackt und rumgefuchelt und war überhaupt nicht mehr zugänglich. Er ist zum Fenster raus abgehauen vor lauter Verzweiflung.		Nicht mehr zugänglich		Aussergewöhnliches Verhalten aufgrund seiner Verzweiflung		
M: Heisst das, dass er nicht sieht, dass es verschiedene Handlungsmöglichkeiten gibt?						
G: Genau. Das ist ja das Typische für solche Kindern, dass sie ein starkes ‚Spurdenken‘ haben und sie keine Optionen sehen. Für ihn sind z.B. Interaktionen sehr schwierig. Wenn ein anderes Kind einen Spass macht und er ihn nicht versteht, weiss er gar nicht was das soll und das bringt ihn durcheinander. Er wirkt dann anfangs völlig normal und man merkt gar nichts, aber auf einmal rastet er völlig aus und man denkt, der spinnt ja total.	Spurdenken, fehlende Sicht von Optionen Innere Verwirrung	Witze / Spässe anderer Kinder versteht er nicht Unerwartetes Ausrasten überrascht das Umfeld				
Er versteht dann nicht, warum ihn das andere Kind nicht aufgeklärt hat.		Un-/ Missverständnis				
H: Du sprichst bei ihm vor allem den Kopf, also den Verstand an. Funktioniert das gut?						

Er merkt schnell, wenn jemand nur lahme Sprüche verwendet und ihn nicht richtig ernst nimmt. Das macht ihn dann sehr wütend.	Wutausbrüche	Gefühl von nicht ernst genommen werden				
G: Ja. Heute hat er ja Mist angestellt.						
Er will natürlich auch dazugehören und Freunde haben. Es fällt ihm nur sehr schwer, die anderen Kinder einzuschätzen. Wenn er etwas anstellt und alle lachen, weiss er nicht, ob das jetzt ein blödes oder ein lustiges oder ein fieses Lachen ist.	Hat Schwierigkeit andere Kinder einzuschätzen	Wunsch nach Freunden Kann Interaktionen nicht deuten	Will zur Gruppe gehören			
H: Er ist davongelaufen						
bis er schliesslich von selber wieder zurückgekommen ist. Nach der Pause gab es eine ähnliche Situation.						
G: Sein Denken verschachtelt sich dann und das blockiert ihn.	Denkblockade macht ihn handlungsunfähig					
G: Im Sport ist es eine spezielle Situation. Er hatte vom Herbst bis Weihnachten eine Sportdispens, weil er mit den ganzen Interaktionen massiv überfordert war. Jetzt wo er wieder zurück ist,		Turnsituation in grosser Gruppe überfordert ihn	Die Schule schliesst ihn vom Turnunterricht aus			
G: Er geht auch zur Logopädie. Er braucht eigentlich keine logopädische Betreuung,...	keine sprachlich logopädische Probleme		Schule bestimmt Fördermassnahmen			

M: Woher kommt diese Müdigkeit von gestern? Entsteht sie, weil er den ganzen Tag in der Schule ist?						
G: Nein. Dass er den ganzen Tag in der Schule ist, bedeutet für ihn zu lernen, etwas auszuhalten. Er ist chronisch müde und beklagt sich auch darüber. Seine Eltern sagen, es gäbe viele Nächte in denen er nicht durchschläft.	Spannung ermüdet ihn Schlafmangel					
G: ... da er auch immer ein wenig bleich ist. Ich bin überzeugt, dass die Müdigkeit auch daher kommt, dass das Leben für ihn anstrengender ist als für uns. In seinem Kopf ist viel mehr los. Er denkt viel mehr nach und sieht auch unglaublich gute Zusammenhänge. Gestern z. B. als er zu mir kam...	Viele Gedanken Kreative Denkleistung				Interpretation der Lehrperson	Positive Interpretation seiner Disposition
G: Er antwortete ‚Ja ich war da. Ich war eigentlich auch gesund, aber ich hatte das falsche Paar Schuhe an und deshalb konnte mich meine Mutter noch nicht wieder hierher bringen. So blieb ich noch einen Tag zu Hause. ‘ Dann fügte er aus tiefstem Nachsinnen hinzu ‚Wie so ein Paar Schuhe einen ganzen Tag verändern können. ‘ Das ist eigentlich keine kindliche Erkenntnis, das sind die Gedanken eines Erwachsenen. Solche Gedanken und Erkenntnisse hat er ganz häufig. Diese Müdigkeit hat folglich sozusagen drei verschiedene Bereiche.	Diskrepanz zwischen Denkfähigkeit und Verhalten ersichtlich			Geäußerte Gedanken entsprechen eher der Erwachsenen als Kinderwelt	Anerkennung und Wertschätzung	

M: Heute hat er aber das ganze Diktat mitgeschrieben.						
G: Ja. Er neigt dazu, extrem abzuschweifen. Er beginnt etwas und irgendwann merkt man, dass er völlig abgedriftet ist.	eigene innere Welten					
G: Er scheint manchmal in irgendwelchen anderen Sphären zu sein. Es kann jederzeit passieren, dass er auf diese Weise abtaucht	Tagträume					
G: Das Einmaleins kann er nicht auswendig, aber er hat einen mathematischen IQ von 140. Es ist ihm zu banal, sich mit diesen einfachen Sachen auseinanderzusetzen. In der ersten Klasse hat er sich geweigert, zwei und drei zusammen zu zählen. Stattdessen hat er die Distanz von der Erde zum Mond berechnet. Aber dieses Grundwissen gehört einfach auch dazu und das muss er jetzt halt lernen.	Hoher IQ Kein Interesse für einfache Mathematik wie Einmaleins			Das Einmaleins muss jedes Kind können		
G: Nein, er geht in den regulären Unterricht,			Keine spezielle Mathe-Förderung			
Er hat sehr intellektuelle Eltern und es macht ihn dann stolz, diese Sachen mit seinem Vater auszurechnen.	Stolz	Gemeinsamkeit mit Vater	Intellektuelle Eltern			
Total Nennungen 46	22	14	6	2	2	0
In Prozent %	47.83	30.43	13.04	4.35	4.35	0

Sandro M.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Schauen wir uns als nächstes Sandro an. Ich denke, dass Angst bei ihm ein grosses Thema ist.						
H: Wir haben das in den letzten Tagen zwei Mal beobachtet. Am ersten Tag hat er gesagt, er habe Angst, zu spät zu kommen und gestern hat er gesagt, er habe Angst, dass Raffael ihn dann schlagen wird in der Pause.						
G: Ja, er sagt das so, aber eigentlich ist das eine Hysterie, in die er sich hineinsteigert. Er hat nicht wirklich Angst. Er nennt es einfach Angst. Er hat eine sehr hysterische Mutter und ist Autist.	Nennt sein Gefühl Angst Autist	Hysterische Reaktion	hysterische Mutter		Verhalten passt nicht zur Situation; Interpretiert Angst als Hysterie und vermittelt ihm dies dezidiert und wiederholend	
G: Ja. Er kann das jetzt je länger je besser. Er ist auch bereits das zweite Jahr bei mir und kann immer komplexere Sachen akzeptieren und annehmen. Aber diese Angst ist nicht echte Angst. Er schaut beispielsweise ab drei Minuten vor zwölf nur noch auf die Uhr und ist nicht mehr aufmerksam. Das liegt daran, weil er der erste sein will, der geht. Das ist typisch. Er will der immer der erste sein und muss lernen, dass das im Leben	Entwicklung ist sichtbar Schulweg ist bei ihm Stress mit Stress verbunden		Zeit für nötige Begleitung und Unterstützung wird durch Schule ermöglicht		Zuschreibung: er will immer der erste sein	

einfach nicht geht. Auf dem Weg hierher wird er von jemandem begleitet, Dario, und am Anfang ist er ihm einfach davon gerannt. Er sagte, er habe Angst, zu spät zu kommen.						
H: Du hast diese Situation eigentlich schon geklärt mit ihm, und dann ist Herr Konrad hereingekommen. Sandro hat sofort wieder aufmüpfig reagiert						
M: Ist das aufgrund dieses Bildes zu verstehen, welches du uns gerade geschildert hast?						
G: Ich habe bei mir noch gedacht, dass es jetzt nicht nötig war, dass Herr Konrad noch gekommen ist.			Überflüssige Einmischung			
G: Ja, also man muss das richtig verstehen. Wenn er den Hampelmann spielt, dann ist das ein Zeichen, dass es ihm wohl ist.	Wohlbefinden wird ersichtlich				Differenzierung zwischen Wohlsein und beginnendem unangepasstem Verhalten	
Auch wenn die anderen Kinder vom Wochenende erzählen,						
H: Uns hat er aber schon ab und zu neugierig gemustert.						
M: Ich hatte den Eindruck, er war der erste, der uns so wirklich wahrgenommen hat.						

G: Ich denke, er war der einzige, der seine Neugierde offen gezeigt hat. Die anderen Kinder waren schon auch neugierig, aber die haben sich nicht so getraut, zu schauen.	Er kann seine Neugierde nicht verstecken	Andere Kinder weisen bessere Impulskontrolle auf				
M: Ich war erstaunt, weil man ja von Autisten sagt, dass sie nicht so auf Menschen reagieren.						
G: Jeder ist halt unterschiedlich.					Theorien über Autisten sind bedingt anwendbar	
M: Er hat ja auch Mühe Sätze zu formulieren. Am Dienstag habt ihr eine Übung mit Vergangenheitsformen gemacht						
Bei der Grammatik geht das noch einigermaßen, aber eine Geschichte erfinden kann er fast nicht. Das ist viel zu komplex für ihn.	Komplexe Aufträge mit fehlendem Schema vermag er nicht zu lösen					
H: Wie ist es bei Aufgaben mit einer Fragestellung? Das scheint er nicht zu können.						
G: Ja, das ist ihm zu komplex.						
H: Du hast am ersten Abend gesagt, er habe ein Computer-Hirn. Wie hast du das gemeint?						

G: Er weiss z.B. von jedem Kind des Kinderheimes und von jeder Betreuungsperson das Geburtsdatum. Das kann er sich einfach so merken. Er hat immer so gerade Gedankengänge wie Schienen. Ein Zug kann nicht einfach neben den Schienen durch fahren.	Hohe Fähigkeit in der eindimensionalen Datenspeicherung				Veranschaulicht seine Denkart allegorisch in Bildern	
G: Aber bei anderen Sachen ist es unheimlich schwierig, solche Gleisverbindungen zu legen.					Sie kennt seine Schwierigkeiten	
G: Rechenaufgaben sind überhaupt kein Problem, aber in der Sprache hat er viel Mühe damit. Das wird dann auch bei Textaufgaben in der Mathe sichtbar. Bis in die dritte Klasse war das kein Problem, weil bis dahin viel Kopfrechnen gemacht wird. Aber jetzt kommen immer mehr Sachaufgaben mit umrechnen, Diagramme ablesen und Verständnissachen, bei welchen er einfach länger braucht.	Sprachliche Verständnisschwierigkeiten Braucht mehr Zeit und Unterstützung					
M: Die Lernkontrolle hat er dann aber trotzdem gemacht.						
G: Das war eine einfache Lernkontrolle mit umrechnen der Dezimalen Grössen.			Stufenspezifisch			
M: Bei einer Aufgabe an der Tafel hat einmal eine Masseinheit gefehlt. Dann kam bei ihm wie aus der Pistole geschossen ‚Kartoffeln und Bälle‘. Wie ist das zu verstehen?						

G: Da hat er mich nachgeahmt. Wenn die Kinder vergessen, die Masseinheit anzuschreiben, frage ich jeweils, ob das jetzt 35 Kartoffeln sind oder was.		Nachahmung				
G: Ja extrem. In anderen Fächern wie Handarbeit und Fremdsprachen benimmt er sich völlig daneben mit Hose runter lassen und solchen Sachen, obwohl er eigentlich einfach zu führen wäre.	vermag seine Interaktionen nicht zu steuern	Bei fehlender äusserer Führung und anderem Setting variiert sein Verhalten				
H: Ich hatte den Eindruck, er hat viel Betreuung deinerseits gebraucht, vor allem im Verhältnis zum Rest der Klasse.						
G: Ja, das stimmt.					Differenziertes Betreuungsangebot	
Total Nennungen 26	11	4	4	0	7	0
In Prozent %	42.31	15.38	15.38	0	26.92	0

Mirko T.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Gehen wir weiter zu Mirko. Er war im Lehrerzimmer hin und wieder ein Thema. Am Anfang wussten wir gar nicht, um welches Kind es geht. Wir haben ihn aber genauer beobachtet und uns ist aufgefallen,						
Er hat ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Wenn ihm etwas nicht gelingt, zerreißt er es und verwirft es und denkt ‚Ich bin eh nichts wert‘. Er baut da grosse Aggressionen gegen sich selbst auf.	Selbstaggression Mangelnder Selbstwert					
Er hat sich für die Aufgaben ja auch gemeldet, z.T. auch als einziger.		Aktive Teilnahme am Unterricht				
Er ist ein sehr diffiziles Pflänzchen. Es fällt ihm schwer, mit Anforderungen und Kritik umzugehen. Eigentlich ist er ein schlauer, analytischer Kopf. Er hat eine riesen Diskrepanz zwischen wissen wollen, analysieren, beobachten, austauschen, Ideen haben und auf der anderen Seite einen kleinkindlichen Umgang in Interaktionen und mit Umgang mit eigenem Misslingen.	Diskrepanz zwischen Intellekt und Verhalten				Allegorischer Vergleich für seine Schutzbedürftigkeit	

M: Er hat auch einen sehr guten Draht zu dir. Er kommt immer wieder zu dir und erzählt dir etwas. Mündlich hat er auch sehr gut mitgemacht.						
G: Ja total. Mündlich kann er zeigen, was er kann.	Verbales Mitarbeiten als Stärke					
Anfangs vierte Klasse hat er auch gut mitgemacht, aber sobald es darum ging, etwas aufzuschreiben, kamen Wutausbrüche und Sätze wie ‚Ich kann das nicht! ‚Ich mache das nicht! ‚Ich verstehe das nicht! ‚. Er hat häufig ganze Hefte zerrissen, weil er sich nicht auf eine Antwort festlegen wollte. Sobald er die Antwort aufschreiben muss, ist sie korrigierbar.	Panisches Vermeidungsverhalten Verschriftlichung empfindet er als potenzielle persönliche Angriffsfläche			Wutausbruch mit schreien und Gegenstände werfen und zerstören	Exakte Verortung seines Widerstandes	
Er hat auch Schwierigkeiten damit, etwas nochmals anzufangen, wenn der erste Versuch falsch war.	Gibt schnell auf Wenig resilient					
Ausserhalb der Schule fällt es anderen häufig schwer, eine Beziehung (mit ihm) aufzubauen. Er testet auch immer wieder, ob die Beziehung noch da ist, indem er sie kaputt macht. Letzte Woche hatte er wieder einmal eine Krise und ist aus dem Klassenzimmer raus gestürmt.		Beziehungsaufbau zu Peers und Betreuungspersonen gelingt nicht Unsicherheit in der Beziehung zur Lp		Aus Klassenzimmer gerannt		
Nach dem Gespräch ging es im Klassenzimmer genau gleich weiter.		Wiederholtes auffälliges Verhalten trotz Intervention				

Er ist eigentlich ein liebes Kind.	Wesenszug				Ressourcen-orientierte Sichtweise	
H: Ich hatte das Gefühl, dass er es sehr genossen hat, mit dir hier zu sitzen und zu malen.						
Gestern z.B. durfte er nicht in den Sportunterricht. Das hat ihn total genervt, weil er dachte, dass er zur Strafe nicht in den Sport darf und dass er schreiben oder eine Aufgabe lösen müsse.		Erwartet Strafen für sein Fehlverhalten				
G: Er hat schon auch eine Konzentrationschwäche, aber ich denke, das liegt an seiner psychischen „Störung“.	Zeigt verschiedene „Störungsbilder“					
M: Bekommt er Medikamente?						
G: Momentan nicht, aber sie überlegen sich, ihm Psychopharmaka zu geben. Sie wollten ihn auch wo anders hin bringen, aber wir von der Schule waren alle dagegen.			Für das Wohnheim (Freizeit) ist er untragbar, aber die Schule sieht Chancen			
M: Andererseits ist er aber ab und zu aufgestanden und hat eine Pirouette gedreht oder so.						
M: Seit wann hat er den Pausenarrest? Seit Januar?						
G: Ja.						

H: Er hat mir dir einmal ausgehandelt, trotzdem raus zu dürfen.						
G: Ja. Er hat sich dann wieder nicht bekommen,		Wiederholtes Fehlverhalten trotz Intervention				
Es nützt auch nichts, jedes Mal zu sagen ‚aber du hast es mir doch versprochen‘ oder so.					Leerläufe erkennen, nicht unnötig plagen	
G: Ja. Jedes Kind ist halt unterschiedlich, genau wie die Situationen auch immer unterschiedlich sind.					Berücksichtigt Unterschiede in Person und Situation	
Total Nennungen 24	10	6	1	2	5	0
In Prozent %	41.67	25	4.17	8.33	20.83	0

Flavia R.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
G: Sie ist extrem unsicher. Im Verhältnis zu dem, was sie leisten kann, fragt sie viel zu viel nach. Sie fragt jedes kleine Detail, das sie eigentlich auch selber wissen oder entscheiden kann. Trotz ihrer grossen Unsicherheit ist sie sehr ehrgeizig und eine gute Schülerin. Sie hat gute Arbeitstechniken, aber wenn sie mal einen Fehler macht oder wenn sie nur schon eine 4.5 bei einer Lernkontrolle hat, kann das gewaltige Zornausbrüche geben.	Kleiner Selbstwert Zeigt Ehrgeiz und hat hohe Leistungsansprüche Ist intelligent und kann sich und die Arbeit organisieren					
G: Ja.						
Manchmal, wenn Flavia wieder irgendein Detail fragt,				Übermässiges Nachfragen		
H: Das konnte ich beobachten, als ihr bei einer Bastelei etwas abgebrochen war und ich lachen musste. Das ertrug sie gar nicht gut.						
G: Ja das ist eine ganz dünne Linie bei ihr.		Fühlt sich rasch in Frage gestellt			Allegorischer Vergleich zu ihrer Dünnhäutigkeit	
Sie geht auch zur Logopädin,			Fördermassnahme			

M: Kann sie etwas Gutes über sich sagen, wenn sie sich reflektiert?						
G: Es ist schwierig, mit ihr ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Sie kann ganz schlecht über ihre Gefühle reden. Sie kommt dann auf einem zu und man merkt, dass etwas nicht stimmt, aber was genau sie belastet und stresst, kann sie fast nicht sagen. Sie steht dann beinahe etwas neben sich. Wenigstens kommt sie von selber zu mir. Ich denke nicht, dass sie nicht auf das Lob reagiert. Ich denke, es ist einfach nicht sichtbar.	Sie kann ihre Emotionen nicht verbal reflektieren	Sucht Hilfe Zeigt keine erwartete Reaktion über Lob		Allfällige Freude ihrerseits ist unsichtbar		
M: Liegt es evtl. an den Medikamenten, dass sie ihre Gefühle nicht gut wahrnehmen kann?						
G: Diese Woche habe ich einen Anruf gekriegt, dass sie ihr Medikament vielleicht nicht genommen hat. Mir ist aber nichts aufgefallen.		Lp ist auf das Thema sensibilisiert				
H: Sie will die Pause drinnen verbringen.						
G: Da habe ich einmal einen Anruf gekriegt, dass einige der Jungs und die Sechstklässler dumme Sprüche über sie machen. Das war echt schade, weil sie eigentlich ein herziges Mädchen ist und einige dieser Jungs zum Teil einfach eine fürchterliche Umgangssprache haben.		Unfares Verhalten von Seiten Gleichaltriger			Zeigt Mitgefühl und kritisiert die Sprache und das Verhalten der Jungs.	

Einmal, als die Schüler draussen im Schnee spielten, hatte es für Flavia keinen Fühlbob mehr übrig. Sie hat sich dann überlegt, was sie stattdessen machen kann und ist den Hang heruntergerollt. Das war eine süsse spontane Reaktion für ein Mädchen in ihrem Alter, aber die anderen habe sie alle nur ausgelacht. Das war echt schade und doof von den anderen. Das hat sie halt nicht auf die leichte Schulter nehmen können	entwickelt kreative Lösung fühlt sich verletzt				Anerkennung von Flavias Unternehmung und Kritik an die beteiligten Schüler	
Sie ist leider auch das einzige Mädchen. Es ist schön, dass es in dieser Klasse gut funktioniert, dass Flavia im Zimmer bleiben darf.		Toleranz der Mitschüler			Bedauert das Geschlechterverhältnis	
Total Nennungen 19	6	6	1	2	4	0
In Prozent %	31.58	31.58	5.26	10.53	21.05	0

Tim W.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Muss Tim Medikamente nehmen wegen seinem ADHS?						
G: Heute hat er keine gehabt.						

H: Keine? Der war ja die Ruhe in Person!						
G: Er fühlt sich auch sehr wohl hier. Das sagt er auch selber.						
Total Nennungen 0	0	0	0	0	0	0

Raffael P.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Bei Raffael ist uns aufgefallen, dass er ziemlich schnell auf uns zu gekommen ist und uns sehr freundlich begrüsst hat. Und du hast beobachtet, dass er beim mündlichen Arbeiten oft falsche Antworten gibt, aber du nicht darauf eingehst.						
Was er sagt, ist jeweils völliger Quatsch. Er versteht wirklich nicht, worum es geht,	mangelndes Aufgaben- und Textverständnis	Beteiligt sich am Unterricht				
Er hat sehr Mühe beim Lesen	Mangelnde Lesekompetenz					
Total Nennungen 3	2	1	0	0	0	0

Jonas U.						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Jonas ist das ernsteste und ruhigste Kind. Uns ist eine kleine Szene aufgefallen. Als er ein Plakat gestalten musste, hast du ihn sehr stark geführt. Du hast ihm gesagt, wie er was machen muss und was er neu machen muss. Wir dachten, dass es eigentlich klar ist, dass wenn man alles so anordnet am Schluss alles angeklebt wird. Er musste da aber nachfragen, ob er es jetzt ankleben muss. Wir haben uns überlegt, was das für eine Bedeutung hat. Ist das Unsicherheit?						
G: Ja. Er ist sehr unsicher. Er hat über eine lange Zeit die Schule verweigert. Sein Vater ist schizophran oder hat Borderline oder so etwas. Dann wurde er ein zwei Wochen krank und hat von da an die Schule komplett verweigert. Er hat ein riesen Drama veranstaltet, dass er nicht zur Schule könne, weil die anderen sagen würden, er habe geschwänzt. Mit der Zeit wollte er nicht mehr gehen, weil	Selbstunsicherheit Angst vor Urteil seiner Klassenkameraden Angst vor ungenügenden Leistungen	Schulverweigerung	Krankheit des Vaters Unterricht in Spitalsschule Privatlehrer Sonderschule Unterägeri			

er dachte, dass er zu viel verpasst hatte. Schliesslich wurde er auf die Beobachtungsstation ins Spital gebracht. Dort ging er dann ein paar Monate in den Unterricht. Als er wieder nach Hause durfte, mussten die Eltern einen Privatlehrer engagieren, weil er einfach nicht zur Schule wollte. Irgendwann mussten die Eltern einen Cut machen und neu anfangen. Jetzt ist er seit einem Jahr hier.						
M: Hat er hier schon Anzeichen von Verweigerung gezeigt?						
G: Nein, überhaupt nicht. Er gewinnt zusehends an Sicherheit. Er ist ganz ruhig und fein. Es ist jetzt wunderbar, wie er gut vorwärts kommt.	Positive Entwicklung im Bereich Selbstsicherheit				Zeigt Freude über Entwicklungsschritte	
Er ist auch nicht gerne im Mittelpunkt. Er wird immer ein bisschen rot, wenn er etwas sagt. Aber er hat eine schöne Ernsthaftigkeit.	introvertiert				Zeigt Freude über seinen lebensbejahenden Entwicklungsschritt	
H: Als sie dann in einer kleineren Gruppe waren, hat er sich mehr beteiligt, als bei der ganzen Klasse.						

G: Ja genau.		Bringt sich in der Kleingruppe eher ein				
Total Nennungen 13	5	2	4	0	2	0

Roberto A,						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
M: Wir haben beobachtet, dass er in den mündlichen Situationen eher zurückhaltend ist. Wenn er dann etwas sagt, dann ist es fast etwas Korrigierendes. Er korrigiert dich bezüglich des Tagesablaufs oder so. Es war ähnlich wie bei Raffael, dass wenn er sich meldet, seine Antworten meistens falsch waren, du ihn aber auch nicht korrigiert hast. Bist du einfach froh, wenn er sich überhaupt meldet?						
G: Ja, extrem.					Ressourcen betonen	

Er hat eine ganz eklige Sprachstörung und eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung. Er kann sich Informationen über den auditiven Weg ganz schlecht speichern.	Kognitive Beeinträchtigung					
Dazu kommt noch seine Fremdsprachigkeit. Er ist Portugiese. Das alles zusammen ist ein rechter Brocken, den er bewältigen muss.	Deutsch als Zweitsprache					
M: Geht er ins Englisch und ins Französisch?						
G: Ja.			Keine Befreiung in Sprachfächern			
H: Er hat auch nachgefragt, ob es Abzug gibt, wenn man die Lernwörter abschreibt.						
G: Ja. Er ist ein ganz beflissener und gewissenhafter Schüler. Er hat eine schöne Schrift und ist fleissig und ruhig. Er gibt sich wahnsinnig Mühe. Er will auch gut sein und vorwärts kommen.	Fleissig und gewissenhaft, ehrgeizig,					
M: Ist er manchmal auch einfach müde, wenn er so über den Stuhl hängt?						

G: Er ist halt schon ein Sechstklässler. Ich denke, er will einfach seine coole Seite demonstrieren. Er hat auch etwas Jugendliches mit seiner Kappe.	Zeigt seine jugendliche Seite					
H: Im Sport hat er natürlich gezeigt, was er kann.						
G: Ja, da brilliert er.	sportlich				Anerkennung seiner Stärken	
M: Er hat auch immer wieder zu uns geschaut, um sicher zu stellen, dass wir ihn sehen. Aber er verhält sich in der Schule und ausserhalb sehr unterschiedlich.						
G: Ja, extrem. Er ist der Stärkste der Schule. Alle wissen und sagen das.	Demonstriert den Peers seine körperliche Überlegenheit		Peers haben Respekt vor seiner Stärke			
H: Ich nehme an, dass er diese Position genießt.						
G: Ja, er kann aber diese Position des Chefs nicht wirklich ausfüllen, wie ein guter Chef das ausfüllen würde. Je nachdem, was für Sechstklässler oder Grössere Schüler wir haben, setzt sich diese Hierarchie zusammen. Meistens können dann die Stärksten die Position des Chefs nicht aus-		Eher selten kann die Führungsrolle unter den Peers souverän ausgeführt werden	Voraussetzungen der Kinder erschweren eine souveräne Verkörperung einer Führungsrolle			

<p>füllen. Wir hatten aber auch schon Chefs, die hervorragend waren. Die konnten die Pausenaufsicht konstruktiv unterstützen.</p> <p>Aber Roberto ist jetzt einfach der Stärkste. Er hat halt auch nicht einen sehr hohen IQ. Er macht vieles mit Fleiss wett.</p>	<p>Einseitige Führungsstärke</p> <p>Kognitiv eher schwach</p> <p>fleissig</p>					
<p>M: Und so geht er dann auch in die Oberstufe. Von diesen Kindern hier geht niemand in eine öffentliche Oberstufe, oder?</p>						
<p>G: Doch. Roberto geht nach Baar.</p>			<p>Übertritt in die öffentliche Oberstufe</p> <p>Wohnort der Eltern</p>			
<p>Total Nennungen 18</p>	9	1	6	0	2	0

ALLGEMEIN						
Prozesse in der Gruppenbildung						
	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
Die neuen Schüler haben oft Mühe damit, dass nicht für alle die gleichen Regeln gelten. Sie lachen dann auch, wenn jemand falsch liest und sind ganz überrascht, dass niemand korrigiert. Sie finden es dann auch unfair, wenn nicht alle die Aufgaben gleich lösen müssen, aber das gibt sich mit der Zeit.	Kinder tun sich schwer mit den unterschiedlich geltenden Regeln	Kinder lachen, wundern sich über das Verhalten der LP	In der Klasse gelten verschiedene Regeln		Atmosphäre ändert sich mit der Zeit in die gewünschte Richtung	
M: Ist das der Grund, weshalb sie hier so gut arbeiten? Das hat uns nämlich sehr beeindruckt.						
G: Ja. Die Atmosphäre ist schon speziell.					Spezielle Atmosphäre	
Die Eltern lassen sie nicht zusammen spielen, weil sie sich nicht benehmen können. Severin und Mirko wurden die ersten Jahre in der Klasse immer getrennt, weil sie zusammen nicht tragbar waren.			Eltern und Schule trennten die Kinder			

Einen Kreis zu bilden und sich gegenseitig vom Wochenende zu erzählen geht nicht von Anfang an.		Zu Beginn des Schuljahres stellt der Morgenkreis eine Überforderung dar				
Anfangs wären sie so unsicher, dass sie ständig blöde Sprüche machen würden.	Unsicherheit äußert sich in unangepasstem Verhalten					
.....						
H: Ich hatte den Eindruck, dass es sehr sachlich zu und her geht. Die Situation Schule steht immer im Mittelpunkt und die Schüler wissen, dass sie da sind, um etwas zu lernen. Sie wissen aber auch, dass sie mal etwas erzählen können und auch Raum für Dinge da ist, die nichts mit dem Schulstoff zu tun haben.						
G: Das ist ebenfalls Teil dieses Aufbaus. Ich glaube an der Hfh verwenden sie auch das didaktische Dreieck. In den Ecken stehen die Aufgaben, die Lehrperson und der Schüler. In diesem Dreieck bewegt sich der Unterricht.					Das Didaktische Dreieck als Bild für gleichwertige Beziehungen	

H: Vor der Bewegungspause hast du gesagt ‚Ich denke, einige brauchen eine Pause. Unser Hirn braucht Sauerstoff.‘ Ich fand, das war sehr neutral formuliert.						
M: Ich finde, das trägt zu einer entspannten Atmosphäre bei. Diese Art, an die Sache heran zu gehen, verhindert, dass ein Kampf zwischen Schüler und Lehrer entsteht.						
G: Bei einem Kampf kann man als Lehrperson nur verlieren.					Bewusstsein über die Gefahr eines Machtkampfes	
Wir hatten mal eine Aushilfslehrerin im Klassenzimmer nebenan. Sie ist verzweifelt zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ein Schüler sie Schlampe genannt hat und auf sie losgegangen ist. Sie bat mich, mit ihm zu reden. Ich musste allerdings zur Aufsicht auf den Pausenhof.						
Die Aushilfslehrerin hat den Schüler ständig unterbrochen und behauptet, sie habe dieses und jenes nie gesagt. Es war, als hätte ich zwei Kinder vor mir.			Phänomen Machtkampf kommt vor			

Er antwortete mir, dass die Aushilfslehrerin ihm im Englischunterricht gesagt habe, er sei dumm. Sie hat ihm dann wieder reingeredet						
--	--	--	--	--	--	--

Allgemeines: Vornamen						
M: Ihr sagt euch alle den Vornamen .						
G: Das ist traditionsbedingt, weil das ein Familienunternehmen. Die alten Chefs sind selbst hier zur Schule gegangen. Und als sie wieder zurückkamen, um hier zu arbeiten, nannten sie immer noch alle beim Vornamen. Das ist so geblieben. Es gibt aber einzelne Lehrpersonen, die von den Schülern den Nachnamen verlangen. Ich finde, es macht keinen Unterschied. Das einzige Problem dabei ist, dass die Oberstufen die Rückmeldung gaben, dass die Schüler es sich zu wenig gewohnt seien, den Nachnamen zu sagen.			Tradition Oberstufe bemängelt den untrainierten Umgang mit dem Nachnamen		Vor- oder Nachname zu nennen macht keinen Unterschied	
M: Das stimmt ja auch.						

H: Manche Schüler haben dir trotzdem Sie gesagt.		Respekt ist vorhanden unabhängig von den Höflichkeitsformen				
G: Ja.						
M: Das zeigt auch, dass der Respekt trotzdem möglich ist.						
Total Nennungen 15	2	3	5	0	5	0

12.2. Grafische Darstellung Kategorie A

Ganze Klasse

(inkl. Äusserungen Allgemein)

- 1 Personenzentriert
- 2 Interaktionistisch
- 3 Systemisch
- 4 Auffälliges Verhalten
- 5 Haltung Lehrkraft
- 6 Übertragung

	Personenzentriert	Interaktionistisch	Systemisch	Auffälliges Verhalten	Haltung Lehrkraft	ÜBERTRAGUNG
Gesamttotal	67	37	27	6	27	0
In Prozent %	40.85	22.56	16.46	3.66	16.46	0

1 Personenzentriert

2 Interaktionistisch

3 Systemisch

4 Auffälliges Verhalten

5 Haltung Lehrkraft

6 Übertragung

12.3. Analyse Kategorie B

B : Pädagogisches Handeln und dessen Erklärung

G = Gwen Styger

H = Heidi Graf

M = Mirjam Hager

Das Interview ist aufgeteilt nach den einzelnen Kindern sowie ein allgemeiner Teil am Schluss.

Severin K.					
	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
... und du bist zu ihm hingegangen und hast gar nicht viel gesagt.			Nonverbal: Nähe, signalisiert ihr Hilfsangebot		
Heute habe ich von ihm verlangt, dass er mit Pinsel malt.	Fördern durch Fordern		Fördern durch Fordern		
... habe ich eine sehr enge Beziehung zu ihm aufbauen können.			Gestaltung des Beziehungsprozesses		
..., dass ich mit ihm bei jedem Problem eine Lösung finden kann.	gemeinsames Suchen und Finden von Lösungen		gemeinsames Suchen und Finden von Lösungen		

Daran habe ich viel mit ihm gearbeitet. Wir haben Gespräche geführt und ausgehandelt, dass er spazieren geht, wenn er müde ist, oder dass er mal eine Aufgabe nur zur Hälfte löst und dann etwas zeichnet und erst später weitermacht.		Persönliche Gespräche Aufzeigen und Abmachen von konkreten Handlungsmöglichkeiten	persönliche Begleitung		
Später im Gespräch stellen wir dann fest, dass er nur eine kleine Situation nicht verstanden hat.		Gespräch: Klärung einer Situation	persönliche Begleitung		
Ich erkläre ihm dann, dass das für andere Kinder normal ist und nicht erklärt werden muss. Ich schlage ihm vor, dass er nachfragt, wenn er sich nicht sicher ist. Und so versuche ich, ihm immer wieder Handlungsoptionen vorzuschlagen.		Gespräch: Erklärung der Situation und des Handelns	Ermutigung Unsicherheit zu beheben Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten		
G: Ja. Ich muss bei ihm den Verstand ansprechen und viele erklärende Gespräche führen.		Gespräche: Erklärungen geben	auf Verstandesebene agieren		Verstandesebene ist der richtige Kanal
Auch bei kleinen Situationen, die völlig unwichtig erscheinen, ist es sehr wichtig, dass man ihn ernst nimmt und im die Situation erklärt.			Wahrnehmen der kritischen Situation nicht werten, ernst nehmen		
Ich bin zu ihm hin und habe ihm gesagt: „Du weisst, dass das nicht recht ist.“		Gespräch: Konfrontation mit Fehlverhalten	zieht ihn zur Rechenschaft für sein Handeln		

Und da muss man ihn begleiten und ihm das erklären, man muss ihn also über den Verstand begleiten.		Gespräch: Erklärungen geben	Verstand ansprechen		
H: Im Sport hast du ihm einfach Zeit gegeben.			Nicht sofort handeln, Zeit lassen		
... und du hast ihn machen lassen,			warten, beobachten, aufmerksam sein		
H: Ist das ebenfalls eine Strategie für ihn? Reicht es manchmal, wenn man ihm einfach Zeit lässt?					
G: Ja, das geht schon. Es ist aber wichtig, ihm trotzdem zu vermitteln, dass man ihn ernst nimmt.					Nicht allein lassen, Präsenz und Kontakt aufrecht erhalten
Also muss man ihm unbedingt einen Ausweg bieten.			Hilfe geben		
...muss ich ab und zu Erklärungen abgeben, worum es bei den Spielen geht		Gespräch: Erklärungen geben			
...aber er bekommt dort Zeit um hochstehende wissenschaftliche Bücher zu studieren, damit er sich auch mal eine halbe Stunde in seinem Bereich bewegen kann.				Logopädie als Gefäß für individuelle Entfaltung	Förderung seiner Interessen und Stärken

Ich habe die Mutter beauftragt, sein Blutbild kontrollieren zu lassen,				medizinische Abklärung	
... sagte ich zu ihm ‚Ah du bist wieder da. Das freut mich. Warst du gestern bei Frau Graf in der Therapie?‘		drückt Freude und Interesse aus	Kontaktaufnahme nach Abwesenheit		
Ich sage ihm dann: ‚Erde an Severin. Bitte melden! ‘.	Aufmerksamkeit auf den Unterricht lenken	Aufforderung: Mitdenken			
... und dann muss man ihn wieder zurückholen.	Aufmerksamkeit auf Aufgabe lenken				
M: Wird er in der Mathematik zusätzlich speziell gefördert?					
G: (Nein) aber ich gebe ihm besonders herausfordernde Hausaufgaben nach Hause.	Differenzierung in der Aufgabe			keine zusätzliche Fördermassnahme	
Total Äusserungen 37	5	10	16	3	3
In Prozent %	13.51	27.03	43.24	8.11	8.11

Sandro M.					
	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
Ihm muss man sagen ,Das ist kein Grund, Angst zu haben. Hör auf damit. Dein Verhalten stimmt nicht auf die Situation.		Persönliches Gespräch: Zurechtweisung	Relativierung der Situation, Forderung nach Verhaltensanpassung		
Wir haben Sandro schon etwa fünf Mal gesagt ,Schau, Dario kommt immer pünktlich. Du kannst mit ihm gehen und du wirst pünktlich sein'.		Gespräch: Erklärung und Wiederholen der Anweisungen		Kooperation und Transparenz	
H: ... und da warst du ziemlich barsch zu Sandro.					
G: Genau. Wir haben ihm die Situation erklärt.		Gespräch: Erklärungen	sofortiges Unterbinden von auffälligem Verhalten	Lehrpersonen treten gemeinsam auf	
M: Das heisst, du holst ihn generell schnell wieder auf den Boden, sei es bei Lachen, Ängsten oder Zweifel.			Relativierung der Situation Unterbindet unerwünschtes Verhalten		
Ich muss ihm dann aber trotzdem sagen, er soll sich gerade hinsetzen und so. Jetzt arbeiten wir daran, dass er eine Person anschaut, wenn sie etwas liest oder sagt.		Aufforderung zu erwünschtem Verhalten	Training von gesellschaftskonformem sozialen Verhalten		

... muss ich ihn immer wieder ermahnen, die Person anzusehen, die spricht.		Ermahnung zu erwünschtem Verhalten	Training von sozialem Verhalten		
... und du hast ihm gesagt, was er wo schreiben muss.	Fordert strukturierte und saubere Arbeiten ein	Genauere Anweisungen bei schriftl. Arbeiten			
Da haben wir zuerst mit Bildergeschichten angefangen.	Anpassung in der Didaktik				
In gewissen Bereich haben wir bereits ein paar Weichen eingestellt,			Automatisierung von Denk- und Handlungsmustern		
Deshalb habe ich entschieden, ihn auf diesem Gebiet nicht zu bewerten.			Druck wegnehmen	Notenbefreiung in best. Fächern	
Primitiv gesagt, kann man ihn ein bisschen wie einen Hund dressieren. Man muss ihm nur ganz einfach und klar sagen wo die Grenzen sind und was man von ihm will.			Grenzen setzen, Erwartungen klar kommunizieren		
H: Ich hatte den Eindruck, er hat viel Betreuung deinerseits gebraucht, vor allem im Verhältnis zum Rest der Klasse. Ist das normal?					

Anfangs vierte Klasse musste ich ihn oft alleine lassen und ihm Aufgaben geben, die er gut kann, wie z.B. ein Blatt voller Rechenaufgaben.			Mutet ihm Einzelarbeit zu	berücksichtigt die Zusammensetzung der Klasse	eigene Zeitressourcen angepasst einsetzen
H: Du hast mit Sandro eine Liste darüber gemacht, dass er mit Dario zur Schule kommen muss.					
Sie ist der nächste Schritt			schrittweise Lösungen suchen		
Total Äusserungen 25	2	6	12	4	1
In Prozent %	8.00	24.00	48.00	16.00	4.00

Mirko T.

	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
..., dass du ihn am Dienstag häufig an die Tafel geholt hast. Hatte das einen Grund?	Lösungswege gemeinsam erarbeiten				
G: Ja das war ganz gezielt.			Arbeit an persönlichen Zielen des Schülers		
Deshalb lasse ich ihn immer vorzeigen, wenn ich weiss, dass er etwas beherrscht.			Förderung der Mitarbeit im Unterricht		Erfahrungswissen anwenden

Ich spüre inzwischen, wenn er kurz davor steht, alles zu verwerfen. Dann gehe ich jeweils zu ihm hin und mache ihm erstmals ein Kompliment, bevor ich anfangen, mit ihm die Aufgaben zu korrigieren.	Korrektur der Aufgabe		kritische Situation erkennen Nähe Ermutigung		
Dazu musste ich erst seine Selbstsicherheit aufbauen.			Arbeit an Persönlichkeitsentwicklung des Schülers		
Ich suche dann immer das Gespräch und dazu verlasse ich jeweils das Klassenzimmer.		Persönliche Gespräche unter vier Augen			
Im anschließenden Gespräch lud er seinen ganzen Rucksack, alle alten Gefühle und was er erlebt hat, ab und spuckt es einem entgegen. Da muss man dann auch eine Grenze ziehen und ihn darauf aufmerksam machen, dass es jetzt nur um diese kleine Situation geht, die die Krise ausgelöst hat.		Persönliches Gespräch	Relativierung, Entlastung der Situation Ausweg zeigen		
Ich habe ihn sofort konfrontiert und ihm gesagt, dass er ein unnötiges Theater veranstaltet.			Konfrontation mit Fehlverhalten		
... und ich habe ihn machen lassen für zehn Minuten. Dann bin ich raus und habe ihn gefragt, ob er mir bei etwas helfen könne. Ich wollte noch eine andere Dekoration aufhängen	Kontaktaufnahme über Aufgabe		Zeit geben Kontaktaufnahme über Aufgabe		

Während des Arbeitens habe ich ihm gesagt, dass ich ihn extra angebellt habe, weil ich fand, dass er es übertrieben hatte.		Persönliches Gespräch: erklären	Erklärung ihres Handelns		
M: Du hast ihn dabei auch auf das (Eltern-) Gespräch ansprechen können					
G: Ja das sind immer schöne Möglichkeiten, so etwas anzugehen. Das ist viel besser, als direkt in der problematischen Situation so etwas anzusprechen.			Sucht und kreiert passende Momente für heikle Gespräche Gespräche sind trotzdem zeitnah		
Stattdessen durfte er malen			gibt keine unnötigen Strafen		
M: Einmal hast du Mirko gefragt, ob er noch weiter machen mag und er sagte ja. Dann hast du ihm die Unterlagen gebracht. Warum hast du das gemacht?	Unterstützung		Vermeidet unnötige Belastungen		
G: Es ging darum, sorgfältig mit ihm umzugehen.			Sensible Begleitung		Schüler braucht Schutz
G: Ja, aber da war er auf sich konzentriert. Da interveniere ich nicht.					Wahrnehmung und Beurteilung der Situation
... aber ich habe mich entschieden, nicht darauf einzugehen.			Bewusste Entscheidung für Nichtreaktion		

Manchmal hat man etwas schon tausend Mal gesagt. und dann nützt es nichts, das zu wiederholen					Leerläufe erkennen und nicht mehr machen
Total Äusserungen 29	4	3	18	0	4
In Prozent %	13.79	10.34	62.07	0	13.79

Flavia R.					
	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
Bei Flavia ist uns aufgefallen, dass du sie bei jeder Gelegenheit lobst,		lobende Worte	Gezieltes Lob		
M: Schreibst du immer die Note auf die Lernkontrollen? G: Ja.				Identifikation mit der öffentlichen Schule und dem Lehrauftrag	
G: ...und man etwas entnervt reagiert und ihr sagt, dass sie das selber kann,		Aufforderung: Vertrau in die eigene Handlungs kompetenz	Ungeduld, Vorwurf		
Trotzdem muss sie lernen, diese kleinen Details selber zu entscheiden. Andererseits bin ich ja auch da, um ihr hier zu helfen.	Fördern durch Fordern		Fördern durch Fordern Angebot von Hilfestellungen		

G: Mir ist aber nichts aufgefallen. Ich habe sie nicht darauf angesprochen,			Abwägen und Entscheiden von Dringlichkeit		
H: Sie will die Pause drinnen verbringen. Warum erlaubst du das?				Sondererlaubnis	
..., und ich verstehe das gut. Das ist auch der Grund, weshalb sie mit mir nach Hause fahren kann.			Verständnis Sonderbehandlung		
Total Äusserungen 12	1	2	7	2	0
In Prozent %	8.33	16.67	58.33	16.67	0

Raffael P.

	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	Systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
G: Ja, beim Lesen habe ich ihn nicht korrigiert.	Unterlassung von Korrektur				
G: Ja genau. Ich korrigiere ihn auch absichtlich nicht,			Begründete Unterlassung		
Ich würde ihn zudem blossstellen. Daran arbeiten wir jetzt zusammen.			Blossstellung vermeiden Setzt Ziele für ihn		

Er muss deshalb ganz einfache Methoden verwenden, z.B. mit dem Finger lesen.	Aufzeigen von Lernmethoden				
Total Äusserungen 5	2	0	3	0	0

Jonas U.					
	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	Systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
Man kann ihm immer wieder sagen ‚Schau, wie dir das gut gelingt!‘. Man muss ihn auch fast nicht führen.		Lobende Worte	Wiederholung von Lob erkennt und respektiert die Selbstständigkeit		
Total Äusserungen 3	0	1	2	0	0

Roberto A.					
	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	Systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
M: Wir haben beobachtet, dass er in den mündlichen Situationen eher zurückhaltend ist ... Es war ähnlich wie bei Raffael, dass wenn er sich meldet, seine Antworten meistens falsch waren, du ihn aber auch nicht korrigiert hast. Bist du einfach froh, wenn er sich überhaupt meldet?					
G. Ja extrem. Ich sage ihm das jeweils auch.		ermutigende Worte	Verstärkung des positiven Verhaltens		
Beim Diktat muss ich deshalb alles immer wieder wiederholen.	Anpassung in der Didaktik				
H: Du hast ja mit ihm in einzeln gearbeitet.			Einzelbetreuung		
G: Er ist in M&U, Sprachen und Mathe lernzielbefreit. Das heisst, er ist nicht lernzielbefreit, sondern hat einfach seine eigenen Lernziele (Lernzielanpassung), die dann auch im Zeugnis stehen.	Anpassung der Lernziele			Anpassung der Lernziele	

M: Das heisst, er bekommt keine Noten. G: Richtig.				Teilweise Notenbefreiung	
Total Äusserungen 7	2	1	2	2	0

Allgemein

Prozesse in der Gruppenbildung

	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	Systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
Das einzige, was ich wirklich nicht toleriere, ist, wenn sie einander auslachen. Ansonsten habe ich immer Argumente wie ‚Jeder ist aus einem Grund hier.‘ oder ‚Jeder tut, was er kann.‘		Gespräche: Verständnis wecken, Konflikte lösen	stoppt Interaktion fordert Toleranz und Achtung	Null Toleranz zeigen bei Auslachen	
Ich musste auch jegliche Interaktion unterbinden,				Unterbinden von unerwünschtem Verhalten	
Das muss man sich erarbeiten.				investiert in die Beziehung	

G: Es ist ein Aufbau. Man beginnt zuunterst damit, dass ich der Chef bin und sie auf mich hören müssen. Immer. Ganz einfach, damit es allen klar ist. Jegliche Interaktion muss man stoppen. Nicht böse, aber doch klar und deutlich. Dann kann man mit der Zeit ein wenig lockerer werden und ihnen auch mal anbieten, miteinander zu arbeiten.		Erwartungen klar formulieren	enge Führung der einzelnen Kinder enge Führung lockern	Gestaltung des Gruppenprozesses Führung der Klasse enge Führung lockern Partnerarbeit zulassen	
und man muss es wieder abbrechen.				Misserfolg erkennen und einen Schritt zurückgehen	
Und dann kann man probieren, die Pulte zu einem Hufeisen zu stellen. Wenn das auch funktioniert, kann man sie noch einmal umstellen, so wie wir jetzt haben. Das ist ein langwieriger Prozess.				Gruppe begleiten und entwickeln Dranbleiben mit Geduld und Ausdauer	
H: Musstest du auch schon Schüler aus dem Klassenzimmer schicken, weil sie sich nicht recht benommen haben?					
G: Ganz selten, aber ich mache alle Gespräche draussen.			Persönliche Gespräche nur unter vier Augen	Rausschicken ist seltene pädagogische Massnahme	
(...)					

<p>Beim Aufbau geht es zuerst darum, dass die Kinder mir glauben müssen, dass ich der Chef bin. Und diese Aufmerksamkeit hole ich mir über die Aufgabe, die ich stelle. Dann kann ich mit jedem einzeln und individuell einen Weg zur Aufgabe suchen. Ich mache sie auch drauf aufmerksam, dass ihr Verhalten manchmal vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängt und dass sie vielleicht meine Hilfe annehmen müssen. (...)</p>			<p>Individuelle Begleitung</p> <p>Reflexion mit dem Schüler über sein Verhalten</p> <p>Einsicht in Bedarf nach Unterstützung</p>	<p>Hierarchie klären</p>	<p>Didaktisches Dreieck</p>
<p>... und so habe ich ihr Mut gemacht, selbst zu versuchen, das Problem zu lösen. Das wollte sie nicht, also habe ich nach der Pause ein Gespräch mit beiden begonnen.</p>		<p>Anhörung und Gespräch mit den Konfliktparteien</p>		<p>Beratung einer Kollegin</p>	
<p>Ich habe den Schüler dann gefragt, (...)</p>		<p>nachfragen</p>			
<p>...und ich musste sie bremsen. Ich habe noch einmal nachgefragt, ...</p>		<p>intervenieren</p> <p>nachfragen</p>			
<p>Das ist die Herangehensweise, mit der man solche Kämpfe verhindert.</p>				<p>Erfahrungen anwenden</p>	

Diktat					
H: Ist das Abschreiben kein Problem beim Diktat?					
G: Doch schon. Aber ich frage mich dann, was das eigentliche Ziel davon ist. Die Schüler müssen sich einfach mit dem Schreiben auseinandersetzen und wenn sie sehen, dass ihr Nachbar das anders schreibt und sie es am Schluss richtig haben, finde ich ist das kein Problem. Es hat schlussendlich ja immer noch genug Fehler, die es zu korrigieren gibt.	Überlegungen zum gesetzten Ziel		Abwägen	Rechtschreibung üben	
Vornamen					
M: Ihr sagt euch alle den Vornamen.					
G: Das ist traditionsbedingt, ... Das einzige Problem dabei ist, ...dass die Schüler es sich zu wenig gewohnt seien, den Nachnamen zu sagen.					
G: Ja schon, aber das kann man ihnen ja erklären und beibringen.	Höflichkeitsformen lehren	Gespräch: Erklärungen geben			

Morgenkreis					
H: Du sagtest, dass du am Anfang noch keinen Morgenkreis machen konntest aber du hast gar kein solches Ritual. Deine Schüler kommen ins Klassenzimmer und beginnen gleich, zu arbeiten.					
G: Ja, also am Montag machen wir schon einen Kreis, bei dem sie vom Wochenende erzählen dürfen und wir einen Wochenblick halten. Wir haben schon einen geregelten Tagesstart.	Vorbereitung auf die neue Woche			Zu Wochenbeginn Gestaltung der Kontaktaufnahme als Klasse	
Ich starte so, damit alle mal an ihrem Platz sitzen und sich an die Situation Schule gewöhnen können. Ich gehe dann bei jedem einzeln vorbei und frage, wie es geht.			Persönliche Kontaktaufnahme nach dem Wochenende	Gestaltung eines geordneten Tagesanfanges	
M: Begrüsst ihr euch mit Handschlag?					
G: Ja, bei der Begrüßung und beim Abschied geben wir uns immer die Hand. Als wieder einmal eine Grippe die Runde machte, bekamen wir die Weisung, den Handschlag bleiben zu lassen, aber das war mir egal. Ich habe ihn			Handschlag als Beziehungs- Ritual	Missachtet Anordnungen der Schule	

trotzdem gemacht. Das ist mir sehr wichtig.					
G: Ja normalerweise versuche ich, pünktlich anzufangen. Aber jetzt, wo es draussen Schnee hat und die Ferien vor der Türe stehen, nehme ich das nicht mehr so genau.	Achtet auf das Einhalten von Regeln Flexible Anpassung an neue Situation				
Total Äusserungen 40	5	7	11	16	1

Gesamttotal	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	Systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
Gesamttotal 161	21	30	61	27	9
In Prozent %	14,19	20,27	41,22	18,24	6,08

12.4. Grafische Darstellung Kategorie B

Ganze Klasse

1 aufgabenbezogen

2 verbal, Gespräche

3 Personenorientierte Interaktion

4 Systemische Interaktion

5 Erklärung des Handelns

Gesamttotal	aufgabenbezogen	verbal, Gespräche	Personenorientierte Interaktion	Systemische Interaktion	Erklärung des Handelns
Gesamttotal 161	21	30	61	27	9
In Prozent %	14,19	20,27	41,22	18,24	6,08

- 1 aufgabenbezogen
- 2 verbal, Gespräche
- 3 Personenorientierte Interaktion
- 4 Systemische Interaktion
- 5 Erklärung des Handelns

12.5. Analyse Kategorie C

C : Wirkung des pädagogischen Handelns

G = Gwen Styger

H = Heidi Graf

M = Mirjam Hager

Das Interview ist aufgeteilt nach den einzelnen Kindern und einem allgemeinen Teil am Schluss.

Severin K.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
G: Das hat gereicht, dass er schon wieder ruhiger wurde.	Beruhigung	<i>Nähe, Sicherheit, Vertrauen</i>		Selbstkonzept stärken	
Selbst wenn er verzweifelt, lässt er mich inzwischen ausreden. Er weiss, die Hilfe kommt und er muss den Weg nicht alleine weitergehen.	Kann auch in angespannten Situationen zuhören	<i>Sicherheit, Vertrauen</i>		Positive Sichtweise entwickeln	
Ich muss jeweils gar nicht viel sagen.		<i>Vorangegangene Erlebnisse generieren Nähe, Sicherheit, Vertrauen,</i>			

G: ...und es war ihm sofort bewusst, was Sache war.	Einsicht und Offenheit, versuchte nicht zu verstecken	<i>Verbindlichkeit</i>		Lebensschulung	
G: ... und selbst wenn er das kognitiv verstanden hat, bleiben seine tiefe Frustrationstoleranz und dadurch seine Verzweiflung.	Diskrepanz zwischen mentaler und emotionaler Entwicklung bleibt Ängste Verletzte Integrität	<i>Nähe, Vertrauen, Sicherheit</i>		Ausdauer, Gelassenheit, innere Stärke	

Sandro M.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
M: Und das hilft ihm dann, sich zu recht zu finden?					
G: Ja	Orientierung, Halt	<i>Sicherheit, Beruhigung</i>		Selbstkonzept stärken	
Aber manchmal steigert er sich trotzdem in etwas hinein.	Überreaktion	<i>Vermag Situation zu wenig tragen</i>			
Ich weiss, dass er trotzdem nicht zuhört.	Unaufmerksamkeit	<i>Steter Tropfen höhlt den Stein</i>		Er fällt weniger schnell auf	
M: Und das funktioniert? Tut er, was du sagst?					
G: Ja, so halb.	Ist bemüht	<i>Vertrauen</i>			

G: Ja und auf einmal hat er es begriffen und selber lösen können.	Erfolgter Lernschritt			Eigenständiges Arbeiten	
so dass er weiss und entscheiden kann, wo er mit seinem Wagon durch muss.	Kann diese Denkwege anwenden	<i>Vorhandene Unterstützung, solange nötig</i>			
Da hatte er ein Schema, das er anwenden konnte.	Wendet Methode an	<i>Sicherheit und Bestätigung</i>			
M: Verliert er sich sonst im ‚Lustigen‘?					
G: Ja, extrem.	Zu angepasstem Verhalten zurückfinden	<i>Sicherheit, aufzeigen der Wichtigkeit guten Benehmens</i>			
G: Ja, das stimmt. Es ist so, dass die anderen Kinder mich je länger je weniger brauchen.		<i>Nach dem Abbau der größten Störungen nun Zeit für Feinarbeit</i>	Kinder arbeiten eigenständiger	Zu eigenständigem Arbeiten führen	
Jetzt brauchen mich die anderen Kinder weniger und ich kann mich mehr auf ihn konzentrieren.	Erhält mehr Unterstützung	<i>Andere Hilfestellungen können zu seinen Gunsten abgebaut werden</i>	Kinder brauchen weniger Unterstützung		
G: Anfangs wusste ich nicht, dass das so kommen wird. Ich hatte auch schon Fälle, wo das nicht ging.			Gruppe hat sich pos entwickelt		
... nachdem das Diskutieren und Erklären keine erfolgreiche Wirkung gezeigt hat.	Keine Verhaltensänderung	<i>Handeln wirkungsvoller als reden</i>			

Mirko T.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
G: Er ist dann auch fröhlich herumgehüpft, wenn er es richtig gemacht hat – ein klares Zeichen der Freude.	Freude	<i>Sicherheit, Halt, Vertrauen</i>		Wohlbefinden	
Andernfalls kann es auch mal vorkommen, dass er davonrennt.	Verliert Halt	<i>Bindung noch unsicher</i>			
Er weiss auch, dass ich ihn dran nehme und er gelobt wird, wenn er etwas richtig weiss.	Traut sich zu zeigen	<i>Sicherheit, Halt</i>		Gesehen werden -> intrinsische Motivation erreichen	
So kann er auch ein Vertrauen aufbauen.	Gewinnt Zutrauen	<i>Sicherheit, Zutrauen aufbauen</i>		Vertrauensbasis	
Daraufhin ist er wieder rausgestürmt und hat herumgeschrien	Verliert Handlungskontrolle	<i>Test der Präsenz</i>			
und da ist er gekommen und hat mir geholfen.	Nimmt Beziehung wieder auf, spürt Ehrlichkeit und Interesse an seinem Wohlbefinden	<i>Kittung der Vertrauensbasis,</i>			
Dafür war er sehr dankbar und ist dann wieder ganz lieb und fein geworden.	Dankbar, zeigt friedlichen Wesenszug	<i>Liebe, Geborgenheit vermitteln</i>			
... und hatte einen schönen Nachmittag. In so einer Situation ist er jeweils auch sehr dankbar.	Glücklich, genießt wohl-tuende Momente	<i>Entgegenkommen, Wohltat</i>			

Zudem musste er dann nicht aufstehen.	Fokussierte Weiterarbeit				
Manchmal hat man etwas schon tausend Mal gesagt, und dann nützt es nichts, das zu wiederholen.					

Flavia R.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
M: ... sie aber nicht darauf reagiert. Wie kommt das?	Unsichtbare Zeichen	<i>Vertrauen und Sicherheit aufbauen</i>			
G: ...flippt sie aus.	Verliert Affektkontrolle	<i>Unterstützung minimieren</i>		Eigenständiges Arbeiten	
Sie kann dann aber beruhigt und mit Elan weiterarbeiten.	Motivation	<i>Halt und Sicherheit bieten</i>		Selbstwert kräftigen	
weil sie beim Thema Medikamente immer ganz empfindlich reagiert und auch schon ausgerastet ist.	Reagiert sensibel bei Thematisierung	<i>Stärkung ihres Wertes auch ohne Medikamente</i>			
Und deshalb bleibt sie eigentlich zu ihrem eigenen Schutz im Klassenzimmer während den Pausen.	geniesst Schutz	<i>Wohlbefinden und Vertrauen generieren</i>		Sie wird gesehen und gehört	
Dabei ist sie immer sehr dankbar.	Dankbar für Schutz	<i>Sicherheit und Vertrauen</i>			

Raffael P.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
G: ... aber er tut so, als wäre er voll im Bilde.	Schein wahren, vor-täuschen	<i>Vertrauen und Sicherheit schaffen</i>		Ehrlichkeit und Offenheit bewirken	
.. weil er verdecken muss, wie wenig er versteht.	Möchte Mangel nicht zugeben				
...würde ihm das bestätigen, dass er einiges verdecken muss.		<i>Vertrauen und Sicherheit schaffen</i>			
Aber er ist ein Fünftklässler und findet das natürlich total daneben. Er kann es nicht akzeptieren, dass er so einfache Hilfestellungen braucht. Er möchte lieber der Coole bleiben.	Um seine Anerkennung unter den Peers besorgt Sträubt sich gegen Hilfsmittel				
M: Aber er beteiligt sich trotzdem, oder? Wenn du ihm einen schriftlichen Auftrag gibst, macht er mit.	Beteiligt sich und befolgt die Anweisungen				
G: Ja	Willig	<i>Zutrauen gewinnen</i>			

Jonas U.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
G: ... Er merkt selber, was zu tun ist.	Selbständig, gewissenhaft	<i>Sicherheit, Bestätigung und Anerkennung</i>		Selbstwert stärken	

Roberto A.					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
G: Jetzt traut er sich langsam zu fragen, warum was wie ist.	Wird mutiger und fragt nach.				

Allgemein					
	Personenzentriert	Beziehungsebene	systemisch	Längerfristig hypothetisch	ÜBERTRAGUNG
Wir haben eine Schülerkombination an einem Tisch, die in der Freizeit unmöglich funktionieren kann.		<i>Friedliches Zusammensein in der Klasse wird möglich</i>			
Heute geht das,			durch Zeit- und Geduldsofferte		
damit die Schüler merkten und lernten, dass ich der Chef bin.		<i>Klarheit gibt Sicherheit</i>	Klarheit der Rollenverteilung		

Das funktioniert beim ersten Mal meistens nicht			Toleranz		
Aber plötzlich funktioniert das.			Steter Brückenbau		
Die Aushilfslehrerin wollte ihm eine Strafe geben. Das hätte ihn nur provoziert. Wenn sich das dann auf die Gruppe überträgt, kann das eine recht üble Dynamik entwickeln.	Auslösung negativer Gefühle	<i>Strapazen für die Beziehungen</i>	Negativer Gruppenprozess		
Morgenkreis					
G: Ja, also am Montag machen wir schon einen Kreis, bei dem sie vom Wochenende erzählen dürfen und wir einen Wochenblick halten. Wir haben schon einen geregelten Tagesstart. Die Schüler kommen ins Zimmer und holen sich etwas an ihren Platz, das sie entweder lesen oder zeichnen können.	Kinder kooperieren beim morgendlichen Schulstart	<i>Beziehung wird gestärkt</i>	Regel Einhaltung wird strikt eingefordert		
Wenn ich nichts solches hätte, würden sie herumrennen und es ginge drunter und drüber.	Kinder vermögen sich selber wenig steuern		Regeln als Struktur- und Beruhigungshilfe		
M: Dadurch waren sie auch bereit, mit der Arbeit zu beginnen. Du musstest sie nicht speziell sammeln, obwohl sie zum Teil einzeln ins Klassenzimmer tröpfelten.	Durch erarbeitete Vertrauensbasis lassen sich die Kinder leichter lenken		Lernbereitschaft wird vorbereitet		

12.1. Analyse Kategorie D

D: Erklärung der Wirkung

G = Gwen Styger

H = Heidi Graf

M = Mirjam Hager

Das Interview ist aufgeteilt nach den einzelnen Kindern und einem allgemeinen Teil am Schluss.

Severin K.						
	Personenzentriert	Systemisch	Beziehungsebene	Einflussfaktoren	Absicht	ÜBERTRAGUNG
G: Also ich kenne Severin schon seit ein bis zwei Jahren, also schon sehr lange.			<i>Für Aufbau und Gestaltung</i>	Zeit benötigt		
Aber da er schon so lange bei mir ist,				Zeit wird gefordert		
Er muss dabei lernen, dass nicht immer alles auf Antrieb gemacht werden muss und wenn etwas schief geht, schmeisst man nicht alles hin, sondern macht etwas anderes, ruht sich aus oder verschiebt es auf morgen.			<i>Ausdauer: wenn nicht jetzt, dann später..</i>	Zeit auf beiden Seiten gefordert	Ausdauer und Aushalten, sowie Fokus verschieben lernen	

M: Hat er sich jetzt so schnell beruhigt, weil er Vertrauen in dich hat?						
G: Ja, aber es steckt viel Arbeit dahinter und hat lange gedauert.		Hoher Einsatz von Kraft, Insistenz und Zeit	<i>Gewinn</i>	Hoher Einsatz, viel Arbeit		

Sandro M.						
	Personenzentriert	Systemisch	Beziehungsebene	Einflussfaktoren	Absicht	ÜBERTRAGUNG
G: Das hat er allerdings auch von zu Hause abgeschaut.		zu Hause				
Akustisch schon, aber er nimmt es nicht bewusst wahr.	Erschwerte auditive Wahrnehmung -> unbewusst nicht steuerbar	Wiederholte Aufforderung			Bewusstwerdung	
G: Ja so halb. Er schaut dann schon hin, aber nicht gerade und direkt.	Befolgt Anweisungen von aussen annähernd	Kontinuierliche Kommentare helfen ihn zu steuern	<i>Unterstützung</i>	Kontinuität		
Das ist bei ihm häufig so, dass man ihn stark unterstützen muss und auf einmal fällt der Groschen und er weiss wie es geht.		Intensive Unterstützung	<i>Stete Präsenz und Handbietung</i>			

G: Ich dachte mir, ich kann ihm mit dieser Liste zeigen, dass das eine wichtige Sache ist, die eingehalten werden muss. Die Liste stellt auch einen greifbaren und sichtbaren Gegenstand dar, mit dem er arbeiten kann.	Für ihn sicht- und greifbar	Liste zeigt Verbindlichkeit auf	<i>Verbindend, gibt Sicherheit und Vertrauen</i>	Liste	Verbindlichkeit führt zu Erfolg	
---	-----------------------------	---------------------------------	--	-------	---------------------------------	--

Mirko T.						
	Personenzentriert	Systemisch	Beziehungsebene	Einflussfaktoren	Absicht	ÜBERTRAGUNG
G: .. und wurde dadurch nicht auf dem Weg noch abgelenkt.	Erfährt entgegenkommende Betreuung	Übernimmt Wege für ihn, um Schwierigkeiten abzufedern	<i>Vertrauen und Sicherheit geben und fördern</i>	Gespür der Lehrperson	Selbstwert stärken	
Manchmal hat man etwas schon tausend Mal gesagt.		Übermäßiger Einsatz und doch wirkungslos	<i>Reden oft wenig hilfreich, besser handeln -> Besserung</i>	Wiederholung, Durchhaltewille und positiver Glaube der Lp sowie Ermutigung		

Allgemein						
	Personenzentriert	Systemisch	Beziehungsebene	Einflussfaktoren	Absicht	ÜBERTRAGUNG
aber es steckte viel Arbeit dahinter.		Liefert und fordert Einsatz	<i>Engagement, Interesse, Beharrlichkeit</i>	Zeit		
Die Pulte waren am Anfang alle nach vorne ausgerichtet und Mirko sass zuhinterst, damit er niemanden im Nacken hatte.	persönliche Unsicherheiten minimieren und Sicherheitsgefühl aufgebaut		<i>Individuelle Bedürfnisse und Notwendigkeiten erkennen</i>	Feingespür und Vertrauen auf passende prioritäre Gewichtung	Aufbau des Gruppenzusammenhaltes und Vertrauens	